

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

دانشگاه تهران

پردیس هنرهای زیبا

دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی

گروه آموزشی هنرهای نمایشی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته سینما

عنوان موضوع نظری

بررسی شیوه های روایت در سینمای مستقل امریکا بعد از سال ۲۰۰۰ .

استاد رهنما

دکتر محمد باقر قهرمانی

عنوان موضوع پروژه عملی

فیلم "تهران، طهران ... TEHRAN"

استاد رهنما

دکتر محمد باقر قهرمانی

استاد مشاور

دکتر بهروز محمودی بختیاری

نگارش

محمد خیر دریب

خرداد ماه ۱۳۹۶

تقدیر و تشکر

نخستین سپاس و ستایش از آن خداوندی است که بنده کوچکش را در دریای بیکران اندیشه، قطرهای ساخت تا وسعت آن را از دریچه اندیشه‌های ناب آموزگاران بزرگ به تماشا نشیند. لذا اکنون که در سایه سار بنده‌نوازی هایش پایان نامه‌ی حاضر به انجام رسیده است،

بر خود لازم می‌دانم تا مراتب سپاس را از بزرگوارانی بجا آورم که اگر دست یاریگرشان نبود، هرگز این پایان نامه به انجام نمی‌رسید.

ابتدا از استاد گرامتقدیرم دکتر محمد باقر قهرمانی که با سخنان عالمانه و بجایشان سکاندار شایسته‌ای در هدایت این پایان نامه بوده‌اند. و همین‌طور زحمت راهنمایی عملی این پایان نامه را بر عهده داشتند، کمال سپاس را دارم.

تقدیر و تشکر از استاد عالی‌قدرم دکتر بهروز محمودی بختیاری که زحمت مشاوره این پایان نامه را متحمل شدند، صمیمانه تشکر می‌کنم.

تقدیر و تشکر از استاد عالی‌قدرم دکتر احمد الستی که زحمت‌های زیاد در دوران تحصیلی برای بنده را متحمل شدند، صمیمانه تشکر می‌کنم.

همچنین بر خود لازم می‌دانم تقدیر و تشکر نمایم از بشار دریب و محمد الرجاوی و همه دوستان برای پایان رساندن این پایان نامه مرا یاری رسانده‌اند، تقدیر و تشکر می‌کنم.

تقدیم به

پدر و مادرم

که از نگاهشان صلابت

از رفتارشان محبت

و از صبرشان ایستادگی را آموختم

آن دو فرشته ای که از خواسته هایشان گذشتند، سختی ها را به جان خریدند و خود را سپر
بلای مشکلات و ناملایمات کردند تا من به جایگاهی که اکنون در آن ایستاده ام برسم.

چکیده :

این پایان نامه با محور قرار دادن موضوع سینمای مستقل نوین آمریکا که از سال ۱۹۹۵ تا سال ۲۰۰۵ میلادی شکل گرفته، و روایت در این سینما را مورد بررسی قرار می دهد. این سال ها به نحوی دور شدن از سینمای کلاسیک مستقل و شاخصه های آن و پذیرش زبان نوین سینما که ترکیب از سینما هنری اروپا و سینمای نوین هالیوود و از این راهگذر سینمای مستقل آمریکا در پی یافتن شیوه های بیانی تازه و موثر برای جلب مخاطب، به ساخت اثری روی می آورد که تا قبل از این کمتر با آن مواجه بوده ایم. این تجربه ها از اوایل دهه ۹۰ میلادی و ساخته شدن آثار خیلی متنوع و جالب و پرفروشی را پدید می آورد، فیلم داستان های عامه پسند اثر کوئنتین تارانتینو را نقطه آغاز سینمای مستقل نوین می دانند. اثری که با فروش آفسانه ای همراه بود. و بعد از فیلم قطار اسرار آمیز اثر جیم جارموش که توجه کل جشنواره ها به خودش و به سمت فیلم های مستقل را جلب کرده. و آثاری که اغلب توسط تحصیل کنندگان دانشگاه های سینمای ساخته می شد. و البته در این میان نباید از گسترش استودیوهای که به ساخت فیلم های مستقل و تغیر نگاه هالیوود به سینمای مستقل و همینطور گسترش تلویزون های کابلی و رواج فیلم های کم بودجه و با کیفیه خوب در جشنواره های مختلف مانند ساندانس و تورنتو است. تمام اینها لاجرم تأثیر خود را بر چگونگی روایت باقی می گذارند، گوی اینکه سینمای مستقل به لحاظ تکنیکی هم رشد شایان توجهی یافته است.

فیلم های کلاسیک مستقل و فیلم های هنری اروپا و سینمای کلاسیک هالیوودی همه به هم دست می دهند تا سینمای مستقل نوین را به وجود می آید. و به شیوه ای خاص در روایت می انجامید، به نحوی که سینمای مستقل نو با ادغام از عناصری از هر سه شیوه کلاسیک مستقل و سینمای کلاسیک هالیوودی و سینمای هنری اروپا و به حفظ گذار این سمات و ویژگی های این این سینما ها است. و می تواند قصه خود را با زبانی متفاوت بیان نماید.

در کل سینمای مستقل نوین عرصه نو وزاینده ای نوی در سینمای آمریکا است که توانسته نگاه های همه سینماگران به خود جلب کند. که آثاری با ویژگی های روایتی مدرن و پست مدرن با ادغام با عناصر روایتی کلاسیک یک شیوه روایتی خاص خودش را ابداع کند. و به همه دنیا نشان داده که سینمای مستقل هم می تواند با سینمای تجارتي یا جریان اصلی رقابت داشته باشد و در بعض موارد بر سینمای تجارتي غلبه کند. و بر اساس صنعت سینما اقتصادی تأثیر خاص خودش را بگذرد.

کلید واژه : سینما، روایت شناسی، سینمای مستقل، شیوه های روایتی.

فهرست مطالب :

۱	مقدمه
۴	۱_ فصل اول
۵	۱_۱ روایت چیست
۹	۲_۱ روایت شناسی
۱۱	۱_۲_۱ دوره پیش ساختار گرایی
۱۴	۲_۲_۱ دوره ساختار گرایی و تأثیرات آن بر روایت
۱۶	۱_۲_۲_۱ ژرار ژنت
۱۷	۲_۲_۲_۱ رولان بارت
۱۹	۳_۲_۱ پسا ساختار گرایی
۲۱	۳_۱ مراحل روایت
۲۲	۴_۱ عناصر روایت
۲۲	۱_۴_۱ موضوع
۲۲	۲_۴_۱ درونمایه
۲۲	۳_۴_۱ صحنه
۲۲	۴_۴_۱ شخصیت
۲۳	۵_۴_۱ فضا
۲۳	۶_۴_۱ لحن
۲۳	۷_۴_۱ زبان

۲۳ ۱_۴_۸ سبک
۲۳ ۱_۴_۹ تکنیک
۲۴ ۱_۴_۱۰ دیدگاه
۲۴ ۱_۵ گونه های روایت بر اساس زمان
۲۵ ۱_۶ روایت در سینما
۲۶ ۱_۶_۱ پیرنگ در فیلم
۳۰ ۱_۶_۲ تفاوت های اساسی روایت فیلمی با روایت متنی
۳۳ ۱_۶_۳ راوی در سینما
۳۸ ۲_ فصل دوم
۳۹ ۲_۱ سینمای مستقل در آمریکا
۴۰ ۲_۲ فیلم مستقل چیست
۴۳ ۲_۳ سینمای مستقل مستقل از چیست
۴۹ ۲_۴ ظهور سینمای مستقل آمریکایی
۴۹ ۲_۴_۱ آغاز ایندی فیلم با آغاز سینما یک است
۵۳ ۲_۴_۲ هالیوود جدید و در نور دیدن همه جهان
۵۸ ۲_۴_۳ سینما هزاره : گسترش فیلم های مستقل تولد جدیدی برای سینمای مستقل
۶۵ ۲_۴_۳_۱ جریان دیجیتال
۶۷ ۲_۴_۳_۲ پول همه چیز را عوض می کند : رابطه با هالیوود
۷۰ ۲_۴_۳_۳ بازنمایی درون مایه ها در سینمای مستقل

۷۴ فصل سوم
۷۵ ۱_۳ ویژگی‌های روایتی در سینمای مستقل آمریکا
۷۶ ۲_۳ روایت کلاسیک در سینمای آمریکا
۷۹ ۳_۳ روایت در سینمای مستقل
۸۲ ۴_۳ روایت مستقل در عصر شکوفایی
۹۶ ۵_۳ ساختارهای روایتی نو در سینمای مستقل
۹۷ ۱_۵_۳ روایت شبکه‌ای
۹۹ ۱_۱_۵_۳ روایت شبکه‌ای ساده _ کنونی شده
۱۰۰ ۲_۱_۵_۳ روایت شبکه‌ای پیچیده _ نامتمرکز
۱۰۲ ۲_۵_۳ روایت معکوس
۱۰۴ ۳_۵_۳ ساختار غیر خطی
۱۰۷ ۴_۵_۳ ساختار روایتی چنگالی
۱۰۸ ۱_۴_۵_۳ قواعد مشترک در ساختار روایتی چنگالی
۱۰۹ ۵_۵_۳ ساختار روایتی پیچیده یا مبهم
۱۱۲ فصل چهارم
۱۱۳ ۱_۴ تأثیر روایت‌های مستقل بر روایت در سینمای آمریکا_ هالیوود
۱۱۴ ۲_۴ تأثیر گذاری سینمای مستقل بر سینما هالیوود تجاری
۱۱۶ ۳_۴ زمان در روایت
۱۱۸ ۱_۳_۴ ساختار اپیزودیک

۱۲۰ ساختار ساکن ۲_۳_۴
۱۲۱ ساختار دایره‌ای ۳_۳_۴
۱۲۳ شخصیت در روایت ۴_۴
۱۲۷ مهم‌ترین ویژگی‌های شخصیتی از مستقل به هالیوود منتقل شده ۱_۴_۴
۱۲۹ ساختار در روایت ۵_۴
۱۲۹ کلیشه معکوس ۱_۵_۴
۱۳۰ پایان بندی باز ۲_۵_۴
۱۳۲ فشرده سازی مقدمه چینی ۳_۵_۴
۱۳۲ دیالوگ‌های ابهام آمیز و با گفتگوی طولانی ۴_۵_۴
۱۳۳ ارجاعات بینامتنی ۵_۵_۴
۱۳۳ ساختار خود ارجاع و خود آگاهی روایت ۶_۵_۴
۱۳۶ نتیجه گیری ۱۳۶
۱۴۲ منابع ۱۴۲

این پایان نامه به موضوع روایت در سینمای مستقل نوین که در سال های ۱۹۹۵ تا سال ۲۰۰۸ می پردازد. بحث روایت تا چند سال پیش تا بدین حد، عام و گسترده نبوده و کتب های مختلف در این زمینه ترجمه و روانه بازار نشده بود. اما امروز می توان منابع گوناگونی را در باب مفهوم روایت پیدا کرد. هر چند که همچنان در عرصه نقد و تحلیل، روش اصول مندی که بر پایه اطلاعات مندرج در منابع یاد شده باشد. نه ارائه شده و نه مورد توجه قرار گرفته است. که این نیز شاید به مرور زمان شکل بگیرد و نضج یابد. در این عرصه به نظر می رسد، پیش از هر چیزی جای روایت شناسی سینمای معاصر خالی است، و از طرفی به واسطه قلت تجربه، هنوز عرصه روایت شناسی در کشورهای منطقه به طور مثال ایران و مصر که این دو تا کشور دارنده سینمای ملی هستند ولی به نحوه بایسته گشوده نشده است. که این هم مقدر نمی شود. مگر اینکه با ممارستی روشمند و فهمی عمیق تر از مفهوم روایت و روایت شناسی به صورت کلی و به نحو اخص در سینما، از این رو، پژوهش هایی از این زمینه همواره می تواند مثمر باشد.

این پایان نامه با بررسی روایت در سینمای مستقل نوین، سعی دارد چند وجه را مد نظر قرار می دهد. اول اینکه بررسی روایت یک اثر جدای از زمینه های مادی و اجتماعی تأثیر گذار بر تغییر شکل پیرنگ و سبک نیست. بنابراین یک بررسی خاصی برای یک فیلم خاص نمی تواند این زمینه ها را مورد نظر قرار دهد. و نکته دوم این که در این پایان نامه سعی شده، نمونه ای از یک تحلیل روش مند به صورت جزئی از کتاب های مختلف ترجمه شده که امید است تلفیق این ترجمه ها به کمک خط سیر اصلی این پایان نامه باشد. و که در کل پایان نامه جامع درباره شیوه های روایتی در سینمای مستقل آمریکا در سال های اخیر مطرح شده بود در این رساله درج شود.

آهمیت پرداختن به چنین موضوعی ناشی از دو تحول عمده در نیمه قرن بیستم در هنر. و در خصوص هنر مدرن می باشد: ۱ بحث زمان و عدم قطعیت ۲_ بحث ناخود آگاه است. سینمای مستقل در سال های دهه ۹۰ و اوایل دهه ۲۰۰۰ این نوع روایت را به دلیل برخورد دو نظریه اساسی مدرنیسم و پست مدرنیسم تجربه کرده. و تغییر شیوه های بیانی در سینما عنصری است که به پویایی سینما در سال های اخیر و در پدیده های نو ظهور دیگر در عرصه هنر و سرگرمی انجامیده است. این نوع سینما و روایت فیلم تماشاگر را به چالش با پیچیدگی های ساختاری فیلم می کشاند و تفکر و تعمق او را بر می انگیزد.

سینما از آغاز، یک هنر داستان گو بوده است. و لازمه داستاگویی بهره بردن از روایت بعنوان ابزار بیان داستان است. هنگامی که سخن از روایت پیش می آید پیچیدگی های مختلف به نظر می رسد. و فیلم سازان از ابتدا می

دانستند که برای ایجاد تداوم در روایت کلاسیک فیلم رعایت سه عامل روابط علی و معلولی و روابط زمانی و روابط مکانی لازم است. و این از الگو از سنت های ادبیات کلاسیک آماده و تثبیت شده است. و در سال های اولیه سینما متوجه شدند که اگر در اجرای هر کدام از این سه عامل تغییری وارد نمایند می توانند به نوع خاصی از روایت داستان فیلم دست پیدا نمایند. پس در دهه ی ۲۰ میلادی با شروع جریان سینمایی هنری در اروپا، بعضی از کارگردانان برای ساختن این فیلم های خاص، به شیوه های جدید در سایر هنرها توجه نمودند، مثلا جریان های جدید در داستان پردازی پس از مکاتب ادبی رمانتیسم، رئالیسم در جریان مکاتب مدرن سمبولیسم و به ویژه امپرسیونیسم، اکسپرسیونیسم و سورئالیسم بوجود آمد.

از آن جمله شیوه ای داستان پردازی به نام جریان سیال ذهن که در آن زمان به عنوان یکی از مؤلفه های اصلی روایت دچار گسیختگی و شکست می شد.

و در هر حال زمان به عنوان مؤلفه اصلی روایت وارد ساختار سینمایی شد. گرچه زمان از قبل با شیوه ی خطی در ادبیات و سینما مطرح بود. ولی در روایت کلاسیک هالیوود از طریق رجعت به گذشته یا "فلاش باک" ساختار زمانی فیلم در انتهای دهه ۳۰ و اوایل دهه ۴۰ میلادی دچار تحول شدید شده است. و همنطور که در سینمایی دهه ۱۹۴۰ مصادف با آغاز جریان مدرنیسم سینمایی و روایت به سمت کوچک کردن پیرنگ فیلم ها، قهرمان زدایی از داستان، پایان های غیر منتظره و شبیه به پایان های باز، جدا شدن از خط داستانی می رفت. و یک از بهترین نمونه ها "**الن رنه**" که بعد از تجربیات های متعدد فیلم "سال گذشته در ماریان باد" در سال ۱۹۶۱ ساخته شده. که در این فیلم روایت بستری از رویا طوری تعریف می نماید انگار کاری که امروز انجام شده در سال پیش گذاشته است. این فیلم را باید به عنوان یک نقطه عطفی در پیدایش ساختار های زمانی در سینما دانست. که راه را به سوی ساختن فیلم های در سال های بعد باز نمود.

همنطور که بعدا در فصل سوم و چهارم مطرح می شود که از اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی فیلم های بدنه ی سینما به سمت پیچیدگی روایت رفتند. در بسیاری از موارد روایت به بخش های جداگانه ای تقسیم شد. و به سوی سر در گم کردن تماشاگر می رفت. و این فیلم ها حسی از زمان ادا می کنند که مفهوم چند بعدی به آن می بخشند. و به طور کلی این گونه فیلم سازی به روایت های غیر خطی در گفتن داستان تبعیت می کنند. **مارشا کاپندر** در مورد این گونه روایت ها می گوید: اشاره به روایت هایی دارد که ساختار آن ها فرایندی دوتایی از انتخاب و ترکیب را مطرح می کند که در قلب همه ی داستان هاست. **روایت ماژولار** در شکل سینمایی خود فراتر از به کارگیری کلاسیک فلاش بک می رود. این فیلم ها یک سری قطعه های روایی سوال برانگیز ارائه می دهد. که اغلب به شیوه ای غیر خطی از طریق فلاش فوروارد، بین گذشته و حال تنظیم شده اند اوج گرفتن این نوع از سینما به دنبال

موفقیت فیلم **"داستان های عامه پسند"** (۱۹۹۴) از **کونتین تارانتینو** است. و ابهام و گسیختگی زمانی در فیلمی چون **"جاده ی مالهلند"** (۲۰۰۱) به اوج خود می رسد. فیلم در کل در رو یا یا جهان شخصیت روان گسیخته‌ای به سر می برد رویای او شروع و پایانی ندارد. و تماشاگر را در ابهام زمانی و مکانی روایی قرار می دهد که هیچ رابطه ای بین صحنه ها و کاراکتر های فیلم نمی یابد گویی همه ی این ادم ها و روایت سر در گم ساخته و پرداخته‌ی یک ذهن آشفته و بیمار است. حتی دو کاراکتر اصلی زن فیلم در هم استحاله می یابند گویی هر دو یک نفرند. یکی خود فرد و دیگری صورت ایده آل از فرد که در ناخودآگاه برای خود متصور بوده است. این تفاوت‌ها در جهان داستانی خیلی در فیلم های مستقل مورد استفاده قرار گرفت.

هر چند به نظر می رسد که اغلب فیلم‌های هالیوودی، از ساختار روایی‌ای پیروی می کنند. که بسیار کلاسیک هستند. و روند خطی دارند، ولی مشهور بودن نسبی این روایت ها مثل **"داستان های عامه پستند"** و **"یاد اوری"** (۲۰۰۰) از **کریستوفر نولان**، و **"جاده ی مالهلند"** بیان کننده ای این است که مخاطبین اکنون به ساختار روایی غیر خطی عادت کرده اند. برای مثال فیلم **"تصادف"** (۲۰۰۴) فیلمی از **"پل هگیس"** که این فیلم برنده سه جایزه اسکار در ضمن جایزه بهترین فیلم است. و بنا اساسی این فیلم بر اساس ساختار روایی نو است. یا حتی فیلم **"۲۱ گرم"** (۲۰۰۳) از **ایناریتو** که با ساختار روایی زمانی نو خود در سال ۲۰۰۴ نامزد دریافت دو جایزه اسکار بود. و بالاخره شاید چند سال طول بکشد تا تماشاگران عادات بکنند به دیدن چینی فیلم‌ها است. ولی این فیلم با ساختار های زمان نو آینده سینمای هالیوود خواهد شد.

به هر تقدیر امید است که این پایان نامه لا اقل برای خود نگارنده ، نقطه شروعی برای تدقیق و مطالعه بیشتر در باب تحولات زبان سینما باشد.

فصل اول :
روایت چیست

۱-۱ روایت چیست :

چیستی روایت را جز از راه کار کردش نمی توان دریافت، ما به ندرت به روایت ها فکر کنیم ، اما زندگی مان به طور عمیقی در آن ها غوطه وراست. از نخستین روزهای عمر تا واپسین دم زندگی، در دریایی از داستان ها و قصه هایی غوطه می خوریم که می شنویم یا می خوانیم یا می بینیم. به عبارت دیگر، ما از نخستین روزهای حیات مان در معرض روایت قرار داریم. (آسابر گر، ۱۳۸۰: ۱۵) .

زندگی فرهنگی و اجتماعی انسانیت از اول خلقت تا امروز پر از واکنش های و حرکاتی و رفتارهای که در اشکال گوناگونی روایت الهام گرفته است. روایت در تمام جزئیات روزانه در زندگی بشر و جود دارد، و در تجربیات و ادراکات و احساسات بشر تأثیر بسزایی دارد، و در ادراکات انسان از جهان پیرامون وی شکل می دهند. روایت دلالت بر راهبردهای دارد که قواعد و قرار دادهای را برای سازمان دادن به یک داستان به کار می گیرد. و از این رو پس داستان پیرامون ما اشکال های مختلف و متنوعی و بی انتها دارند. و جهان ما انباشته از داستان هست و با توجه به وفور داستان های که هر روزه به شکل های مختلف به ما عرضه می شوند و از این رو هیچ وقت نمی شود گفت که داستان یا روایت جدید دیگر نخواهد داشت یا اینکه داستان یا روایت جدید و جود ندارد. روایت نه فقط در حوزه ادبیات یا سینما فقط بلکه در حوزه های مختلف و متنوعی و متعددی ارتباط پیدا می کند. و به قول بارت "روایت مثل خود زندگی" . (بارت، ۱۳۸۷: ۲۷).

داستان های مختلف جهان پیرامون ما احاطه کرده، و در همین زمینه بارت معتقد است که روایت ها پدیده های هستند که در اسطوره، افسانه، و داستان، و رومان، و حماسه، و تراژدی، نمایش، دارام کمدی، و نقاشی، و سینما، و فیلمهای خبری، و موارد مشابه به چشم می خورند. که در کودکی اساطیر و قصه های پریان را می آموزیم و در بزرگ سالی قصه کوتاه و رمان و تاریخ می خوانیم تا بیشتر در زندگی قرار بگیریم. و همچنین موضوعاتی چون دین الهیات ، مردم شناسی، زبان شناسی، جامعه شناسی، روان شناسی و مطالعات رسانه ای از موضوعات محسوب می شوند که روایت در آنها شکل می گیرد. و روایت ها از مهم ترین شیوه های هستند که به مدد آنها درباره جهان می آموزیم. و به سخن دیگری روایت هم شیوه استدلال و هم یک شیوه بازنمایی است. انسان ها جهان را در قالب روایت می فهمند و آن را در قالب روایت بیان می کنند. (آسا برگر ۱۳۸۰: ۴۲).

رولان بارت^۱ روایت شناس معروف در باب روایت می گوید: روایت را "توالی از پیش انگاشته شده رخداد‌های که به طور غیر تصادفی به هم اتصال یافته اند" تعریف کرده است. (بارت، ۱۳۸۷: ۹).

اعتقاد بنیادین در جهان روایت و روایت شناسی این که روایت مثل عشق همه جا هست، و در این سوی بارت می گوید: "روایت های جهان از شمار بیرون اند. روایت پیش از هر چیز، مجموعه شگفت انگیزی از ژانرها است. ژانرهایی که خود بر حسب مواد مختلف طبقه بندی شده اند، گویی تک تک مواد به گونه ای قالب ریزی شده اند، که بتوانند داستان های انسان را در خود جای دهند. زبان ملفوظ، شفاهی یا مکتوب، تصویر ثابت یا متحرک، ایما و اشارات، آمیزه ی نظم یافته ای از همه ی این مواد می توانند روایت را با خود حمل کند، روایت در اسطوره، افسانه، حکایت، رمان، قصه کوتاه، حماسه، تاریخ، تراژیدی، درام، کمدی، نقاشی، سینما، داستان مصور، اخبار رسانه ها..... روایت در قالب این گونه گونی تقریباً بی پایان فرم ها، در هر عصری، و در هر مکانی، و در هر جامعه ای حاضر است. و همه طبقات اجتماعی، همه ی گروه های انسانی، روایت خاص خودشان دارند و همه انسان ها با پس زمینه های فرهنگی متفاوت، و حتی متخالف مشترکاً از لذات آن نصیب می برند. روایت که به تقسیم بندی بین ادبیات خوب و بد و قعی نمی گذارد، روایت را به عنوان پدیده ای است بین المللی، فراتاریخی، و فرافرهنگی: روایت به سادگی وجود دارد، مثل خود زندگی." (1967, Barthes) (51).

اینکه جهان شمولی روایت در درون مجموعه از گفتمان های که با عنوان نظریه ی انتقادی و فرهنگی شناخته می شود همچنان به صورت اعتقادی محکم باقی مانده است. و **لیوتار**^۲ (۱۹۷۴: ۵۲). به پیروی از بارت اعلام می کند که چون روایت ها و روش های جمعی هستند که دانش و معرفت از طریق آن ها ذخیره و مبادله می شود. و منطق لیوتار یعنی اینکه واقعیت ساده که آن ها روایت همان کاری را می کنند که می کنند، و به آنها مشروعیت می بخشد.

داستان و گفتمان و روایت سه کلمه بر اساس نظر **ژرار ژنت**^۳ که در مقاله وی که به عنوان "گفتمان روایی" (۱۹۸۰)، که ژنت در بحث خود برای هر یک از این معانی، اصطلاحی خاص خود تعیین می کند. و میان سه معنایی کلمه تمایز قایل می شود. و اینطوری این سه اصطلاح تعریف می کند.

گفتمان^۴ بیان شفاهی یا مکتوب رخدادها است. به زبان ساده می توان گفت که گفتمان عبارات است از آنچه می خوانیم و متنی که به آن دسترسی مستقیم و بی واسطه داریم. و در گفتمان رخدادها الزاماً با ترتیب زمانی نمی

2- Roland Barthes

2_ Jean-François Lyotard

3_ Gérard Genette

4_ Discourse

ایند. و داستان به رخدادها و کشمکش ها در داستان روایی اشاره دارد که از آرایش ویژه شان در گفتمان منتزع و در کنار شخصیت های داستانی به ترتیب زمان چیده شده اند. بنابراین داستان برابر است با آنچه معمولاً از خلاصه کنش می فهمیم . و اما **روایت**^۱ یا روایتگری به چگونگی نوشتن و انتقال متن اشاره دارد. فرایند نوشتن که روایت گری نشانه ای از آن است. چند ترکیبی و تمهیدی روایی با خود دارد که همگی به ساختن گفتمان کمک می کنند. (Genette, 18:1988) و به قول **شلومیت ریمون کنان**^۲ «در جهان مبتنی بر تجربه و عمل، مؤلف عاملی است که مسؤولیت تولید روایت و انتقال آن را بر عهده دارد. اما فرایند تجربی انتقال روایت از همتایش در درون متن کمتر با بوطیقای داستان روایی ارتباط دارد.» (ریمون_ کنان، ۱۹۸۳: ۳) .

و برای بررسی یک روایت باید حد اقل دو کانون اصلی آن یعنی طرح قصه و گوینده یا راوی در نظر داشت. پژوهندگان بوطیقای روایت، روایت را به دو و اخیراً به سه حیطة یا سطح عمده تقسیم کرده اند. نخستین شکل گرایان روسی (پراپ، توماشفسکی و) دو اصطلاح طرح اولیه "فابیولا"^۳ و طرح ثانویه "سیوژت"^۴ را به کار می بردند که تقریباً با و اژگان جدید فرانسوی (در اثار بارت و لیوتار و) یعنی "داستان" و "گفتمان" هم ارز است. که سیمور چتمن به همان معنی در انگلیس به کار برده است. در هر سه مورد، مراد از و اژه نخست شرح ساده رخدادهای اصلی داستان است با همان ترتیب طبیعی زمانی حدوث رخدادها که با فهرست کافی نقش های شخصیت های آن داستان همراه است. (تولان، ۱۳۸۳: ۲۲).

فورستر میان این دو مفهوم این گونه تفاوت می گذارد که داستان، نقل رخدادها به ترتیب زمانی است. و پیرنگ نیز نقل رخدادها است. با این تفاوت که در آن بر اصل علیت تأکید می شود. "پادشاه مرد، سپس ملکه مرده" داستان است. اما "پادشاه مرد و سپس ملکه از غصه مرد" پیرنگ است.

در حادثه روایت شده، توالی و قایعی که بازگو می شوند. میزان تکرار، ضرباهنگ و سرعت بیان و زمان اختصاص داده شده به هر بخش، ممکن است با آنچه در واقع اتفاق افتاده است، متفاوت باشد. همچنین بیان یا نمایش و قایع، مستلزم گزینش دیدگاهی از سوی راوی است. در واقع در روایت نیروهای گوناگونی وجود دارد تا و وضعیت متعادل آغازین را دستخوش تغییر و دگرگونی کنند و تعادل جدیدی را شکل دهند. (مارتین، ۱۳۸۶: ۶۱).

-
- 1_ Narrative
 - 2_ Shlomith Rimmon-Kenan
 - 3_ fabula
 - 4_ sjuzhet

بر اساس نظر ریکور نیز پیرنگ داستان ابزار مؤثری است که به یاری آن می توانیم " تجارب زمانی آشفته و بی شکل و گنگ خویش را مجدداً سر و سازمان دهیم یا به بیان فنی تر، بای پیکربندی دوباره آنها به خلق معانی جدید پردازیم" (فرهاد پور، ۱۳۸۶: ۲۸).

وبه سخن دیگر داستان شامل موادی است که هنوز به لفظ درنیامده است. و ترتیب آنها بر اساس روند گاه شماری است (مارتین، ۱۳۸۶: ۷۷) پیرنگ نیز تمام اجزا و عناصر را بر اساس اصول مشخصی نظم و ترتیب می بخشد. و یک نظام شکلی به وجود می آورد که مخاطب از طریق ادراک این نظام شکلی، داستان را در ذهن خود می سازد.

نظریه روایت از دیر باز به عنوان ابزاری برای تحلیل و تفسیر متون روایی از طریق خوانش متن مورد استفاده واقع شده است. و شاخصه اصلی روایت، سازماندهی رخدادها بر اساس یک خط سیر مستقیم است. یا به عبارت دیگر علی رغم این که روایت بازنمایی رخدادی از زندگی است که دارای کنش باشد. به تعبیر ارسطو این کنش ها می بایستی بر اساس یک نظام علی و معلولی در کنار هم قرار می گیرند. و همین امر هم باعث متمایز شدن روایت از توصیف می شود.

مایکل تولان^۱ در کتاب درآمدی بر روایت این گونه تعریف می کند: "تعریف حد اقلی از روایت، توالی غیر تصادفی رخدادهای زنجیره مانند است. رخداد و وضعیت مفروض را پیش فرض می گیرد که چیزی باعث تغییر در آن و وضعیت پیش بینی نشده است. توالی غیر تصادفی، حاکی از ارتباط هدفمند رخدادهای است." (تولان، ۱۳۸۳: ۲۱).

روایت یا داستان در هر جامعه رایج اند. همه ما روایت ها را می سازیم، از آنها لذت می بریم، و اغلب مستقیم یا غیر مستقیم از آنها می آموزیم. با این حال توصیف آن چه دقیقاً یک روایت را بر می سازد موضوعی پیچیده و نا تمام انتقادی است. تا آن جا که به ما مربوط می شود. روایت می تواند به عنوان سلسله ای از رویدادها " اتفاقات و کنش ها" به هم پیوسته ای تعریف شود. که در یک یا چند صحنه و قوع و وقع شده اند. (فیلیپس، ۱۳۹۵: ۷۴)

ولادیمیر پراپ^۲ روایت را متنی می داند که در آن تغییر از یک وضعیت به وضعیت تعدیل یافته تر بازگو می شود. اهمیت این تغییر بدین صورت بیان می شود: " ربط دادن ساده و اقعیت های متوالی، روایت را شکل نمی دهد.

^۱ Michael Toolan

^۲ Vladimir Yakovlevich Propp

یعنی همین واقعیت باید ساماندهی شود و ترکیبی از شباهت‌ها و تفاوت‌ها را نشان دهند و دو وضعیت را بدون امکان یک پنداشتن آنها با هم مرتبط سازند. " (تولان، ۱۳۸۳: ۱۷).

و خلاصه آنکه روایت را می‌توان به مثابه نوعی فرایند مورد بررسی قرار داد، فرایندی مرکب از انتخاب، نظم بخشیدن و انتقال دستمایه داستان برای ایجاد تأثیرات ویژه بر مخاطب. نگارنده این فرایند را روایت می‌خواند. و به بیان ساده و بهتر "داستان آن چیزی است که گفته می‌شود و روایت نحوه گفتن آن است" (افخمی، ۱۳۸۲: ۵۹).

اگر چه بسیاری از روایت‌شناسان، روایت را انتخاب و تنظیم مجموعه‌ای از رخدادها و کنش‌هایی می‌دانند که توسط شخصیت یا شخصیت‌هایی در بستری از زمان و مکان تجربه شوند و یک راوی این رخدادها را برای ما نقل می‌کند، تعریف کنند، اما به نظر **مارتین مکوئیلان**^۱ را هم قابل تأمل می‌باشد، که روایت تک رخدادی را هم ممکن شمرد. آنجا در کتاب خود روایت را چنین تعریف می‌کند: "بازگویی یک یا چند رویداد و افعی یا خیالی توسط یک یا چند راوی به یک یا چند روایت‌نویس و بنا به این تعریف توصیف‌های صرف چون گربه روی فرش نشست روایت‌اند زیرا رویدادی را نقل می‌کنند" (مکوئیلان، ۱۳۸۸: ۵۱۳).

از آنجا که داستان‌های پیرامون ما اشکال زیادی و بی‌شمار و در حیطه‌های مختلف و متنوعی دارند، نظریه‌ای روایت نه فقط به مطالعات سینمایی یا ادبی، بلکه به موضوعاتی مانند تاریخ، تاریخ دین، الهیات، مردم‌شناسی، جامعه‌شناسی، زبان‌شناسی، روان‌شناسی، و مطالعات رسانه‌ها ارتباط پیدا می‌کند.

۱_۲ روایت‌شناسی :

روایت‌شناسی از علومی است که در سال‌های اخیر توجه بسیاری از نظریه‌پردازان و منتقدان ادبی را در سراسر جهان به خود جلب کرده. **روایت‌شناسی**^۲ که با هر نوع روایت، اعم از ادبی یا غیر ادبی، داستانی یا غیر داستانی، کلامی یا دیداری سر و کار دارد و به دنبال آن است که واحدهای کمینه روایت و به اصطلاح دستور پیرنگ را مشخص کند. (سجودی، ۱۳۸۳: ۷۳). و هم‌نظور روایت‌شناسی از علومی است که در سال‌های اخیر کانون توجه بسیاری از نظریه‌پردازان و منتقدان ادبی در سراسر جهان بوده است. و این دانش فعالیت اصلی میان رشته‌ای است و نام آن برای نخستین بار از سوی **تزوتان تودورف**^۳ در سال ۱۹۶۹ در کتاب **دستور زبان کامرون** به کار برده شد. (مکاریک، ۱۳۸۸: ۱۴۸)، و از میان نظریه‌های ادبی مدرن نظریه‌های **و ساختارگرایی** به تأثیر از زبان‌شناسی

1_ Martin McQuillan

2_ Narratology

3_ Tzvetan Todorov

فردینان دو سوسور^۱ نقش بسزایی در تکوین و تدوین علم روایت‌شناسی ایفا کرده‌اند. اگرچه گام‌های اساسی و آغازین شکل‌گیری و پیشرفت تئوری‌های روایت از سوی فرمالیست‌ها برداشته شد. اما در این میان، سهم ساختارگرایان و دیدگاه‌شان در تحلیل و بررسی روایت تأثیر چشمگیرتر است.

و هدف‌نهایی و اصلی روایت‌شناسی این که کشف الگوی جامع روایت است که تمامی روش‌های ممکن روایت داستان‌ها را در برمی‌گیرد، و در واقع همین روش‌ها هستند. که تولید معنا را میسر می‌کنند. (برتس، ۱۳۸۴: ۸۷).

گرچه ما اکنون در دوره پسا-ساختارگرایی زندگی می‌کنیم، نباید به این تصور غلط دامن زد که بینش‌های ناقدان فرمالیست و ساختارگرا که بدون کمک‌های آنان نظریه‌های روایتی و وجود خارجی پیدا نمی‌کرد نامربوط یا بی‌فایده‌اند. و دیگر وی‌ژگی پیشرفت‌های اخیر این است که تا اندازه‌ای به دلیل کاهش تمایز داستان و تاریخ، و در حال حاضر نظریه‌ی روایت در حدی و سیع در پژوهش‌هایی به کار گرفته می‌شود که در وهله‌ی اول به ادبیات مربوط نیستند. در این میان پیوند نظریه‌ی روایت و مطالعات سینمایی هم تقویت شده است. تکرار می‌کنم که این تنوع و تشعوب‌گواهی است بر استمرار یافتن اهمیت نظریه‌ی روایت است. روایت را باید به مثابه شکل "به معنی ساختار" بررسی کرد.

و با بررسی‌های تاریخی و مجموعه‌های از نوشته‌های انتقادی پیش از سده بیستم درباره ادبیات نشان داده‌اند که نظریه‌های روایت آن‌گونه که منتقدان تا اکنون می‌پنداشته‌اند پدیده تازه نیستند (مارتین ۱۳۸۲: ۱۵).

و تاریخ **روایت‌شناسی** و تحلیل روایت را می‌توان به سه دوره **پیش ساختارگرا**^۲، دوره **ساختارگرا**^۳، و دوره **پسا ساختارگرا**^۴ تقسیم می‌شود. (مکاریک، ۱۳۸۸: ۱۴۸).

روایت به شکل‌های متفاوتی تعریف کرده‌اند و هر مکتب روایت را به توجه به بنیان‌های فکری خود تعریف می‌کند و بدون توجه به شالوده‌های فکری آن نمی‌توان دریافت دقیقی از آن به دست آورد.

1_ Ferdinand de Saussure

2_ before structuralism

3_ structuralism

4_ Post-structuralism

۱_۲_۱ دوره پیش ساختارگرایی

به اندیشه های افلاطون و ارسطو، در خصوص بازنمایی و نقل باز می گردد. اگر بتوان افتخار بنیاد نهادن سنت تقلیدی در نمایش روایتی را از آن ارسطو دانست، افلاطون را باید برجسته ترین منادی ای فرا یافت در عصر باستان به شمار آورد که روایت را فعالیتی اساسا زبانی می داند. و وی در کتاب سوم از مجموعه جمهوریت، میان دو نوع اصلی داستان سرا تمایز قائل می شود. و نوع اول نوع روایتی ساده یا معمولی است که در آن شاعر خود گوینده داستان است و حتی کوچک ترین تلاشی در القای این نکته صورت نمی گیرد، که داستان از زبان کسی جز شخص او بیان می شود. شعر غنایی نمونه بارز این نوع روایت است. در نوع دوم و در مقابل گونه قبلی روایت سنتی یا قدیمی است که درام و بارز ترین نمونه آن در درام شاعر به گونه ای از زبان شخصیت های خویش سخن می گویند و داستان درام را تعریف می کنند. که انگار نه انگار خودش غیر از آنها است. (بردول، ۱۳۷۳: ۴۶).

در کتاب فن شعر اثر ارسطو که قبل از میلاد نوشته شده است. قطعه های می یابیم که به روایت مربوط می شوند. ارسطو به کند و کاو در هنر شعر می پردازد، اما او این اصطلاح را به مفهومی بسیار کلی به کار می گیرد تا راجع به ادبیات به طور عام و روایت به طور خاص صحبت کند. او بحث خود با این اشاره شروع می کند که آثار ادبی تقلیدی از واقعیت هستند، "نظریه هنر مبتنی بر تقلید" و اظهار می دارد که باید سه عنوان منسوب به تقلید را بررسی کنیم، و سیله تقلید، موضوع تقلید، و شیوه تقلید است. (Ricoeur، ۱۹۹۰: ۷۹).

ابتدا به و سیله تقلید پرداخته و متذکر می شود، که برخی هنرها منثور یا منظوم فقط از زبان بهره می جویند، حال آن که هنر های دیگر ابزار بیان متفاوتی را به خدمت می گیرند. "قیاس امروزی تفاوت میان رمان و فیلم است که از آن رمان ساخته شده است. در رمان فقط واژه داریم اما در فیلم هنرپیشه ها، دیلوگ ها، صحنه پردازی ها، صدا، موسیقی و عناصر متعدد دیگری حضور دارند." او آنگاه به موضوع تقلید می پردازد موضوع تقلید اعمال آدمی است، و آدمی نیز به ناچار یا نیک است یا بد. پس از آن نوبت به تحلیل ارسطو از وجه سوم تقلید یعنی شیوه تقلید می رسد. او توضیح می دهد هر گونه موضوعی را می توان با و سیله ای یکسان به سه طریق تقلید کرد. اول اینکه به صورت داستان آن ممکن است که از زبان اشخاص ساختگی پرداخته اید چنان که هومر کرده است. و دوم اینکه با گوینده از زبان خود را روایت بکند. و آخرش اینکه داستان در صحنه نمایش به عمل آورده شود. (آسا برگر، ۱۳۸۰: ۳۴، ۳۵).

و از نظر ارسطو شکل‌گیری داستان و طرح داستان به تمام و کمال بودن کنش‌ها در داستان و همچنین داشتن مقدمه "آغاز" و وسط و پایان است. به این معنی که نویسنده باید مواد و مصالح اولیه خودش از قبیل وقایع و افکار و شخصیت‌ها را در قالب یک کل با یک دیگر تألیف و ترکیب کند. تا از طریق پیکر بندی آنها، داستانی شایسته این نام خلق شود. (فرهاد پور، ۱۳۸۶: ۳۲).

و بیشتر مطالبی ادبی در این مورد بیان می‌شود برگرفته از پوئتیک ارسطو است، می‌دانیم که بر روایت حاصل ترکیبی پی‌رفت زمانی و علت است. که روایت نیازمند انسجام ساختاری از آغاز تا پایان این گونه اندیشه را می‌توان به دیده تردید نگریست، که به نظر ارسطو که می‌گوید "روایت از ابتدا آغاز می‌شود". و فرض اصلی ارسطو بر این که "جوهره داستان فارغ از تغییر در رسانه" چاپ، اجرای نمایش و شیوه‌ارایه "نقل قول مستقیم، تلخیص" یکسان می‌ماند. و لی به نظر هوراس نویسنده مهم دوران کهن که معتقد بوده حماسه باید از میانه از اواسط ماجرای آغاز شود.

ولی بحث تحلیل ساختاری روایت‌ها، تأثیری زیاد از فرمالیست‌های روسی قرن بیستم میلادی دارد. بعد‌ها دستاوردهای این مکتب در زمینه‌ی روایت‌شناسی از طریق سردمداران مکتب پراگ به اروپا منتقل شد و توانست کار نظریه پردازان متأخر به ویژه در فرانسه به دنبال آن و در آمریکا و انگلیس را تحت تأثیر قرار دهد. فرمالیست‌ها نخستین گروهی بودند که به صورت جدی روایت‌ها و داستان‌پردازی را مورد تحلیل قرار داده‌اند. این مکتب با فعالیت‌های همزمانه با انجمن مطالعه زبان ادبی شروع به کار کردن. فرمالیست‌ها بر این باور بودند که متون ادبی نه فقط به دلیل محتوای شان بلکه به واسطه کلیت بیان کلامی خود معنا دار می‌شوند. فرمالیست روسی کار پژوهش خود بر روی داستان را از دهه دوم قرن بیستم آغاز کردند. آنها در پی یافتن فرمولی برای داستان‌ها بودند که بتوان به وسیله آن شکل یا ساختار داستان را ارزیابی کرد. (ساداتی، ۱۳۸۷: ۵۷).

فرمالیست‌ها با جدا کردن هنر از تعریف تقلیدی. آن را بر اساس خود بسندگی تعریف می‌کنند آنها معتقد بودند که هنر قائم به ذات قوانین خودش است. و می‌بایستی بر اساس قواعد درونی خودش سنجیده شود. و هنر و ادبیات راجع به خود صحبت می‌کنند.

واز دیگر مفاهیم مطرح شده از سوی فرمالیست‌ها می‌توان به مفهوم غریب‌سازی در ادبیات اشاره شود. به این معنی که آنها روایت فرایند غریب می‌دانستند و از همان ابتدا در پی پیدا کردن فرمول برای داستان‌سازی بودند.

1_ Aristotle

2_ Horace

و رود آنها به این معادلات با تمایز قایل شدن بین ماده خام داستان که به نام نام "فیولا" و روش های ارایه آن "سیوژه" آغاز شد. آنها در معادله داستان پردازی، مواد خام اولیه را ثابت و و اژها و فنون ارایه را متغیر می دانند. البته این تمایز بر دلایل چندی استوار است. و بحث از "چگونه" داستان گویی امکان پذیر نیست مگر آنکه "چه" ثابتی را در نظر بگیریم که به روشهای گوناگون بتوان ارائه اش کرد. (مارتین، ۱۳۸۶: ۷۷).

و مهم ترین نظریه پردازان این مکتب، بوریس توماشفسکی^۲، ویکتور اشکلوفسکی^۳ و ولادیمیر پراپ^۴ هستند. و اینجا فقط از نظر های پراپ بیشتر مستفیض خواهیم کرد.

ولادیمیر پراپ:

ولادیمیر پراپ فلکلور شناسی روسی با مطالعه صد روایت روسی از قصه های پریان کار وی در بررسی روایت به طور منظم و دقیق شروع کرد. تحقیق پراپ اولین تلاشی است که به منظور نظریه پردازی روایت صورت گرفته و توجه منتقدان را به ماهیت روایت معطوف می کند. (وبستر ۱۳۸۲: ۸۴). و پراپ کار خود را با مسئله طبقه بندی و سازماندهی روایت عامیانه آغاز می کند. و به نظر او شخصیت های داستان ها را می توان به نوعی سنخ شناسی سائمه مبتنی بر هفت نقش شخصیتی از نظر معنایی که سیر قصه و جود دارد، و بر اساس تجانس اعمال و کنش هایی که در روایت به آنها بخشیده شده است.

که این شخصیت ها عبارت است از: قهرمان، و قهرمان تغلبی، متواری تحت تعقیب، مددرسان، شرور، بخشایش گر، پیام رسان.

پراپ در پژوهش خود ۳۱، کارکرد را به عنوان اجزای اصلی روایت های پریان فهرست می کند. و هم‌منطور قصه عامیانه متشکل از هفت حوزه عمل است. به اعتقاد وی، تمامی این روایت ها با گزینش و ترکیبی از این کارکرد با توالی یکسان به وجود آمده اند. و با توجه به این که در تحلیل قصه های پریان به دنبال عناصری وی ا مشخصه های مکرر (عناصر ثابت) و عناصر یا مشخصه های تصادفی و پیش بینی ناپذیر (عناصر متغیر) بود. یعنی کنش های ایشان از نظر پیشرفت داستان ثابت و قابل پیش بینی است. و داستان پس از موقعیت آغازین شروع می شود که در آن مخاطب با نام اعضای یک خانواده آشنا یا قهرمان آینده معرفی می گردد. (پراپ ۱۳۸۶: ۱۳۵). و نتایج

1_ fabula

2_ B. Tomashevsky

3_ Viktor Borisovich Shklovsky

4_ Vladimir Yakovlevich Propp

تحقیق پراپ نشان می دهد که ضرورت ندارد هر سی وی ک کارکرد در هر روایت تکرار شود، اما آنهایی که انتخاب می شوند همیشه به ترتیب مشابهی روی می دهند. (وبستر، ۱۳۸۲: ۸۳).

و در نتیجه پراپ پس از بررسی قصه های عامیانه به این نتیجه رسید که این قصه ها در آغاز شرایطی متعادل و بسامان را روایت می کنند، سپس نیرو یا نیروهای این تعادل و بسامانی را به هم می زنند و سر انجام طی کنش هایی، تعادل و بسامانی نخستین باز می گردد. بیش تر تعاریفی که از روایت ارائه شده است، دو نکته مشترک دارند. اول این که یک یا چند حادثه را نقل می کنند. و دوم آن چه نقل می شود ای بسا و افعی یا داستانی باشد. ولی تحقیق پراپ شناختی کامل از روایت به دست نمی دهد، بعلاوه این که قصه های عامیانه معمولاً روایاتی ساده و رویدادها شان مبتنی بر ترتیب زمانی است. وی الگو یا ساختار زیر بنایی یا درونی روایت را در یک نوع ادبی معین به دست می دهد. (وبستر، ۱۳۸۲: ۸۴).

و در این دوره به اندیشه های افلاطون و ارسطو در خصوص بازنمایی و نقل بازمی گردد. مکتب فرمالیسم روسی نیز در این دوره تاریخی قرار می گیرد. از مهمترین اندیشمندان این دوره که مطالعه دقیق و منظم ساختار روایت انجام داده اند و لادیمیر پراپ است. پراپ روایت را متنی می داند که تغییر و وضعیت را از حالت پایدار و ثابت به حالت ناپایدار و غیر متوازن و بازگشت دوباره آن به حالت پایدار بیان می کند. پراپ گونه ای از روایت را ارائه می دهد که بر بنیاد کار کردهای پایه ای استوار است. و این کار کردها همواره در توالی یکسان ظاهر می شوند.

۱_۲_۲ دوره ساختارگرایی و تاثیر آن بر روایت :

ساختارگرایی، ایین فکری مهمی است که در نیمه دوم قرن بیستم در قلمرو فلسفه و هنر و علوم انسانی پدید آمد و سر چشمه تأثیرات فراوانی شد. و همه ساختارگرایان از این بینش آغاز کرده اند که پدیدارهای اجتماعی و فرهنگی، رویدادهای واجد معنا هستند و در نتیجه دلالت های آنها باید در مرکز پژوهش قرار گیرد. و ساختارگرایی از نظام نشانه ای زبان آغاز می کند.

ساختارگراها، روایت را به منزله قصه خام و پایه ی می نگرند که رویدادها و فعالیت ها بر روی آنها استوار هستند. و از این رو تحلیل ساختاری روایت بازنمایی و احد ها را در روایت هایی جستجو می کند که از سطح فراتر می روند، و به ویژگی های یک متن و میدان اجتماعی نزدیک می شوند. (السید، ۲۰۰۷: ۱۱۸)

و از وسط دهه شصت میلادی به بعد و با الهام از آرای و تصورات سوسور در باب زبان شناسی، و مطالعه روایت به سمت نحو یا دستور روایت چرخید و زبان شناسی به عنوان الگویی برای مطالعه و پژوهش در سایر حوزه ها نیز به

کار گرفته شد. و افزایش ساختارگرایی نتیجه چاپ و انتشار نوشته ها و مقالات اندیشمندان صورت گرای روسی و رسیدن نوشت های شان به کشور های مختلف اروپایی و بخصوص فرانسه و المان است. و بدین ترتیب ساختارگرایی مدعی جایگاه خاصی در مطالعات ادبی شده، چرا که این مکتب در پی آن است که الگویی از خود نظام ادبیات به عنوان مرجع بیرونی آثار منفردی که بررسی می کند به دست می دهد. (اسکولز ، ۱۳۷۹ : ۲۷).

وبه اعتقاد ساختارگرایان ذهن انسان سازوکاری ساختار بخش دارد و نظمی که در جهان می بینیم، نظمی است که از طریق ذهن بر جهان پیرامون ما تحمیل می شود. و حقیقت نسبی است و به جای کشف خلق می شود. این دیدگاه، و اقعیت را انکار نمی کند، اما درک آنها را تنها در صورتی امکان پذیر می داند که با نظامی مفهومی، و اقعیت ها محدود و سازماندهی شوند. ساختارها، موجودیت هایی فیزیکی نیستند. بلکه چارچوب های مفهومی اند که به کار می گیریم تا هستی فیزیکی را نظام بدهیم و بتوانیم آنها را درک کنیم .

تحلیل روایت در مکتب ساختارگرایی در جستجوی ساختار مشترکی است که شالوده انواع گوناگون روایت را تشکیل می دهد. و به عبارت دیگری ساختار گرایان در جستجوی دستور زبان روایت هستند. و **تزوستان تودوروف** ؛ **آلژیرداس گرماس**؛ و **ژرار ژنت** از مهم ترین صاحب نظران در باب روایت در این دوره به حساب می آیند .

و در تحلیل روایت از نگاه ساختار گرایان که هر روایت حاوی یک ساختار و هر ساختار نظامی مفهومی است که سه اصل زیر آن حاکم است .

۱_ کلیت : یعنی ساختار، جمع ساده اجزا نیست و عملکرد نظام مند دارد و محصول رابطه نظام مند است.

۲_ پویا و دگرگون شونده : یعنی ساخت آفرین نیز هست .

۳_ خود تنظیم گر : یعنی همیشه قائم به خود است و عمل گردش و ابسته به روابط صوری درون خود ساختار است و نه ارجاع به چیزی و رای خود . (سجودی، ۱۳۸۷ : ۱۱۵) .

از آنجا که در تحلیل های ساخت گرایانه، نخستین مرحله مشخص کردن حد و مرزهای نظام نشانه ای، نقطه آغاز و میانه و پایان متن است. تحلیل گران در این مکتب به دنبال نحوه و چگونگی کارکرد متون هستند، نه چیستی معنای یک متن خاص و در نتیجه وی ژگی های مختص یک متن منفرد و متفاوت و داره تفاوت های فرهنگی و زبانی و تاریخی و زمان متون است. برای ارائه یک الگوی بنیادین نادیده گرفته می شود. و در همین زمینه برخی

1_ Tzvetan Todorov

2_ Algirdas Julien Greimas

از نظریه پردازان نگران آن هستند که با چنین تحلیلی حتی تمایز میان روایت های کلاسیکی و روایت پس مدرن نیز از میان برود. (چندلر، ۱۳۸۶: ۱۴۶).

واز دشواری های که ساختارگرایی با آن روبه روست این که مبدا برای مطالعه نظام مند و ساختار گرای آثار، آنها را اشیایی بسته و تمام شده تلقی کنیم. و خطر دیگری که پیش روی ساختار گرایی قرار دارد و به خطای فرمالیست روسی معروف است. این گه بی توجهی به معنا یا محتوای آثار ادبی است. (اسلکولز، ۱۳۷۹: ۲۷). ولی با این کلی مشکلات و ونگرانی ها تحلیل گران هنوز هم در مطالعات روایت فیلم، و سریال های تلفزیونی بر اصول ساختار گرا تکیه دارند. (نیکولز، ۱۳۸۵: ۱۳۵).

و بعلت این که ساختار گرایان در روایت به طور کلی و در تحلیل های مختلف از روایت تأثیر گذار بوده اینجا باید دوتا از بنیان گذاران و نظریه های شان مطرح و لی به طور خیلی گسترده نیست.

۱-۲-۲-۱ ژرار ژنت:

ژرار ژنت^۱ ساختارگرا و نظریه پرداز مشهور فرانسوی است. ژنت از تأثیر گذارترین پژوهشگران در عرصه نظریه روایت به شمار می رود. از سوی برخی منتقدان وی به نام پدر روایت نام گرفته است.

ژنت متأثر از شکل گرایان روسی که قصه را یکی از جنبه های روایت می داند و آن را ترتیب و واقعی و قایع روایت ارزیابی می کند. و مکتب شکل گرای روسی معتقد بودند که هر روایت متشکل از دو سطح دانستند. طرح و داستان است. و لی ژنت به جای طرح و اژه قصه را می گذارد. طرح وی ا قصه در این مفهوم تقریباً با تعریف ارسطو که طرح را تقلیدی از حوادث تراژدی می دانست برابر است. (السید، ۲۰۰۷: ۴۸).

وی یک عصری جدیدی برای روایت به وجود آورد و روایت را به اوج می رسند. آثار ژنت به دلیل اینکه تمایز روشن و مفیدی بین سه نوع روایتگری ارائه می دهد. این امکان را فراهم کرد که فیلم های داستانی به عنوان متون روایی، مورد تحلیل قرار گیرند و نحوه کاربرد آن نقطه عطفی در توسعه تئوری ادبی و تحلیل گفتمان و همچنین تحلیل فیلم محسوب می شود. (حسنی راد، ۱۳۸۹: ۷۵). ژنت داستان را زنجیره ای از حوادث و رویدادهای می داند که به و سیله راوی به خواننده منتقل می شود. زنجیره ای که راوی در آن دخل و تصرف هایی انجام می دهد و زمان بندی را نیز با توجه به این جابه جایی تنظیم می کند. و در حقیقت داستان را می توان چگونگی

^۱ _ Gérard Genette

عرضه حوادث داستانی دانست. به عبارت دیگر از دید نشانه‌شناسی می‌توان گفت که قصه دال متن روایی است، در صورتی که داستان مدلول است. (ژنت، ۱۹۹۰: ۳۴)

ژنت بر این باور است که تحلیل درونی روایت مثل هر تحلیل نشانه‌شناسی دو وی ژگی مهم را به نمایش می‌گذارند. نخست این که در تحلیل روایی، روایت‌ها به عنوان پدیده‌های زبانی مستقل، جدای از بافت تولید و دریافتشان مورد توجه قرار می‌گیرند. دوم این که تحلیل قصد دارد ساخت زیر بنایی و نهفته‌ای را که می‌تواند در روایت‌های متنوع دید، آشکار سازد. بنا به نظریه وی هر متنی که نشانه‌های از روایت را به نمایش می‌گذارد، می‌تواند بر اساس دستور العمل وی مورد تحلیل قرار گیرد. (ژنت ۱۹۹۰) نقل از (سعدنی ۲۰۰۹، ۱۲۹) و از سوی دیگر، ژنت میان روایت‌گری "عمل و فرایند روایت کردن" و خود روایت "آن چه عملاً بازگو می‌شود" تفاوت می‌گذارد. هنگامی که من درباره خود داستانی می‌گویم.

ژنت در کتاب خودش *گفتمان روایتی*^۱ که در سال ۱۹۸۰ میلادی به انگلیسی منتشر شده تأکید می‌کند که سه عامل قصه، داستان، روایت، را از هم متمایز می‌کند. (سعدنی ۲۰۰۹: ۱۴۴).

و به این ترتیب از آنجا که ژنت بین نظریه پردازان و متفکران ساختارگرا کامل‌ترین الگو را در خصوص تحلیل روایت ارائه داده است. و محصولات رسانه‌ای بر مبنای آن قابل تحلیل است.

۱_۲_۲_۲ رولان بارت:

رولان بارت^۲ یکی از مهم‌ترین نظریه‌پردازان روایت هستند. وی با ترکیب نظریه‌های پراپ و توماشفسکی در باب ساختار روایت آن حاصل ترکیب کارکردها و درنمایه می‌داند. بارت در مقاله تحلیل ساختاری روایت به مقایسه روش‌های استقرایی و روش‌های قیاسی می‌پردازد و از روش‌های قیاس‌جانبداری می‌کند. به نظر بارت تحلیل روایت باید نخست الگویی فرضی برای توصیف برگزیند و سپس از این الگو آغاز می‌کند و به تدریج به گونه‌های متفاوت از روایت برسد. وی سه سطح عمده برای ساختار روایت پیشنهاد می‌کند. وی نیز همانند پراپ روایت را توصیف از یک حالت به حالت دیگر می‌دانست وی بر آن بوده که در هر روایتی سه سطح توصیفی وجود دارد. ۱. کار کرد ۲. کنش‌ها ۳. روایت‌گری. بارت پیوندی ارگانیک میان این سه سطح قائل بود و اعتقاد داشت که این

^۱ _ Narrative Discourse: An Essay in Method

^۲ _ Roland Barthes

سه در پیوند با یک دیگر کلیت روایت را می سازند. با توجه به نظریه بارت سطوح روایت را می توان در نمودار زیر نشان داد . (تولان، ۱۳۷۷: ۱۶).

نمودار شماره (۱) سطوح توصیفی روایت بر اساس نظر رولان بارت (تولان، ۱۳۷۷: ۱۶)

وهم‌نطور بارت این پرسش را مطرح کرد که چگونه می توان روایت را طبقه بندی کرد و الگویی به وجود آورد که وی ژگی های عمده روایت را نشان بدهد. بارت دو روش را برای انجام این کار ممکن دانست یکی شیوه اشتقایی است که در آن تمام روایت یا هر تعداد مقدور است بررسی می شوند. و وی ژگی های آن ها ثبت می شود، دوم شیوه استنتاجی است که در آن الگویی فرضی با یک نظریه مطرح می شود و سپس روایات گوناگون آزمایش می شود. (وبستر، ۱۳۸۲: ۸۲).

وبه نظر بارت، آنچه روایت را به پیش می راند و باعث انسجام کلی آن می شود کارکرد است. وی میان کارکردهای توزیعی "اصلی و واسطه ای" و کارکردهای ترکیبی که شامل نمایه های حاوی معانی ضمنی، و نمایه های اطلاعاتی صریح میان آنها تفکیک قائل می شود. نمایه ها در محور جانشینی قرار دارند. و به شکل استعاره عمل می کنند. و مکان ها و فضای داستانی و نیز جزئیات روانی شخصیت ها را در بر می گیرند. بارت در سطح میانی نیز که سطح کنش ها است به بررسی اعمال شخصیت ها می پردازد. (السید، ۲۰۰۷، ۷۶).

بارت در کتاب خود به نام *عناصر نشانه شناسی*^۱ (۱۹۶۷) اظهار می دارد که نظریه ساختار گرایی را می توان در مطالعه تمام نظام های نشانه ای به کار برد. او عقیده دارد که خود نظریه ساختار گرایی را نیز به شیوه ساختار گرایانه یا به شیوه دیگر مورد بررسی قرار داد. و به نظر بارت مهم ترین وی ژگی روایت را تغییر از و ضعیفیت به و ضعیفیت دیگر می داند و بر آن است که هر تعریفی از روایت باید با توجه به این وی ژگی ارائه شود.

به و اقع بارت روابط ساختاری را اموری طبیعی و مسلم تلقی نمی کرد و بر آن بود که انگیزش در ساخت انها دخالت می کند و شاید به خاطر همین ایده بود که در آثار متأخرش به پسا ساختار گرایی نزدیک می شود. (بارت، ۱۹۶۷ : ۸۵ ۸۷).

در دوره ساختار گرایی که در جستجوی ساختار مشترک در متون است. ساختارگرایان به دنبال تعیین دستور زبان در روایت هستند. در و اقع ژرف ساختها، شکل نهایی رو ساخت تعیین می کنند. از مهمترین اندیشمندان این دوره، ژرار ژنت است که به عنوان پدر علم روایت شناسی شناخته شده است. ژنت کامل ترین الگو در خصوص تحلیل روایت را ارائه داده است. وی بر این باور است که تحلیل درونی روایت، روایت ها به عنوان پدیده های زبانی مستقل، جدا از بافت تولید و دریافتشان مورد توجه قرار می گیرند و دیگر آن که، تحلیل روایت قصد دارد ساخت زیربنایی و نهفته ای که می توان در روایت های متنوع دید. آشکار سازد. ژنت در بررسی متون سه بعد و جه روایی، مرجع روایی، زمان روایی، را بررسی می کند.

برخی از وی ژگی های نظریه روایت که ساختار گرایان ارائه کرده اند، از روش های و اهداف مردم شناختی الهام گرفته اند. البته پیش از انتشار مقاله لوی اشتراوس^۲ "بررسی ساختاری اسطوره" در سال ۱۹۵۵ نیز تلاش هایی برای توضیح و تبیین حکایات های شفاهی صورت گرفته بود، و اشتراوس نشان داد که "چگونه می توان زبان شناسی ساختاری را همچون الگویی برای پیدایش و تکامل دیگر علوم انسانی به کار گرفته و نمونه هایی ارائه کرد که بتوان مجموعه ای از نشانه های معما گونه را به طور نظام مند تجزیه و تحلیل کرد تا محتوای فرهنگی ناخودآگاه آنها را آشکار شود. (مارتین، ۱۳۸۲: ۱۲).

۱_۲_۳ پسا ساختار گرایی :

پژوهش های اخیر روایت شناسی که با رویکرد پس ساختار گرایی انجام شده است. به ویژه پژوهش های که از سال ۱۹۸۰ به بعد صورت گرفته. از گرایش های مهم انتقادی معاصر فمینیسم، روانکاوی و و اسازی متأثر بوده

1_ Elements of Semiology

2_ Claude Lévi-Strauss

است. با و رود پژوهشگران سایر رشته ها به مطالعات مربوط به روایت فعالیتی میان رشته ای در حال شکل گیری است که از روایت ادبی فراتر می رود و به اشکال مختلف روایت می پردازد.

در میان متفکران پسا ساختار گرا و پسامدرن، رولان بارت کسی بود که کوشید تا مدل علمی مورد حمایت ساختار گرایان را دگرگون کند و در عوض بر فقش خواننده در تولید معنا تأکید کند. (سچ ویک، ۱۳۸۷: ۱۵۴). و در همان زمان ژان فرانسوا لیوتار در کتاب **وضعیت پسامدرن** (۱۹۷۹) دیدگاهی را در مورد پسامدرن مطرح کرد که بنا بر آن اشکال روایت و اجد نوعی تکثیر ناهمگنی اند. بنابراین مؤلفه های سازنده یک روایت با مؤلفه سازنده یک روایت دیگر قابل قیاس نیستند. (همان قبلی).

و مهم ترین حوزه های که در دیدگاه پس ساختار گرا جای می گیرند. منابع آوایی باختنن و بارت، خوانش متفاوت چتمن و گفتمان روایتی دریدا، نظریه مشهور و سازی کریستوا، قرائت فمینیستی متون و کاربرد مدل های زبان شناسی چامسکیایی در روایت هستند. و از دیگر حوزه های مطرح در پس ساختار گرایی، مسئله بازنمایی ایدیولوژی در روایت، بازنمایی هویت در روایت و بازنمایی نژاد در روایت است، که هر یک نیازمند پژوهشی مستقل هست. و در سال های اخیر علم روایت شناسی دامنه ی فعالیت خود را گسترش داده و از متون ادبی- داستانی فراتر رفته و متون تاریخی، مذهبی، فلسفی، حقوقی، سیاسی و حتی فیلم را نیز در بر گرفته است. بسیاری از روایت شناسان اکنون تحقیقات خود را به فضاهای بینارشته ای و پسا روایتی منتقل کرده اند؛ به عنوان نمونه می توان به پژوهش های **پل ریکور**^۱ که روایت را از دیدگاه فلسفی نگریسته، **وایت**^۲ که در تجزیه و تحلیل متون تاریخی از الگوهای روایی استفاده کرده، جودیت روف که از منظر جنسیت به روایت ها نگریسته، و **سرگئی آیزنشتاین**^۳ و **کریستین متز**^۴ که به تحقیق درباره ی ارتباط میان دستور زبان متن و فیلم پرداخته اند، اشاره کرد.

در برگیرنده پژوهش های اخیر روایت شناسی است که از گرایش های انتقادی عصر حاضر متأثر است. و فعالیتی میان رشته ای رقم زده است که از روایت های ادبی صرف فراتر رفته و اشکال مختلف آن را در بر می گیرد. به طور کلی اندیشمندان پس ساختارگرایی بر این باورند که از مادیت دلالت مند کلمه ها و نشانه های باید دفاع کرد، تا جایی که بعضی از آنها از گسست کامل دال دمداول سخن می گویند. در این صورت است که شکل متن به خودی

1_ Jean Paul Gustave Ricœur

2_ Hayden White

3_ Sergei Mikhailovich Eisenstein

4_ Christian Metz

خود حاوی معنا خواهد بود و معنای متن که با محتوای آن معادل نیست در فرایند تفسیری به دست خواهد آمد

و هم‌نطور بارت با مقاله مرگ مؤلف پس از طرح پرسشی در مورد موقعیتی که نوشتار برای خواننده فراهم می کند. شروع نوشتار را مصادف با نبودی صدا و منشا آن می داند. و از منظر او این زبان است که سخن می گوید نه مؤلف و متن هر بار به هنگام خواندن، گویی نوشته می شود. و بارت در این مقاله اقتدار سنتی و جایگاه خدای گونه مؤلف را به چالش می کشد و دیگر بار، بر اهمیت خواننده و فعالیت خواندن تأکید می و رزد. البته بارت در تأملات بعدی خود بازگشت مؤلف را به عنوان میهمانی موقت در متن، در هیأت مؤلف کاغذی می پذیرد (پین، ۱۳۸۶: ۱۵).

بارت به عنوان اندیشمند ساختار گرا شناخته شده بود. با ارائه مرگ مؤلف و از اثر تا متن گام در عرصه پس ساختار گرا گذاشت و به عنوان نماینده برجسته این دیدگاه شناخته شد. وی در مرگ مؤلف شروع نوشتار را مصادف با نابودی صدا و منشاء آن می داند. و از منظری وی این زبان است که سخن می گوید و به مؤلف و متن هر بار به هنگام خواندن گویی نوشته می شود. بارت در این مقاله اقتدار مؤلف را به چالش می کشد و بر اهمیت مخاطب و فعالیت وی صحنه می گذارد.

۱_۳ مراحل روایت :

ارسطو هم‌نطور فرمالیست روسی و بعضی از ساختار گرای ها قرن بیستم ، روایت را از سه مرحله انتقال می شود. که اول شروع و سپس میانه و آخرش پایان می دانند. در الگوی تودوروف نیز زنجیره ای از وقایع، از حالت تعادل اولیه شروع می شود با آشفتگی و نبود تعادل به اوج می رسد و در نهایت با ایجاد تعادل جدیدی پایان می یابد (چندلر، ۱۳۸۶: ۳۲).

پاینده، (۱۳۸۵) مراحل روایت را این گونه شرح می دهد که روایت برای رخ دادن، نیاز به زمینه ای دارد که شخصیت ها ، رابطه بین شخصیت ها، زمان و مکان و نیز حال و هوی خاص داستان را روشن می سازد. سپس بر اثر کشمکش بین شخصیت ها، رویدادی اتفاق می افتد که چون هنوز به سر انجام قطعی نرسیده است، و باید به شکلی ادامه می یابد، کنش خیزان نامیده می شود. و اغلب بین شخصیت ها (یا بین شخصیت ها از یک سو و نیرویی در طبیعت از سوی دیگر) کشمکشی و جود دارد که در اوج به تنش آمیزترین میزان خود می رسد. پس از آن ضرباهنگ داستان آرام می شود. و مخاطب در می یابد که داستان رو به اتمام است. و اقع بعد از این قسمت

را کنش افتان می نامید و در نهایت گره گشایی آخرین بخش ساختار روایت است که در آن پیچیدگی ها ابهام های پیرنگ "طرح" روشن می شوند.

۴_۱ عناصر روایت :

۱_۴_۱ موضوع :

موضوع داستان ، آن چیزی است که از پیش و جود دارد و متن روایتی به آن اشاره می کند. هر موضوع می تواند مفهومی اجتماعی، سیاسی، شخصی، فلسفی، تخیلی، عاشقانه یا اخلاقی باشد. مفاهیمی مانند جنگ، عشق، تنهایی، فقر، غالباً پاسخی به این پرسش اند که داستان در باره چه بود.

۲_۴_۱ درونمایه :

درونمایه حاصل ذهن و جهت گیری نویسنده متن در مورد موضوع است. رابطه موضوع و درونمایه به رابطه جهان بینی تشبیه شده است. با این تعریف، موضوعی و احد می تواند درنمایه های متفاوتی را ایجاد بکند. برای مثال موضوع زندگی در یک متن، پوچ و بی معنا و در متنی دیگر با شکوه و زیبا جلو می کند و عناصر داستان به گونه ای هماهنگی و انسجام می یابند. تا مخاطب در تعامل با داستان چنین دیدگاهی را نسبت به موضوع برگزیند. درنمایه، برآیند معنوی داستان است. و از این رو در پرورش و پرداخت آن، همه عناصر داستانی به نحوی دخالت دارند. (مستور ۱۳۷۹: ۴۲).

۳_۴_۱ صحنه :

صحنه موقعیت مکانی و زمانی و قوع حوادث داستان است. (مستور، ۱۳۷۹: ۴۶). صحنه پردازی در داستان نوشتاری با کلمات انجام می شود و در نمایش و فیلم محصول اشیای موجود در صحنه یا در کادر دوربین است. به سخن دیگری صحنه به معنای لغوی عبارت است از مکانی که در آن کنش به وقوع می پیوندد. (هیوارد، ۱۳۸۱: ۱۹۱).

۴_۴_۱ شخصیت :

شخصیت در روایت خلق می شود تا رخدادها به وجود آیند و رخدادها نیز به شخصیت هویت می بخشند. اصطلاح شخصیت مختص اشخاص داستان فقط نیست. به اعتقاد پاینده نیرو های طبیعی مانند "طوفان" و هر شیئی مهم دارای نقش در داستان را می توان شخصیت قلمداد کرد (پاینده، ۱۳۸۵: ۷۸). شخصیت های متون روایی خیالی

هستند، هم در ادبیات و هم در سینما، ترسیم شخصیت‌ها بیشتر بر قرار دادها و قواعد مبتنی می‌باشد تا بر ارجاعات روشن تاریخی و افراد واقعی (لوته، ۱۳۸۸: ۱۰۰).

۱_۴_۵ فضا :

فضا یعنی این که روح مسلط و حاکم بر داستان است، که به تبع درنمایه با ترکیب عناصر داستانی به وجود می‌آید. فضایی داستان می‌تواند سرد، و بی‌روح، پرامید، اضطراب‌آور، نوستالوژیک یا خشونت‌بار می‌باشد. چگونگی فضا سازی در داستان به تجربه و مهارت نویسنده وابسته است.

۱_۴_۶ لحن :

لحن در روایت یعنی حالت بیان است که از تلقی گوینده یا نویسنده نسبت به موضوع نشأت می‌گیرد. لحن می‌تواند جدی، طنز آمیز، رسمی یا صمیمانه باشد. ضرباهنگ نیز سرعت لحن است که متناسب با داستان، شخصیت‌ها و موقعیت‌های آنان تغییر می‌کند.

۱_۴_۷ زبان :

زبان داستان روشی که سخن گفتن راوی یا شخصیت داستانی است، و بر اساس قواعد دستوری، آرایه‌های زبانی و عنصری که بر زبان روایت تسلط می‌یابد، می‌تواند استعاری، کنایی، طنز گونه، توصیفی، یا محاوره‌ای می‌باشد. (احمدی، ۱۳۸۸: ۶۱).

۱_۴_۸ سبک :

سبک شیوه‌ای است فردی یا گروهی که بر اساس چگونگی کاربرد زبان در روایت از سوی نویسنده یا گروهی از نویسندگان به کار گرفته می‌شود. سبک رویکرد مؤلف به متن و بافت روایت است. گونه‌های تصویر سازی، دیدگاه روایت، انتخاب و ترکیب عناصر متنی و موادی از این دست با سبک انتخابی مؤلف ارتباط می‌یابد که برای هر مؤلف نسبت به مؤلف دیگر متفاوت است.

۱_۴_۹ تکنیک :

تکنیک روش و ابزار صورت بندی فرم روایت است. چگونگی شروع داستان، تغییر زاویه دید، زمان داستان و مسائلی از این دست ابزارهای هستند که نویسندگان از آنها بهره می‌گیرند. بر خلاف سبک که بر کاربرد زبان و اندیشه دلالت دارد، تکنیک معطوف به شکل روایت است. و بی‌نیاز در حوزه داستان نویسی مفهوم تکنیک را با دکوپاژ در

سینما (جای دوربین، نحوه نورپردازی، اندازه نماها، اشیای درون کادر و چیزهای دیگری ...) و قابل قیاس می داند. (بی نیاز ۱۳۸۷: ۱۳۳).

۱_۴_۱۰ دیدگاه :

هر داستانی نویسنده ای دارد، راوی کسی است که داستان را نقل می کند (درباره راوی بیشتر در آخر این فصل اطلاعات و تعریف دقیقی درباره راوی را مطرح می شود). گاهی نویسنده و اسطه ها را حذف می کند و خود راوی داستان می شود. و گاهی این امر را به شخصیت های داستانی محول کند. در مواردی هم داستان، از سوی شخصیت ها، بازی می شود. انتخاب هر کدام از این حالات بر کیفیت و میزان اطلاعات ارائه شده. باور پذیری و صمیمیت مخاطب با کل روایت تأثیر می گذارد (احمدی، ۱۳۸۸: ۶۲).

۱_۵_۵ گونه های روایت بر اساس زمان :

منطقی به نظر می رسد که رخدادهای داستان برای آن که روایت نشان داده شوند، اول باید "اتفاق افتاده" باشد یعنی باید در خیال محقق شده باشند، و رابطه زمان و روایت رابطه پیچیده ای و با این حال رابطه زمانی روایت و رخدادهای داستان متغیر است، و می توان بر این اساس چهار گونه عمده روایت تعریف شود :

۱_ **روایت گذشته نگر**^۱: این گونه روایت مهم ترین گونه روایت است. در این گونه که اشکارا معمول ترین نوع روایت است، رخدادهای داستان پس از این که اتفاق افتند. بازگو می شوند. فاصله کنش روایت و رخدادهایی که بازگو می شوند. از متن به متن دیگری متفاوت است.

۲_ **روایت پیشگیرانه یا بازدارنده**^۲: که البته این گونه را به ندرات می توان در ادبیات مدرن یافت، اما در متونی چون کتاب های پیامبران عهد عتیق معمول است.

۳_ **روایت هم زمان**^۳: این گونه با رخدادهای داستان است. نمونه غیر ادبی این گونه، گزارش مستقیم مسابقه فوتبال است. و این گونه در مباحث ادبی یا در ادبیات سینما مطرح نیست.

1_ retrospective narration
2_ pre-emptive narration
3_ achrony narration

۴_ **روایت درونه ای** که اعمال روایی همراه با کنش های که روایت درباره آنها بیان می شود. تغییر می کند. (لوته، ۱۳۸۸: ۷۲).

۱_۶ **روایت در سینما:**

بی شک و جه روایی در همه فیلم ها به یکسان روشن و اشکار نیست، اما این و جه غالباً هم در کارکرد فیلم و هم در تأثیر آن بر مخاطب اهمیت فراوان دارد. و همین جا باید تأکید کرد که متون ادبی و سینمایی از بسیاری جهات با یکدیگر تفاوت دارند. همان طور که **بوریس آبخن بام**^۲، تأکید کرده که مخاطب سینما. "برای ادراک در شرایطی کاملاً تازه قرار می گیرد. که تا حدی متضاد شرایط خوانندگان متن است. بر خلاف خواننده که از واژه ای مکتوب به تجسم موضوع می رسد. تماشاگر در مسیری مخالف حرکت می کند. او از موضوع و از مقایسه ی قاب های متحرک به درک و نام گذاری آن ها و در یک کلام، به ساخت گفتار درونی می رسد." (آبخن بام، ۱۹۷۳: ۱۲۳).

روایت انواع مختلف و و جوه ساده و در عین حال پیچیده ای دارد. اما همواره شکلی از روایت در سینما حضور دارد. گاه روایتی سر راست و کلاسیک و گاه روایتی غیر کلاسیک ما را با خود همراه می کند. بنابر این روایت داستانی در فیلم آن چیزی است که با تکیه بر بازنمایی ها و ارایه رویدادها در خلال یک فیلم روایی و مجموعه ی رفتار و اعمال اشخاص در ذهن و جان مخاطب شکل می گیرد. و در همین راستا است که بوردول از قول **تینیانوف**^۳ می نویسد: "داستان هرگز ارائه نمی شود بلکه می توان آن را حدس زد" (بوردول، ۱۳۷۵: ۱۰۶). نکته که در این راستا پدید می آید این است که اگر داستان ارائه نمی شود. در این صورت مجموعه ی چه چیزی هایی ارائه می شود، که داستان را تولید می کند. پیرنگ به منزله ی شگرد و تکنیکی اساسی در این مرحله پدیدار می شود.

همان گونه که پیشتر شرح داده شد، روایت، بازگویی رویدادهای واقعی یا خیالی است. کارکرد سینما نیز روایتگری و قصه گویی است. روایت در سینما بر راهبردها به معنی قواعد و قراردادهایی دلالت دارد که برای سازمان دادن به یک داستان به کار گرفته می شوند. اساساً سینمای روایی، سینمایی است که این راهبردها را به مثابه ابزاری برای بازتولید دنیای واقعی - دنیایی که بیننده می تواند با آن احساس نزدیکی کند یا می تواند بپذیرد که چنین

1_ embedded narration

2_ Boris Mikhailovich Eikhenbaum

3_ Yury Nikolaevich Tynyanov

دنیایی امکان و جود دارد - به کار می گیرد. گفته شده است که حتی فیلم های علمی و تخیلی نیز روایتی دارند که بیننده می تواند با آن احساس نزدیکی کند (هیوارد، ۱۳۸۱: ۱۱۶).

در بررسی و تعریف روایت مفاهیم اصلی و جود دارد. این عبارت است از مکان و زمان و علیت که هم در سینمایی روایی کاربرد زیاد دارند. که فیلم های سینمایی داستان گونه ای روایت داستان خود را به شکل سینمایی بیان می کند. لوته در کتاب مقدمه بر روایت در ادبیات و سینما به بررسی ارتباط روایی می پردازد و بحث خود را با پرسشی آغاز می کند. پرسشی که در عمق خود کیفیت بصری فیلم را به رخ می کشاند. و اغلب نظریه پردازانی که لوته از آن یاد می کند، به کیفیت بصری فیلم اشاره کرده اند. لوته با مروری چند خطی بر این واقعیت انگشت می گذارد که سینما کیفیتی است مبتنی بر تصویر، تصویری که داری بعد زمان و مکان و علیت است. (لوته ۲۰۰۰) نقل از (السبکی، ۲۰۱۲: ۸۵).

۱-۶-۱ پیرنگ در فیلم :

اروین آر. بلکر در کتاب خود با عنوان **عناصر فیلم نامه نویسی** ساختار روایتی را مترادف با پیرنگ می داند و پیرنگ را چارچوب و اسکلتی که ایده اصلی فیلمنامه به آن آویخته شده است. می داند و این زیر ساخت کل فیلم نامه است. بلکر معتقد است که بحران های که توسط نویسنده انتخاب یا حذف می شوند کیفیت فیلم نامه را تعیین می کنند. نکته کلیدی در تعریفی که بلکر از ساختار ارائه می دهد همین حذفی است که او از آن نام می برد. کیفیت یا اثر روایی را در انتخاب آن چیزهایی می داند که انتخاب یا حذف شده اند. بنابراین او همان اندازه اعتباری را که برای انتخاب یک رویداد اتفاق حادثه و یا بحران قائل است برای حذف نیز قائل است. و بلکر چنین به پیرنگ توصیف می کند. " پیرنگ عبارت است از صحنه ها، و حوادث و بحران های سازمان یافته ای که کشمکش را پس از تثبیت آن، با گذر از مراحل در هم تنیده ی خود، به لحظه ی گره گشایی می رساند. انتخاب و ترتیب صحنه ها پیرنگ را تعیین می کند و ساختار فیلم نامه را شکل می دهد" (بلکر، ۱۳۹۲: ۱۹).

پیش از این گفتیم که پیرنگ، موقعیتهای داستان و حوادث را بر اساس اصولی قابل تشخیص ترکیب می کند، و هنگامی که ما متنی روایی را فهم و ادراک می کنیم اغلب از میان حوادث داستان الگوهای خاصی در ذهن خود می سازیم. و اصولی که پیرنگ را به داستان ارتباط می دهند از سخ نوع اند: ۱- منطق روایی ۲- زمان روایی ۳- فضا مکان است. (بردول، ۱۳۷۳: ۱۰۷+۱۰۸). بردول با استفاده از این سه مفهوم تعریف خود را از روایت

1_ Irwin R. Blacker

2_ The Elements of Screenwriting

سینمایی عرضه می کند: " روایت فرایند که از طریق آن، طرح و سبک فیلم در حین جهت دادن به ساخت داستان از دید تماشاگر، با یک دیگر کنش متقابل دارند." این تعریف مبتنی بر هر سه عنصری است که بوردول از فرمالیسم روسی گرفته است.

پیرنگ در فیلم داستانی، مجموعه ای سازمان یافته از نشانه ها است، که مخاطب را به استنباط داستان و وحدت و انسجام بخشیدن به اطلاعات آن و امی دارد. در فیلم روایی علاوه بر نظام پیرنگ، نظام سبک نیز در فرایند روایت نقش اساسی دارد، و با این تفاوت که پیرنگ، فیلم را به مثابه فرایندی درام پردازانه تجسم می بخشد و جنبه نمایشی به خود می گیرد، حال آن که سبک، فیلم را همچون فرایندی تکنیکی مجسم می کند. در اغلب موارد، سبک در خدمت پیرنگ قرار دارد، و با استفاده از تکنیک های سینمایی، روند داستان سازی را پیش می برد. به کلمه های دیگر، پیرنگ عنصر اصلی و مسلط است. روایت در فیلم داستانی فرایندی است که از رهگذر آن، پیرنگ و سبک فیلم در مسیر هدایت مخاطب و ارائه نشانه هایی به او برای ساختن داستان است، و بر یک دیگر تأثیر می گذارند. (السبکی، ۲۰۱۲: ۲۵۱) پیرنگ در فیلم ها فهم مخاطب از داستان را از طریق کنترل دو عامل زیر شکل می دهد:

نخستین از طریق کمیت اطلاعاتی که درباره داستان در اختیار مخاطب قرار می دهد؛ کمیت اطلاعات در حدی که موضوع فیلم ایجاب کند، ارائه می گردد. برای مثال، کمی یا زیادی اطلاعات در فیلم پلیسی بنا به الزامات این گونه برای ساخت پیرنگ، امری طبیعی به شمار می رود، اما هرگاه داستان پلیسی در ارائه اطلاعات در خصوص تحقیقات کارگاه یا طریق رسیدن به راه حل نهایی، افراط یا تفریط کند، الزامات این گونه را نادیده انگاشته است.

در مرحله بعد، تناسب شکلی میان داستان و پیرنگ و تناظرات شکلی، به فهم مخاطب از داستان می انجامد؛ به این معنا که پیرنگی که ارائه می گردد تا چه حد با سرشت منطقی، زمانی و مکانی داستانی که در ذهن ساخته می شود، تناسب و تناظر دارد؟ آیا هیچ گونه تفاوت، ناهماهنگی و ناهمزمانی میان آنها موجود نیست؟ پیرنگ چه حوادثی از داستان را برای ارائه انتخاب می کند و آنها را به چه طریقی با هم تلفیق می نماید؟ پاسخگویی و توجه به این پرسش ها به مخاطب کمک می کند با داستان ارتباط برقرار کند. (بوردول ۱۹۹۵) نقل از (السقا، ۲۰۱۰: ۸۶).

و نکته اساسی در پیرنگ فیلم داستانی این است که پیرنگ، تمامی حوادث داستان را آشکارا به نمایش در نمی آورد. برای مثال، تولد دختری در صحنه ای از فیلم به تصویر کشیده می شود. و در صحنه دیگر کارگردان او را در سن هجده سالگی نشان می دهد. در واقع روایت با ایجاد فاصله در پیرنگ، به طور تلویحی به مخاطب می

گوید در این سال‌ها رویداد مهمی به وقوع نپیوسته است. به این گونه فاصله در پیرنگ، فواصل زمانی گفته می‌شود. پیرنگ ممکن است مخاطب را با فواصل مکانی نیز رو به رو کند؛ فواصل از طریق ارائه برخی اطلاعات داستانی و پرهیز از ارائه اطلاعات دیگر، خلق می‌شوند (بردول، ۱۳۷۳: ۱۱۴).

به طور کلی می‌توان گفت پیرنگ، درک ما را از داستان از طریق کنترل سه عامل زیر شکل می‌دهد:

۱_ کمیت اطلاعاتی که راجع به داستان در اختیار ما قرار می‌گیرد.

۲_ درجه تناسب و ارتباطی که می‌توانیم میان اطلاعات ارائه شده قایل گردیم.

۳_ تناظرات شکلی میان ارائه پیرنگ و داده‌های داستان است. (بردول، ۱۳۷۳: ۱۱۴).

اطلاعات انتخاب شده در پیرنگ را به صورت‌های گوناگونی می‌توان تلفیق کرد:

قطعات تمهیدی بخش‌هایی است که مخاطب را با مضمون و شخصیت‌های داستان آشنا می‌سازند و زمینه و قوع رویدادهای اصلی را فراهم می‌آورند.

اطلاعات مقدمه داستانی را می‌توان به یک باره و در ابتدای پیرنگ قرار داد که "تمهید مقدماتی" و "متمركز" نام دارد. یا می‌توان این اطلاعات را در مراحل بعدی ارائه کرد که در این صورت آن را تمهیدات "متأخر" و "توزیعی" می‌نامند. (بردول، ۱۳۷۳: ۱۱۵).

باید توجه داشت که تمهیدات مقدماتی و متمركز، تاثیر ابتدائی نیرومندی در ذهن مخاطب بر جای می‌گذارد و شالوده‌ای استوار، برای یک فرضیه قابل اعتماد داستانی فراهم می‌آورد. از سوی دیگر، تمهیدات متأخر و توزیعی حس کنجکاوی مخاطب را نسبت به حوادث پیشین برمی‌انگیزد و ممکن است فرضیه‌های مستحکم و مطلق را در هم فرو ریزد.

نکته دیگر آنکه، تنها از طریق به تعویق انداختن آگاهی مخاطب از برخی اطلاعات می‌توان در او حس کنجکاوی، دلهره و تعجب پدید آورد و وی را به پیش‌بینی و ادار ساخت. گاه رویدادی از طریق نوشته توصیف می‌شود و سپس به نمایش در می‌آید و گاه نیز صحنه‌هایی را شاهد هستیم که از رهگذر نشانه‌های بصری یا صوتی به حوادثی که پیشتر رخ داده‌اند، اشاره دارند.

پیرنگ تکرار نیز می‌شود. در سینما، گاه رویدادی از طریق نوشته توصیف می‌شود. و سپس به نمایش در می‌آید، نیز صحنه‌های را شاهد هستیم که از رهگذار نشانه‌های بصری یا صوتی بر حوادثی که قبلاً رخ داده اند اشاره

دارند. تکرارهایی از این دست، فرضیه‌هایی را که درباره اطلاعات داستانی ساخته شده‌اند، تقویت می‌کنند. این نوع تکرار موثر و نقش‌دار را "حشو" می‌نامند.

به این ترتیب، پیرنگ در روند ساخته شدن داستان در ذهن مخاطب انواع و اقسام فواصل را پدید می‌آورد و اطلاعات را بنا بر اصول تأخیر و حشو با هم تلفیق می‌کند. تمام این فرایندها در جهت هدایت فعالیت روایی مخاطب نقشی بر عهده دارند (بردول، ۱۳۷۳: ۱۲۱-۱۱۶).

و نکته قابل اهمیت در پیرنگ، درجه "خود آگاهی" روایت نام دارد، به این معنی که روایت تا چه حد نشان می‌دهد که از مخاطب قرار دادن تماشاگر آگاه است. میزان برخورداری روایت از این کیفیت را می‌توان درجه خود آگاهی نامید. برای مثال، گفتار خارج از تصویر که مربوط به وقایع گذشته باشد، بویژه اگر شخصیت دیگری را در داستان مخاطب قرار ندهد، به روایت جنبه خود آگاهانه تری می‌بخشد. می‌توان بسیاری از تاکتیک‌های حشو آمیز از قبیل تکرار اطلاعات داستانی توسط پیرنگ را دال بر وجود درجه ای از خود آگاهی دانست. مثلاً میان برشهای مکرر **ایزنشتاین**^۱ به منظور مقایسه کرنسکی با مجسمه‌ها در فیلم "اکتبر"^۲ (بردول، ۱۳۷۳: ۱۲۳).

مفهوم خودآگاهی، مقوله ای حساس است که مخاطب را دریافتن این نکته که، آگاهی از وجود تماشاگر تا چه حد و از طریق چه عواملی، در شکل دادن پیرنگ فیلم نقش دارد، کمک می‌کند.

هرگاه فیلم، شخصیتی را نشان دهد که وقایع داستان را به طریقی (با گفتار، یادآوری و غیره) نقل می‌کند، فیلم از زاوی - شخصیت برخوردار است. گاه نیز ممکن است شخصی که در قلمرو داستان نقشی ندارد، منبع بخش‌هایی از روایت به شمار آید. حال این پرسش پیش می‌آید که آیا حتی اگر هیچ صدا یا فردی را نتوان عامل روایت دانست، باز هم می‌توان از حضور زاوی در فیلم سخن به میان آورد (حاجتی، ۱۳۸۵: ۲۹)

البته اگر بخواهیم به این برسیم که پیرنگ چگونه نقش بنیادین خود را در من ایفا می‌کند. باید در نظر داشته باشد که پیرنگ هرگز تا حد مطلوب آرمانی به داستان دسترسی نمی‌یابد. و بنابراین هر تحلیل‌روایی باید برش‌های زیر را در نظر بگیرد:

۱_ پیرنگی که ارائه می‌شود تا چه حد با سرشت منطقی، زمانی و مکانی داستان تناسب دارد؟

۲_ آیا هیچ گونه تفاوت، ناهماهنگی و ناهم‌زمانی میان آنها موجود است؟

1_ Sergei Mikhailovich Eisenstein

2_ October- 1928

۳_ پیرنگ چه حوادثی از داستان را برای ارائه انتخاب می کند، و آنها را به چه طریقی با هم تلفیق می نماید.
(بردول، ۱۳۷۳: ۱۱۴).

البته بردول اینجوری پیرنگ را توصیف می کند: " پیرنگ، انتظام و ارائه ی بالفعل داستان فیلم است و نه کل متن آن. پیرنگ ساخت انتزاعی تری است. در واقع الگو پردازی ای داستانی است که می تواند از نقل جزء به جزء فیلم ارائه گردد. پیرنگ از آنجا که اجزای و عناصری مانند رویداد داستانی و حالات امور را بر اساس اصول مشخص نظم و ترتیب می بخشد. نوعی نظام به حساب می آید. بنا به گفته **بوریس توماشفسکی**^۱ داستان در نقطه ی مقابل پیرنگ قرار دارد، پیرنگ و داستان هر دو زاینده ی حوادث و احادی هستند. اما پیرنگ به نظم رویدادهای را درک می کنیم. " پیرنگ " طرح پرداخته و آراسته " نمایش داستان فیلم را مشخص می سازد. به لحاظ منطقی، الگو پردازی پیرنگ مستقل از رسانه ی آن است. بدین معنی که الگوهای هر پیرنگ را می توان در رمان، نمایشنامه، یا فیلم تجسم بخشید. " (بردول، ۱۳۷۵: ۱۰۶).

بی تردید می توان روایت را تنها مسئله ی روابط میان پیرنگ و داستان تلقی کرد. اما در این صورت از طریقی که بافت فیلم بر تماشاگر تأثیر می گذارد نیز از جمله عناصر روایی در فیلم داستانی محسوب می شود.

هر تصویری و هر صدا در فیلم می تواند در روایت سهیم باشد. مجموعه عناصری که در فیلم خواه در حوزه داستان و خواه در سبک فیلم به منزله ی مجموعه مسائل تکنیکی سینما می تواند در روایت مؤثر باشند. با این تفاوت که برخی از آن ها به خاطر برتری ادراکی که نزد مخاطب دارند. و نیز اینکه هر آن چه که در داستان و روایت فیلم به چشم می آیند در روایت و تفسیر آن نزد مخاطب تأثیر گذار و حایز اهمیت است.

۱_۶_۲ تفاوت های اساسی روایت فیلم با روایت متنی :

زبان سینما با زبان در ادبیات تفاوت اساسی دارد، زیرا شکل ارائه رخ داده ها و شخصیت ها در فیلم با داستان ادبی از پایه متفاوت است. اما باید گفت، مهم ترین اجزای تعریفی که از روایت ارائه شد، یعنی زمان، مکان و علیت، در نظریه های فیلم نیز از مفاهیم اصلی به شمار می روند. اصطلاحات رایج در روایت، چون طرح، تکرار، رخداد، شخصیت و شخصیت پردازی، در سینما اهمیت فراوان دارد، هرچند شکل ارائه و چگونگی فعلیت یافتن این مفاهیم در آن متفاوت است (لوت، ۱۳۸۸: ۱۵). به دیگر سخن، فیلم داستانی به این معنا روایت است که داستانی

1_ B. Tomashevsky

2_ Plot

را نقل می کند، اما اختلافش با داستان ادبی در این است که داستانش را به شکل سینمایی بیان می کند. در ادامه، به برخی از تفاوت های روایت سینمایی با روایت ادبی اشاره می شود.

در نظر گرفتن تعدادی از عناصر روایتی در فیلم و تفاوت آن با روایت نوشتاری، مجموعه ای از عناصر روایی در فیلم را گرد هم می آوریم که با شماری این وی ژگی ها به مشخصه های روای در فیلم نزدیک تر خواهیم شد. **مایکل تولان**^۱ این تفاوت ها را چنین بخش بندی می کند:

۱_ پردازش / زمان مصرف :

در مورد متن نوشتاری خواننده بر زمان کنترل دارد. اما در فیلم این زمان در کنترل و دسترسی فقط فیلم ساز می باشد.

۲_ مؤلفین متعدد :

فیلم روایی چند مؤلف دارد، یعنی اینکه فیلم یک گفتاری مشترک میان تعدادی زیادی که در آن تهیه کننده ، کارگردان، و بقیه عوامل اصلی یک فیلم مانند تنظیم دوربین و صدا، طراح صحنه و لباس ، فیلم نامه نویس، بازیگران ، و سایر عوامل تأثیر گذار در ساخت یک فیلم حضور دارند و همه به طور خود آگاه و مستقیم در تعیین این که چه باید گفته شود، و چگونه ، و که، نقش بسیار مهم و تأثیر گذاری در روند این گونه روایت است.

۳_ رساندن اطلاعات مختلف در روایت :

در رمان همه چیزی از طریق زبان نوشتاری به دست می آید. اما در فیلم ترکیبی از چند شیوه داریم که عبارت اند از :

بازنمایی دیداری از طریق تصویر پردازی صحنه ها ، شخصیت ها ، اعمال و غیره ...

بازنمایی شنیداری غیر کلامی مانده موسیقی ، جلوه های صوتی و شاخص های موسیقی متن

بازنمایی افکت های انسانی غیر کلامی مانده صدای مسواک زدن و صدای انگشت ها در حال تایپ روی صفحه کلید و غیره

1_ Michael Toolan

بازنمایی گفتاری و حتی نوشتار این گونه نمونه فرعی از بازنمایی دیداری).

و انتخاب های مربوط به "چگونه گفتن" در رمان، انتخاب هایی است که بین شکل بندی های مختلف نوشتاری صورت می گیرد. اما در فیلم انتخاب های مربوط به گفتن بسیار متنوع تر است. و شیوه های مختلف برای گفتن در دست رسی کارگردان وجود دارد. و در درون هر کدام از این شیوه های کلی نیز کارگردان با تنوع گسترده ای از انتخاب ها روبه رو است.

و در ادامه تفاوت های روایت سینمایی با روایت مکتوب :

۴_ نشان دادن در مقابل گفتن . (چه چیزی را فیلم ساز نشان می دهد).

۵_ به و سیله ای استفاده از بازنمایی دیداری و شنیداری شخصیت ها را قضاوت کنیم .

۶_ نوع گفتن تعیین کننده ی ساخت روایت است. شیوه های دیداری و شنیداری غیر کلامی حاوی چه ویژگی ای است.

۷_ گزارش کلامی زمینه داستانی و شخصیت ها را در هر پرداختی فیلمی، جایگزین یا حذف کرد.

۸_ در بطن روایت فیلمی یک نما با نمای بعدی در ارتباط تنگاتنگی با هم است.

۹_ روایت فیلمی نیاز به پردازش ذهنی دارد. به خاطر سپردن و قایع فیلمی در زمان طبیعی فیلم و امکان پردازش اطلاعات به سبب این که بدانیم که رویداد "الف" که در اواخر فیلم اتفاق می افتاد ارتباط تنگاتنگی با رویداد "ب" دارد.

۱۰_ بیننده باید بتواند از طریق تلفیق گفتار شخصیت ها و تصاویر غیر کلامی نتایج تفسیری را استنباط کند.

۱۱_ تقابل بین فیلم و رمان صرفا تقابل بین کلمات در مقابل تصویر نیست، بلکه در پردازش کلماتی است که به صورت متوالی جا به جا شده اند در مقابل پردازش تصویر های که به صورت متوالی جا به جا شده اند.

۱۲_ جوهر یک روایت سینمایی بیش از هر چیزی دیگر (مثل کلمات نوشتاری، موسیقی، صدا) در تصاویر نمایش داده شده نهفته است . (تولان، ۱۳۸۶: ۱۹۲-۱۹۴).

۱_۶_۳ راوی در سینما :

هر متن یا هر فیلمی نیاز به واسطه میان نویسنده و تماشاگر یا خواننده یا به عبارتی دقیق تر میان داستان و خواننده و میان فیلم و تماشاگر آن راوی است. در بسیاری از فیلم ها جایگاه راوی کاملاً مشخص و محسوس است، برای مثال راوی اول شخص در سینما جلوه‌های گوناگونی دارد، گاه بخش‌هایی از یک فیلم به بهانه مرور خاطره یکی از شخصیت‌های آن به تصویر در می‌آید و گاه وظیفه روایت قصه فیلم، به یکی از شخصیت‌ها سپرده می‌شود. و نمونه‌های مختلفی برای این گونه روایت در فیلم‌های متنوع وجود دارد. (السید، ۲۰۰۷: ۱۲۶).

در حقیقت روایت کردن، کوششی است از سوی راوی برای به دست آوردن نوعی قدرت، قدرتی که به نحوی سرنوشت ساز، می‌تواند بر زندگی ما سایه اندازد و آن دست‌خوش تغییر بگرداند و یا بر آن تأثیر بگذارد. چرا که این گونه به نظر می‌رسد که ما به عنوان مخاطب روایت به راوی اعتماد می‌کنیم. حدود این اعتماد بستگی دارد به مهارت و فراست راوی و تسلطی او بر روی فنون روایت دارد.

و تولان راوی را به عنوان شخصی که بر آن چه گفته می‌شود و بر چگونگی دریافت آن نظرات دارد تعریف می‌کند. (مارتین ۱۳۸۲: ۲).

وبه گفته ریمون کنان راوی عاملی است که در ساده‌ترین حالت به روایت می‌پردازد یا به فعالیتی در خدمت بر آوردن نیازهای روایت‌مبادرت می‌ورزد... و روایت‌نیوش عاملی است که در ساده‌ترین شکل تلویحا مورد خطاب راوی قرار می‌گیرد. (ریمون کنان، ۱۹۸۳: ۸۸ و ۸۹).

اما جرالد پرنس^۱ راوی این گونه تعریف کرده است، کسی که آن‌طور که در متن تعیین شده است روایت می‌کند. هر روایت دست‌کم یک راوی دارد که مانند روایت‌نیوش طرف خطابش، در سطح داستان بنیاد قرار دارد. (پرنس، ۱۹۹۱: ۶۵) نقل از (لوت، ۲۰۰۰: ۳۲).

وبه نظر لوته درباره اختلاف میان راوی در فیلم و راوی در ادبیات یا در متن مکتوب می‌گوید: به گمان من چنین است، اینجا باید تأکید کنم که راوی فیلم با راوی ادبی بسیار تفاوت دارد. لوته هم‌منظور در کتاب خود بحث راوی فیلم را با طرح پرسش‌هایی به پیش می‌کشد. معتقد است که بحث از مفهوم راوی برای فیلم به لحاظ نظری راه‌گشاست و می‌تواند در فهم ارتباط روایی مؤثر باشد، و در روند تحلیلی خود از سینما به مانند متز در می‌یابد، فیلم نه زبان بلکه نوع دیگری از نظام نشانه‌شناسی با تولیدات زبانی خاص خود است. و در ادامه بحث خود با پی

^۱ _ Gerald J. Prince

گیری و بررسی نظریه های کسانی مانند چتمن، بوردول، بحث خود را چنین خلاصه می کند. "ارتباط فیلمی مسلتزم نمایشی پیش از هر چیزی دیداری است که البته از دیگر راه های ارتباطی بهره نیز می گیرد. عامل فرادستی که همه ی ابزارهای ارتباطی تحت اختیار فیلم را ارائه می کند. می توان راوی راوی فیلم خواند. راوی فیلم با خط دادن به ادراک بیننده از فیلم، ابزار ارتباطی فیلم ساز به شمار می رود" (لوت، ۲۰۰۰: ۴۰).

راوی اول شخص و راوی سوم شخص و خالق یا دانایی کل :

در سینما به مانند ادبیات، داستان یک فیلم روایی یا از زاویه دید شخصیت های فیلم روایت می شود. ویا کارگردان به عنوان دانایی کل و خالق اثر دوربین خود را به هر جای که اراده کند می برد و روایت خویش را بنیان می نهد. بنابراین به مانند ادبیات، سینما نیز برای روایت داستان زاویه ی اول شخص یا زاویه ی سوم شخص ویا دانایی کل را انتخاب می کند. راوی دانایی کل که کارگردان نقش آن را بر عهده می گیرد برای معرفی مکان ها، اشخاص، و پیگیری گفت و گوهای احتمالی درون فیلم دوربین خود را به هر آنجا که تشخیص بدهد و لازم باشد می برد، و روایت را بنا می کند. اما یک داستان با چه زاویه ی دیدی روایت شود خود نکته ای است حائز اهمیت و جای تأمل بسیار دارد.

جینکز^۱ در باره نقطه دید یا در باب دیدگاهی مختلف نقطه دیدی چنین می نویسد: "دیدگاه (نقطه ی دید/ زاویه دید) در اساس ترین شکل خود، نقطه اوجی است که از فراز آن راوی داستان خود را نظاره می کند. واضح است که انتخاب دیدگاه هم برای نویسنده و هم برای فیلم ساز اهمیت زیادی دارد. زیرا اساسا تعیین کننده ی داستانی است که قرار است روایت شود. (جینکز، ۱۳۶۶: ۴۶).

فیلم ساز برای ارائه ی داستان خود باید به چگونگی ارائه آن بپردازد. در سینما داستان به شیوه ی تصویری روایت می شود. تصویر در سینما شش عامل را در اختیار فیلم ساز قرار می دهد که چهار عامل آن در دیدگاهی که داستان در آن ارائه می شود اهمیت بنیانی دارد. "استفاده از تصاویر در درجه ی اول مسلتزم رعایت شش عامل است. ۱_ انتخاب لینز دوربین ۲_ نوع شدت و جهت نور. ۳_ نوع فیلم خام که باید به کار برد. ۴_ زاویه دوربین در ارتباط با موضوع. ۵_ فاصله موضوع از دوربین. ۶_ سرعت دوربین در موقع فیلم برداری. (جینکز، ۱۳۶۶: ۵۵).

^۱ _ William Jinks

و با این هم بحث برای انتخاب زاوی دید یا نقطه نگاه ، هر فیلم ساز و نویسنده ای که از هر یک از اشکال روایت برای ساخت فیلم استفاده کنند به نوعی باید از همان ابتدا قرار دادی را با مخاطب ببندند مبنی بر این که از کدام زاویه ی دید برای فیلم استفاده می کنند. فیلم از زاویه ی دید کارگردان یا همان دانای کل است . یا یکی از شخصیت های فیلم یا هر دوی آن ها به فراخور در روایت سهیم هستند.

محمد هاشم عبد السلام^۱ در کتاب خود مقدمه برای ورود به هنر روایت در سینما درباره روایت دانایی کل و نقش راوی دانایی کل در فیلم به این صورت بیان می کند: " راوی دانایی کل معمولاً چند راه دارد برای نشانه دادن و ایفا کردن نقش خود در روایت و جود دارد. و لی به صورت کلی دوتا بیشتر پر کاربرد دارند . ۱_ در نقش مزاحم که گاه و بی گاه و بی مناسبت سیر منطقی داستان را قطع می کند. و از ماجراها و احوال و وضعیت شخصیت ها خبر می دهد. اخباری که در صورت حذف شدن، حفرها و شکاف هایی پرنشدنی در ساختمان فیلم پدید می آورند. ۲_ به صورت نقشی مؤثر که فقط رویدادها و اعمال و افکار شخصیت ها را نمایش می کند.

از آنجا که دو مفهوم راوی اول شخص و راوی سوم شخص را در مناسبت با یک دیگر بهتر می توان تعریف کرد، و برای شروع به نقل قولی از استانزل است. " اختلاف میان راوی مجسم و راوی بدون تعیین جسمانی، یا راوی اول شخص و راوی سوم شخص مؤلف گونه مهم ترین تفاوت در انگیزه ی راوی برای روایت را توضیح می دهد. این انگیزه برای راوی مجسم خصلت و جود دارد، مستقیماً با تجارب عملی او، شادی ها و غم هایی که تجربه کرده است، و حالات و نیازهایش ارتباط دارد ... اما برای راوی سوم شخص، اجباری وجودی برای روایت کردن در کار نیست. انگیزه ی او بیشتر جنبه ی ادبی_ زیبا شناختی دارد تا و جودی. (استانزل، ۱۹۸۶: ۹۳). نقل از (لوته، ۲۰۰۰: ۳۳).

راوی اول شخص به علاوه بر راوی بودن در داستان نیز فعال است یعنی در شکل گیری پویای کنش، رخدادها و شخصیت های متن نقش ایفا می کند. و راوی اول شخص که بنا بر منطق متعارف انسانی و به سبب محدودیت های انسانی اش نمی تواند به همه مسائل داستان احاطه داشته باشد، در سینما در کمال شگفتی گاه به جاهایی در داستان سرک می کشد که به هیچ وجه نمی توانسته است از آنها خبر دار شود. در توجیه این عمل گفته شده است راوی اصلی فیلم همان دانای کل است که از خلال روایت اول شخص، داستان را بسط می دهد.

1_ Mohammad Hashim Abdul Salam

اما راوی سوم شخص گرچه در درون متن است، در خارج یا "راوی" داستان قرار می‌گیرد. از آنجا که راوی سوم شخص در کنش مشارکت نمی‌کند، کارکرد او بیشتر جنبه‌ی ارتباطی دارد. بر عکس معمولاً این است که راوی اول شخص کارکردهای راوی و شخصیت را ترکیب کند. (لوته ۲۰۰۰) نقل از (السقا، ۲۰۰۴: ۲۱۹).

نوعی دیگر از دانای کل در فیلم‌های داستانی با توضیح مکتوبی در آغاز فیلم که بر صفحه نقش می‌بندد، نمود می‌یابد. در این حالت، مخاطب حضور راوی را کاملاً حس می‌کند. راوی دانا با ذکر زمان و جغرافیای فیلم و توضیحی درباره‌ی یک واقعه تاریخی یا یک برهه زمانی، مخاطب را به دیدن فیلم فرا می‌خواند. نمونه این تکنیک در بسیاری از فیلم‌های کلاسیک قابل مشاهده است (کاظمی، ۱۳۸۸: ۸۶). راوی و نقش فیلم در چنین فیلم‌هایی کاملاً روشن است. در خصوص فیلم‌هایی که هیچ صدا یا فردی را نتوان عامل روایت آن دانست، دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد.

۱- برخی نظریه پردازان براساس نظریه‌های زبان بنیاد، اغلب راوی را با بیانگر یا گوینده فیلم یکی می‌پندارند. بوردول بر این عقیده است که فیلم روایت دارد، اما راوی ندارد. «هنگام فیلم دیدن، به ندرت از این امر آگاهی داریم که موجودی شبیه به انسان چیزی را برایمان تعریف می‌کند ... بنابراین، روایت سینمایی را بهتر است مجموعه‌ای از نشانه‌ها و سرنخ‌ها برای ساختن داستان بدانیم. این کار متضمن دریافت‌کننده پیام است، اما به فرستنده آن اشاره‌ای نمی‌کند.» (بوردول ۱۹۸۵) نقل از (سرمنی، ۲۰۰۱: ۱۱۹). بوردول در عین حال که روایت را در ارتباط فیلمی کاملاً محوری و اساسی می‌داند، نظریه خود را بر شالوده کار مخاطب هنگام دیدن بنا می‌کند. بوردول با این کار اولویت‌ها را تعیین می‌کند و شیوه‌ای را به کار می‌گیرد که یادآور کار نظریه پردازان و اکشن خواننده است. جالب توجه این که نظریه‌ی بوردول درباره روایت سینمایی با این نظر بوریس آیخن بام پیوند دارد که درک فیلم را " نوع تازه‌ای از تمرین فکری و ذهنی " می‌داند. (آیخن بام، ۱۹۷۳: ۱۲۳).

و براساس نظر و بوردول، مخاطب منفعل نیست، بلکه فعالانه در کنش مشارکت دارد، مخاطب براساس تعدادی نامشخص از اثرات دیداری و شنیداری، نخست تصاویری مرتبط و فهم‌پذیر و سپس یک داستان را می‌سازد. نکته اساسی در نظریه بوردول این است که طرح فیلم، از دید او فقط بخش کوچکی از کل داستان را نشان می‌دهد که ساختاری ضمنی دارد و مخاطب با کمک فرضیه‌ها و استنتاجات خود، آن را تکمیل می‌کند.

نظریه بوردول بسیار فراگیر و قانع‌کننده است، با این حال تصور اینکه فیلم بی‌آنکه فرستاده شود، سازماندهی گردد، بسیار دشوار است. فیلم در مقام یک نظام ارتباطی موثر، متضمن نوعی فرستنده است، به همین دلیل منطقی‌تر است که بگوییم مخاطب، روایت فیلم را بازسازی می‌کند، نه اینکه آن را بسازد. البته این نکته به این

معنا نیست که همه مخاطبان، فیلم را به یک شکل بازسازی می کنند، اما حکایت از آن دارد که روایت فیلم، هم شالوده بازسازی را فراهم می کند و هم بر آن نظارت دارد. (بوردول ۱۹۸۵) نقل از (سرمنی، ۲۰۰۱: ۱۲۲).

۲- در مقابل، برخی از نظریه پردازان معتقدند، راوی فیلم، همان مؤلف پنهان است و در جای گرداننده نامرئی بازیگران قرار گرفته است. این دسته از نظریه پردازان معتقدند، مخاطب در حین تماشای یک فیلم، به ندرت با راوی شبه انسانی که مطلبی را برای وی نقل کند، روبه روست، لیکن وجود مؤلف پنهان در فیلم داستانی این مسئله را توجیه می کند. این مؤلف پنهان است که گاه اطلاعاتی را پنهان می کند، اغلب دانسته های مخاطب را محدود می سازد و حس کنجکاوی وی را برمی انگیزد و درنهایت حالت و مایه خاصی پدید می آورد (بوردول، ۱۳۷۳: ۱۳۱). بنابراین، دلیل اصلی که معمولاً کارگردان، راوی فیلم قلمداد می شود این است که، او نه فقط مسئولیت کلی تعیین اولویت ها و هماهنگ کردن فعالیت هایی را بر عهده دارد که بخشی از فرایند تولید به حساب می آیند، بلکه درباره فیلمنامه و مضمون نیز کارکردی خلاقانه دارد.

راوی و نقش آن در فیلم داستانی نظر های مختلف ایجاد کرده. که برخی از صاحب نظران با تفکیک و جود راوی عینی در فیلم های داستانی و راوی پنهان. سعی بر این دارند که وضعیت راوی را در فیلم های داستانی تشریح کنند. در واقع راوی پنهان زمانی برای فیلم داستانی متصور می شود که هیچ صدا یا فردی را نتوان عامل روایت در فیلم دانست. در این حالت برخی نیز معتقدند که علی رغم اینکه فیلم های روایی "داستانی" روایت دارند لیکن راوی ندارند و این مخاطب است که روایت فیلم را بازسازی می کنند. این گونه نظر خیلی با نظر بوردول نزدیک و لی در جزئیات راوی با هم اختلاف و جود دارد.

یاکوب لوته نیز میان راوی فیلم و راوی ادبی تمایز قائل است. وی این تفاوت را این گونه توضیح می دهد که در ادبیات، راوی روایت، انسان است، اما در فیلم، راوی ابزاری فنی و مکانیکی است که اجزای گوناگونی دارد؛ به طوری که در هر ارتباط فیلمی، وجود دوربین کاملاً ضروری است. برخی از عوامل که راوی فیلم را می سازند عبارت اند از میزانشن، صدای خارج از تصویر، برش ها و همگذاری های تصویر، نورپردازی. راوی فیلم ابزار فنی و مکانیکی ناهمگنی است که از اجزای متفاوتی ساخته شده است. این مخاطب است که زمینه ترکیب روایی را فراهم می آورد. ابزار یاد شده، شالوده ای در اختیار مخاطب قرار می دهد و او می تواند بر مبنای آن، راوی فیلم و از رهگذر آن، داستان فیلم را بسازد. (لوته، ۱۳۸۸: ۴۴+۴۵).

فصل دوم:

سینمای مستقل چیست، و تاریخچه آن

۲_۱ سینمای مستقل در آمریکا :

اصطلاح **ایندی**^۱ یا مستقل این صطلاح خیلی پر کار برد است که خیلی از منتقدین و فیلم سازان و شرکت تولید و پخش از این اصطلاح به فیلم های شان اطلاق می کنند. و خیلی از سینماداران از این کلمه استفاده می کنند ولی متأسفانه معنی دقیقی اش نمی داند. و برای چه، و چه نشانه های خاص فیلم های مستقل اشاره می کند. و در این فصل سعی می کنم معنی سینمای مستقل را به طور دقیق را بررسی کنم. سینمای مستقل چه ویژگی های مشترک دارد، و همنطور سینمای مستقل فقط از سوی مالی یا هنر یا چه طوری می بایستی مستقل شود. وبعد از بحث های زیادی درباره سینمای مستقل متوجه شده ام که تعریف واحدی برای سینمای مستقل وجود ندارد. ولی از سوی دیگری همه پخش کنندگان فیلم و فیلم سازان وقتی فیلم مستقل می گویند یک چیزی واحدی نمی دانند. و مثلاً برای پخش کنندگان وقتی کلمه مستقل برای تعریف یک فیلم و از این کلمه برای تبلیغات فیلم استفاده کنند. بدان معنی است که چند ویژگی برای تماشاگر استدعا می کند. و به طور کلی وقتی اصطلاح مستقل به کار می برند به فیلم های خارج از استودیوهای هالیوود ساخته شده است و از شیوه های داستان گویی کلاسیک معمولی پیروی نمی کند.

و از این لحاظ **باب ررزن**^۲ رئیس سابق دانشکده سینما و تآتر و تلویزیون دانشگاه کالیفرنیا، و یکی از اعضای مؤسس شورای **آی اف بی**^۳ غرب " پروژه ویژگی های مستقل در سینمای غرب " که سعی کرده برای سینمای مستقل یک تعریف جامع و کامل که در سال های اولیه سعی می کردند که از میان بحث های طولانی و داغ به نتیجه گیری مطلوب برسند، و در نتیجه به چهار معیار آمده است :

یک این که فیلم باید نوآوری های در حیطه مضمون و در سبک های روایت داشته باشد. دوم این که فیلم باید تجسم دیدگاه شخصی فیلم ساز باشد، نه این که شرکت تولید در مضمون و داستان فیلم دخالت داشته باشند.

^۱ Indie

^۲ Bob Rosen

^۳ I F B

سوم نکته این که فیلم باید بیرون از هالیوود ساخته شود. نکته آخر فیلم باید جنبه های هنری بیشتر از جنبه های تجارتي داشته باشد. (Tzioumakis,2012:25)

و نکته خیلی مهم می بایستی اشاره کنم این که مستقل بودن یعنی جدای از جامعه فیلم ساز نیست بلکه باید از مشکلات جامعه فیلم ساخته بشود و در عین حال از ایدئولوژیک های هالیوود پیروی نکند.

سینمای مستقل آمریکا، تاریخی قدیم- جدید:

سینمایی که از همان سپیده دمان تاریخ سینما استقلال خود را اعلام نمود:

تعاریف سینمای مستقل :

۲_۲ فیلم مستقل چیست :

فیلم مستقل^۱ چیست؟ ساده ترین روش برای تعریف فیلم مستقل این است که سینمای مستقل نقطه مقابل سینمای هالیوودی است. و تقابل و تضاد را می توان در انواع شاخص های نسبتا عینی آن دید. به عنوان مثال فیلم های استودیویی معمولا بسیار گران هستند، در صورتی که فیلم های مستقل معمولا کم بودجه هستند. فیلم های استودیویی معمولا جنبه سرگرمی دارند، در حالی که فیلم های مستقل، مخاطبان خود را با موضوعات نسبتا پیچیده یا تکنیک های پیچیده و یا هر دو به چالش می کشانند. فیلم های هالیوودی معمولا از مسایل سیاسی کناره گیری می کنند، در حالی که فیلم های مستقل صریحا سیاسی و انتقادی هستند. فیلم های هالیوودی معمولا فیلم های فانتری و توهم زایی هستند. در حالی که فیلم های مستقل تقریبا شامل تمام فیلم های مستند و تجربی و داستانی و حتی واقع گرایانه می شوند. و در نهایت، فیلم های هالیوودی، فیلم های کلاسیک هستند. و معمولا پایان شادی و شیوه روایت خیلی ساده و کلاسیک و خطی دارند، در حالی که فیلم های مستقل به ندرت این گونه است. و بیشتر فیلم مستقل مدرن و پس مدرن و دارنده شیوه های نو اورانی در روایت و غیر خطی دارند. دو نکته اینجا می بایستی مطرح شود. اول این که همه فیلم های **هالیوودی^۲** معمولا فیلم های پر هزینه ای هستند. و در استودیوهای بزرگ هالیوود ساخته می شوند. به این معنا نیست که سینمای هالیوود هرگز به موضوعات سیاسی و یا پیچیده نمی پردازد، بلکه به این معنا است که اکثریت خروجی های سینمای هالیوود این گونه است. یعنی دقیقا بر عکس سینمای مستقل است. دوم طیف وسیعی از فیلم های مستقل، پایان هالیوودی، آونگارد و یا تجربی دارد. به همین دلیل با توجه به تضاد روشن میان این دو نوع سینما و با استفاده از ویژگی های سینمای

¹_independent film

²_ Hollywood movie

مستقل مانند بودجه کم، موضوع چالش برانگیز و فیلم هایی به ندرت با پایان خوش، به راحتی می توان فیلم های مستقل را از فیلم های استودیویی تشخیص و تمایز داد. مثلاً جشنواره ساندنس معمولاً به فیلم هایی با پایان مستقل علاقه مند است. در حالی که جشنواره اسپریت^۱ به فیلم هایی با انتهای هالیوودی تمایل دارد. اگر به فیلم های مستقل توجه کنید، احتمالاً خواهید دید که جوایز فیلم های جشنواره اسپریت از جشنواره ساندنس بیشتر است. و فیلم های مستقل تقریباً مستند هستند. (Hillier, 2008: 45).

و یکی از ویژگی های قابل توجه فیلم های معاصر، تاریکی مطلق در نگاه، مضمون و یا حالت داستان است. دامنه بسیاری از فیلم ها بسیار غم انگیز و تاریک است. تاریکی موجود در فیلم های مستقل باعث مطرح شدن سوالاتی مانند زیر می شود: چه کسی این فیلم ها را می سازد؟ چرا چنین دیدگاهی در رابطه با زندگی در این سبک از فیلم ها به وجود آمده است؟ چه کسانی به تماشای این فیلم ها می نشینند؟ (King, 2009: 28) این سوال ها خیلی مطرح مانده و تقریباً جای بحث برای آیین گونه سوال ها در رابطه با جامعه شناسی در امریکا در سال های اخیر را مطرح می کند. و البته در مباحث اصلی این رساله را در بر نمی گیرد. و امیدوارم محقق اتی درباره سینمای مستقل از ناحیه و رابطه با جامعه شناسی را مورد بررسی قرار می گیرد.

فیلم مستقل اصطلاحی است که هواداران معاصر سینما به پدیده و شرکت تولیدی *جشنواره ی سینمایی ساندنس*^۲ که نسبتاً جدید است و با *میراماکس* مرتبط است، اطلاق نمودند^۳، اما این ایده در واقع همزاد سینماست.. از اوایل فیلم های مستقل بودند، مستقل از همه لحاظ ها اقتصادی، فکری، اجتماعی.

ترکیب *سینمای مستقل* در اشاره به روشی سینمایی به کار برده می شود. که در مقابل سینمای رایج و مسلط تعریف می شود و با تبدیل شدن به الترناتیو این نوع سینما موضعی ناهمسو و بر خلاف رویکرد سینمای رسمی و مسلط به خود می گیرد. البته مفهوم و معنای سینمای مسلط برای آشنایی با سینمای مستقل ضرورت ندارد. به طور کلی *سینمای کلاسیک هالیوود*^۴ و قرار دادها و قواعد آن در اغلب نقاط دنیا به عنوان الگو و معیاری برای سینمای باب طبع روز و جرایان اصلی در نظر گرفته شده و بسیاری از کشورها و سیستم های قدرت مند فیلمسازی همچنان از شیوه های موفقیت آمیز تولید در هالیوود تبعیت می کند. از همان آغاز و از سال های ابتدای قرن بیستم اما سنتی از چالش یا مخالفت علیه محصولات استاندارد و روش های تولیدی هالیوود به وجود آمده و تا امروز به شیوه های مختلف ادامه داشته است.

¹ _Independent Spirit Awards

² _Sundance Film Festival

³ _Miramax

⁴ _ Classical Hollywood Cinema

سینمای مستقل البته لزوماً منحصر به فیلم های کم خرج و ارزان نیست و خودش حاوی طیفی از شیوه های فیلم سازی است که می توانند هم تجاری و هم غیر تجاری باشند. ضمن این که سینمای مستقل معمولاً در محدوده ای خارج از نظام های پخش و عرضه فیلم قرار می گیرد. سینمای مستقل برای فیلم سازان فرصت و امکان رودررویی با موضوع ها و ایده های تازه و جسورانه و رادیکال و استفاده از روش های متفاوت و متضاد با روش های غالب و اصلی را فراهم می کند تا بتوانند در جوهری متفاوت با اشکال و مولفه های استودیویی، فرصت کشف روابط جدید میان متون سینمایی و امکان ساختن در بافت و فضایی غیر تجاری را تجربه کنند. و به همین دلیل فیلم های مستقل اساساً با پشتیبانی و حمایت های خصوصی و البته کمک های دولتی، گروه های هنر دوست یا شرکت و شبکه های تلویزیونی ساخته می شود. در سینمایی آمریکا به طور کلی سه نوع و روش گسترده از تولید فیلم مستقل طی ۲۰ سال پیش از جنگ جهانی دوم گسترش یافته است. در این مسیر، فیلم سازان **تجربی**^۱ مانند **مایا درن**^۲ و **استن برکیچ**^۳ در روش های آونگارد آمریکایی مبتنی بر نوعی ایدئولوژی و تلقی از هنر فیلم به مثابه نوعی بیان فردی پیشگام شدند. در سال های اولیه دهه ۱۹۶۰ فیلم سازان سرشناسی چون **شرلی کلارک**^۴ و **جان کاساوتیس**^۵ هم بودند که به دنبال فیلم سازان اروپایی و ژاپنی در این عرصه پیشتاز شدند، این در حالی بود که در اواخر همین دهه فیلم سازانی چون **ریچارد دلیکاک**^۶ شکل دیگری از فیلم سازی مستقل را در شیوه وسبک **سینما_حقیقت**^۷ به نمایش گذاشتند. حضور چشمگیر فیلمسازان مستقل در این سال ها می توان با توجه به مناسبات و شرایط هنری، اجتماعی و سیاسی آن سال ها ارزیابی کرد. از سوی تحولات حیرت انگیز جامعه آمریکا در سال های دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ و خیزش ها و جنبش های مختلف مدنی، حوادثی چون جنگ ویتنام و از این قبیل برنگاه و روش فیلم سازان مستقل تأثیر گذاشت و از سوی دیگر مجموعه اکشن های این دو دهه که حاوی ملاحظات ایدئولوژیک و سیاسی بودند. و در مسیر تبلیغ و تأیید ساختار قدرت و مبتنی بر مدل حاکم بر شیوه های تولید هالیوودی ساخته می شدند، ضرورت حضور یک جریان الترناتیو را پر رنگ تر و اجتناب ناپذیر کردند. در این مسیر، اگر چه فیلم سازان آمریکایی چون **راس مایر**^۸ و **دیوید لینچ**^۹ برای فرار از کنترل حاکمیت سینمای جریان اصلی به کار در عرصه سینمای مستقل روی آوردند، تا آزادی خلاقه و نظارت مولفانه خود را در

^۱ _ Experimental film

^۲ _ Maya Deren

^۳ _ James Stanley Brakhage

^۴ _ Shirley Clarke

^۵ _ John Nicholas Cassavetes

^۶ _ Richard Leacock

^۷ _ Cinéma vérité

^۸ _ Russell Albion "Russ" Meyer

^۹ _ David Keith Lynch

مراحل مختلف فرایند تولید اعمال کنند. اما سینمای مستقل همواره و همیشه در حاشیه سینمای تجاری و جریان اصلی باقی ماند. (King,2009:8)

سینمای مستقل نوعی از فیلم سازی که در آن فیلم ساز بدون هیچ ارتباطی با صنعت هالیوودی و استودیوهای آن فیلم می سازند، این گونه فیلم ها قواعد خاص سینمای تجارتي را کنار می گذارند تا به اصول و قواعد تازه ای برسند.

۲_۳ سینمای مستقل، مستقل از چی :

مهمترین انگیزه سینمای مستقل از اصول و ضوابطی است که سینمای تجارتي را در بر می گیرد. می دانیم که هالیوود سازمان سابقه داری است این سازمان ضمن شکل دادن به پیشرفت های تکنولوژیک سینما، اصول و ضوابطی را نیز برای سینما شکل داده است که گاهی دست و پاگیر شده است. بطور کلی سینمای مستقل، مستقل از قراردادهای سینمای هالیوود است. براساس قراردادهای سینمای هالیوود فیلم در درجه اول یک کادری تجارتي است. محصول صنعتی است که بایستی مطابق دستور العمل هایی ساخته شود. و روانه بازار شود مورد استقبال قرار می گیرد. دائما تولید شده اما دلایل دیگری نیز وجود دارد: آنها بایستی شرایط مصرف کننده را نیز در نظر داشته باشند. و همطور سینما در درجه اول یک سرگرمی است. و فیلم ها می بایستی قابل فهم بیشترین مخاطب ها که از طبقه متوسط هستند باشد. و فیلم ها باید انتقادات "اجتماعی و سیاسی و غیره" آنها را در نظر بگیرد. و اخراج فیلم ها باید سلیقه آنها را در نظر بگیرد. (Balio,1976: 73)

فیلم های مستقل آمریکایی آثاری هستند که بدون حمایت استودیوهای بزرگ فیلمسازی هالیوود یا فارغ از کنترل آنها بر مراحل ساخت تهیه می شوند. اما از زمان موفقیت عظیم تجاری برخی از فیلم های مستقل موسسه های تولیدی یا شرکت های پخش مستقل، گاه تحت نفوذ صاحبان استودیوهای بزرگ تری قرار داشتند که بر این موسسه های کوچک نظارات می کردند. این فیلم ها در منطق مختلف آمریکا ساخته می شدند. و خود را به تولید در هالیوود مقید نمی کنند. مانند فیلم **دختری مثل بقیه دخترها**^۱ (۱۹۹۲) که درباره یک دختر با استعداد هفده ساله ای است. که قصد ادامه تحصیل دارد و لی بنا به دلایلی باردار می شود. و از رسیدن به هدف خود باز می ماند، فیلم با این نوشته به پایان می رسد. "فیلمی که هالیوود جرأت ساختن ندارد". (فیلیپس، ۱۳۸۸: ۳۸۷).

^۱ _ A Girl Like Girls 1992

فیلم های مستقل آمریکایی آن چنان متنوع اند که امکان دسته بندی آنها به شیوه ای که برای فیلم های *اکسپرسیونیسم آلمان* یا *نئورئالیسم ایتالی* انجام می شود ممکن نیست اما سه گرایش اصلی وجود دارد که از تجربی ترین آنها آغاز شده و به سنتی ترین شان ختم می شود. این فیلم ها اصولا نقادانه، شخصی و از لحاظ زیبا شناسی متفاوت از جریان اصلی هالیوود هستند. این فیلم ها مشکله ندارند که سرنوشت های مختلف و مشکلات جنسی و اخلاقی و زشتی کاردار آدام ها و همه وضعیت های اجتماعی و اقتصادی و مشکله های اقلیت های عرقی و مذهبی به تصویر بکشند. و به همه افراد جامعه نمایش در یابند. و آنها به همین دلیل از هالیوود را معارض و مغایر با واقعیت می بینند و برای این تلاش می کنند که بیننده ها را با تصاویر جذاب و پر هزینه و جلوه های ویژه خیلی خاص و داستان های که از جامعه خود شان بیگانه ای برای تماشاگر نشان بدهند. اما در فیلم های مستقل خبری از داستان های معمولی و از قهرمان واقعا قهرمان که قدرت هر کاری را دارد. و پایان های خوش و خوبی ها همیشه برنده می شوند که سنت هالیوودی تبدیل شده است. و فیلم سازانی مستقل با دغدغه حقیقت و تلاش غیر ایدئولوژیک و عدم تأثیر پذیری از روایت های حکومتی به تعدادی موفق از این فیلم سازان اجازه داد که تن به تسلط هالیوود و استودیوهای بزرگ ندهند و مسیر مستقل خود را به پیش ببرند. و لی بعض از فیلم سازان مستقل با هالیوود یک پارچه شدند و تأثیر زیادی بر سینمای هالیوود و مخصوصا در زیبا شناسی گذاشته اند این تأثیر در فصل بعدی بررسی خواهیم کرد.

فیلم های مستقل آمریکای در رویارویی با فیلم های تجاری (فیلم های بازار شکن) با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می کنند، این دو نوع سینما هم از لحاظ محتوا و هم از لحاظ بازار یابی و تبلیغات با یک دیگر تفاوت چشمگیری دارند .

در سال ۱۹۶۶، منتقد معروف سینمایی، *اندرو ساریس*^۳ نوشت: " سینمای مستقل، از جنبه های بسیاری، حاصل فکر و خیال روزنامه نگاران است. چه چیزی فیلمی را فیلم مستقل می کند؟ و مستقل از چه چیزی؟ از آگهی های بازرگانی؟ از پس زمینه و بافت؟ از روایت های کلاسیک؟ ارزش های تولیدی؟ سرگرم سازی؟ در یک کلام، تا کجا می توانیم این استقلال را تاب بیاوریم؟" (King,2009:49)

بعد از حدود چهل سال، تمام آن پرسش ها همچنان پیوندی قوی با فیلم مستقل آمریکایی دارند، فیلم هایی که در نظر بیننده تا حدی خاص جلوه می کنند. فرهنگ لغت به ما می گوید که " مستقل " یعنی: " امری آزاد از

¹ _ Expressionism

² _ Italian neorealism

³ _ Andrew Sarris

سیطره یا قید و بند بیرونی"، حال آنکه محقق ساختن این امر در محیطی تعاون مدار و پرهزینه چون تولید سینمایی، در عمل ناممکن است. آیا منظور استقلال ابزارهای تولید و سرمایه گذاری است؟ آیا قصد این است که هنرمندی یگانه، که ضرورتاً مستقل است، مسئول محتوای فیلم و روش ها و اسلوب آن است؟ آیا این واژه، به نحوی مبهم، بیانگر رویکردی مستقل است که با قواعد سنتی که هالیوود تبعیت می کند سر سازگاری ندارد؟ آیا اصلاً منظور همان جشنواره ای سینمایی ساندنس است؟

هرچه تا اینجا آمد راه ظهور اصطلاح فیلم مستقل آمریکا را به نحوی مبهم و در حدود سال ۱۹۹۳ هموار کرد، یعنی زمانی که **شرکت دیزنی**، استودیوی مستقل و آرمانی میراماکس را خرید. در ۱۹۹۴، سالی که فیلم شبه مستقل **داستان عامه پسند کونتین تارانتینو**^۳ اکران شد، فیلم هایی پدیدار شدند که استودیوهایی مجهز روی آنها برای کسب "جوایزی با روح استقلال" سرمایه گذاری می کنند، امری که به سبب تناقض تفسیرها موجب سردرگمی بسیاری از ناظران شد. با ادامه یافتن چنان ملغمه ای و سرازیر شدن پول شرکتهای حامی بر سر موجودیت فیلمهای مستقل ساندنس، "استقلال" به شکلی روزافزون بدل به خصوصیت بخش های اصلی استودیوها گشت، و در نتیجه راهی گشود به ظهور عناوین حتی خنده داری چون **"اندوود"**^۴ و **"مستقل"**^۵.

این استقلال همانا ویژگی خاص و یک موضع گیری بود، و شامل معنایی ویژه می شد، یا در آستانه ی فصل اسکار حتی به عظمت و متانت بدل می شد. و اینگونه بود که نام متناقضی ظهور کرد: **وارنر ایندپندنت پیکچرز**^۶، یا این جمله ی متناقض که در سایت یکی دیگر از شرکتهای تایم وارنر آمده: **نیولاین سینما**^۷، قدیمی ترین و موفق ترین شرکت تولید فیلم های مستقل کاملاً ترکیبی در جهان". تا کجا می توان مستقل و در عین حال، کاملاً درآمیخته بود؟

بخش آمریکایی معادله نیز مشکلاتی در خود دارد؛ چرا که تولید بین المللی مشترک وضعیت غالب در دنیای سینماست، و بازیگران و کارگردانان غیرآمریکایی نقش هایی برجسته در بسیاری از فیلم ها داشتند، و برخی هنرپیشگان نیز ارتباطی وثیق با آثار هنری مستقل آمریکا داشتند. در حقیقت، این ایده در کل، تا حدی ساده

¹ _ The Walt Disney Company

² _ Pulp Fiction

³ _ Quentin Jerome Tarantino

⁴ _ Indewood

⁵ _ Independent

⁶ _ Warner Independent Pictures

⁷ _ New Line Cinema

لوحانه است: **کوین اسمیت**^۱ کارگردان مستقل، گفته بود که اصلاً خودش را برای دیدن فیلم های سینمایی اروپایی به زحمت نمی اندازد، چون می تواند نسخه ی پیراسته ای را از خلال فیلم های **جیم جارموش**^۲، متولد اوهایو به دست آورد. (Tzioumakis, 2012: 21)

مسئله ای که قابل بحث است اینکه راحت ترین ابزار برای تعریف استقلال، سرمایه گذاری است؛ چرا که تولید کنندگان سینمایی، نسبت به همگنان قدیمی و معروف خود، کارشان برای به دست آوردن نخستین سرمایه گذاری سنتی تولید، دشوارتر است.

یکی از نکاتی که باید اشاره کنیم این است که سینمای مستقل بستر گسترده ای از نوع فیلم ها شامل می شد. **داستانی**^۳، **سورئال**^۴، **تجربی**، و نقطه مشترک آن ها این بود که در خارج از فضای استودیویی ساخته می شد. و مخاطب عام را هدف قرار نمی گیرد. در طول زمان و از بین رفتن قدرت و نظام استودیویی می شد. و به این علت این تعریف از سینمای مستقل برداشته شد. و متفاوت بودن و داشتن مخاطب خاص مهم ترین ویژگی این سینما را در بر می گرفت. در کنار این ها باز شدن فضای ورود فیلم های خارجی، فیلم سازان جوان با دیدن آثاری از سینمای کشورهای مثل ژاپن و فرانسه و سوئد با دنیای متفاوت تری از سینمایی که تا به حال که به ورشکسته شدن استودیوها انجامید. دیگر اکثر فیلم ها خارج از فضای استودیویی ساخته می شناختند روبرو شدند. و تأثیرات این سینما به خصوص **موج نوی فرانسه**^۵، نه تنها سینمای مستقل را بلکه شکل سینمای آمریکا را تغییر داد.

بسیاری از فیلم هایی که نام شان در راهنمای فیلم های مستقل آمریکا آمده، بسیار سریع فیلم برداری شده اند، و برخی دیگر به صورت جداجدا طی چندماه یا حتی سال ها تولید شدند مانند فیلم **پسر پچه**^۶ ساخته **ریچارد لینکلتر**^۷ که این امر امکان داد تا تولید کنندگان بتوانند بعدها مبالغ لازم را جمع آوری کنند و بازیگران و دست

¹ _ Kevin Patrick Smith

² _ Jim Jarmusch

³ _ fiction film

⁴ _ Surrealist cinema

⁵ _ French New Wave

⁶ _ Boyhood

⁷ _ Richard Stuart Linklater

اندرکاران نیز بتوانند به کارهای روزانه شان بازگردند. این مسئله، صرفاً برای مثال، در مورد فیلم های **سایه**^۱ ساخته "**جان کازاوتس**" (۱۹۵۹)، **شب مردگان زنده**^۳ اثر "**جورج ای. رومرو**"^۴ (۱۹۶۸)،

کله پاک کن اثر "**دیوید لینچ**" (۱۹۷۷)، و **عجیب تر از بهشت**^۷ اثر "**جیم جارموش**" (۱۹۸۴) صدق می کند.

جان سلز^۸ این امر را چنین توصیف کرده: "شاید بودجه ات بدل به زیباشناسی شود". برای درک این گفته، کافی است بسیاری از فیلم های با بودجه ی کم را ببینید که کارگردانان و بازیگران برای نخستین بار نقش شان را ایفا می کنند- شاید متوجه شوید که دائماً بر دوربین ثابت و تصاویر پیوسته ی زاویه ی باز تکیه می شود، و این روشی است که در فیلم "**عجیب تر از بهشت**" نمود می یابد. اکثر اوقات کارگردانانی که به سادگی زمام را به دست می گیرند، زمانی در اختیار ندارند که تصاویر نزدیک (کلوزآپ) سینمایی یا صحنه های پیچیده تر را ضبط کنند. (Tzioumakis,2012:23)

اما حتی اگر نقش بازی کردن یا جزئیات فنی چندان دقیق نباشند، فیلمی که بودجه ی اندکی دارد باز می تواند به روز و دارای چارچوب بندی قوی باشد؛ چرا که مشخصاً کنش و کلام را از خلال صحنه های کلوزآپ و فلش بک، که در سینمای هالیوود مألوف است، از هم جدا نمی کند- و اصلاً نمی تواند چنین کند. در عوض، روی بازی بازیگر و گفتگو و تشخیص، و کنش و واکنش صمیمی انسانی تمرکز می شود- ویژگی هایی که خاص فیلم های مستقل آمریکاست و به وضوح در **بازگشت سکوکوس**^۹ (۱۹۷۹) اثر "**جان سلز**"، **سکس و دروغ ها و نوار ویدیو**^{۱۰} (۱۹۸۹) اثر "**استیون سودربرگ**"^{۱۱}، **فراری**^{۱۲} (۱۹۹۱) اثر "**ریچارد لینکلین**" و **پسرها گریه نکنید**^{۱۳}

1_ Shadows

2_ John Nicholas Cassavetes

3_ Night of the Living Dead

4_ George Andrew Romero

5_ Eraserhead

6_ David Keith Lynch

7_ Stranger Than Paradise

8_ John Thomas Sayles

9_ Return of the Secaucus 7

1_ Sex, Lies, and Videotape

1_ Steven Andrew Soderbergh

1_ Slacker

1_ Boys Don't Cry

(۱۹۹۹) اثر از "کیمبرلی پیرس"^۱، و فیلم "فیل"^۲ (۲۰۰۳) از "گاس ون سنت"^۳ و "دونی دارکو"^۴ (۲۰۰۱) اثر از "ریچارد کیلی"^۵ و "پیش از غروب"^۶ (۲۰۰۴) اثر "ریچارد لینکلینتر"^۷ و فیلم "آخرین روزها"^۸ (۲۰۰۵) از "گاس ون سنت"، دیده می شود.

از این گذشته، از سر قصد یا تصادف، پول استودیوها بود که از آثار برجسته ای حمایت کرد، آثاری

چون کار درست را انجام بده^۸ اثر "اسپایک لی"^۹؛ "جان مالکوویچ بودن"^{۱۰} اثر "اسپایک جونز"^{۱۱} (۱۹۹۹)، شب های بوگی^{۱۲} (۱۹۹۷) و مگنولیا^{۱۳} و فیلم خون به پا خواهد شد^{۱۴} (۲۰۰۷) آثار از "پل توماس اندرسون"^{۱۵}؛ اندرسونی که بدل به نماد جریان استقلال شد به رغم آنکه هیچ فیلمی را خارج از چارچوب نظام استودیوها کارگردانی نکرد. در پایان، آن چه تمام این فیلمها را یکجا گرد می آورد این است که آنها به رغم همه ی موانع مادی و معنوی و اجتماعی و فرهنگی، به هر حال، به طریقی ساخته شدند (وینتز، ۲۰۰۶: ۳۱).

و شاید این اولین سوالی باشد که در ذهن را درگیر خود کند، برای تعریف این سینما کلمات زیادی استفاده شده باشد. کم بودجه، خارج از سیستم رایج "هالیوود"، هنری، متفاوت، ولی هیچ کدام از این ها تعریف دقیق و کلی را نمی دهد. و راه درستی برای شناخت کامل سینمای مستقل ارجاع به تاریخ چه سینما است. و پیدا کردن ریشه های اولیه آغاز جریانی که به سینمای مستقل معروف شده. و این یک تاریخ چه مختصری درباره سینمای مستقل از شروع تا سال ۲۰۰۹ تا بتوانیم تاریخ چه مستقل به طور مختصری آشنا شویم تا درباره روایت های در این دوره مهم بررسی کنیم.

¹ _ Kimberly Ane Peirce

² _ Elephant

³ _ Gus Green Van Sant

⁴ _ Donnie Darko

⁵ _ James Richard Kelly

⁶ _ Before Sunset

⁷ _ Last Days

⁸ _ Do the Right Thing

⁹ _ Shelton Jackson "Spike" Lee

¹⁰ _ Being John Malkovich

¹¹ _ Spike Jonze 1

¹² _ Boogie Nights 2

¹³ _ Magnolia 3

¹⁴ _ There Will Be Blood 4

¹⁵ _ Paul Thomas Anderson 5

۴_۲ ظهور سینمای مستقل آمریکایی:

۱_۴_۲ آغاز " اندی فیلم " با آغاز سینما یکی است :

همان طور که می دانیم از سال ها ۱۹۰۰ الی ۱۹۰۷ تنها کمپانی تولیدی آمریکا ادیسون بود که با توجه به ثبت دستگاه های تولید فیلم و برخی از انواع دستگاه های نمایش توسط **شرکت ادیسون**^۱، این شرکت انحصار تولید را در اختیار داشت و کمپانی های دیگری که اقدام به استفاده از دستگاه های مشابه و تولید فیلم می کردند، غالباً توسط ادیسون به دادگاه کشانده می شدند و دادگاه ها حکم به محکومیت این کمپانی ها می دادند. و کمپانی های دیگر حتی در صورت کسب اجازه فعالیت از ادیسون موظف به پرداخت حق انحصار به این کمپانی بودند. (Tzioumakis,2012:66)

بدین ترتیب و از ترس حکم دادگاه خیلی از موسسات تولیدی از همان ابتدا به پرداخت حق انحصار به کمپانی ادیسون رضایت می دادند و بدین ترتیب تحت کنترل ادیسون قرار می گرفتند. اما در سال ۱۹۰۷ کمپانی "**امریکن موتوسکوپ اند بیوگراف**"^۲ یا به اختصار کمپانی بیوگراف با توجه به اینکه در دستگاه تولید فیلم خود از مکانیسم کاملاً متفاوتی استفاده کرده بود. از دادن حق انحصاری به ادیسون خودداری کرد و دادگاه نیز در حکمی که صادر کرد در مقابل شکایت ادیسون مبنی بر نقض حقوق انحصاری اش توسط شرکت بیوگراف اعلام کرد که دستگاه بیوگراف به اندازه کافی با دوربین ادیسون تفاوت دارد. و لی حتی در همین حکم نیز تاکید شده بود که استفاده از دوربین های دیگر موجود، نقض حقوق انحصاری ادیسون یا بیوگراف محسوب شده و ممنوع است.

نتیجه این حکم این بود که کلیه شرکت ها پذیرفتند که حق انحصار را به یکی از دو شرکت فوق پرداخت کنند. در همین زمان نیاز سینما داران به فیلم هر روز افزایش می یافت و در نتیجه نبردهای دو شرکت ادیسون و بیوگراف به مذاکره و نهایتاً قرار داد اتحاد منجر شد لذا در دسامبر ۱۹۰۸ کمپانی "**موشن پیکتچرز**"^۳ یا "**ام پی پی سی**"^۴ از اتحاد این دو شرکت به وجود آمد و به یکباره انحصار و نبض بازار بزرگ و سودآور فروش فیلم آمریکا را دست گرفت. (Tzioumakis,2012:73)

گفتمان سینمای مستقل برای اولین بار در سال های ۱۹۰۸ و ۱۹۰۹ با تشکیل شرکت ثبت اختراعات تصاویر متحرک "**ام پی پی سی**"^۴ یا با اسم مشهور "**تراست**"^۵ کمپانی دارندگان حق انحصاری تصویر متحرک تشکیل شد که بعدها به نام مستقل هم معروف شد. این شرکت در سال ۱۹۰۹ با ده فیلم ساخته شده. در تلاش برای این

^۱ Edison co.

^۲ American Mutoscope and Biograph Company

^۳ M P P C

^۴ Motion Picture Patents Company

^۵ Edison Trust

بود که مجوز همه شاخه های فیلمسازی "تولید، توزیع، نمایش" در آمریکا را از آن خود کند، و بنابراین بازار فیلم سازی در کل ایالت متحد را در دست بگیرد. در آن زمان، کسب و کار تصاویر متحرک با افزایش تعداد سکه های نیکل مرتبط بود. "ام پی پی سی" در پی کسب حق امتیازهای مختلف در رابطه با تکنولوژی های سینمایی بود. تا بتواند به نزع میان استفاده از این فناوری ها پایان دهد. با کسب امتیاز انحصاری ساخت دوربین، و سایر تجهیزات لازم برای تولید و نمایش تصاویر متحرک توسط این شرکت، آنها مجبور به پرداخت هزینه این تجهیزات برای استفاده شدند. و همچنین یک معامله با **کداک**^۱ انجام دادند تا سهام و امتیازات فیلم به طور انحصاری به اعضا برسد. و در نتیجه شرکت های دیگر بدون رضایت آن ها، نمی توانستند در عکس، توسعه، چاپ، و یا نمایش یک فیلم به موفقیت برسند. (Tzioumakis,2012:74)

ومخالفات ها تنها یک ماه پس از تاسیس "ام پی پی سی" و بیشتر مخالفان از رعایت مقررات اولیه که توسط "ام پی پی سی" اعلام شده بود. امتناع ورزیدند و تصمیم به ادامه کسب و کار از طرق مختلف شدند. در نتیجه آنها از تجهیزات غیر قانونی استفاده کردند. و در ۲۰ فوریه سال ۱۹۰۹، یک شرکت مبادله ای بر ضد شرکت کمپانی فیلم اعتماد شیکاگو، تشکیل شد. این شرکت، قانون شکن و بدون مجوز بود و برچسب مستقل را برای خود برگزیده بود. که شیوه عملکرد آنها باعث شکست انحصار طلبی شرکت ثبت اختراعات در بازار شد. ظرف شش ماه از تاسیس "ام پی پی سی" شرکت های مستقل در گوشه و کنار بازار آمریکا سر بر آوردند. آن ها بخشی از یک جنبش مستقل بودند. که به طور مستقیم مخالف برنامه های کمپانی تراست در تسلط و انحصار بازار بودند. زمانی که کمپانی شرکت "ام پی پی سی" تشکیل شده. شرکت "**جی اف سی**" به کنترل توزیع فیلم مشغول بود. و در آوریل ۱۹۱۰ که تعدادی از تولید کنندگان مستقل در فرایندی، دستگاه هایی را برای رسیدگی به توزیع محصولات مستقل را راه اندازی کردند. طی هشت ماه از آغاز به کار آنها، کمپانی حراجی در موقعیتی ادعا کرد که در سال ۱۹۱۰، آنها موفق به تقسیم کار میان کمپانی تراست و خودشان در حدود ۵۰ درصد شده اند. در تلاش برای سازماندهی بخش مستقل، کمپانی حراجی، به دنبال روی از چندین شیوه تجارت مرتبط با کمپانی تراست پرداخت که باعث توسعه شرکت آنها شد. در پی این اقدام، توزیع کنندگان مستقل برای مواجه با نوعی خطر وابستگی "به دیگر شرکت ها" از کمپانی حراجی کنار گیری کرده و نوع جدیدی از توزیع مستقل را راه اندازی کردند که شامل : کمپانی "**ساخت فیلم ملی**" و کمپانی لیزینگ می شد. کمپانی تأمین متقابل فیلم، به یکی از هشت قدرت توزیع کننده فیلم در اواسط ۱۹۱۰ تبدیل شد. همانطور که مشخص است. فیلم سازی مستقل در این سال، عمدتاً واکنش به هرگونه تلاش به سمت انحصار گرایی در صنعت فیلم سازی است. در واقع فیلم های مستقل در برابر فشار شرکت های تولید کننده که به دنبال کنترل کل بازار فیلم هستند. مقاومت می کنند. این بدان معنا است

^۱ _ Eastman Kodak Company

^۲ _ General Film

^۳ _ National Film Company

که وضعیت یک شرکت به عنوان مستقل، توسط موقعیت بیرونی یک سیستم صنعتی _ اقتصادی شکل می گیرد که برای سازماندهی یک روش خاص شکل گرفته است. هدف کلی این سیستم از بین بردن و یا دلسرد کردن رقبای بالقوه در بازار است. به عبارت دیگر، سینمای مستقل صرفاً بر حسب اصطلاحات صنعتی بدون توجه به تفاوت های کیفی که مشخصه سینمای مستقل در مقایسه با فیلم های کمپانی شرکت ثبت اختراعات است. بیان می شود هر چند سینمای مستقل اولیه، به دور از شیوه های تولید و توزیع کمپانی تراست، عمل می کرد. یکی از مزیت های عمده سینمای مستقل نسبت به شرکت هایی مانند شرکت ثبت اختراعات، میل و اشتیاق آنها به خلاقیت و تجربه شیوه های جدید بود. شرکت های تولیدی که برای کمپانی تراست کار می کردند، معمولاً یک حلقه فیلم بی کیفیت را به بازار عرضه می کردند اما تولید کنندگان مستقل، بر خلاف این کمپانی، آگاهانه به دنبال تمایز محصولات خود با آنها بودند. به همین دلیل، زمانی که مخاطبان تصاویر بیشتری برای فیلم "ماری کوچک" تقاضا کردند، مشخص شد که کمپانی های مستقل، به درستی باعث افزایش اشتیاق مردم شده اند. و این کارل لیملی و کمپانی مستقل اش کمپانی مستقل تصاویر متحرک بود که لارنس ولیتل مری را به دور از هرگونه بیوگرافی بیان کند. البته نگفته نماند که کمپانی تراست در همان زمان هم تقریباً یک کمپانی مستقل بوده و در بسیاری از شیوه ها به سبک مستقل عمل می کرده است. (Balio, 1976: 32)

با وجود موقعیت های مبهم در صنعت فیلم سازی در آمریکا، شرکت "یوآ" تداوم فرمت خاص تولید سینمای مستقل را تضمین می کرد، که توانست به عنوان رتبه بالا در تولیدات مستقل، برچسب بخورد، که تولیدات مستقل با رتبه بالا تولید کرده، "بر خلاف استودیوهای خط فقر که رتبه پایینی در تولید فیلم مستقل داشتند" و این فیلم ها توسط تعداد کمی از فیلم سازان هنری و تجاری موفق انجام می شد. که به دلیل برخی از قوانین سیستم استودیویی، مایل به ادامه کار با این کمپانی نبودند. برخی از دلایل عبارتند از: مخالفت با سیاست های استودیو، عدم کنترل خلاق در طول فرایند تولید فیلم، محرومیت از طرح مشارکت سود و به ندرت آرمان گرایی برای تولید فیلم های مختلف که در استودیو هرگز تولید نشده بود. اگرچه تولید کنندگانی همانند ساموئل گلدوین، والت دیزنی، دیوید سلزنیک، و هوارد هیوگز، هر کدام به اندازه های مختلف به منابع خاصی از سیستم استودیویی وابسته بودند. اما آنها هرگز محصولاتی را به سینمای آمریکا ارائه نکردند که منجر به کسب و کار تجاری در مناطق شود.

در سال ۱۹۱۹، ستارگان هالیوود "چارلی چاپلین"، "داگلاس فرینکس"، "ماری بکفورد" و "دی. دبلیو. گریفیث" جمع شدند تا با هم "یونایتد آرتیستس" را به عنوان شرکتی مستقل تأسیس کنند، شرکتی برای

¹ _ Charles Spencer "Charlie" Chaplin

² _ Douglas Fairbanks

³ _ Mary Pickford

⁴ _ David Wark Griffith

⁵ _ United Artists

تولید و پخش فیلم هایشان. از سوی دیگر فیلمساز پیشتاز آمریکایی "**اسکار میشو**" بود - بسیاری او را نخستین تولید کننده ی سینمایی آمریکایی واقعا مستقل بر می شمردند - که فیلم هایش را غالبا بدون زیر ساختی که از وی حمایت کند، ساخت و پخش کرد. در سال ۱۹۳۵، شرکت "**ریپلیک پیکچرز**" با ادغام چند استودیوی فقیر^۱، که به این نام خوانده می شدند، تأسیس شد - علت نام گذاری استودیو به "**فقیر**" همانا تولید فیلم های با بودجه ی اندک بود، و این ها شرکت هایی مستقل بودند که در لوس آنجلس گرد آمده بودند. (King,2009:34)

در سال ۱۹۴۱ میلادی قانونی تصویب شد که شروع پایان آن دوره و نوید فصل جدیدی را می داد. در همان سال تعداد از فیلم سازان و تهیه کنندگان بابت موضوعی که پخش اول هر فیلمی را خود استودیو انجام می داد. و آجازه آن را به دیگر اشخاص نمی داد شکایتی را مطرح کنند که نهایتا در سال ۱۹۴۸ منجر به قانونی می می شود که به آنتی تراست مشهور می شود.

در اوایل دهه ی پنجاه قرن گذشته، گویی در یک لحظه تأثیرات این سینما برای نسل های بسیاری از سینما گران، نه تنها در آمریکا که در سراسر جهان، جلوه گر شد؛ و در این لحظه بود که هالیوود حرکت شن ها را در زیر پاهای خود احساس نمود. در سرآغاز دهه پنجاه، استودیو ها همچنان گرفتار تصمیم و پیمان سرسختانه ی سال ۱۹۴۸ در مورد قضیه ی آمریکا علیه "**پارامونت**" بودند که به موجب آن، استودیوها نمی توانستند تولید و پخش و اکران فیلم ها را به دست خود گیرند. پنج شرکت بزرگ "**پارامونت**"^۲، "**وارنر برادرز**"^۳، "**فاکس قرن بیستم**"^۴، "**آر-کی-او، ولوس شرکت مادر ام-جی-ام**"^۵ و چندین استودیوی کوچکتر، دست بالا را در بازار نداشتند و مجبور شدند سریال های نمایشی شان را بفروشند، و در نتیجه تولید سینمایی که نزد آنها به طور مستقل و به دور از سیطره های استودیوها کار می کردند، رو بشوند. (وینتر، ۲۰۰۶: ۱۱۲)

با ادامه ی مبارزه ی هالیوود برای یافتن جایگاه اش، مقاربت های تازه ای میان روایت و امکانات فیلم سازی، به دور از استودیوها، در حال شکل گرفتن بود. در نیویورک، به شکلی خاص، تولید کنندگان سینمایی پرورش جوانانی را با بودجه های پایین و تعداد مکان های اندکی برای فیلمبرداری، و با روش های فی البداهه ای بدون قواعد ی خاص، بر عهده گرفتند. دستیار کارگردان هایی چون **ری اشلی**، **موریس انجل** و **ورث اورکین** روش

¹ _ Oscar Devereaux Micheaux

² _ Republic Pictures Corporation

³ _ Paramount Pictures Corporation

⁴ _ Warner Bros. Entertainment Inc.

⁵ _ Twentieth Century Fox Film Corporation

⁶ _ RKO Pictures Inc.

⁷ _ Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc.

متفاوتی را در " **هارپ کوچک** " (۱۹۵۳) به کار گرفتند: به این شکل که آنان از دوربین های قابل حمل و نیز تدوین خلاصه ای از ماجرای ساده ی آن درباره ی " ناقض قانون " بهره بردند.

با شکوفایی سینمای مستقل آمریکا، هالیوود به شکلی روز افزون بر بهره گیری از قوه ی خرید نوجوانان خانه نشین متمرکز شد، اما شرکت های مستقل غالباً بر استودیوها، با بازی خاص خودش، برتری می یافت، و توانست خود را به عموم دانش آموزان دبیرستان و از خلال و وسایل ارزانی که اساساً برای سینمای " **سر باز** " سینمای که در هوای آزاد بود، برساند. فیلم هایی چون " **آغاز پایان** " (۱۹۵۷) و " **ننگ** " (۱۹۵۸)، به رغم بودجه های اندک شان، در آمدهای بزرگی کسب کردند. با آغاز دهه ی شصت، فیلم های ترسناک مستقل به اوج رسیدند، و فیلم دوران سازی که مو به تن سیخ می کرد، " **کارناوال ارواح** " (۱۹۶۲)، گویی رو به سوی خارج از زمان داشت و از خلال این فیلم و دیگر فیلم های آن زمان، معیارهای " **شایستگی** " در فیلم های مستقل به سرعت در اثنای دهه ی شصت بدل به مفهومی گل و گشاد شد که کشمکش های فرهنگی گسترده ای را منعکس می ساخت. (Levy,2001:12).

۲_۴_۲ هالیوود جدید و درنوردیدن همه جهان:

کارگردانان جوان که با آنها قرارداد بسته شد تا خون جدیدی به نظام کهنه ی استودیویی تزریق شود، به شکل روزافزونی توانستند با جرات، موارد تازه ای را وارد سیستم کنند. " **پیتر بوگدانوویچ** " در نگارش متن فیلم **فرشتگان سرکش**^۴ مشارکت نمود و به عنوان دستیار کارگردان برای " **راجر کورمن** " کار کرد. " **فرانسیس فورد کاپولا** " در مدرسه ی فیلم دانشگاه کالیفرنیا با کورمن دیدار کرد، و به عنوان دستیار او و صدار بردار و دستیار تولید کننده کار کرد، و اولین تولید کورمن را بیرون داد: فیلمی درباره ی جنایتی مبهم با عنوان **جنون ۱۳** (۱۹۶۳).

یکی دیگر از شاگردان کورمن، " **مارتین اسکورسیزی** " توانست با تولید " **ای آی بی** " فیلم **واگن برتا**^۹ (۱۹۷۲) حق ورود به " **کانون کارگردانان** " را بیابد، اما با عدم پذیرش " **جان کازاوتس** " مواجه شد که به او گفت: " یک

¹ _ Shame

² _ Carnival of Souls

³ _ Peter Bogdanovich

⁴ _ The Wild Angels

⁵ _ Roger William Corman

⁶ _ Francis Ford Coppola

⁷ _ Dementia 13

⁸ _ Martin Charles Scorsese

⁹ _ Boxcar Bertha

سال از زندگی ات را صرف ساختن چرت و پرت کردی". اسکورسیزی برای مسن ترین تولید کننده ی سینمایی به عنوان مهندس صدابردار در فیلم کمدی عجیب **مینی و موسکوویتس**^۱ (۱۹۷۱) کار کرده بود، که به یک معنا از بخش جوانان یونیورسال سربر آورده بود. (Holmlund, Wyaat,2005:25)

این تصمیم به شکلی ویژه مهم بود: با توجه به اینکه کازاوتس تحسین کننده ی پرشور نخستین فیلم اسکورسیزی، **"چه کسی در می زند؟"**^۲ (۱۹۶۹) بود، و گویی برای نیرومند ساختن دوست و معلم اش با او چپ افتاد، اما اسکورسیزی قدمی به جلو گذاشت و فیلمی عالی که از منابعی مستقل حمایت مالی شده بود، **خیابان های پایین شهر**^۳ (۱۹۷۳)، را ساخت؛ کازاوتس، در هر حال، سختی هایی برای ایجاد جای پای حتی در **"هالیوود جدید"** مواجه شد، و همچنان نقش های پردرآمدی را برای سرمایه گذاری در کارگردانی های خود، ایفا نمود. (King,2009:72)

به رغم ظلمی که در حق کازاوتس شده بود، او نیز همچون کورمن چشم بینایی برای کشف استعدادها داشت، از جمله **"اسکورسیزی"** و **"استیون اسپیلبرگ"**^۴، که این اخیر، به عنوان دستیار تولید کننده در فیلم **چهره ها**^۵ کازاوتس کار کرد. **"برایان دی پالما"**^۶، که یکی دیگر از اعضای نسل **"فیلم سازان جوان و خلاق فیلم ها"** در دهه ی هفتاد بود، گامی به پیش نهاد تاسکانس اودیپ را با یاری طلبی از پدر تعمیدی ارائه کند، به طوری که کاری کرد کازاوتس در پایان فیلم اش، **"خشم"** در سال ۱۹۷۸ جداً شگفت زده شود.

دی پالما در اواخر دهه شصت و اوایل دهه هفتاد، با چند فیلم که مستقلاً سرمایه گذاری شده بود، جای پای برای خود یافت؛ او جوانی را به نام **"روبرت دنیرو"**^۷ به طرفداران اندک خود در قالب کارهای کمدی تجربی عجیب و غریبی مثل **احوال پرسبی**^۸ (۱۹۶۸)، **جشن عروسی**^۹ (۱۹۶۹) و **خوش آمدی مادر**^{۱۰} (۱۹۷۰) معرفی نمود. هر سه فیلم مذکور با بودجه های بسیار پایینی ساخته شدند، و، برای مثال، بیشتر هزینه های پنج نفر دست اندر کار فیلم **"احوال پرسبی"** از بخشش های دوستان تولید کننده و خانواده اش، پرداخت شد. **دی پالما** با استفاده

¹ _ Minnie and Moskowitz

² _ Who's That Knocking at My Door

³ _ Mean Streets

⁴ _ Steven Allan Spielberg

⁵ _ Faces

⁶ _ Brian Russell De Palma

⁷ _ The Fury

⁸ _ Robert Anthony De Niro

⁹ _ Greetings

¹⁰ _ The Wedding Party 0

¹ _ Hi, Mom! 1

از پرده های جدا جدا، تکنیک های فریبنده خاصه در فیلم ها، و زنان دلربا کارهای خود را به آثاری خاص بدل ساخت، و از این بابت پیرو وفادار **"آلفرد هیچکاک"** محسوب می شود. دی پالما برای فیلم شجاعانه و مهم خود در سال ۱۹۷۳، **خواهران**؛ از کارهای آهنگساز بزرگ **"برنارد هرمن"** بهره گرفت تا نسخه ای ویراسته را از آهنگ های ضبط شده ای که برای "استاد هیجان" ساخته بود، ارائه نماید. (BisKind,2004:35)

با وجود اینکه دوستداران فیلم به سینمای دهه هفتاد آمریکا با ستایش و شگفتی می نگرند "لحظه ای بزرگ قبل از طول عصر فیلم های رایج"، با این حال، تعداد زیادی از فیلم ها و تولید کنندگان آن دوره، آنچنان که باید و شاید به حق خود نرسیدند و چندان تقدیر نشدند.

در سال های پایانی دهه ی هفتاد، جوانان مستعد پرشوری به صحنه آمدند، که بیشترشان کار خود را به عنوان مبتدیانی عبوس در فیلم های مستقل شروع کردند، و در فیلم های خود، به رغم بودجه ی اندک شان که نتوانستند اثرمطلوبی برجای بگذارند، نقش برجسته ای ایفا کنند. این شکوفایی در نتیجه ی ظهورهالیوود جدید، ایجاد شد؛ اما حتی با نوسان های هالیوود نوین در اثر جنون بزرگ بینی و فشار ممنوعه ها، خیزش جدیدی از فیلم های مستقل در آن برهه در حال شکل گیری بود. به طوری که، در سال ۱۹۷۸ **"رابرت ردفورد"** انیستیتو فیلم ساندانس را در یوتا بنیانگذاری کرد. در اینجا فیلم سازان آینده می توانستند برای کار بر روی فیلمنامه های شان و بهره گرفتن از راهنمایی های حرفه ای صنعت فیلم سازی گرد هم بیایند. در سال ۱۹۷۹ این انیستیتو جشنواره فیلم ساندانس را برگزار کرد. این جشنواره به نشان مهم مستقل ها بدل شد. سالانه بیش از هزار فیلم متقاضی شرکت در جشنواره بودند که حدود صد فیلم از میان آنها پذیرفته می شد. ساندانس نقش مهمی در تجاری کردن سینمای مستقل داشت.

و برادران **"باب و هاروی وینستون"**، موسسه **"میراماکس"**، را در سال بعد تأسیس نمودند. در همان سال ۱۹۷۹ نیز، **"ساندرا اسکولبرگ"**، تولید کننده، "پروژه ی فیلم های مستقل، **"ای اف بی"** را بینان گذاشت که سازمانی غیر انتفاعی بود با تخصص کمک به استعداد های فیلم های مستقل و پیشرفت و ترویج آنها.

¹ _ Alfred Joseph Hitchcock

² _ Sisters

³ _ Bernard Herrmann

⁴ _ Robert Redford

⁵ _ Bob_ Harvey Weinstein

⁶ _ Miramax

⁷ _ Sandra Stolberg

کارگردانان فیلم های مستقل دهه ی هشتاد ، بیش از هر زمان دیگری، باید ثابت می کردند که در رساندن سرمایه گذاری ها به مرزهایی بی سابقه بسی مستعدند. (BisKind,2004:89)

بازیگران اصلی صحنه ی مستقل ها *میراماکس و نیولاین سینما* بودند. میراماکس در ابتدا با خرید فیلم های تمام شده و توزیع آن ها کار خود را شروع کردند و رفته رفته با موفقیت تجاری فیلم هایی نظیر *سکس و دروغ و نوار ویدیو، سگ های انباری^۱، پالپ فیکشن و بیمار انگلیسی^۲* به غول های کوچکی در امر تهیه و تأمین مالی بدل شدند. همان گونه که ذکر کردیم تنوع فیلم های مستقل کار طبقه بندی آنها را دشوار می کند. اما *دیوید بوردول* نیز در کتاب *تاریخ سینما* سه گرایش اصلی در این حوزه را شناسایی می کند. که شکلی دیگر از سه گرایش است که بیش تر نام بردیم. و از تجربی ترین شروع می شود و به سنتی ترین می رسد: مستقل های هنری، مستقل های حاشیه هالیوود و مستقل های مقلد هالیوود.

در سال ۱۹۸۴ یک فیلم سیاه و سفید گرینی و رنگ و رو رفته که با هزینه ی ناچیزی ساخته شده بود. مظهر گرایش تازه ای در فیلم سازی مستقل شد. این فیلم ردیه ای بود بر تمام کیفیت هایی که سینمای هالیوود به روایت *اسپیلبرگ - لوکس* نمایندگی می کرد. ضرباهنگ فیلم کند بود. هر یک از صحنه های آن از یک نما و معمولاً یک نمای ثابت تشکیل شده بود. به جای موسیقی با ابهت، حاشیه صوتی آن موسیقی زهی ناهماهنگی را ضرب *نالان اسکریمین جی هاوکینز* ترکیب می کرد. ستاره ای در کار نبود و بازیگران بازی های خشک و بی حالتی ارائه می دادند. طرح قصه کاملاً غیر دراماتیک می نمود. این درام مجلسی _ فیلم جاده ای کمرنگ به نحوه غریبی مهم شد. نام *شگفت انگیز تر از بهشت* و کارگردانش "*جیم جارموش*" با جایزه ی دوربین طلایی از جشنواره کن و در جشنواره های دیگر و بین منتقدین بر سر زبان ها افتاد. از دیگر کارگردانان مهم گرایش هنری سینمای مستقل می توان از "*هل هارتلی*"^۳، *ریچارد لینکلتر*^۴ و *تاد هینز*^۵ نام برد. ساختار فیلم اول ریچارد لینکلتر به نام *علاف*^۶ همانند *شگفت انگیز تر از بهشت* از بردشت های بلند تشکیل شده بود. و در تقابل با طرح و توطئه دقیق فیلم نامه های هالیوودی از یک سری مونولوگ های طولانی بین زنجیره ای از شخصیت ها در حرکت بود. امکانات محدود جارموش، لینکلتر، هارتلی و هینز تخیل آنها را به کار می انداخت و به آنها اجازه می داد در زمینه موضوع و

^۱ _ Reservoir Dogs

^۲ _ The English Patient

^۳ _ Jacey "Screamin' Jay" Hawkins

^۴ _ Hal Hartley

^۵ _ Richard Linklater

^۶ _ Todd Haynes

^۷ _ Slacker

سبک تجربه و نوآوری کنند. این فیلم ها به قول جیم جارموش دست ساز بودند. (بوردول و تامسون، ۱۳۸۶ : ۸۹۴_۸۹۳).

شگفت انگیز تر از بهشت، جارموش، سم "تاد هینز" و علاف "ریچارد لینکلینر"، فیلم هایی بودند که شرکت های هالیوودی هرگز دست به تهیه و تولید آنها نمی زدند. اما فیلم های مستقلی هم بودند که تا این اندازه آونگارد نبودند. آنها از ژانری شناخته شده و حتی از ستاره های مشهور استفاده می کردند. چیزی که آنها را از هالیوود دور می کرد بودجه ی نسبتا نازل و موضوعات، درونمایه ها و طرح های مخاطره آمیز آنها بود. و "ودی آلن" و "رابرت التمن"^۳ از دهه ی قبل نمونه های خوبی از گرایش سینمای مستقل حاشیه هالیوود هستند که از کارگردانان استودیویی دهه هفتاد به مستقل سازان دهه هشتاد و نود و در اوایل دهه دو هزار بدل شدند. مخمل آبی^۴ از "دیوید لینچ" و فیلم "سکس و دروغ و نوار ویدیو"، "استیون سودبرگ" دست به تحریف قرار دادهای ژانر زدند و درامی روانشناختی را پیش می برند اما از نظر صراحت در امور جنسی پا را از جدودی که توانست برای شرکت های هالیوود قابل قبول باشد فراتر می گذارند.

در طول دهه ی هشتاد زمام امور از نویسندگان دوباره به دست مدیران استودیو ها افتاد، که به دقت، ستارگان مشهور و بازیگران خوش استعداد را زیر نظر داشتند. این مسائل اثری منفی بر تولیدات سینمایی آمریکا "از نظر معیار های کیفی، سینمای آمریکا در دهه ی هشتاد به حلیض رسید" اما شکافی را نیز در بازار فیلم های برجسته و ویژه ایجاد نمود که نمایانگر دیدگاه تولید کننده ی سینمایی بود و بر مبنای عدم رضایت مخاطبان از طغیان فیلم های انیمیشن و فیلم های ضعیف هیجان آور بود. مسئله ی مهم در این میان آن بود که فیلم های مستقل، به وضوح، آثار خوبی بودند. این فیلم ها به سودهای پنجاه یا صد میلیون دلاری برای جور کردن دستمزد بازیگر اصلی یا هزینه های هنگفت استودیو، نیاز نداشتند. ممکن است چنین فیلم هایی برای خود مخاطبان محدودی بیابند، و در عین حال، حمایت مالی به دست آورده، رزومه ی بازیگران را پر بار کنند و فرهنگ را غنی نمایند. (BisKind,2004:98)

در آواخر دهه ۸۰ سالانه پیش از ۲۰۰ تا ۲۵۰ فیلم مستقل تولید می شد. که بیش از سه برابر تعداد فیلم های تولید شده در هالیوود بود. اضافه موقعیت تاریخی ومسائل مربوط به ممیزی، عوامل متعدد دیگری نیز نقش ایفا کردند: ورود فیدویو به عرصه تولید و ساخت فیلم و نقش تسهیل کننده آن، سیاست های کارگری جدید که به

¹ _ Poison

² _ Woody Allen

³ _ Robert Bernard Altman

⁴ _ Blue Velvet

تکنیسین های استودیوهای اجازه می داد در ساخت فیلم های مستقل با دستمزد کمتری مشارکت کنند. و همین طور منابع مالی جدید از جمله کانال های تلویزیونی مثل "اب _ بی _ اس" و "زی دی اف" آلمان و تلویزیون های کابلی مانند "شوتایم"^۳ و "اتش بی او"^۴ نماش در تلویزیون های کابلی مرحله تازه ای برای حیات یک فیلم بعد از مرحله نمایش در سینما ها است. مانند فیلم *فیل*^۵ از "غاس ون سینت". که با پول "اتش بی او" بلند پرواز ساخته شد. و جایزه نخل طلای کن را برای آن ها به همراه داشت.

۲_۴_۳ سینما هزاره : گسترش فیلم های مستقل تولد جدیدی برای سینمای مستقل :

از کم خرج ترین تولیدات سینمایی و فرمالیستی ترین تجربیات رادیکال سیاسی تا فیلم های آوانگارد، ساختار شکن، کالت و آثار متعارف تر، قلمرو سینمای مستقل آمریکا در سالهای اخیر آثاری را عرضه کرده است. که خارج از سلطه ی جریان اصلی هالیوود تهیه و تولید شده اند. مستقل بودن این آثار درجات متفاوتی دارد و یا جنبه های متنوعی همراه است. "به عنوان مهم ترین این جنبه ها می توان از جایگاه اقتصادی و تجاری فیلم ها، شکل فرمال و استتیک که اتخاذ می کنند. و ارتباط شان با مرزهای اجتماعی فرهنگی، سیاسی و ایدئولوژیک آنها نام برد. استراتژی ها در هر سطحی متفاوت است." (کینگ ۲۰۰۵: ۲). و برخی فیلم ها سعی می کنند تا در هر سه جنبه ای که نام بردیم فاصله ی خود را با جریان اصلی هالیوود حفظ کنند. آنها با بودجه ای بسیار ناچیز تر از تولیدات متداول هالیوود ساخته می شوند. ساختار روایی و فرمال کلاسیک را با از بین بردن تدوین نرم فیلم های هالیوودی می شکنند و موضوعات سیاسی و اجتماعی چالش برانگیزی ارائه می کنند که در سینمای هالیوود بسیار نادر است.

و در اواخر دهه ۱۹۸۰ سالانه بیش از سه برابر تعداد فیلم های تولید شده در استدیوها فیلم مستقل تولید می شد. مکان های تازه ای برای کار مستقل ایجاد شده بود از جمله "بازار فیلم های بلند مستقل" که جای برای نمایش فیلم برای مطبوعات و تولید کننده ها بود. (بردول وتامسون، ۱۳۸۶ : ۸۹۱).

^۱ _ American Broadcasting Company (ABC)

^۲ _ Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF)

^۳ _ Showtime

^۴ _ Home Box Office (HBO)

^۵ _ Elephant

و بعد در اوایل دهه ی نود، گروه بزرگی از استعدادهای درخشان فیلم های مستقل ظهور کردند: **گرگ آراکی**^۱، **کارل فرانکلین**^۲، **تود هاینز** و از همه معروف تر، **کوئنتین تارانتینو**^۳. با حلول سال ۱۹۹۲، "**نیویورک تایمز**"^۴ موضع خود را نسبت به احتمالات توفیق سینمای مستقل تغییر داده بود. مقاله ای از "**جانیت ماسلین**"^۵ می پرسید: "آیا موج سینمایی جدیدی شکل می گیرد؟"، و فهرستی از استعدادهای جدید را می آورد: **آراکی**، **فرانکلین**، **تارانتینو** و دو چهره ی جدید در ساندنس، یعنی "**الکساندر راکویل**"^۶ و "**آلیسون آندرز**"^۷. راکویل، در همان سال برنده ی جایزه ی هیئت داوران ساندنس برای فیلم کمدی "در تنگنا"^۸ شد، آن هم با پیشی گرفتن از اثر سرشار از خشنونت تارانتینو به نام "**سگ های انباری**".

و قبل از آن "**استیون سودربرگ**"^۹، شخصی ناشناخته که ۲۶ سال سن داشت، فیلم خود "**سکس و دروغ ها و نوار ویدیو**" را برای نخستین بار در جشنواره ی "**فیلم های یوتاه**" ارائه نمود و، در نهایت، توانست برنده ی نخل طلایی "**جشنواره کن**" شود، و با کارزار تبلیغاتی پرشور میراماکس درباره ی اثر درخشانش، که حائز ویژگی صمیمت و نیز نشانگر قدرت دو موسسه ی میراماکس و ساندانس بود، شهرت یابد. هم میراماکس و هم ساندانس همچون بدیل هایی برای هیاهوی هالیوود و سروصدای آن بودند، و در زمان کوتاهی خود به دو قدرت اصلی تبدیل شدند، با تمام خوبی ها و بدی های چنین امری. از طریق شرکت توزیع و پخش و نیز این جشنواره ی مستقل چنین به نظر می آمد که تولیدات سینمای آمریکا صفحه ی تازه ی درخشانی را در ابتدای دهه ی نود ورق می زند. طی چند سال آینده کارگردانانی خوش آتیه و فیلم های جدید ممتازی در عرصه ظهور یافتند.

در سال های ۱۹۹۲ و ۱۹۹۱، جشنواره ای ساندنس سینمایی سکوی پرتابی شد برای فیلمهای نامتعارف، که طبق مقاله ی "**صدای روستا**" که "**ب. روی ریچ**" نوشت و وسیعاً تداول یافت، به "**سینمای عجیب جدید**" معروف شد. در اوج این سینمایی که به سرعت روبه زوال رفت اما سخت پربار بود، "**سینمای عجیب جدید**" تولید

¹ _ Gregg Araki

² _ Carl Franklin

³ _ Quentin Jerome Tarantino

⁴ _ The New York Times

⁵ _ Janet R. Maslin

⁶ _ Alexandre Rockwell

⁷ _ Allison Anders

⁸ _ Steven Andrew Soderbergh

⁹ _ The Cannes Festival

کندگنی را معرفی کرد که، در آن زمان، در عرصه ی فیلم های مستقل آمریکا، تأثیرگذاران مهمی بودند: **"کریستین فاجون"** و **"جیمز شیموس"**، که هر دو در چندین فیلم کار کردند. (Berra,2010:34)

فاجون و شیموس، فرهنگ تولید سینمایی را پذیرفتند که می گوید همچنان می توان با تکیه بر بودجه های اندک دولتی از صندوق ملی برای هنرها، و شوراها ی هنری ایالت ها و شورای پخش عام و شرکت فرعی آن **"خانه ی تئاتر آمریکا"**، که نمایش های اصیل آمریکایی برگزار می کند، فیلم ساخت. اما در سال ۱۹۹۲، کنگره ی آمریکا بودجه ی صندوق ملی برای هنرها را که ۹ میلیون دلار بود در سال ۱۹۹۴ کاهش داد. نیز، کمکهای مالی صندوق ملی برای هنر به هنرمندان در سال ۱۹۹۶ تقریباً به طور کامل متوقف شد، و استثناها کارهای جدیدی بود که تولید سینمایی را شامل نمی شد.

در دهه ۹۰ **داستان های عامه پسند^۲ اثر از "کوئنتین تارانتینو"** نقطه عطف فیلم های مستقل رانده شده از هالیوود بود و از لحاظ تجاری به موفق ترین فیلم مستقل حاشیه نشینان هالیوود در دهه نود بدل شد. **"(بوردول و تامسون، ۱۳۸۶: ۸۹۵)** فیلم دوم **"ریچارد لینکلتر" گبج ومبهوت^۳** بیشتر به این گرایش تعلق دارد. فیلم با آن که از لحاظ روایی و ساختاری کاملاً بازسازی دیوار نوشته های آمریکایی اثر **"جرج لوکاس"** است، و لی از لحاظ تماتیک هرگونه ارزشی که لوکاس به آن باور داشت را زیر سوال می برد.

با وجود اینکه شرکت های استودیویی در وضعیت رقابتی دست بالا را یافتند اما تنها بازی سازان میدان نبودند. **"شبکه ی فیلم های مستقل^۴"** در پاییز همان سال با پخش **"داستان عامه پسند"**، به عنوان اولین شبکه ی تلویزیونی تخصصی فیلم های مستقل با پخش ۲۴ ساعته، راه اندازی شد؛ اما این شبکه خیلی زود فیلم های خود را تنوع بخشید و بخشی را برای تولید فیلم ها در سال ۱۹۹۷ راه اندازی کرد که در تولید و عرضه ی آثاری چون **پسرها نمی گریند^۵(۱۹۹۹)** اثر **"کیمبرلی پیرس"** و **ترانه ی ما^۶(۲۰۰۰)** اثر **"جیم مک کی^۷"** و فیلم هایی از **"ریچارد لینکلتر"** و **"استیون سودربرگ"** و **"مایکل آلمریدا^۸"**، نقش برجسته ای داشت. (Berra,2010:54)

1_ James Allan Schamus

2_ Pulp Fiction

3_ Dazed and Confused

4_ Independent Film T.V

5_ Boys Don't Cry

6_ Our Song

7_ Jim McKay

8_ Michael Almereyda

فیلم **جفت چهار** به کارگردانی "**پل توماس اندرسون**"^۱ یکی از فیلم هایی است که بسیاری از مواد خام سینمایی روایی را در اختیار دارد و لی با این حال تن به قواعد مرسوم سینمای هالیوود نمی دهد. جفت چهار با یک معمایی مبهم روایی آغاز می شود و توقعات محکمی را در بیننده به وجود می آورد. ملاقات اتفاقی میان شخصیت ثروتمندی به نام سیدنی با جان ورشکسته و مستاصل. جان در حال بازگشت از لاس وگاس است در حالیکه تمام دارایی اش را در قمار باخته. سیدنی برخورد خوبی با او دارد و او را دعوت به قهوه وسیگار می کند. او به جان پیشنهاد می دهد که همراه با او به لاس وگاس برگردد تا به او چیزی را یاد دهد. جان ابتدا مظنون می شود ولی در نهایت با او همراه می شود. این صحنه سوالات زیادی را در بیننده برمی انگیزاند. سیدنی کسیت؟ چه می خواهد؟ قصد آموزش چه چیزی را دارد؟ و چه رابطه میان شان شکل می گیرد؟ این صحنه افتتاحیه در تقابل با روایت کلاسیک تا حدی کنایه آمیز و غیر متعارف محسوب می شود. در وگاس سیدنی کلک کوچکی را به جان یاد می دهد و به او می گوید دوستی در لس آنجلس دارد که می تواند به او کمک کند. آن شب سیدنی به کازینویی برای قمار می رود و به جان اجازه می دهد او را همراهی و تماشا کند. تصویر سیاه می شود و میان نویس گذر دو سال را نشان می دهد. جان را در سمت قمار بار می بینیم، بخشی از روایت حذف شده و هنوز به اغلب سوال های ما پاسخی داده نشده است. فیلم به شکل آهسته و بدون طرح و توطئه ی خاصی پیش می رود و ما با شخصیت های متفاوت و مکالمه هایشان همراه می شویم و رابطه ی جان را با پیشخدمتی به نام کلمنتاین دنبال می کنیم. بحران فیلم پس از آن اتفاق می افتاد که جان در نیمه شب به سیدنی تلفن می کند تا او را از موقعیت دشواری برهاند. "جان شخصی را گروگان گرفته که پس از مغالزه با کلمنتاین که _ اکنون در می یابیم همسر جان است _ به او پول نداده است." این صحنه به عنوان تنها نقطه ی دراماتیک واقعی فیلم کاملاً ابزورد به نظر می رسد. سیدنی به آنها کمک می کند و آنها را ترک می گوید. پس از این که بیش از سه چهارم فیلم سپری شد شخصی به نام جیمی نزد سیدنی که در شمایل پدر جا گرفته است در حقیقت قاتل پدر واقعی جان است. پاسخ به سوال ابتدایی ما در جایی که دیگر اهمیتش را برای ما از دست داده بود داده می شود. این تاخیرها، حذف ها و جابه جایی ها عموماً جای در روایت کلاسیک هالیوودی ندارد.

برادران کوئن^۲، **گاس ون سنت**، **ودارن آرنوفسکی**^۳ از دیگر کارگردانان مهم این گرایش هستند.

¹ _Hard Eight

² _Paul Thomas Anderson

³ _Coen brothers

⁴ _Darren Aronofsky

وقتی "نیومارکت"^۱، مجموعه مستقل تولیدی ای که حامی یادگاری^۲ (۲۰۰۰) بود، شرکت پخشی برای اثر شجاعانه ی "کریستوفر نولان"^۳ نیافت، تصمیم گرفت خودش فیلم را اکران کند. پس از آنکه هیچ استودیو و توزیع کننده ی مستقل دومی فیلم های نولان را نپذیرفت، مجموعه ی نیومارکت کاپتال - که برای تولید فیلم کمک مالی کرده بود- تصمیم گرفت در کارزاری آرام خودش آن اثر را توزیع کند. "یادگاری" توانست موفقیت بی نظیری کسب کند و در آن سال بهترین نقدهای تحسین آمیز درباره اش نگاشته شد، و برنده ی جایزه ی بهترین فیلم نامه و تحسین استیون سودبرگ شد. نیومارکت، بعدها، نخستین اثر عالی "ریچارد کیلی"^۴ به نام *دونی دارکو*^۵ (۲۰۰۱) و درام جنایی "باتی جنکینس"^۶ به نام *وحش*^۷ (۲۰۰۲)، و نیز فیلم جنجالی "مل گیسبون"^۸ که شخصاً برایش هزینه کرده بود، *مصایب مسیح*^۹ (۲۰۰۴)، را توزیع نمود. (Tzioumakis, 2012:141)

با این که نیمه ی اول دهه ی نود شاهد ماجرای موفقیت های ناگهانی در هر سال بود، حمایت مالی اساساً از طرف دوستان و کارتهای حساب اعتباری حاصل می شد- و این در مورد اکثر فیلم ها صادق بود.

نکته ای که باید درباره ی دنیای فیلم های مستقل در این برهه زمانی اشاره کرد این است که، به شکلی روزافزون، تولید کنندگان و کارگردانان، آثار نخستین شان را به عنوان رزومه ارائه کردند- سرمایه گذاری ای برای آینده شان در هالیوود؛ مثال ها فراوانند: *کوئنتین تارانتینو، کریستوفر نولان، پل توماس اندرسن، دارن آرونوفسکی، ریچارد لینکلینتر، استیون سودبرگ و مایکل آلمریدا.*

اولین خصیصه ای که این جریان را از جرایان مشابه یک دهه قبل مجزا می کند. منبع الهام اصلی فیلمسازان دهه ۹۰ به بعد نسبت به کارگردانان اواخر دهه ۶۰ و دهه ۷۰ و تا اواسط دهه ۸۰ است. نسل دهه ۷۰ و برخی زیادی از کارگردانان دهه ۸۰ که پیشان در سنت کلاسیک و استودیویی هالیوود و پای دیگر شان در قلمرو سینمای مدرن اروپا بود. بنابراین حلقه ای واسط سینمای کلاسیک آمریکا به سینمای مدرن و نوین آن محسوب می شدند. و در حکم کاتالیزورهای بودند که این چرخش را به شکلی طبیعی محقق می کرد. هم به ژانرها و شمایل های سینمای کلاسیک باور داشتند و هم نگاهی تجدید نظر طلبانه به قواعد ژانر داشتند. از طرفی مفهوم آکادمی و دانشگاه های

¹ _ New market Films

² _ Memento

³ _ Christopher Nolan

⁴ _ James Richard Kelly

⁵ _ Donnie Darko

⁶ _ Patty Jenkins

⁷ _ Monster

⁸ _ Mel Gibson

⁹ _ The Passion of the Christ

سینمایی در این نسل بسیار مهم است. این نسل با دانش نظری شان از سینما و احاطه ی مثال زدنی شان بر تاریخ آن و پیوند زدن آنها با نوعی عمل گرایی نوین، زمینه را برای گسست ریشه ای از قواعد و آداب از پیش تثبیت شده فراهم ساختند. از طرفی خود جامعه و لایه های اجتماعی آن "جنبش های برابر خواهی مدنی سیاه پوستان در دهه ۶۰، جنبش های ضد جنگ دهه ۶۰ و ۷۰، جنبش های فمینیستی دهه ۷۰ و ..." نیز، به واسطه ی جنگ ویتنام و تصاویر و گزارش هایی که به تدریج از فجایع آنجا درز می کرد. ذائقه شان چنان تلخ و تیره شده بود. که آن الگویی بازنمایی قبلی چندان متقاعدشان نمی کرد. بنابراین مسائل به نحوی گزنده تر و نیش تر مطرح شدند. " اما سینمای مستقل دهه ۹۰ به بعد آمریکا بیش از این که ریشه در سنت کلاسیک و استودیویی هالیوود و سینمای مدرن اروپا داشته باشد و متأثر از سینمای دهه ی پیشین خود آمریکا است. "

(Tzioumakis,2012:267) هر چند تأثیرات مهمی نیز از سینمای اروپا و اوزو گرفته اند خصوصا در مورد امثال "جیم جارموش و لینکلتر" از طرفی جایگاه آکادمی نیز برای فیلم سازان دهه ۹۰ و دو هزار به نوعی متفاوت و متناقض با جایگاه آن در یک دهه قبل است. به گونه ای که حتی بعضی از کارگردانان کلیدی این جریان نظیر جیم جارموش و پل توماس اندرسون پیش از شروع فیلم سازی ترک تحصیل کرده هایی دانشکده های سینمای هستند. نکته اساسی دیگر در مورد سینمای مستقل دهه ۹۰ و ۲۰۰۰، تناقض و تعارض تماتیکی است که بین این جریان با ادئولوژی حاکم بر کلیت سینمای آمریکا وجود دارد. اگر سینمای مسئله دار و رادیکال دهه ۷۰ و ۸۰ در امتداد جریان های اجتماعی حرکت می کرد. و به نوعی حتی زاده ی آن شرایط بود. سینمای مستقل در دهه های بعدی در درجه اول در تقابل با جریان های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی حاکم قد علم کرد. به همین علت بسیاری از ویژگی ها و درونمایه های اساسی سینمای نوین آمریکا در دهه ۷۰، در آثار مستقل دهه ۸۰ و ۹۰ بعد نیز تکرار شد. حضور قهرمانان در قالب شخصیت های درب و داغان و مسئله داری که مشکلات شان، به سیاق همتایان اروپایی شان، وجودی است. و از این رو دیگر جایی برای قهرمان بازی و کنش گرایی باقی نمی گذارد، در فیلم های این دوره نیز امتداد می یابد. شخصیت اصلی بسیاری از این فیلم ها همانند اسلاف یک دهه ی پیش شان، صاحب همه فضایل و داشته های قهرمانان طبقه ی متوسط آمریکایی است اما دلزدگی و سر خوردگی وجودی اش از مناسبات و روابط پیرامون باعث می شود تمامی ارزش های برتر زندگی آمریکایی نظیر شغل، خانواده و منزلت اجتماعی را کنار بگذارد و به دنبال نوعی فردگرایی آزاد و رها برود. این نوع قهرمان سازی تازه و بدیع در دهه ۷۰، که از آن به عنوان قهرمانان تروماتیک یاد می شود. چهره های اصلی سینمای مستقل این دوره را نیز تشکیل می دهد. کسانی که زخم ها و رنج هایشان در پایان به هیچ نحوی بهبود نمی یابد.

نکته مشترک و مهم دیگری در فیلم سازان این دو دوره، نوعی کیفیت بازتابندگی است یا به تعبیری ارجاع ستایش گرانه و سرشار از ادای دین به سینما و آثار فیلم سازان دیگر. **کوئنتین تارانتینو، برادران کوئن، پل توماس اندرسون، جیم جارموش، ریچارد لینکلین و...** هم چون کارگردانان دهه ۸۰ و ۷۰ در فیلم هایشان به اشکالی پیچیده و متفاوت به فیلم ها و فیلمسازان مورد علاقه شان ادای دین می کنند. ادای دینی که حاصل آگاهی این نسل نیز به تاریخ سینما است. از این منظر در فیلم های آن ها تاریخ سینما به شکلی ظریف و پیچیده منعکس می شود. رویکردی که حاصل خود آگاهی این فیلم ها است. بنابراین این دسته فیلم ها وقهرمانان مسأله دار و ناراضی شان حاصل یک برهه ی تاریخی در آمریکا است. (Tzioumakis,2012:289)

شیوه گسترش سینمای مستقل تا حدی زیادی مرهون اتفاق و نتیجه برخی از فشارهای اجتماعی و وضعیت اقتصادی پیچیده در سال های بعد از سال ۲۰۰۵ که به سختی می توان آن ها را تعریف کرد. گرچه بررسی این موضوع تدریجا در حال پیشرفت است. مسلما نمی توان به هیچ وجه تصور کرد که مفهوم کلی آن شکل گرفته است. شاید ناگزیر باید فکر کنیم که این روند تکاملی آغاز شده است. دورانی را به یاد بیاورید که استدیوهای هالیوود بخش های مستقل خود را راه اداری کرده اند. و پس از هر نگره ای درباره پیشرفت سینمای مستقل باید بیان خود را در شکل تکنولوژیک، اقتصادی، جامعه شناسی، و اجتماعی بیابد که به عنوان پیشرفتی در کل سینما به حساب می آید.

و در نتیجه سه عامل به شکل گیری و تأثیر و به وجود آوردن سینمای مستقل اخیر منجر شدند. اول نسلی جدیدی از کارگردانان، دوم استراتژی های اقتصادی مربوط به بازار عرضه محصولات، و سوم اسلوب های جدید مدیریتی و مالکیت رسانه ای، "این سه عنصر حیاتی در شکل گیری سینمای مستقل بعد به طور دقیق بررسی خواهیم کرد". می توان پیشرفت های تکنولوژیک مربوط به تصویر و مرحله پس از فیلم برداری نیز اضافه کرد. اما به نظر می رسد که عنصر دوم این عوامل را نیز در برمی گیرد. به علاوه این عنصر یعنی استراتژی های اقتصادی مربوط به بازار مهم ترین و تأثیر گذار ترین مورد در میان عوامل یاد شده به شمار می آید. و هالیوود متوجه شده که اگر قرار است سینما به حیات خود ادامه دهد می بایست مخاطبانی را که به تلویزیون و موسیقی عامه پسند خود گرفته اند به خود جذب کند. پس می توان گفت بزرگ ترین دغدغه هالیوود برای حفظ خودش موضع گیری در مقابل مخاطبانی است که هویت فکری کلیشه ای خودشان از دست داده اند. هالیوود با سالی های قبل کاری برای حفظ منافع خودش انجام داده اند که از سالی های اولیه دهه ۹۰ میلادی شروع کرده .

۱_۳_۴_۲ جریان های دیجیتال:

سینمای جهان با ورود تکنولوژی و ویدیو و افت و کم بودن هزینه های ساخت و تولید فیلم، و در اوایل دهه ۹۰ میلادی با تغییرات اساسی روبرو شد. نسلی جدیدی از کارگردانان جوان در اوایل این دهه با ساخت فیلم هایی با بودجه های محدود و موفقیت این آثار در جشنواره هایی مثل ساندانس و غیره است. این فیلم ها توجه استودیوهای هالیوودی را برای خرید و سرمایه گذاری در پخش به خود جلب کردند. کارگردانی مانند **"استیون سودبرگ، ریچارد لینکلتر، تارانتینو"** از جمله جوانان این نسل بودند که با موفقیت کارهای اول خود می رفتند تا پایه های سیستم استدیویی را برای بار دیگر بلرزانند. سپس در پایان قرن گذشته، ویدیوی دیجیتال ظهور یافته و الهام بخش افراد فراوانی شده بود که اندیشه هایی همگام با مسئله ی دموکراتیزه ساختن تولید سینمایی داشتند؛ به علاوه ی انبوهی مقالات غمگینانه اندر باب محتوم بودن **"مرگ فیلم"** **"هارمونی کورین"** نویسنده ی فیلم نامه ی **بچه ها^۳** (۱۹۹۵) اثری با عنوان **جولیان جولین دانکی بوی^۴** (۱۹۹۹) را در قالب ویدیوی دیجیتال برای مجموعه ی **"دوگما ۹۵"** ارائه نمود. کانون تولید گران سینمایی دانمارک کتابچه ی راهنمایی معروف به **"پیمان عفت"** فراهم نمود که در آن از امضاء کنندگانش می خواست تنها از دوربین سردست برای فیلمبرداری از مکان ها استفاده کنند، و اینکه نباید از نورپردازی خاص یا موسیقی تصویری یا لوازمی که در مکان فیلمبرداری نیست، بهره ببرند. این مبانی ساده ای که **"دوگم"** ارائه کرد با خصایص فیلم مستقل آمریکایی، در سرآغاز هزاره هماهنگی یافت. استیون سودبرگ تصور خاص خود از قواعد دوگم را در **فول فرانتال^۶** (۲۰۰۲) ارائه نمود. برخی از بازیگران ستاره، خود مسئول لباس ها و ظاهرشان بودند و به همراه خود راننده یا اتومبیل یدک کش یا مستخدم نداشتند و تشویق به بداهه پردازی شدند. (Tzioumakis,2006:35)

به کارگیری فناوری دیجیتال به عنوان یک مدیوم هنری به معنی خلق آثاری است که از مرحله تولید تا ارائه، منحصر از خط مشی دیجیتال پیروی می کنند. و امکانات ذاتی این خط مشی را کشف و عرضه می کنند. امکانات ویژه مدیوم دیجیتال قطعا شکل مشخصی از زیبا شناسی را مطرح می سازد. برای مثال، مدیوم دیجیتال تعاملی است. شرکت کننده ای، پویا و قابل ساخت و تنظیم است. اما خود این هنر، نموده های چندگانه ای دارد و تا حد زیادی پیوندی متشکل از اجزایی مختلف هست. می تواند در چیدمانی تعاملی به همراه یا بدون اجزای شبکه، هنر

1_ The Death of the cinema

2_ Harmony Korine

3_ Kids

4_ Julien Donkey-Boy

5_ Dogme 95

6_ Full Frontal

نرم افزاری که به وسیله خود هنرمند نوشته ده است. هنر صرفا اینرنتی، یا هنر ترکیبی از این موارد نمود پیدا کند.

فناوری ها غالبا سریع تر از فن بلاغتی توسعه می یابد که آنها را ارزشیابی می کند. و ما هنوز در مرحله توسعه، تعارفی برای هنری که از فناوری های دیجیتال استفاده می کند. به عنوان یک رسانه به سر می بریم، از جنبه اقتصادی، اجتماعی، و زیباشناسی. مشخصاتی که به طور عادی برای مدیوم دیجیتال بیان می شود. نیاز به واضح سازی بیشتری دارند. چرا که غالبا آن قدر کلی بیان می شوند که به سختی حتی معنایی را به ذهن مرسانند. مثلا واژه تعاملی به دلیل استفاده فزاینده ای که از آن برای هر سطحی از تعامل می شود. تقریبا دیگر معنایش را از دست داده است. در نهایت هر تجربه ای از یک اثر هنری تعاملی است. که بر اثرات متقابل پیچیده میان زمینه ها و تولیدات معنا از سوی گیرنده تکیه دارد. با این حال زمانی که نوبت به تجربه فرم های هنرهای سنتی می رسد. این تعامل به عنوان به عنوان یک اتفاق ذهنی در مغز بیننده باقی می ماند. جسمیت نقاشی یا مجسمه پیش چشمان او تغییری نمی کند. و از این سوی هنر دیجیتال بر پیدایش سینمای مستقل معاصر خیلی تأثیر گذاشته و در وجود این گونه سینمای بدون پیشرفت های فناوری و دیجیتالی امکان پذیر نمی باشد.

از سوی دیگر تأثیر دو فن آوری تصویر دیجیتال و فن آوری تصویر برداری بر یک دیگر به شکلی گسترده تر در دو دسته کاملا متفاوت مورد بحث قرار گرفته است. یک دسته خاص و محدود است. و به کاری مربوط می شود که تصویر برداران به طور سنتی انجام داده اند، و نیز به خطرات احتمالی برای این کار، معنای آن و چگونگی درک تصویرها توسط مصرف کنندگان مربوط می شود. دسته دیگر عام و تاریخی است و به تفکرات مربوط به تحولات تاریخی در علم، فن آوری و فرهنگ دیداری مربوط می شود. و از این سوی سینمای مستقل آمریکا نه فقط از فناوری نوین استفاده کرده و لی از فرهنگی که با این نو آروی ها آماده است و در بنیان اصلی جامعه تأثیر زیاده گذاشته است. در دسته نخست، مجموعه ای از روال های فن آورانه جدید را می بینیم که سنت عملی بازنمایی دیداری را تضعیف می کنند. و یک نسلی کاملا جوان فیلمبرداری دیجیتال را باز کرده و شروع به شکوفایی در فیلم های زیادی مانند *شب های بوگی*¹ اثر از *"پل توماس اندرسون"* و *عشق سگی*² از *"آلخاندرو گونسالس ایناریتو"*³.

¹ _ Boogie Nights

² _ Amores perros

³ _ Alejandro González Iñárritu

شرکت تولید ویدیویی دیجیتال، " شرکت مستقل تفریح دیجیتال " کار خود را در سال ۱۹۹۹ آغاز کرد و بعد بخش توزیع آن در ۲۰۰۰ شروع به فعالیت کرد. از جمله ساخته های آن می توان اینها را نام برد: ^۱ *نوار* (۲۰۰۱) اثر ریچارد لینکلینتر و فیلم کمدی عاشقانه ی *" گری وینیک "* ^۲ با عنوان *تادپول* ^۳ (۲۰۰۲) و اثر جنجالی *عروسی یونانی پرریخت و پاش و بزرگ من* ^۴ (۲۰۰۲) و اولین اثر *"میراندا جولی"* ^۵ *من و تو و هر کس که می شناسیم* ^۶ (۲۰۰۵). اما در ساندنس، اثری که شرکت مستقل تفریح دیجیتال ارائه کرده بود، *سرعت شخصی* ^۷ (۲۰۰۲) با کارگردانی *"ریکا میلر"* ^۸، برنده ی جایزه ی بهترین فیلمبرداری سینمایی شد- که این دلالتی است بر اینکه ویدیویی دیجیتال نه تنها وسیله ای برای محقق ساختن هدفی، که همچنین اثری است هنرمندانه.

(Berra,2008:178)

۲_۳_۴_۲ پول همه چیز را عوض می کند : رابطه با هالیوود:

چه خوب چه بد، دو جریان، سیمای فیلم مستقل آمریکا را شکل بخشیدند: آموزشگاه ساندنس و جشنواره ی سینمایی آن که رابرت بدفورد تأسیس اش کرد، و میراماکس که سابقاً براردان باب و هاروی وینستون پایه گذاشتند. این دو جریان به شکوفایی تولید مستقل سینمایی در اواخر دهه ی نود و اوایل هزاره ی جدید یاری رساندند، اما - همچون وضعیت برهه ی " هالیوود جدید " در دهه ی هفتاد - با بالا رفتن بودجه های آن ها و گستردگی گروه هایشان، سیمای درخشانشان رو به افول نهاد. ابتدا آن آثار را به مثابه ی بدیل فیلم های استودیوهای بزرگ عرضه کردند، و ساندنس و میراماکس، هالیوود را باز تعریف نمودند. در هر حال، در آن فرایند، نیروی موازی هالیوود نیز جلوه یافتند- و همچنانکه خواهیم دید هالیوود در معرفی استعداد های اصلی و باهوش در تولید سینمایی، بر تولیدات مستقل برتری یافت. (BisKind,2004:142)

آنچه امروزه بزرگترین و مهم ترین رویداد سینمای مستقل آمریکا نامیده می شود، جشنواره ای ساندنس سال ۱۹۷۸، اینگونه آغاز شد که گویی جشنواره ی یوتا/ایالات متحد سینمایی است و رابرت ردفورد رئیس جلسه ی افتتاحیه بود. دانشکده غیر انتفاعی ساندنس با مدیریت ردفورد، که در ۱۹۸۱ تأسیس شد به قصد پیشرفت و

¹ _ Tape

² _ Gary Winick

³ _ Tadpole

⁴ _ My Big Fat Greek Wedding

⁵ _ Miranda July

⁶ _ Me and You and Everyone We Know

⁷ _ Personal Velocity: Three Portraits

⁸ _ Rebecca Miller

ترویج آثار " هنرمندانی با نظرگاه مستقل"، مدیریت جشنواره را در ۱۹۸۵ به عهده گرفت؛ سالی که اولین اثر جوئل و اتان کوئن، "**خون ساده**"، برنده ی هیئت بزرگ داوران شد نام جشنواره بطور رسمی دوباره در سال ۱۹۹۱، ساندنس نامگذاری شد. فیلم درخشان برادران کوئن استثنایی بود بر قاعده برنامه ی ساندنس، که عموماً به فیلم های اقلیمی ساده و آرام، گرایش دارد. فیلم "**سکس و دروغ ها و نوارویدیو**" (۱۹۸۹) به کارگردانی استیون سودربرگ به لطف گفتگوی تحلیلی درونی اش، و نیز لهجه ی محلی جنوبی آن برجستگی یافت و هرچند تمام معیارهای ساندنس را محقق نساخت، اما ثابت کرد خرق عادت مهمی در جشنواره انجام داده است. چرا که این اولین اثر کارگردان فیلم بوده و توزیع کننده اش میراماکس بوده است.

اگر سال ۱۹۸۹ نقطه ی تحولی باشد برای فیلم مستقل، این امر برای برخی ناظران فوراً قابل رویت نیست. عنوان مقاله ای در نیویورک تایمز، که "**الجین هارمتر**" درباره ی جشنواره ی فیلم های آمریکایی در سال ۱۹۸۹ نوشت، می گوید که: "فیلم های مستقل همچنان بهتر خواهند بود اما تقاضا برای شان کمتر خواهد شد". از عوامل یکی از فیلم ها در این مقاله نقل شده بود: "با وجود کاهش هزینه ی این فیلم ها، باز پول کم است"، اما این کلام چندان دقیق نبود. "**سکس و دروغ ها و نوارویدیو**" هم موفقیت تجاری یافت و هم تحسین شد، و آن سال بدل به سالی خوب برای هنرمندانی نیز شد که نظر گاهی مستقل داشتند: **گاس فن سانت، اسپایک لی**، و مستند ساز نوظهور **مایکل مور**. جشنواره ی ساندنس نیز به هالیوود رفت و هالیوود هم، درمقابل، به ساندنس. تا سال ها، جشنواره برای دوستداران سینما درهوا ی آزاد، مکان کوهستانی آرامی بود، اما با اکران فیلم های عالی و قرارداد هایی که هر ساله در آن امضا می شد، تأثیر گذاری و جذابیت بیشتری یافت. اکثر فیلم های جشنواره ساندنس عاشقانه نبودند بلکه ابزاری برای محقق ساختن غایتی محسوب می شدند. آزمودن پرده ی هالیوود از سوی کارگردانانی جوان و بلند پرواز.

اما میراماکس " در مقابل ۸۰ میلیون دلار، در سال ۱۹۹۳ همه چیز عوض شده. آنگونه که گفته شده، دیزنی صاحب میراماکس شد و این معامله بدل به ادغامی ایده آل برای هر دو شرکت شد. دیزنی، شرکت خانوادگی، نشانه و نماد ممتازی خریداری کرد که جوایزی با قیمت های پایین را برنده می شد، میراماکس دو فیلم برنده ی اسکار، **پای چپ من**^۲ (۱۹۸۹) و **بهشت سینما**^۳ (۱۹۸۹) را توزیع کرده بود، و "**هاروی وینستن**" در اثبات خود به عنوان استعدادی بی نظیر در کار زار اسکار، گامی به پیش گذاشت. میراماکس، که به رغم چندین موفقیت تجاری باز سرمایه کم می آورد، شانس کسب یک کارت حساب بانکی از شرکتی بس ثروتمند را یافت. وینستن،

^۱ _ Blood Simple

^۲ _ My Left Foot

^۳ _ Cinema Paradiso

که تصمیم ساخت فیلم های با ۱۲ میلیون یا کمتر را محفوظ داشت، می گوید: همه می دانند که اگر بخواهیم به شرکت بزرگ برسیم، این شرکت درهائش را به روی مان می گشاید". (BisKind,2004:145)

موفقیت "*داستان عامه پسند*" و فیلم های مستقل دیگر به معنای آن بود که تمام استودیوهای اصلی، دیر یا زود، دست به کار ایجاد قسمت فیلم های تخصصی یا استیلا بر جریان های موجود سینما می شدند، میراماکسی از آن خود که فیلم هایی در سطح برنده شدن جوایز بسازند، اما با بودجه هایی به صرفه. با ورود شرکت های بزرگ به بازار سینمای مستقل به قصد چیرگی و سود اقتصادی، کارشناسان صنعت سینما، بر این نمونه ی جدید، نام های "*مستقل - وود*" و "*استقلال*" را اطلاق کردند.

و از سال ۲۰۰۳، تمام استودیوی بزرگ "*دیزنی، برادران وارنر، فوکس قرن بیستم، سونی، ام جی ام، پارامونت*^۴ و *جهانی یونیورسال*^۵ داری ابزار های مستقل برای تولید فیلم مستقل بودند. تنها دو شرکت ثروت مند "*نیو لاین سینما*^۶" و "*لایزرگیت*^۷" به تنهایی به تولید مستقل می پردازند. اگر چه در سال ۲۰۰۲ دو کمپانی اینتر مدیا و اسپایگلس با یکدیگر ادغام شدند و یک کمپانی به نام اولین گروه سرگرمی آلمان ایجاد کردند. با اتصال کمپانی دیزنی، تلویزیون های پولی در اروپا با نام "*کانال پلاس*^۸"، رسانه های سوگ کابل و کرچ رسانه، احتمال تولید فیلم بیشتر است. در همین حین، دسته ای از فیلم سازان و کمپانی هایی در حاشیه هستند. و بدون پشتوانه به تولید و یا توزیع فیلم می پردازند، مانند اکثر مستندسازان، کسانی که کار اوناگارد تهیه می کنند. و البته وضعیت امروز بدتر از زمانی است که فیلم های مستقل در اوایل سال های ۱۹۸۰ و تا اوایل ۱۹۹۰ رواج یافته بود. بودجه دولت و فدرال ته کشیده است. و اگرچه در حال حاضر صدها جشنواره نمایش فیلم های مستقل وجود دارد. مانند جشنواره ساندانس و *تورنتو*^۹ اشاره کرد. و البته جشنواره کن که در سال های اخیر بر چند فیلم ساز متمرکز است مانند: *دیوید لینچ، برادران کوئن و مایکل مور*؛^{۱۰} که مورد تحسین مخاطبان و منتقدان این جشنواره هستند. اما این فیلم ها در بازار فیلم خارجی موفق نیستند. این واقعیت وجود دارد که اکثر جشنواره ها فقط سکوهایی پر زرق

¹ _ Indewood

² _ Independent

³ _ Sony Pictures Entertainment

⁴ _ Paramount Pictures

⁵ _ Universal Studios

⁶ _ New Line Cinema

⁷ _ Lions Gate Entertainment

⁸ _ Canal+

⁹ _ Toronto International Film Festival

¹ _ Michael Moore

و برق برای توزیع کنندگان فیلم های تخصصی است که خود شان آنها را تولید کرده اند. در نتیجه، استودیوهای فیلم سازی پنجره های متعددی برای تبلیغات و نمایشگاه ها شده اند. (Berra,2008:189)

و چند سال طول کشید تا به اسکار ۲۰۰۵ به اسکار فیلمسازان مستقل معروف شد چرا که تعداد فیلم های مستقل آن سال فراوان بودند؛ "ترنس هاوارد"^۱ نامزد کسب جایزه ی بهترین بازیگر بابت نقش اصلی در فیلم *فریب و فرار*^۲ شد. در این سال اسکار فیلم های مستقل چهار تا از پنج فیلم که نامزد بهترین فیلم شدند: *کوهستان بروک بک*^۳ از "فاکس فیچرز"، *کاپوت*^۴ از "سونی پیکچرز کلاسیکس"^۵ و *شب شد و شانس آمد*^۶ از "ورنر ایندپندنت پیکچرز"، و برنده ی نهایی *تصادف*^۷ از "لیونز گیت"^۸. این فیلم ها بودجه شان بیش از ۱۰ میلیون دلار نبود، به استثنای "کوهستان بروک بک" که بودجه اش به ۱۴ میلیون دلار می رسید، و همه ی این آثار، موضوعاتی ادبی یا تاریخی یا سیاسی را با بازی ستارگان مشهور، که کسری از دستمزد های رایج را می گرفتند، ارائه می کردند. بخشهای تخصصی فیلم های مستقل در استودیوهای بزرگ، از هردو سو با تمجید مواجه شدند: جایزه ی عظیم اسکار در دستی، و فیلم های جوان پسند موفق در دستی دیگر، و هر دو با هزینه هایی اندک است.

۲_۳_۴_۳ بازنمایی درون مایه ها در آثار سینمای مستقل :

در این بخش قصد دارم درونمایه سینمای مستقل آمریکا در دهه نود و دو هزار بیابم و تقابل ها و تضاد های درونمایه ای و فرمی آثار این شیوه فیلم سازی را با سینمای جریان اصلی یا سینمای هالیوود بررسی کنم. سینمای مستقل این جا که مورد توجه ماست یک جریان خاصی در سینمای مستقل که یک نسل این جریان تشکیل داده اند. که کارگردانانی مانند *تاد هینز، پل توماس اندرسون، ریچارد لینکلتر، وس اندرسون، اسپایک جونز، گاس ون سینت*، و بسیاری دیگر را در بر می گیرد، و چیزی مشترک میان خیلی از مستقل سازان این که خیلی از کارکترهای فیلم ها به طور بی پایان حرف می زنند، و از نگرانی های شان، و نا امیدی هایشان و بینشان نسبت

¹ Terrence Howard

² Hustle & Flow

³ Brokeback Mountain

⁴ Capote

⁵ Sony Pictures Classics

⁶ Good Night, and Good Luck

⁷ Crash

⁸ Wes Anderson

⁹ Spike Jonze

به زندگی می گویند و در جستجوی اهداف دیگر فیلم سازان مستقل به شکلی مبهم ولی مصمم هستند. و این درونمایه به طور کلی را بررسی خواهیم کرد. (Hillier,2008:203)

آمریکایی بودن که در سینمای مستقل دهه نود و دو هزار می بینیم چندان شباهتی به نگاه جریان غالب هالیوود به این کشور ندارد. اثری از رویای آمریکایی نیست، و برابری و آزادی نیز در جامعه ی بحران زده اش دیده نمی شود. آمریکا تحت تسلط خشونت، فرهنگ پاپ و رسانه شخصیت هایی از خود بیگانه و هرج و مرج طلب ساخته است. که دیگر به هیچ یک از ارزش های گذاشته پایبند نیستند.

و بهترین نمونه برای این فیلم **گیج و منگ** که **لینکلینتر** آمریکایی به تصویر می کشد در فیلم های اش به همین شکل است. این فیلم باز سازی آرادانه ی دیوار نوشته های امریکایی اثر **جرج لوکاس**^۱ است با اینکه همانند آن، آخرین روز مدرسه گروهی نو جوان را برای روشن کردن یک دوران یا به عبارت دقیق تر پایان یک دورن دنبال می کند و لی تفاوت های عمده ای را نشان می دهد. برخلاف فیلم لوکاس که مرثیه ای برای معصومیتی از دست رفته است، و با نگاهی مشتاق به دوران جان اف کندی می نگرد، فیلم لینکلینتر سرخوردگی را آوازی می کند. همانند فیلم مهمی "**پل توماس اندرسون**" **شب های بوگی** که این دو تا فیلم یا آور شکوفه ی مختصر آزادی در دهه هفتاد است. پس از جنگ ویتنام، پس از ووداستاک و پس از واٹر گیت، برای بچه مدرسه های لینکلینتر هیچ معصومیتی باقی نمانده که از دست بدهند و به جای آن به دانش و بصیرت دست یافته اند. اگر دیوار نوشته های آمریکایی برای باغ عدن جوانی دلتنگ است. در مقابل گیج منگ آرزومندان به اولین جرعه ی آزادی در بیرون باغ می نگرد. (مایا شرک، ۲۰۰۷: ۲۳).

به عنوان مثال جانبی یکی دیگر از سینماگران کلیدی مستقل در دهه نود و دو هزار آمریکا است. **پل توماس اندرسون** نیز جایی ورای تمام آنچه در صورت ظاهر می گذرد، دلبسته ی چنگ زدن به حس و حال دورانی مشخصی از تاریخ معاصر آمریکایی است. جهانی که اندرسون پیرامون صنعت پورن در فیلم **شب های بوگی** می آفریند به همان اندازه به انعکاس حال و هوای دهه هفتاد و اساسا تفاوت آن با دهه ۹۰ وابسته است. که **خون به پا**^۲ می شود در طرح و ارائه شیوه ی شکل گیری آمریکای نوین، مفهوم سرمایه داری و استعمار، به اوایل قرن بیستم. به همین صورت آمریکای بعد از جنگ دوم نیز مناسب ترین دوره برای ترسیم ترومای روان کاونه ی استاد

^۱ _ George Lucas

^۲ _ There Will Be Blood

به نظر می‌رسد. این ویژگی نشان می‌دهد که برای اندرسون نیز آمریکا، همواره به عنوان یک کلیت و در برهه های متفاوت مسأله بوده است.

در فیلم های **"اندرسون ولینکلیر"** یک آمریکای کاملاً تیره و تار را به تصویر می‌کشند. و غالباً واکنشی انفعالی به این تصویر نشان می‌دهد. و به طوری کلی همه فیلم سازان مستقل تلاش می‌کنند که باید برای فهمیدن همدیگر فیلم بسازند. و تنها راهی برای نزدیک شدن مردم جامعه این که دست پیدا کردن درک متقابل از همدیگر است.

با بررسی تماتیک سینمای مستقل در دهه دو هزار و نمونه از **ریچارد لنکلیر و گاس ون سنت و پل توماس اندرسون** و غیره به عنوان نمونه از سینما گران مستقل در دهه نود و دو هزار آمریکا دریافتیم که درون مایه های این آثار و شیوه ی بازنمای آنها چقدر به درون مایه های سینمایی که آن را با عنوان رانسانس هالیوود در دو دهه هفتاد و هشتاد می‌شناسیم نزدیک است. و تفاوت های درونمایه ای این آثار را با جریان اصلی هالیوود مشاهده کردیم. سینمای مستقل به طور کلی بر خلاف سینمای غالب هالیوود در پی سرگرمی سازی صرف نیست و نگاه عمیق تری را به جهان، خصوصاً آمریکا و ساکنینش پیشنهاد می‌دهد. برخلاف رویای آمریکایی که هالیوود آن را به تصویر می‌کشد. آمریکای که مستقل سازان درباره فیلم می‌سازند بیشتر به کابوس نزدیک می‌شود. ساکنینی که در دل رکود اقتصادی زندگی می‌کنند. بی‌کارند، معنادند، و یا حتی خانه ای ندارند. نظامی که برای رسیدن به اهدافش حتی از فدا کردن فردیت ها ابایی ندارد، و از نسل جوانش تحت تسلط خشونت، فرهنگ پاپ و رسانه شخصیت هایی از خود بیگانه و هرج و مرج طلب ساخته است. کافی است به تفاوت های فیلم مانند **"شب های بوگی"** با نمونه ای از سینمای جریان اصلی هالیوود همانند خیلی از فیلم های برای که فقط به خاطر تفریحی و تماشا است. و یا به مقایسه فیلم **"قبل از غروب"** اثر لینکلیر با ده ها فیلم رومانئیک هالیوودی که هر ساله ساخته می‌شوند. بپردازیم، گویا با دو جهان متفاوت سرو کار داریم. دیدیم که بر خلاف دنباله های مصرفی فیلم های بلاک باستر هالیوودی، با فیلم های مثال **"کوئنتین تارانتینو"** که مفهوم اصلی دنباله سازی را به معنای تفاوت زمانه و اثر آن بر شخصیت ها به کار می‌گیرد. هنگامی که سینمای هالیوود سعی در نامرئی نمودن زمان دارد. در فیلم های لینکلیر آن را به یکی از کلیدی ترین عناصر اش تبدیل می‌کند. گاهی زمان فقط مقطعی است که روی یک لحظه تمرکز کرده و گاهی هم از روی چندین سال و ماه می‌گذرد. شخصیت های اصلی فیلم های در اغلب فیلم های مستقل نسل نو که در دهه نود و دو هزار اوج فعالیت های ایشان بوده. این قهرمانان آدم های مسئله داری هستند که همانند قهرمانان سینمای حاکم از فضایل و ارزش های برتر زندگی آمریکایی برخوردار

¹_Before Sunset

نیستند. مستقل سازان با این تمهیدها تلاش می کنند هرچه بیشتر به واقعیت نزدیک شود و دنیایی که می سازند از دنیایی خوشایند و فریبنده ای که هالیوود سعی در بازنمایی اش دارد دور کنند. و از این لحاظ بیشتر به سینمای اروپا نزدیک می شود. و بر خلاف بستاری که در فیلم های کلاسیک هالیوودی غایتی تأویلی را بنا می کند. فیلم های مستقل در دهه دو هزار می کوشد خود از قضاوت کردن شخصیت هایش دور کند و تا جایی که می تواند تنها نظاره گر آنها می باشد. (Berra,2010:182)

کارگردانان مستقل امریکایی مانند "کوئنتین تارانتینو، پل توماس اندرسون، تاد هینز، وریچارد لینکلتر، گاس ون سنت" و دیگران با آن که در ابتدا سعی بر نادیده گرفتن شان بود بالاخره توانستند را خود را باز کنند چنان که فیلم های *گاس ون سنت* و *ویل توماس اندرسون* به عنوان یکی از مهجورترین های شان توانستند با فیلم های بسیار کم خرج مانند استاد¹ اثر "پل توماس اندرسن"، و فیلم *گم شده در ترجمه*² اثر از "سوفیا کابولا"³ و فیلم *فیل* از "گاس ون سنت" و فیلم *چه*⁴ از "استیون سادبرگ" به فیستوال های جوایز سینمای جریان اصلی را ه خود را باز کنند. کارگردانانی از این دست نشان دادند که فیلم ساختن بیش از امکانات و پول نیازمند داشتن ایده و فکر است.

¹ _The Master

² _Lost in Translation

³ _Sofia Coppola

⁴ _Che

فصل سوم :

ویژگی‌های روایتی در سینمای مستقل آمریکا

۳_۱ ویژگی‌های روایتی در سینمای مستقل آمریکا :

در این فصل ابتدا یک شناخت کلی از ساختار و نوع عمل کرد روایت کلاسیک در فیلم‌های مستقل ارائه می‌شود. و سپس تحولات روایتی در سینمای مستقل که شکل‌های مختلف به خود گرفته است، این ساختارهای مختلف که در سینمای مستقل رواج پیدا کرده بررسی خواهند گرفت.

تحولاتی که سبب شد الگوی کلاسیک، گسترده‌تر و پیچیده‌تر می‌شود و شکل‌های نوین روایتی، وارد سینما گردند. ساختارهای از جمله **ساختار معکوس**^۱، **ساختار شبکه‌ای**^۲، **فراپیوندی**^۳، **ساختار ساکن**^۴، **ساختار دایره‌ای**^۵، **ساختار اپیزودیک**^۶، **پایان بندی باز**^۷، **روایت‌های پیچیده**^۸ و **ساختارهای زمانی**^۸ به طور کلی در این فصل و فصل بعد که تأثیر سینمای مستقل بر شیوه‌ی روایت در هالیوود مورد بررسی خواهند گرفت. نحوه بررسی هر کدام از این ساختارها مبتنی بر فیلم‌های است. که در این فیلم‌ها استفاده کردند. و یا برای نخستین بار الگویی و ساختارها، دقیقاً با توجه به نمونه‌های مشخص ارائه می‌گردد.

البته باید این نکته را مد نظر داشت که تحول این الگو در سینمای مستقل به مفهوم نابود کردن الگویی کلاسیک یا کنار نهادن آن به شکل سینمای اروپا نبود. و البته خیلی از ساختارهای و الگوهای در سینمای مستقل به وجود آمده و یا در این گونه فیلم‌سازی رواج یا پیشرفت‌های شده، در اصل از سینمای هنری اروپا و از سینمای ملی روسیا یا از سینمای شرق آسیا به وجود آمده و بعداً به سینمای مستقل آمریکا راه یافتند. و تحولاتی روایتی سینمای مستقل از این منظر تفاوت‌های هم با سینمای هنری اروپا و ملی روسی و سینماهای ملی در شرق آسیا داشت. که سینمای مستقل بر اصالت سینمای ملی آمریکا باقی مانده و در حین حال با عصر مدرن و روایت‌های نوین و خلاقانه به کل دنیا معرفی کرده اند.

و برخی از منقدان و صاحبان نظر درباره سیر تحولی سینما در سال‌های اخیر و با ورود سبک‌های و تکنولوژی‌های خیلی پیشرفته عقیده دارند که صحنه‌های با شکوه به گرایش اصلی فیلم‌های هالیوودی که پرهزینه و پرفروش امروز تبدیل گشت و در این میان روایت فدا شده است. اغلب می‌گویند به انسجام روایتی کمتر توجه

¹_Reverse Narrative

²_Network Narrative

³_Stationary Narrative

⁴_Circular Narrative

⁵_Episodic Narrative

⁶_Open Ending Narrative

⁷_Complex Narrative

⁸_Chronological Structure

می شود. زیرا تأکید اصلی بر تدارکات صحنه های باشکوه قرار گرفته است. از همین روست که می گویند هالیوود نو فیلم های پرهزینه و پر فروش و هم‌منطور از جنبه های روایتی خوب برخوردار است. و می توان با توجه به شکلی و فرم و تأثیرات های مختلف در فرهنگ عامه و در شیوه های فکر کردن مردم در سال های اخیر و مخصوص از سال های ۱۹۹۵ تا اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی که پیشرفت های تکنولوژیک زندگی مردم به طور کلی دگرگون کرده است. و به سینمایی کاملاً نو و با ویژگی های مختلف از سینمای کلاسیک و سینمای هالیوودی به یک سینمای قاطی میان سینمای مستقل و سینمای هالیوود .

و در ابتدای باید ساختار روایتی کلاسیک در سینمای آمریکا را بررسی کنیم که این ساختار کلاسیک هنوز که هنوز بعضی از مستقل سازان از آن استفاده می کنند. و بر کل شیوه تولید فیلم سازی مستقل تأثیر گذاشته است.

۳_۲ روایت کلاسیک در سینمای آمریکا :

روایت کلاسیک^۱ از آغاز یک الگوی داستان گویی اولیه کشف کرده بود. و در طی تاریخ سینمای کلاسیک رشد کرد. و در فیلم های استودیو های بزرگ مورد استفاده قرار گرفته. و همینطور عده زیادی از مستقل سازان از این الگو بهره بردند. این الگو مبتنی بر ساختار سه قسمتی یا سه پرده ای بود. این ساختار دارای یک مقدمه چینی، مجموعه از نقاط عطف، بحران ها، گره افکنی ها، نقطه اوج و حل و فصل بود. (نک فیلد: ۴۳_۲۷ : ۱۳۷۷). طبق الگوها و تعریف ها ، پرده اول در یک روایت کلاسیک، به ارائه مقدمه چینی و ایجاد بحران می پردازد. در پرده دوم یا بدنه فیلم، بحران اوج می گیرد تا اینکه در پرده سوم شاهد اوج رسیدن داستان و بخش پایانی تحت عنوان حل و فصل هستیم. البته افرادی مثل **دیوید بوردول**^۲ و **کریستین تامسون**^۳ بخش دوم را به دو بخش تقسیم می کنند. و از این رو از ساختار چهار پرده ای سخن می گویند . (بوردول، ۳۹_۳۵ : ۲۰۰۶). البته فرق اساسی، میان این دو گرایش وجود ندارد. و می توان گفت که پیشبرد روایت کلاسیک همیشه از انگیزه های روانی انجام می پذیرد. بدین معنا در روایت کلاسیک همواره داستان اراده یک شخصیت انسانی و مبارزه او با موانع متعدد در راه پیمودن به سمت یک هدف مشخص تعریف می گردد. یعنی معمولاً در سبک فیلم های کلاسیک در طی فصل مقدمه چینی، شخصیت **پروتاگونیست**^۴ را می شناسیم . پروتاگونیست نماینده نظم است. و با حضور **انتاگونیست**^۵

^۱_classical narrative

^۲_david bordwell

^۳_kristin thompson

^۴_protagonist

^۵_antagonist

یا نماینده بی‌نظمی همراه است. انتاگونیست می‌تواند یک فرد یا یک دست‌سیاسی یا یک گروه، یا حتی موجودات خیالی باشد. ایجاد بحران تنها نقطه‌آبتدا یک فراشد تحولی و بحران فزاینده است. در طی فصل اصلی فیلم، شخصیت پروتاگونیست به صورت مستقیم و غیرمستقیم مورد تهدیدهای شخصیت انتاگونیست قرار می‌گیرد. او باید بر موانعی غلبه کند، به طور معمول روایت‌های کلاسیک با مواجهه نهایی قهرمان و ضدقهرمان و پیروزی قهرمان به اوج می‌رسند. پس از نقطه‌اوج یک فصل کوتاه حل و فصل معمولاً کوتاه در نهایت داریم.

و به نظر بوردول یک از اجزای مسلط روایت کلاسیک شکل خاصی از روایت است. بر الگوهای آشکار و بی‌ابهام علت و معلولی استوار است. و در این نوع روایت رویداد‌های توجه شده و انگیزش یافته‌اند. و بر پایه کنش‌های هدفمند شخصیت‌های سازمان می‌یابند که می‌خواهند موانع گوناگونی را از سر راه بردارند. (بوردول، ۲۷-۲۴: ۲۰۰۶).

بوردول سه عامل را مشخصه‌ی خاص روایتی در سینما کلاسیک می‌داند:

۱_ افرادی نشان داده می‌شوند که به لحاظ روان‌شناختی شخصیتی معینی دارند و برای گشودن مشکلی مشخصی یا رسیدن به اهدافی خاص تلاش و مبارزه دست می‌زنند.

۲_ در جریان این مبارزه شخصیت‌ها با افراد دیگر یا با شرایط خارجی در تضاد و تعارض قرار می‌گیرند.

۳_ داستان با پیروزی یا شکست قطعی، گشوده شدن مشکل و حصول و عدم حصول مقصود پایان می‌پذیرد. (بوردول، ۲۹_۲۸: ۱۳۷۵).

و معمولاً در روایت‌های کلاسیک، شخصیت جز عوامل سببی محسوب می‌شوند. یعنی به گونه‌ای اتفاقی و مؤقت است. و بر حسب الگویی داستان معرفی می‌شوند. و قضا و قدری به شمار می‌آیند. آنها همچنین دارای صفاتی هستند که به روشنی تعریف پذیر است و روایت کلاسیک آشکار به تعریف کردن صفات شخصیات‌ها می‌پردازد. این شخصیت‌ها همچنین در اغلب فعال و هدف‌گرا هستند.

بوردول علت را عمده‌ترین اصل وحدت بخشی در ساخت روایتی‌گری کلاسیک داستان و قیاس میان شخصیت‌ها و زمینه‌های وقوع داستان و موقعیت‌ها را تابعی از حرکت علت و معلولی می‌داند. علت اصول زمانی متکی بر سازمان بندی حوادث را نیز توجیه می‌کند. از دیگر عوامل روایی در سینما کلاسیک اصل نمان است.

بوردول در توضیح خصوصیات فیلم روایی کلاسیک در جلد دوم کتاب *روایت در فیلم داستانی*^۱ در خصوص دو و یژگی فیلم روایی کلاسیک توضیح می دهد. که گرایش عمده ای روایت کلاسیک آن است که همه چیز دان ، بسیار اطلاع رسان، اما تنها تا حد متعادلی خود آگاه باشد. بدین معنی که روایت بیش از همه شخصیت هایش می داند. تنها اطلاعات اندکی را پنهان می سازد. "عمدتا آن چه بعدا اتفاق خواهد افتاد" و بندرت این نکته را اذعان می دارد که بینندگان طرف خطاب او هستند. و نکته دیگر این که پیشروی زمانی پیرنگ موجب می شود. خصوصیات روایی در طول فیلم دستخوش تغییر شوند. این تغییرات نیز قواعدی خاص خود دارد. (بوردول، ۲۱-۴۹ : ۱۳۷۵).

و به طور کلی در روایت های کلاسیک، یک یا چند داستان فرعی هم داریم. مثلا اگر داستان اصلی مواجهه یک کابوی با یک هفت تیرکش های خشن. در داستان فرعی رابطه عاشقانه میان کابوی و یک دختر را مشاهده می کنیم . و معمولا در بخش حل و فصل داستان فرعی پرداخته و به پایان می رسد. (نک بوردول، ۹۳-۹۱ : ۱۳۷۷).

اما عنصر زمان در روایت کلاسیک روند مستمری را طی می کند. و اجزای روایت منظم و پی در پی روایت می شوند. در این ساختار روایتی استفاده از زمان غیر خطی ، یعنی تغییر گاه و بی گاه زمان روایت ، تنها هنگامی اتفاق می افتد که بنا بر نشان دادن عمل کرد غیر واقعی شخصیت ها و توجیه دادن به وضع اوهم گونه آنان باشد. دستکاری در قالب داستان در این نوع روایت تنها وقتی مجاز است که به اقتضای بازگویی داستان ، ضرورت چنین دستکاری پدید آمده باشد. و این گونه عوض کردن در عنصر زمان در روایت برای دنبال کردن خاطرات شخصیت اصلی صورت می گیرد. و فیلم *کازابلانکا*^۲ (۱۹۴۲)، "مایکل کورتیز"^۳ یک از بهترین نمونه های برای بازی در زمان در فیلم های کلاسیک است .

ویژگی ساختارهای روایتی در فیلم های کلاسیک اغلب این است. که پیرنگ های دقیق و منسجم دارند. و علت و قوع بیشتر یا همه رویداد ها برای تماشاگر مشخص و روشن است . اما همیشه اینطور نبوده و نیست. کشش و انسجام روایتی بخشی از جاذبه های این فیلم ها را تشکیل می دهد. و بیشتر لذت های روایت کلاسیک ناشی از تلفیق هیجان و دودلی است. اما می دانیم که سر انجام همه چیزی حل و فصل خواهد شد.

^۱_narration in the fiction film

^۲_ Casablanca

^۳_ Michael Curtiz

به گفته "**الیزابیت کاوی**" ، حتی در سطح روایت نیز "فیلم های کلاسیک شامل شکل های از داستان گویی بود که آن ویژگیهای خوش ساخت که شکل روایت کلاسیک ندارد." (King,2009:22-17)

و به همین ترتیب فیلم های کلاسیک استوار بر صحنه های باشکوه با هم فرق دارند. توازن میان صحنه های باشکوه و روایت یا مواد غیر تماشایی نیز متغیر است. و آمیزه های گوناگونی از آنها در همه تولیدات تجاری هالیوود دیده می شود. در برخی موارد این امیزه های را می توان بر پایه مخاطبانی که برای آن فیلم در نظر داشته اند توضیح داد.

به همین ترتیب در مورد عنصر فضای در روایت کلاسیک می توان گفت که این روایت در تلاش است. تا بر دو بعد زمان و مکان غلبه کند و ضمن مخفی کردن این ابعاد دوگانه فیلم ، تماشاگر را به طور کلی در جریان فیلم قرار دهد. این طرز مواجهه روایت کلاسیک با عنصر فضا است .

و به نظر **برانیگان** که گفته : " روایت فیلم راهی است برای ادراک دادها به یمن توهم و قوع یا به عبارت دیگر راهی است برای ادراک بیننده ای که داده ها را به گونه ای سازمان می دهد. که گویی در حال حدوث در یک چارچوب زمانی، و فضایی، و علی، دیده شده اند. بیننده به هنگام ادراک روایت فیلم، فرایندهای شناختی بالا به پایین و یا پایین به بالا به کار می گیرد تا داده های روی پرده را به یک جهان که داری یک داستان خاص، یا زنجیره ای از رویداد ها است ، تبدیل کند." (برانیگان، ۸۵: ۱۳۸۱).

۳_۳ روایت در سینمای مستقل :

در سینمای نوین مستقل که از آغاز دهه نود میلادی به وجود آمده، و با وجود آمدن استدیو های مخصوص برای تولید فیلم های مستقل با بوجه های خیلی کم و با اتکا این گونه فیلم سازی بر استعداد های در سینما امریکا تازه به شهرت رسیدن. دست به دگرگون ساختاری های روایتی و هممنطور قصه ها و حتی تکنیک های مورد استفاده در فیلم سازی و به ساختار های و قصه های جدید دست زد. عصر جدید قصه گویی تجربی از وسط دهه نود میلادی و وقتی به نظر می رسید دسته جدیدی از فیلم ها که هنجار های کلاسیک را می شکنند شروع شد. **دیوید بوردول** گفت : "بعض از تغییرات فرهنگی و ظهور فیلم های غیر هالیوودی یا غیر تجاری " که با فیلم های

¹_Elizabeth covey

مخمل ابی^۱ (۱۹۷۸) دیوید لینچ و آن دختر هر چه را که بخواهد به دست می آورد^۲ (۱۹۸۶) "اسپایک لی"^۳ و "رونق گرفتن فیلم های کم بودجه بدون ستاره و با ایده های خلاقانه و نو است. را مهم ترین علل ظهور این فرم از قصه گویی می داند". (بوردول، ۷۶: ۲۰۰۶). فیلم ها طرح های زمانی متناقض، آینده های فرضی، خطوط کنش درهم برهم و کند. داستان های که به شکل فلاش بک و فلاش فوروارد روایت می شدند. و طرح های که پراز قهرمان بودند. داشتند به نظر می رسید فیلم سازان سعی می کردند. در ابتکار و نوآوری در روایت از یک دیگر پیشه بگیرند. قصه گویی نا متداول تبدیل به بخش معمول فیلم سازی شد. و رهنما های فیلم نامه نویس پیشنهاداتی درباره ی نوشتن متنی های نا متداول ارائه می کردند. با این حال، فیلم سازان جریان غالبی که پیچیدگی های جدید طرح داستانی را پذیرفتند با مشکلی مواجه بودند. چگونه می توان نوآوری ها را برای مخاطب عام قابل فهم و لذت بخش کرد؟. فیلم های مستقل پر ریسک مانند: *عجیب تر از بهشت*^۴ (۱۹۸۴) *جیم جارموش*^۵ یا *تنبل*^۶ (۱۹۹۱) *ریچارد لینکلتر*^۷ احتمالاً نامفهوم یا بی معنی بودند.

البته باید این نکته را مد نظر داشت که تحول این الگو در سینمای مستقل به مفهوم نابود کردن الگویی کلاسیک یا کنار نهادن آن به شکل سینمای اروپا نبود. و البته خیلی از ساختارهای و الگو های در سینمای مستقل به وجود آماده و یا در این گونه فیلم سازی رواج یا پیشرفت های شده، در اصل از سینمای هنری اروپا و از سینمای ملی روسیا یا از سینمای شرق اسیا به وجود آمده و بعداً به سینمای مستقل امریکا راه یافتند. و تحولاتی روایی سینمای مستقل از این منظر تفاوت های هم با سینمای هنری اروپا و ملی روسی و سینما های ملی در شرق اسیا داشت. ساختاری های مانند *ساختار معکوس*، *ساختار شبکه ای* یا *فراپیوندی* و *روایت های پیچیده* در سینمای مستقل پدیدار شدند، اما این ساختار ها علی الرغم گسست های بزرگ از الگوهای اولیه کلاسیک، باز هم شباهت های با آن الگوها داشتند. برای مثال در *ساختار معکوس* ما همچنان مقدمه چینی، بحران، نقاط اوج، نقاط عطف، و مؤلفه های از این دست را داریم. اما جای آنها در روایت عوض شده است. گاهی اوج یک فیلم در ابتدای آن می آید و ما در طول فیلم به دلایل تحولات روایی پیش می پردازیم.

¹ _ Blue Velvet

² _ She's Gotta Have It

³ _ Spike Lee

⁴ _ Stranger Than Paradise

⁵ _ Jim Jarmusch

⁶ _ Slacker

⁷ _ Richard Linklater

و بکارگیری استراتژی های رسمی مختلف و رزونانس ، باعث موفقیت های سینمای مستقل در آن دوره شد که دامنه ی آن از عناصر مانند هنر، ارزش و کیفیت های عجیب و نادر تشکیل شده است تا بتواند در زمینه ژانر محبوبیت بیشتری کسب کند. سبک روایی یک زمینه رسمی دیگر برای این نوع فیلم ها است که کاملاً با معیارهای سینمای هالیوود متفاوت است. در سینمای بوجه کم معمولاً پایان فیلم غم انگیز است و عمداً از نکات کلیشه ای و محوريات کارکترها دوری می گزینند. فیلم های کوتاه با اتفاق کوچک ، معمولاً خیلی آسان تر می توانند از طریق منابع محدود تولید شوند. هم چینی از جمله نکات مثبت که در ارائه و نمایش این نوع فیلم ها وجود دارد. این است که آنها به ضروریات زندگی واقعی نزدیک تر هستند. که این موضوع را می توان از طریق فیلم های **ریچارد لانکلیتر** در ویژگی فیلم های مستقل اش مشاهده کرد.

تسلط سینمای کلاسیک هالیوود و به تبع آن روایت کلاسیک واقعیتی تاریخی است. اما تاریخ سینما با مصالح یگانه بنا نشده است. در شرایط گوناگون شیوه های روایت دیگری نیز ظهور کرده اند . تعداد بالقوه روایت ها نامحدود است. و لی به لحاظ تاریخی سینما بیشتر تحت سیطره ی یک شیوه ی روایتی واحد بوده است. این شیوه ی مسلط را با عنوان سینمای کلاسیک هالیوود مشخص می کنند. (تامپسون، **بوردول**، ۱۳۷۷: ۹۱) .

اگر شکل های روایی با پایان غم انگیز مدعی اصالت و رئالیسم باشند. در واقع همانند آثار مستند می باشند. " این دو گاهی اوقات و نه همیشه می توانند با هم ترکیب شوند." در واقع سبک روایی بیشتر صورت گرا یا بصری است که ضد گرایش بسمت کارهای پیچیده است. و می توان گفت در ساختار روایی بیشتر بر روی طرح داستان توجه می شود. دوره زمانی قبل شاهد تعداد بیشتری از ساختار های روایی تجربی بودیم که با بازبینی رویدادها از جنبه های مختلف می پرداخت. مثال های مهم از فیلم های ساخت شده توسط جارموش مانند : **شب وزمین** (۱۹۹۱) **و قهوه و سیگار**^۲ (۲۰۰۲) **و گل های پرپر**^۳ (۲۰۰۵) می باشد. بسیار از فیلم های مستقل در این دوره و بس از آن داری ویژگی های روایی یا رسمی هستند. هر چند که داری درجات مختلف در سطوح مختلف باشند. ویژگی های مستقل معمولاً به سبک کلاسیک هالیوود وفادار می مانند که می توان به استفاده مداوم از نظام ویرایش و ادیت و مونتاژ در صحنه فیلم برداری اشاره کرد.

حتی اگر تفاوت های در حوزه روایی به وجود آید، خیلی از عناصر دیگر هالیوودی و سینمای تجاری و جریان اصلی هنوز در آن باقی است، که شامل منطق علت و معلول می شود." اگر چه آنها سعی می کنند از این رفتار ها دور

¹_Night on Earth

²_Coffee and Cigarettes

³_Broken Flowers

باشند." در بسیاری از موارد آنها سعی می کنند تا تمرکز کمتری بر روی کاراکترها داشته باشند. " اگر چه آنها کار های اکشن انجام نمی دهند و یا ویژگی های معمول در استودیوها را ندارند. " تفاوت که معمولا در بین فیلم های سینمای آزاد وجود دارد این است که آنها کم تر تمایل به تکامل فیلم در پایان داستان دارند. در صورتی که در سینمای هالیوود اساسا پایان آن اونگارد است. یا با طیف سینمای تجربی پایان می پذیرد. در واقع می توان گفت مضمون این فیلم ها بیشتر بر گرفته از جامعه فرهنگی یا سیاسی است. اختلاف دیگر آن با سینمای هالیوود در این است که معمولا مضمون این فیلم ها صریح است. در شکل روایی معمولا محوریت کاراکترها کم رنگ است. و یا این پایان های خوش سینمای هالیوود را ندارد. آنها معمولا بیشترین تمرکز خود را بر وری موضوع نژاد و جنسیت می گذارند.

۳_۴ روایت مستقل در عصر شکوفایی :

این پایان نامه یک پخش خیلی کوچک درباره روایت در سینمای مستقل آمریکا که این پژوهش تأکید می کند که سینمای مستقل در سال های آتی بر کل بازار فیلم سازی غلبه خواهد کرد. و آینده سینما با سینمای مستقل وابسته است، و فیلم های مستقل که از اواسط دهه نود میلادی راه اندازی شده و در سال های اولیه دهه ۲۰۰۰ شکوفا مشهور شده است. و اغلب فیلم های هالیوودی با بودجه کالان و بزرگ ساخته می شود. اما فیلم های مستقل بیشتر به سمت چهره های سیاسی و چهره های از اقلیات های دینی و مذهبی و یا قومیتی و این فیلم ها خیلی به کارگردانش وابسته است. و معمولا این فیلم ها با مطرح ایده های خاص و غیر تجاری شروع می شود، و بیشتر فیلم های مستقل به شخص کارگردان مرتبط هست و برعکس فیلم های هالیوودی که بر ادیده های جهانی متمرکز هست.

این جدول زیر فیلم های که از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۲ دو جایزه جشنواره ساندانس و روح مستقل جایزه اصلی را بردند. این دو تا جایزه مهم ترین جوایز مستقل در آمریکا به حساب می آیند.

Year	Sundance	Independent Spirit Awards
2003	<i>American Splendor</i>	<i>Far From Heaven</i>
2004	<i>Primer</i>	<i>Lost in Translation</i>
2005	<i>Forty Shades of Blue</i>	<i>Sideways</i>
2006	<i>Quinceañera</i>	<i>Brokeback Mountain</i>
2007	<i>Padre Nuestro</i>	<i>Little Miss Sunshine</i>
2008	<i>Frozen River</i>	<i>Juno</i>
2009	<i>Precious</i>	<i>The Wrestler</i>
2010	<i>Winter's Bone</i>	<i>Precious</i>
2011	<i>Like Crazy</i>	<i>Black Swan</i>
2012	<i>Beasts of the Southern Wild</i>	<i>The Artist</i>

جدول شماره (۱) فیلم های که از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۲ دو جایزه ساندانس و روح مستقل جایزه بهترین فیلم را بردند.

یکی از ویژگی های فیلم مستقل معاصر اینکه در فضای تاریکی و سیاهی شخصیت های فیلم ها زندگی می کنند. و در این گونه فیلم سازی گستردگی به اصطلاح "خلق و خوی عمومی به سمت تاریکی" و نقل قول از منتقد **رامین ستوده** منتقد هنری در مجله معروف آمریکایی نیوزویک که در بین سال های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۹، سه چهارم از فیلم های که برای نامزد دریافت جایزه اوسکار به طور کلی تمرکز در فضای کلی فیلم ها به سمت "مرگ، سیاهی" می رود. و آن را با ویژگی های مانند "تیره، ناکارآمد، سنگینی، خشن، پیچ خورده، و وغیر متعارف" می باشد. **(وینتر، ۲۰۰۶: ۵۴)**، پایان غم انگیزی دارد. و شامل پارمترهای عجیب و غریبی است. که ممکن است برای بسیاری از مخاطبین قابل درک نباشد. اما در بسیاری از موارد، خروج از هنجارهای سینمای هالیوود، تقدیر مخاطبان را در پی دارد. توسعه وسایل پیشرفته به نوبه خود می تواند مورد استقبال قرار گیرد و نقش مهمی را در اینکه مخاطب خودش را فهمیده و با سواد سینمایی بداند. بازی کند و احتمالاً در سینمای مستقل نسبت به سینمای جریان اصلی یا هالیوود نقش مهم تری داشته باشد.

گر چه از سال ۲۰۰۳، تمام استودیوی بزرگ **دیزنی، برادران وارنر، فوکس قرن بیستم، سونی، ام جی ام، پارامونت و جهانی یونیورسال** داری ابزار های مستقل برای تولید فیلم مستقل بودند. و یک هشدار مهم در میان ناظران عمومی سینمای مستقل و تئورسین و فعالان مستقل وجود دارد، که اگر فیلم های مستقل واقعا قادر به باقی ماندن مستقل می شود. یا اینکه به سادگی می توان گفت که هالیوود یک مودیل دیگر فیلم می سازد برای

کسانی که از فیلم انتظار دیگر دارند فیلم را ارائه شده. اصطلاح **"هالیوود مستقل"** دنیا روبه رو شده و این شیوه تولید نتیجه رابطه استودیوهای بزرگ با سینمای مستقل است. اما این سینمای جدید همواره به نفع هالیوود و نه به نفع سینمای مستقل نبوده. و در برخی موارد مانند "استفاده از عوامل حرفه ای و داستان های یک جور کلاسیک و شیوه های روایتی معمولی تر" از استراتژی های هالیوود مجبور استفاده و پیروی بکند. و در همون وقت ماهیت سینمای مستقل را از دست نداده. و تلاش می کند از ویژگی های سینمای مستقل در دهه ۸۰ و ۹۰ میلادی پیرو بکند. ولی بعضی از فیلم سازان مستقل مانند **"جون سایلز"** و **"جیم جارموش"** به اصلا سینمای مستقل خیلی وفا دار مانده اند. و برعکس اش هست مانند **"کریستوفر نولان"** و **"دارن ارنوفسکی"** و **"کونزالیس ایناریتو"** که با این سبک فیلم سازی جدید گم شدند و در این گونه فیلم سازی که از سینمای مستقل و استودیوهای بزرگ هالیوود تشکیل شده غرق شدند.

و یکی از کلید های اصلی برای تعیین ویژگی های سینمای مستقل آمریکا است این که تا چه حدی این گونه فیلم سازی در خارج از چارچوب کنوانسیون معروف از داستان گویی و روایت گری کلاسیک هالیوودی است. این مهم ترین ویژگی های این که جلو بردن داستان فیلم و برهیز از ایجاد رابطه علت و معلولی است. و بیشتر به سمت روایت سینمای هنری اروپا و آسیایی شرقی حرکت می کند. (وینتر، ۲۰۰۶: ۱۹).

و از این رو با بررسی این چند فیلم مستقل که جایزه های اصلی دنیای مستقل را گرفته بودند کل روایت در سینمای مستقل معاصر را بررسی خواهیم کرد. و این به این معنی نیست که فقط این گونه روایت وجود دارد بلکه در پخش بعدی این فصل به روایت های زمان نو را بررسی خواهیم کرد.

با شروع ادبیات مدرن شاهد فروپاشی فرم های سنتی هستیم که مشخصه ی جنبش مدرن است. و نیز شاهد فرم های جدید روایت هستیم که منجر به درهم شکستن الگوی کهنه که غالباً تحت عنوان روایت **"دانای کل"** مطرح بود. سر برون آورد. فرم های جدید روایت که به **هنری جمیز، جوزف کنراد، جیمز جویس، ویلیام فالکنر**، و دیگران مربوط می شد. و در آن ضمیر روایت غالباً از جنبه ی دیدگاه محدود تر از داستان های سنتی بوده و

¹ _ Indewood

² _ Christopher Nolan

³ _ Darren Aronofsky

⁴ _ Alejandro González Iñárritu

⁵ _ third-person omniscient

⁶ _ Henry James

⁷ _ Joseph Conrad

⁸ _ James Joyce

⁹ _ William Faulkner

مباحث مربوط به محدودیت های خود آگاهی فردی در دریافت و درک واقعیت، مدام در حال افزایش شد. این رویکرد جدید روایت در جنبش مدرن بر سینما نیز تأثیر گذاشت و در دهه ۱۹۶۰ در فرانسه فرم های جدید تئوری فیلم، شامل گرایش های مختلفی مثل ساختگرایی، نشانه شناسی، فرم های جدید روانشناسی و تحلیل مارکسیستی جامعه و ایدئولوژی هستیم که به تدریج بر مطالعات فیلم نیز تسلط یافتند. و این گونه خیلی در فیلم های مستقل مورد استفاده قرار می گیرد. و مانند فیلم های *زمستان استخوان سوز*^۱ (۲۰۱۰) بکارگردانی *"دبرا گرانیک"* و فیلم *شکوه آمریکایی*^۲ (۲۰۰۳) از *"شیری پیرمان" و "رابرت بولسینی"* است. که غالباً در از فیلم های مستقل در دهه های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ و مجلات سینمایی در امریکا شمالی منعکس کننده ی تئوری های جدید و توجه به سبک، معنا و تفسیر و با تأکید بر روایت وزاویه دید در فیلم روایی رواج یافتند. در سال ۱۹۸۵ کتاب *روایت در فیلم داستانی* اثر *دیوید بوردول* منتشر شد. بوردول تمایز میان تحلیل روایت ها را به سه شیوه ترسیم کرد :

۱_ بر حسب نوع نمایش

" جهان داستان، تصویری که از واقعیت به دست می دهد و مفاهیم گسترده تر آن."

۲_ بر حسب ساختار

" شیوه ای خاص برای ترکیب اجزا به منظور ایجاد کلیت."

۳_ و بر حسب روایت بنیادین

" یک فرایند، عمل انتخاب، چیدن و ارائه ی ماده خام داستان به منظور دستیابی به تأثیرات زمانی بر مخاطب."
(بوردول، ۱۹۸۵: ۲۳).

رویکردی که بوردول به روایت دارد با رویکردی که سعی در طرح آن دارم و در بررسی روایت در سینمای مدرن و پسامدرنی بررسی می شود این است که به نظر بوردول این امکان وجود دارد که بتوان بین داستان و جهان داستانی تفاوت قایل شد و اینکه روایت می تواند، مستقل از مفاهیم گسترده تر آن ارزیابی شود. به نظر می آید که میان *"چه گفتن"* و *"چگونه گفتن"* یک روایت می شود تمایز قایل شد. تا زمانی که بپرسیم چه چیزی به روایت تعلق

¹ _ Winter's Bone

² _ Debra Granik

³ _ American Splendor

⁴ _ Shari Berman

⁵ _ Robert Pulcini

دارد و چه چیزی ندارد. اگر یک برش یا حرکت دوربین جزء بدیهی یک روایت می شود، در مورد ژست یک بازیگر یا رنگ لباس یک بازیگر چه می توان گفت؟ چگونه می توان آنها را جزء روایت محسوب نکرد؟ و اگر آنها باید به حساب بیایند آیا چیزی دیگری وجود دارد که بخشی از روایت نباشد؟ در این صورت چه بر سر مفهوم می آید.؟ (بوردول، ۱۹۸۵: ۲۴-۲۵).

سینمای مستقل نیز با نادیده گرفتن قواعد سینمای کلاسیک به طور اخص از اواسط دهه نود و اوایل دهه ۲۰۰۰ بالیدن گرفت. و سینمای مستقل خود با اینکه با سر پیچی از روایت سنتی که مشتمل بر آغاز و میانه و پایان بود و نیز با رد وحدت های سه گانه ی نئو کلاسیک " وحدت زمان و مکان و موضوع " و کنار گذاشتن قهرمان دانای کل و رفتن به سمت جریان سیال ذهن و ترسیم ذهنیت و تجربه ی درونی آغاز گشت.

در سینمای مستقل از وحدت زمان که در فیلم های کلاسیک شاهد بودیم، خبری نیست و زمان را با مفاهیم ذهنی به بازی می گیرد و با ارائه داستانی پیچیده، نه تنها شخصیت های فیلم را به شک و تردید می اندازد. بلکه با طرح تردید در ذات واقعیت و باطل نمودن قواعد کلاسیک در بکار گیری زمان، تماشاگر را نیز دچار تردید و توهم می کند. مثال فیلم " یاد اور / اثر " کریستوفر نولان^۱ که داری ساختار زمانی پیچیده ای است، که زمان در فیلم، نقش قهرمان را ایفا می کند. در این فیلم زمان همچون " حکم انکار واقعیت " طرح شده است. و در این فیلم از لحاظ پیرنگ و ساختار زمانی مورد آنالیز قرار می گیرد. ابتدا کلیاتی درباره فیلم که " یاد آور " یکی از منحصر به فرد ترین فیلم های تاریخ سینما مستقل است. که به مسئله زمان به گونه ای متفاوت و پرداخته است. این فیلم به طور کامل و دقیق در پخش روایت نو زمانی به نام روایت معکوس بررسی خواهیم کرد.

و یکی از ادعاهای سینمای مستقل این است که، با امور، همانگونه برخورد می کنند که در واقعیت وجود دارد. و کار برد اصلی فیلم نشانه دادن و اقعیت صرف بدون هیچ گونه آرایشی یا بهتر نشان دادن. و هنرمندان دیگر خود را ملزم به تقلید از اعمال یا پیرنگ های واحد و داری کلیت انداموار نمی دانند. در عصر خود آگاهی، هنرمند جهان بینی اش را از طریق اعمال شخصیت هایش منتقل نمی کند. بلکه بی واسطه دیدگاهش را بیان می کند. مانند فیلم " گرانها^۲ اثر از " لی دانیلز " که در سال ۲۰۰۹ دو جایزه اصلی سینمای مستقل برده. بهترین فیلم در جشنواره ساندانس و جایزه روح مستقل در سال ۲۰۱۰ برده. و همینطور دوتا جایزه اسکار عبارات از بهترین متن اقتباسی و بهترین بازیگر نقش مکمل را از آکادمی علوم و هنر های سینمایی دریافت کرد. و داستان این فیلم درباره

¹ _ Memento

² _ Christopher Nolan

³ _ Precious

⁴ _ Lee Louis Daniels

یک نوجوان سیاهپوست امریکایی را روایت می کند. این دختر فوق العاده چاقی به نام "کلیریس پرشس جونز" است. که بارها مورد تجاوز جنسی و آزار های مادی و معنوی از مادر اش قرار گرفته است. این دختر که در زندگی سخت و دشوار خود چیزی جز تعرض، بی احترامی، ناسزا و نفرت را تجربه نکرده، صاحب فرزندى است که نام وی را به خاطر بیماری مونگولیسزم اش "مونگول" گذاشته است. پرشس هنوز نوجوان ۱۶ سال بیشتر ندارد. حتی نمی تواند روی مادر خود که زنی به شدت فحاش و نامهربان است، حساب کند. پرشس در واکنش به سختی های زندگی، به دنیای تخیل پناهنده می شود. دنیای ویدئو کلیب های موسیقی و فیلم های سینمایی. پرشس در این دنیای مجازی در محور و کانون توجه قرار دارد. و از احترام و عشق و مهربانی لازم برخوردار می شود. و در ادامه ماجرا، معلم مدرسه پرشس، پی به مشکلات پرشس می برد و وی را دعوت به شرکت در این کلاس های آموزشی فوق برنامه می کند. پرشس در این مدرسه به مسیر کل زندگی اش تأثیر می گیرد. و دیگر خودش این دختر توان هیچ کاری ندارد به دامن کاری های نو می اندازد. و در این فیلم از کل سینمای مستقل در سال های اخیر که از سال ۲۰۰۰ به بعد سینمای مستقل مدرن گونه ای است که اشکار مسایل انتزاعی و ذهنی را موضوع کار خویش تلقی می کند. و ویژگی مشخص این تلقی آن است که در گفتگوهای فیلم به مسایل فوق، به طور مستقیم اشاره می شود و توجه تماشاگران را به خود تصویر معطوف دارد. و تصویر نیز اغلب نمادی است که به عنوان نشانه به کار می رود. در این سینما. از آن جا که مسایل درونمایه ای، انتزاعی و ذهنی هستند. از تمثیل، فراوان استفاده می شود. و ذهنیت مورد تأکید بیشتری قرار می گیرد.

یکی از مشخصه های اساسی روایت در سینمای مستقل معاصر، این که پیوند تازه ای که میان فیلم و واقعیتی برقرار می شود که فیلم، مدعی نمایش آن است. فیلم ساز با انتخاب ساختار های صوری و پیچیده، تلاش می کند تناقضات و ابهام موجود در جامعه ی معاصرش را نشان دهد. و با امیختن واقعیت و "واقعیت بازسازی شده" حقیقت و مفروضات موفق می شود پرسشهای اساسی درباره ی ساختار جامعه ی کنونی اش برانگیزد. مانند فیلم *ایلند امپایر*^۱ (۲۰۰۶) اثر "دیوید لینچ"^۲ که این فیلم، پرداختن به فیلمنامه ای است که اساسا پیش از تولید و حتی شروع فیلمبرداری وجود نداشته و هرروز در سر صحنه فیلمبرداری با یک سری ایده خام شکل می گرفته است. خود دیوید لینچ در یکی از مصاحبه هایش در این باره گفته که فیلمسازی بدین طریق مثل زندگی روزانه می شود، نمی دانیم در آینده چگونه غافلگیر می شویم، چون هر یک از ما به عنوان یک کاراکتر همان هستیم که دیروز بودیم. او اضافه می کند که برای فیلمی مانند "*ایلند امپایر*" همه صحنه ها از آن صحنه اول که نوشته شده، سرچشمه می گیرد اگرچه می توانند صحنه هایی کاملا متفاوت باشند اما همچون خاطره، ریشه

^۱ _ Inland Empire

^۲ _ David Lynch

در همان صحنه اولی دارند. در این اثر بخصوص از فیلم های لینچ درباره بحث ها مربوط به واقعیت و خیال و فانتزی شناور در دو دنیا وجود دارد. فروید آموخته هایش از یک طرف وفرم و پرداخت سورئالیستی خاص لینچ از طرفی دیگر در کنار تکنیک و فرم روایی به شدت پیچیده او مقدمات برای ورود به خیال و توهم را به خوبی فراهم می سازند. در این فیلم چیزی که در ابتدا کاملاً قابل تشخیص است و حضور کارگردان "جرمی آیرنز" و دستور های او به خصوص کات دادن هایش حکم خط باریک جدا کننده بی را دراد که مرزهایی این فیلم در فیلم را به خوبی پررنگ می کند. از جایی به بعد این مرز کاملاً از بین می رود و واقعیت و خیال هر دو به چیز تبدیل می شوند. طوری که به سختی می توان هر کدام را شناسایی کرد. البته لینچ کدها و نشانه های مختلف را به کار گرفته تا مخاطب با تیزهوشی خودش آنها را شناسایی کند. در واقع فیلم در اینجا آن بهانه اصلی است. تا در خیال و واقعیت شناور می شویم. اما در میان همین گفته هاست که به آنچه در لایه های مختلف فیلم جریان دارد. اشاره می کند، از جمله ساختار روایتی فیلم که نوعی جریان سیال ذهن بر آن حاکم است و به لحاظ زمانی ترتیب مشخصی ندارد. لینچ خودش می گوید که خودش هم نمی داند کدام اتفاق جلوتر رخ داده است.

و سینمای مستقل معاصر به معنی دقیق سینمای مستقل مدرن، همواره یک دغدغه اصلی و اساسی داشته است: سینما، برای هنر مدرن، اصل باز تولید و به نمایش در آوردن ریشه ها و پایه ها وجوه کلیدی آن هنر و مدیوم خاص همواره اهمیت داشته است. سینما و هویتش نیز در فیلم به شکلی به نمایش در آمده و از آنجایی که بی شک " **اینلند امپایر** " با این ایهام جذابش به لس آنجلس و هالیوود اشاره دارد. این فیلم را می توان نوعی پرده برداری لینچ از واقعیت و خیال هالیوود دانست. واقعیت آن چیزی است که این بار در هنر سینما به نمایش در می آید و خیال، همان توهمات است که کارخانه عظیم هالیوود همواره آن عرضه کرده است.

و به نظر می رسد که، سینمای مستقل معاصر در پی ترسیم تخیلات مربوط به زندگی واقعی و "نمایش زدایی" روایت را از راه نشان دادن نقاط اوج و لحظات بی اهمیت به موازات یک دیگر و استفاده از تکنیکهای مانند " برش غیر مستقیم و برداشتهای طولانی و لوکیشن های ثابت " نه به منزله ی سنتهای ثابت بلکه به مثابه ی ابزار انعطاف پذیر بیان ، از نو واقعگرایی پیروی می کند. " (King,2009:87_92)

در سینمای مستقل معاصر از وحدت موضوع چنان که در سینمای کلاسیک هالیوود از بن مایه های اصلی روایت محسوب می شد. خبری نیست، بلکه با " **یجاد فاصله** " در ارائه ی داستان ، پیوند میان علت و معلول را سست می کند. مانند فیلم **چشمه**^۱ (۲۰۰۶) اثر از " **دارن آرونوفسکی** " است. داستان این فیلم " **چشمه** " پیش از این که

^۱ _ The Fountain

^۲ _ Darren Aronofsky

یک داستان عاشقانه باشد. یک روایت عرفانی باشد. فیلم با داستان یک شوالیه قرن شانزدهمی اسپانیایی به نام "توماس" آغاز می شود. او در جنگل های محل زندگی مایا ها سرگردان است. تا شیره افسانه ای درخت حیات را برای ملکه اش بیابد. داستان دوم و اصلی به زندگی دکتر کرئو می پردازد که دیوانه ور به دنبال درمانی برای سرطان می گردد تا همسرش را از مرگ نجات دهد. و داستان سوم که پنصد سال بعد روایت می شود. و بسیار سورئالیستی است. تابلو عکس هایی که در فیلم استفاده شده ، برای پیوند زدن داستانها با یکدیگر نقش بسزایی دارند . این تابلو عکس ها به مانند جهت های فلش است تا توجه ما را به نقطه وا بدارد . این تابلو عکس ها گویای این هستند که داستان های زندگی چه در واقعیت و چه در کتاب ها و یا در ذهن ، با هم مرتبط هستند. و زندگی همانطور که در عالم واقعیت سیر خود را ادامه می دهد با رویای درون آدمها سازگاری و در ارتباط می باشد. انسان به تنهایی قادر به ادامه حیات خود در عالم واقعیت ندارد مگر اینکه رویای در ذهن داشته باشد و یا هدفی که برای رسیدن به آن، زمان و انرژی خود را صرف می کند تا به مقصد خود برسد . همانطور که دکتر را می بینیم که برای مقابله با بیماری ، حتی حاضر است چند ساعتی را به دور از زنش سپری کند . در حالیکه زن مریضش بیشتر به حضور همسرش در کنار خود احتیاج دارد نه اینکه بتواند بیماریش را معالجه کند .

و به نظر می رسد که در فیلم های مستقل ، پیرنگ و سبک آنها مبتنی بر هنجارهای خاصی است. در این شیوه ی روایت، پیرنگ به آن حدی که در فیلم کلاسیک شاهد بودیم.حشو و تکرار ندارد، فواصل دایمی و نهفته در آن وجود دارد. تمهیدی با تأخیر صورت می پذیرد و در مقایسه با فیلم کلاسیک پراکنده تر است.

در سینمای مستقل با درام درونی مواجه می شویم و روایت می کوشد تا از طریق حذف همه ی جنبه های بیرونی به آن برسد. روایت از آن ثبات و منطق روایی کلاسیک برخوردار نیست بلکه روایت اغلب بی ثبات است. این شیوه ای روایت به موجب آن، جریان و آهنگ ضمیر خود آگاه، همان طور که در ذهن شخص رخ می دهد، بازگو می شود، و نویسنده در این کار ، دخالتی نمی کند. و این شیوه در واقع گفت و گویی است بدون شنونده و گفت و گویی است به زبان، درنیامده است. که در آن خواننده به طور غیر مستقیم در جریان افکار شخصیت یا شخصیت های داستان و واکنش های آن ها، نسبت به محیط اطراف شان قرار می گیرد و سیر اندیشه های آن ها را دنبال می کند. (Tzioumakis,2012:137)

مانند فیلم **قوی سیاه**^۱ (۲۰۱۰) اثر **"دارن ارونوفیسکی"** داستان این فیلم درباره ای ماجرای یک زندگی **"نینا"** دختر است که همه دوران زندگی اش را به فراگیری و تمرین رقص باله گذرانیده است. و مادر نینا مادری است

^۱ _ Black Swan

بیش از حد مراقب، که آرزو دارد دخترش به موفقیت دست یابد که خودش به آن نرسیده است. نینا به عنوان یک بالرین حرفه ای و ستاره یک شرکت معتبر، در تلاش برای دست آوردن نقش اول باله معروف "دریاچه قو" است. اما مدیر هنری گروه در مورد توانایی های نینا برای بازی همزمان در دو نقش قوی سفید معصوم و قوی سیاه آغواگر مطمئن نیست. توانایی های او را زیر سوال می برد. نینا نقش قوی سفید را بخوبی بلد است، اما نقش قوی سیاه منفی را نمی تواند ادا کند. این مانع رفته رفته تبدیل به سوهان روحش شده تا جایی که با خطر از دست دادن تعادل روحی خود مواجه می شود. توهومات او تا حدی بیش می رود که نینا در خیال پریشان خود با لیلی رابطه جنسی داشته و سپس او را به قتل می رساند. در واقع نینا در ذهن خود دچار دگرگونی تدریجی می شود. که او را از قوی سفید به قوی سیاه و آسوده خاطر تبدیل می کند. و این دگرگونی نهایتاً در زمان اجرای نمایش باله اوج می گیرد. این سه پرده هم درست، نمادی از زندگی نینا هستند.

قوی سفید اول، نینای معصوم اولیه است که از تمام بدیهای وجود خودش دور نگه داشته شده. او در این صحنه ها با دیدن مادر و تصویر ذهنی خودش می ترسد و نمایش را خراب می کند و سقوط می کند و مورد تشویق هم قرار نمی گیرد.

قوی سیاه دوم، نینایی است که مقابل آینه با رذالتهای وجود خودش مواجه شده و آنها را تجربه کرده است. این قو مورد تشویق همگان قرار می گیرد. در حقیقت این تشویق، بیانگر این است که اجتماع، مشوق بدی و رذالت است. اما به یک نکته توجه کنید در این پرده نماهای نینا کوتاه است و هیچ کدام از پایین نیست چون کارگردان خیال ندارد نینای شر را ستایش کند.

قوی سوم، همان نینای خوب و معصوم است، با این تفاوت که دوری از گناه و نیز خود گناه را پشت سر گذاشته است و آگاهانه خوبی را برگزیده است. او، خود را رها کرده است. نینا دیگر رهاست، هم از بندهای اجتماع و هم از بدی ذات خویش.

دارون آرونفسکی با این فیلم ثابت می کند که متخصص نشان دادن قهرمان های تنها است. صحنه های نمایش عشق ورزی بین دو زن همجنسگرا، حالت به دام افتادگی که در قهرمان داستان است و گویی در خانه ارواح محبوس شده و.. به شدت به تلقین چنین شخصیت های تنهایی نزد مخاطب کمک می کند. و روایت موازی داستان و نمایش باله، در هم آمیختگی واقعیت و رویا، همه و همه در خوشی عظیمی از شور و اشتیاق گرد هم آمده است. این خوشی ما را با خود به یک جا می تواند ببرد و می برد. اگر به جای شما بودم هرگز سعی نمی کردم

دریابم دقیقاً چه اتفاقی می‌افتد. خیلی‌ها درباره پایان کفش‌های قرمز هم شک کردند. آن‌ها در اشتباه بودند. و منطق روایی کلاسیک که با واقعیت بیرونی و عینی سر و کار داشت، در سینمای مستقل واقعیت دیگر یک امر بیرونی نیست. بلکه متکی به فاعل شناسا است. یعنی ما واقعیت را خلق و تعریف می‌کنیم، آن چه در ذهن ما شکل می‌بندد واقعیت است. نه آن چه که در بیرون است. بدین ترتیب در سینمای مستقل، شاهد تعریف و دیدگاه تازه نسبت به واقعیت هستیم. همچنین دیگر از راوی یکه و دانای کل که در سینمای کلاسیک هالیوود وجود داشت، خبری نیست. بلکه در سینمای مستقل مدرن راوی چند نفر می‌باشد و با طرح دیدگاه ذهنی، تفسیر جدیدی از واقعیت را ارائه می‌دهد. در سینمای مستقل جدید شخصیت اول بیشتر به احساسات و درونیات خود می‌پردازد، و از طریق رؤیاهای و خیالات، سعی در تشریح حالات درونی خویش می‌کند. در این سینما برای نمایش خلق و خوی شخصیت، نشانه‌های خاصی را در میزانشن ابداع کرده است. حالت ثابت شخصیتها، نگاه‌های، مرموز، لبخندهای غم‌آلود، پیاده روی‌های بی‌هدف، منظره‌های احساس برانگیز و اشیایی که خاطراتی را در ذهن شخصیتها تداعی می‌کنند.

ساختار روایی در این فیلم حلقوی و منطق روایی درونی ای دارد. که قهرمان فیلم با اوج و فرودهایش در مسیر پیشرفت و تکامل اش همراهی می‌کند و نینا در طی کردن راه موفقیت شغلی و هنری اش و درگیر شدن با نفس درونی و دشمنان بیرونی اش و انتخابهای به ظاهر نادرست، و با افت و خیز فروان به قله آرزوهای دیرینه اش دست می‌یابد. بدین لحاظ ساختار پیچیده و فنر وار متن روایت، کمک شایانی در انتقال مفاهیم و مضامین اثر می‌نماید و کاملاً منطبق با محتوای مورد نظر آرونوفسکی است.

روایت در این فیلم با ایجاد سبک راز آمیز و مشحون از نشانه‌ها و رمزها به همراه شک و تردید، موجب باورپذیری منطق روایی داستان شده است. روابط علی و معلولی تعریف شده در قصه فیلم در هر دو بخش دنیای عینی و دنیای توهمی یا غیر واقعی به خوبی گنجانده شده است. با ایجاد شک در ذهن نینا نسبت به تمامی آدمیان و شخصیت‌های موثر فیلم "مادر، رئیس گروه باله، لیلی و ..." مخاطب نیز دچار دو دلی گردیده و فکر می‌کند که دیگران همه در پی توطئه بر علیه قهرمان فیلم هستند. در حالی که این شر متراکم سرکوب شده درون نینا است، که سر برآورده است. این پیچیدگی روابط و وارونه‌گی حکایت گویی اثر، نشان از روایت کامل نوین قدرتمند و منطقی دارد.

در سینمای مستقل نو یا سینمای مستقل مدرن بیشتر واقعیت ذهنی و درونی "سوپرکتیو" اهمیت دارد تا واقعیت بیرونی و عینی. و از همه ی انواع ذهنیت، رؤیا، خاطره، هذیان، خیال پردازی، ضمیر ناخودآگاه، چه در صدا و چه در تصویر بکار گرفته می شود. مثلا در فیلم "جاده مالهند" و در این فیلم تمایز میان آن چه واقعی و آن چه ساختگی است، بی معنا است. چرا که فیلم یک واقعیت درونی را منعکس می کند. بنابراین ترتیب زمانی و منطق آنها، به ذهن مربوط می شوند. نه به زمان. مفاهیم سبک شناسانه، حرکت مجسمه وار بازیگران، لحن تئاتری و دکور سرد باروک، فقط چون تمهیدهای بیگانه ساز به کار رفته اند. (Tzioumakis,2012:159)

فیلم "جاده مالهند" (۲۰۰۱) از دیوید لینچ است. فیلم در اصل با خیال و تصورات دایان شروع می شود، زمانی که دایان بجای خودش در لیموزین هنگام رفتن به مهمانی آدام کشر کاملیا را جایگزین می کند و سناریو تصورات او به نحوی پیش می رود که کاملیا حتی در شناختن هویت خویش وابستگی شدیدی به دایان دارد این همان مطلوب آرزومند دایان است، آن «آرمان من» که دایان در امر خیالی خویش می جوید. رابطه میان جفت شدن امر خیالی و امر نمادین یا بین من آرمانی و آرمان من در فیلم لینچ را، ما می توانیم در دنیای واقعی و دنیای خیالی دایان پیدا بکنیم. این یکی شدن دایان با تصویر مطلوب خود که در آن او به چشم خویش دوست داشتنی به نظر می آید یکی شدن خیالی است. و یکی شدن نمادین، یکی شدن با همان جایگاهی است که دیگران از آن جا دایان را مشاهده می کنند. و او از همان جایگاه خود را می نگرد، تا به چشم خویش دوست داشتنی و شایسته عشق کاملیا باشد. در این فیلم دایان سعی می کند کاملیا را هرچه بیشتر به خود شبیه کند "مانند انتخاب کلاه گیس بلوند برای او" این یکی شدن با امر بیرونی، و در صورت امکان شبیه کردن آرمان من به خودش است. مشخصه ی این یکی شدن دایان با کاملیا نوعی شکست، ضعف و گناه متعلق به دیگری بزرگ است. دیگری ای که قوانین و راهکارهای اصلی را در جامعه ایفا می کند. در این فیلم کاملیا نقش دیگری کوچک را برای دایان تعریف می کند. دیگری ای که نشانه ی از کلیت دیگری بزرگ است. کلیتی که هالیوود و ستاره شدن در آن ساخته است. دایان سعی می کند با نامیدن کاملیا به نام خود در تصوراتش او را به نحوی به یکی شدن خیالی با خود در آورد. یکی شدن خیالی از یکی شدن و هویت یابی بر حسب علاقه و خواست نگاهی خاص در دیگری به وجود می آید. هنگامی که دایان سوژه ی خودش را با تصویر کاملیا یکی می کند، به یک نمایش "هیستریک" و روان پریش وسواسی دچار آمده است. البته واضح است، دایان این کارها را انجام می دهد تا خود را همچون ابژه ی میل کاملیا عرضه کند.

¹_subjective

²_ Mulholland Drive

"فانتزی" دایان در ورطه‌ی میل دیگری کاملیا شکل می‌گیرد. یکی از انطباق هویت‌های دایان با "آرمان من" او عاریه دادن نامش، رنگ موهایش خانه‌اش، و در نهایت خودش به کاملیا شکل می‌گیرد. در این فیلم و در بیشتر فیلم‌های لینچ نباید به دنبال داستان خطی و رابطه منطقی بین آدم‌های فیلم باشیم چون موضوع کاملاً برعکس تصویر شده است. از سوی دیگر آثار لینچ آمیزه‌ای از رویا و حقیقت هستند، و کاربرد مجاز برای پیشبرد داستان و شاید گره‌گشایی از بیش امتحان شده بیشتر نمود دارد.

نخستین نمای که از فیلم می‌بینیم، نمای سایه است. و این که کاملاً فکر شده و نشانه مرتبط با لایه روانشناختی "فرودی" فیلم است. فیلمی که درگیر رویا، ناخودآگاه، فروپاشی مرز "من" و "فرامن" و نیز واقعیت و ناواقعیت و کابوس و عینیت و ذهن و امر واقع و آگاهی و ناخودآگاهی و هوشیاری و نا هوشیاری، فراموشی و حافظه و هویت و جعل هویت و پرسش پاسخ ناپذیر روایت عینیت یا ذهنیت است.

که این فیلم با ساختار کاملاً مبهم و پیچیده که زاویه دید کلاسیک، وحدت زمان و مکان و ماجرا در جاده مال‌هالند یکسر در هم ریخته است. که به هر حال، تا گشوده شدن جنبه‌های اصلی ماجرا "شخصیت یا موقعیت" فیلم نامه طرحی از شخصیت بتی و اطلاعات پی‌سرسی از وقایع و در هم ریختن زمان به ما می‌دهد که کارکردهای چند گانه‌ای دارند. یک فضای معمای ایجاد می‌کنند. دوم این ساختار روایتی به نیاز دراماتیک دشوار سازی ساختار پاسخ می‌گویند. و سوم این که یک نشانه‌شناسی مبتنی بر ساختمان کابوس گونه کردن واقعیت و عبور از منطق روایی متعارف یا روایت منطقی متعارف بر پا می‌دارند. جا به جایی نقطه دید عینی به نقطه دید ذهنی یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های روایت مبهم است. و این فیلم از طریق تکه پیرنگ‌های چندگانه که در بستری از بی‌زمانی رویا گونه به سر می‌برند در ساختار روایت خود ایجاد ابهام می‌نماید و فیلم را به خواب مصنوعی شبه می‌کند. و در واقع سفری به ناخودآگاه آدمی است و ما در این جهان داستانی ناخودآگاه کاراکتر فیلم سیر می‌نماییم.

و شخصیت پردازی در سینمای مستقل بر خلاف نظام ستاره سازی و قهرمان پروری سینمای کلاسیک است. با اینکه شخصیت در سینمای مستقل مهم‌تر از ماجرا است. اما سینمای مستقل نشان دهنده‌ی بحران‌های روحی آنها است. قهرمانان که عموماً روشن‌فکرند و در پرسه زدن طولانی مانند فیلم *شکوه آمریکایی* (۲۰۰۳) دیدار و گفتگوهای نمادین و بحث‌های طولانی مانند فیلم *زمستان استخوان سوز* (۲۰۱۰). این قهرمانان که معمولاً ادامی‌های عادی هستند. رفتار کراکترها بیشتر تصادفی و مذبذبانه است تا مطمئن و آگاهانه یا معطوف به آرزوها است.

یکی دیگری از عناصر اساسی ساختار روایی، ارائه همزمان دو یا چند رویداد به صورت موازی می باشد که به طور همزمان در مکان های متفاوت اتفاق می افتند. می توان با کمک رویداد موازی، یک نظام ترتیبی خلق کرد که رویداد را بسط و گسترش داد یا آن را فشرده کرد. در سینمای کلاسیک، رویداد موازی "مثلا روابط عاشقانه ی شخصیت محوری با اهداف اصلی او" اغلب در پایان فیلم با همدیگر تلاقی پیدا می کنند. یا حتی ممکن است تلاقی رویداد موازی منجر به بازگشایی روایت می شود مثال فیلم *روانی*^۱ "*الفرید هیچکاک*" در سینمای کلاسیک، به کمک رویداد موازی می توان زمان را طولانی یا فشرده کرد. اما سینمای مستقل معاصر، چون ابعاد نامحدود "برعکس زمان ذهنی وفیزیکال" فرا رفتن از یک بعد ورفتن به سوی چند بعدی زمان مطرح می شود. (Tzioumakis,2008:79)

اصولا تفاوت عمده ی روایت در سینما مستقل در زمان است. که مثلا زمان بسط و گسترش می یابد. و وقتی بحث خود آگاهی روایت که در رویداد موازی همزمان، چه در سینمای کلاسیک و چه در سینمای فرمالیسم روسی مطرح می شود. در سینمای مستقل با رویداد موازی در زمانی مواجه می شویم و راوی دانای کل حذف می شود. راوی دانای کل و سوم شخص منتفی است. مثل رمان نو. بلکه ذهن کل داریم. مثلا در *خشم وهیاهو*^۲ "*ویلیام فالکنر*"، که هر فصلی مخلوق یک ذهن است. انگار همه چیز بریده بریده است. مثل زندگی، و با کنار هم چیدان پازل گونه ی تکه هایی از زندگی یک فرد می توانیم به کل زندگی او دست یابیم. مانند فیلم *چشمه* اثر از *دارن آرنوفسکی* است.

یاد آور شدیم که فصل افتتاحیه و فصول مونتاژی در سینمای کلاسیک، بازگو کننده ی خود آگاهی روایت است. که منجر به انتقال اطلاعات به تماشاگر می شود. و لی در سینمای مستقل نوین، هر صحنه ای ممکن است از خود آگاهی برخوردار باشد. و لی علایم آن باعث انتقال اطلاعات به تماشاگر نمی شود. و بیشتر باعث تشویش و ابهام در تماشاگر می شود. خود آگاهی روایت در سینمای مستقل نوین می تواند از زوایای عجیب و غریب باشد. یا بکار گیری حرکت مستقل از رویداد دوربین یا حتی استفاده از نور خاصی یا پرداخت غیر طبیعی دکور و وسایل صحنه و غیره بروز کند.

این اشتباه است که فرض کنیم داستان و شیوه روایتی در سینمای مستقل از اواسط سال های ۱۹۹۰ به بعد آغاز شده است. این اتصال، به دور از ایده های افراطی و از دست دادن لبه های جایگزین، انجام شده است. که یکی از

¹_Psycho

²_Sir Alfred Joseph Hitchcock

³_The Sound and the Fury

⁴_William Faulkner

جنبه های روایی غالب در این بخش، در سال های اخیر شده است. همانگونه که قبلا بیان شد، اکثر جنبه های روایتی رمانتیک در دوره های قبل موفقیت آمیز بوده اند. اگر بخواهیم مبالغه کنیم به سادگی می توانیم بیان کنیم که چه طور توزیع کنندگان مختلف یا افراطی سینمای مستقل در سال های آخر ۱۹۸۰ و اوایل دهه نود در اوج خوش بختی بوده اند. بسیاری از تولیدات سینمای مستقل در سال های اخیر، از جنبه های مختلف کاملاً معمولی بوده اند. و بسیاری دیگر هم سعی کردند که از قوانین سینمای ایندی وود از اواخر دهه ۹۰ و در قرن جدید، تخلف نکنند. (Tzioumakis,2012:121)

در سینمای مستقل نوین خود داستان مهم نیست بلکه شخصیت مهم تر است. و همینطور چگونگی روایت و طرح داستان مطرح است. به این ترتیب روایت، غیر خطی، غیر تداومی، پیچیده و نا منظم پیش می رود. و ذهن تماشاگر را به چالش می طلبد. ولی در سینما کلاسیک، نوع روایت خطی بوده و داری مقدمه چینی، گره افکنی و نتیجه گیری بوده و تماشاگر را با روایت همراه ساخت. و زمان نو روایت های نوین که مانند روایت پیچیده و چنگالی وغیره ... که در اواخر قرن گذاشته به شهرت رسیده. در انتهای این فصل به طور کامل و مفصل با روایت های نو زمان مورد بررسی خواهد کرد.

روایتی غیر معمول از فیلم های *جان کاساویتس*^۱ به سمت *جان استاینز* و *پل توماس اندرسون*^۲ یک رویکرد غنی از روش های جایگزین برای روایت در سینمای مستقل است. اگر سینما یک جریان اصلی متکی به " سینمای روایی هالیوود کلاسیک " باشد. جریان روایت فیلم به ارائه یک پرسش و سپس راه حل می پردازد. اما نوع دیگری از سینما، به نام سینمای مستقل وجود دارد که در آن به پرورش نوع دیگری از داستان سرایی سینمایی می پردازد. در کل به سه نوع از دستکاری های روایتی در سینمای مستقل می توان اشاره کرد که بسیار شایع هستند. اما باید توجه کرد که این سبک و تکنیک ها، قوانین سخت و سریعی نیستند. در واقع فیلم های بسیاری در کل ژانرهای هالیوود وجود دارد که به مرز آونگارد "ایده های جدید" فیلم سازان مستقل و هنری رسیده اند و به خوشحالی به هر شیوه با ترکیبی، آن سبک را به کار می گیرند. این ها شامل موارد زیر می شوند.

^۱ _ John Cassavetes

^۲ _ Paul Thomas Anderson

۳_۵ ساختار های روایتی نو در سینمای مستقل :

بازی با روایت و خلق روایت های پیچیده تر و غیر متعرف تری، که برای مخاطب تازگی داشته باشد چیزی بوده است، که همواره در طول تاریخ سینما وجود داشته. از فیلم سازان بدوی تاریخ سینما مثل **دیوید وارک گریفیث**^۱ گرفته تا فیلم سازانی کلاسیک همانند **اورسن ولز**^۲ و **اکیرا کوروساوا**^۳ و همچنین فیلم سازان مدرن که مهم ترین آنها را می توان **آلن رنه**^۴ بنامیم. این نوع روایت تجربه شده است. و شیوه های نوین ابداع شده و شیوه های غیر کلاسیکی و غیر خطی اختراع شده است. اما در دهه ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ میلادی می توانیم اذعان کنیم که این گونه روایت ها مجددا زده شدند. و بسیاری از فیلم سازان ترغیب شدند تا فیلم های خود را در چارچوب این ساختار از روایت برای مخاطب خود تعریف کنند. فیلم سازان بزرگی چون **جیم جارموش**^۵، **رابرت آلتمن**^۶، **کونتین تارانتینو**^۷، **استیون سودبرگ**^۸، **کریستوفر نولان**^۹، نیز از این قاعده مستثنا نبودند. همین فرم از روایت باعث شد تا آثار ماندگاری همچون، **قطار اسرار امیز**^{۱۰} (۱۹۸۹) و **پالپ فیکشن**^{۱۱} (۱۹۹۴) و عمده آثار فیلم سازان مستقل در دهه ۹۰ و ۲۰۰۰ میلادی که متکی بر ساختار های روایی نوین و غیر معمولی بودند. این فرم از روایت آنقدر برای سینما جذابیت و اهمیت داشت که بسیاری از کارشناسان و صاحب نظر سینمایی همچون **دیوید بوردول** یا **آلن کامرون**^{۱۲} آن گونه ها روایتی نوین را مورد بررسی و واکاوی قرار دادند و از آن ها به ترتیب تحت عنوان های **"روایت های ساختار زمانی نو"**^{۱۳} و **"روایت های ماژولار"**^{۱۴} یاد کردند. روایت هایی که همان گونه که گفتیم به انواع مختلف تقسیم شوند. در ادامه مهمترین آنها را مورد بررسی خواهیم کرد. خیلی از فیلم های مستقل از شیوه روایت نو استفاده می کردند . مانند **یاد اور**^{۱۵} (۲۰۰۰) و عمده فیلم های **دیوید لینچ**^{۱۶} مانند **جاده مالهاند**^{۱۷} و

1_ David Wark Griffith

2_ Orson Welles

3_ Akira Kurosawa

4_ Alain Resnais

5_ Jim Jarmusch

6_ Robert Bernard Altman

7_ Quentin Tarantino

8_ Steven Soderbergh

9_ Christopher Nolan

1_ Mystery Train 0

1_ Pulp Fiction 1

1_ Alan Cameron 2

1_ new chronological structure 3

1_ modular narrative 4

1_ Memento 5

1_ David Lynch 6

1_ Mulholland Drive 7

بزرگ راه گمشده^۱ و اینلند امپایر^۲ که از آثار جسورانه ای سالیان اخیر سینما محسوب می شوند. و در کل می توان استدلال کرد که سینما مستقل با روایت های جدید و پیچیده و دست بردن در زمان سینمایی، به نوعی طراوت در ساختار های روایی دست پیدا کرده است. که می تواند برای تماشاگر همواره منبع لذت و آفری باشد. و یک جون تازه ای به سینمای مستقل داده است که بدون این گونه ابتکارات نوین سینمای مستقل از بین خواهد رفت. که تماشاگران از تماشای فیلم هایی که دیگر حتی مخاطبان جدی سینما نیز عادات کرده اند آنها در کامپیوترهای شخصی و بر روی پرده هایی غیر از پرده های سالن سینما ببینند و لی با این حال همواره مخاطب خود را حفظ کرده و آنها را تشویق به دیدن هر چه بیشتر این فیلم ها می کنند. روایت تنها چیزی که سینمای مستقل می تواند با سینمای هالیوود را رقابت بگیرد. و فیلم سازان مستقل تلاش می کنند که همچنان با نوآوری در روایت بتواند برای مخاطب خود جذاب باشد و روز به روز شاهد پیشرفت های جدیدی در این حوزه باشیم.

۳_۵_۱ روایت شبکه ای (فراپیوندی) :

روایت شبکه ای در سینما نوعی از ساختار های روایتی در فیلم است. که در آن داستان از دید چند شخصیت بازگو می شود، و یا چند خط داستانی را چند شخصیت به موازات هم و یا به شکلی در هم تنیده شده بیان می کنند. در هر یک از دو صورت ذکر شده چند خط داستانی و چند شخصیت در این شیوه از ساختار روایت فیلم نقش دارند. این ساختار به نام فراپیوندی شهرت هم پیدا کرده که این اصطلاح را نخستین بار **"الیسا کوارت"^۳** منقد و نویسنده نشریه فیلم کامنت در سال ۲۰۰۵ به کار برد. (۴۸ : ۲۰۰۵). اما بوردول و برخی دیگر از نظریه پردازان از اصطلاح **"روایت گری شبکه ای"^۴** برای این ساختار را استفاده می کنند. (بوردول، ۱۰۳_ ۷۲ : ۲۰۰۶) و بوردول معتقد است که این ساختار روایتی شبکه ای تولید جدیدی بود که صنعت سینما برای احیا خود بدان نیاز داشت. (بوردول ۱۴۰ : ۲۰۰۶).

و به نظر بوردول روایت شبکه ای این گونه تعریف کرده . "روایت شبکه ای نوعی از ساختار روایت است که در آن چند شخصیت غیر اتفاقی یا غیر تصادفی در یک نقطه ی کانونی زمانی با هم برخورد می نمایند. که باعث می شود چند داستان مجزا در هم پیچیده شود. (بوردول، ۲۰۷ : ۲۰۰۷) .

^۱ _ Lost Highway

^۲ _ Inland Empire

^۳ _ Alissa Quart

^۴ _ network narrative

و بر خلاف ساختار کلاسیک در روایت فیلم که جنبه مرسوم آن وجود قهرمان هدفمند است. در روایت شبکه ای چند شخصیت اصلی ارائه می گردد که هر کدام هدف ها و یا مقاصد متفاوتی را دنبال می کند. که هیچ یک از آنها به نتیجه نمی رسد. و یا هدف نهایی فیلم نیست. و در این ساختار چند شخصیت غیر اتفاقی یا غیر تصادفی، در یک نقطه کانونی زمانی _ فضایی با هم تلاقی می کنند. و این باعث می شود که چند داستان مجزا در هم پیچیده شوند. (بیرگ، ۳۹: ۲۰۰۶). و در این ساختار روایتی کم کم به نمایش شخصیت ها به بیننده آشکار می کند. و او را با یک از شخصیت ها و سپس با شخصیت دیگر پیوند می دهد. همه این اعمال از ساختار اجتماعی آغاز می گردند. که بعلاوه روابط علی چندان محکمی وابسته نیست. با این حال شخصیت ها در هم تنیده می شوند. در حالی که اهداف و مقاصد مختلفی دارند و اینها گاهی اوقات به شکلی تصادفی روی می دهند. (بوردول، ۱۹۰: ۲۰۰۸).

ساختار شبکه ای در سال های اخیر بیشتر به خاطر فیلم های "*الیخاندر و گونزالیس اینیاریتو*" شناخته می شود. و شاید اولین کار برد آن در فیلم *نشویل* (۱۹۷۵) بود. و یکی از متکامل ترین شکل های استفاده از آن در فیلم *پالپ فیکشن* مشاهده شده و به تمام دنیا به طور گسترده این ساختار معرفی کرد.

بدین ترتیب آنچه کل این مدل از فیلم سازی را چیزی بکر و بدیع بدل می سازد. این است که شخصیت های چندگانه متعلق به داستان های گوناگون، به گونه ای غیر اتفاقی به هم برخورد می کنند. در ساختار شبکه ای باید گفت که که تنها یک روایت مطرح نیست، بلکه بیشتر ارتباط میان روایت ها و در هم آمیزی توصیف آنها نسبت به اصل جریان اهمیت دارد. یعنی از خود روایت به خودی خود بگذریم. شباهت این روایت ها و شکلی آنها یک دیگر را تکامل می کند.

دیوید بوردول عواملی که باعث شروع این شیوه از قصه گویی به ویژه در دهه ۹۰ میلادی شده و تا به امروز ادامه یافته است. برمی شمرد، به نظر او " روایت شبکه ای تولید جدیدی بود که صنعت سینما برای نو کردن و احیایی خود در سال های ۱۹۹۰ بدان نیاز داشت." (بوردول، ۱۴۰-۱۳۱: ۲۰۰۶). چه بسا به تولیدی متفاوت نیاز بود و روایت شبکه ای در واقع همان پاسخی به این فراخون بود و به نظر بیرگ " اساسا خیزش فیلم های مستقل و نیاز به تولیدات متفاوت بی گمان دو عامل مهم افزایش به کار گیری این شیوه از روایت فیلم اند." (بیرگ، ۵-۶: ۲۰۰۶).

¹ _ Alejandro González Iñárritu

² _ Nashville

ساختار روایتی شبکه ای به دو شاخه اصلی تقسیم می شود. که "روایت شبکه ای کانونی شده" و "روایت شبکه ای کانونی نامتمرکز" هستند.

۳_۵_۱_۱ روایت شبکه ای ساده : (کانونی شده) :

روایت شبکه ای کانونی شده^۱ نوعی از روایت شبکه ای ساده است. که در آن همه روایت ها به یک رویداد متمرکز یا کانونی می شود. این شیوه روایت داستان فیلم داری ویژگی های خاصی خود است. اول تعداد نقاط دید عینی که در آن کارگردان یک رویداد خاصی را از دید چند شخصیت بازگو می کند. و در نتیجه یک حادثه چندین بار به نمایش در می آید و لی در هر بار، زاویه که آن رویداد دیده می شود تغییر می کند، و در نتیجه در هر بار حقایقی پنهانی از رویداد اصلی هویدا می گردند. سابقه این نوع روایت داستانی بی شک به فیلم مهم **راشومون**^۲ باز می گردد. (حیدری، ۴-۵ : ۱۳۹۱). و یک از بهترین نمونه های برای این ساختار روایتی فیلم **۲۱ گرم**^۳ است. در میان فیلم های دیگر بیش از همه باعث کسترش ساختار شبکه ای در بین مخاطبان سینمایی در ایالات متحد شد. این فیلم به شیوه شروع از میانه ماجرا روایت می شود. و دو داستان به وسیله داستان سونی که تصادف اوتومبیل است به هم وصل می شوند. در حقیقت این فیلم همه ویژگی های ساختاری روایت شبکه ای را دارد. فیلم به شکل نوعی پازل یا تکه چینی مونتاژ شده است. کارگردان با حرکت در زمان های حال و گذاشته و آینده بخش های فیلم نامه تو در تو و پازل ماندی را شکل می دهد. ابتدا فیلم ساختار زمانی گاه شمارانه دارد. و لی تماشاگر به تدریج در می یابد که این گونه نیست و تکه های از اواسط داستان ها را ابتدا دیده است. فیلم با درون مایه تقدیر گرایانه ای که در آثار دیگر این کارگردان نیز به چشم می خورد. تماشاگر را به تعمق و تفکر وا می دارد. منطق زمانی وقایع در فیلم به هم خورده است. کارگردان در ابتدای فیلم که در گذاشته و آینده می گذارد، تماشاگر را دچار نوعی سردرگمی می کند. در واقع کارگردان داستان را به شکل مارپیچی روایت می کند. (عادل ۲۳۱_۲۳۰ : ۱۳۸۹). این فیلم نو گرایانه عملاً موجی از فیلم های با ساختار روایتی شبکه ای پس از خود را به دنبال آورد. و در روایت این فیلم به چند بخش تقسیم شده و هر بخشی بدون مقدمه در پی بخشی پیشین می آید، به نحوی که مخاطب برای کشف ارتباط زمانی و مکانی رویدادها دچار سردرگمی می شود و به نوعی روایت پیچیده ای شبکه ای پدید می آید. این ساختار روایی را از زاویه نقطه دید سینمایی هم می توان بررسی کرد. اصولاً سینمای کلاسیک هالیوود گرایش به نقطه دید واحد دارد. اما در سینمای مستقل گاهی نقطه دیدها متنوع متکثر می شوند. فیلم های با ساختار شبکه ای نقطه دیدها گوناگونی را در هم می آمیزند. و یکی از جالب ترین فیلم

^۱_focalized narrative

^۲_Rashomon

^۳_ 21 Grams

های که در سال های اخیر به شیوه روایت شبکه ای کانونی ساخته شده است. فیلم **دیدگاه برتر**^۱ است . این فیلم با به کارگیری تعداد نقطه دید عینی، دیدگاه برتر را نقطه دید کارگردان فیلم می داند.

۳_۵_۱_۲ روایت شبکه ای پیچیده^۲(نامتمرکز) :

در این گروه از فیلم ها چند داستان در زمان حال و در فضای زمانی رخ می دهند. که از طریق موتیف های خاصی چون اشیا و همچنین شخصیت های مشترک در روایت های مختلف و یا دوست و خویشاوند به هم متصل می شوند. به هر حال در روایت های گوناگونی، شخصیت های یا اشیایی مشترک وجود دارند. در روایت شبکه ای چند داستانی یا کانونی نشده "نامتمرکز" نوعی تداخل زمانی در روایت ها به چشم می خورد. ولی ساختار زمانی دچار گسست نمی گردد و در نهایت برخی از روایت ها زود آغاز می شوند یا دیر تر به پایان می رسند. در سال های اخیر چند فیلم مهم براساس روایت شبکه ای نامتمرکز ساخته شده اند. از جمله آن فیلم **تصادف**^۳ یک از موفق ترین این فیلم ها بود. که حتی اسکار بهترین فیلم را نیز برای سازندگانش به ارمغان آورد. فیلم **نه زندگی**^۴ (۲۰۰۵) و فیلم **برش های کوتاه**^۵(۱۹۹۳) و از همین فیلم شروع می کنیم .

التمن در این فیلم "**برش های کوتاه**" زندگی ۹ زوج و ۶ شخصیت منفرد نشان می دهد. و فیلم داستان های فرعی متعددی دارد. که نمی توان به طور مشخصی آن ها تعیین کرد. داستان های فرعی این فیلم از نظر زمانی توالی دارند یا هم زمان رخ می دهند. و هر زوج فیلم دست کم با یک شخصیت منفرد دیگری سروکار پیدا می کند. آلتمن فیلم هایش نشان می دهد که روایت داستانی الزاما نباید بسته باشد. و ممکن است چندین شخصیت و مجموعه ای از داستان های فرعی را شاملی می شود. و در عین حال آنقدر منسجم بماند که تماشاگر را درگیر و مجذوب خود نگه دارد.

در این فیلم داستان های متعددی را هم می آمیخت که پیرامون و سوء تفاهم دور می زدند. شاید یک سال بعد، زمانی که پالپ فیکشن به روی پرده ها آماده، به شدت مدیون آلتمن و فیلم های نوگرایانه ای او بود . با این حال "**پالپ فیکشن**" ساختار روایتی شبکه ای را با نوآوری های زیادی روایی دیگر در هم آمیخت و عملا به یک از مهم ترین فیلم های مستقل معاصر بدل شده. (نک فیلد، ۱۳۸ : ۲۰۰۵) .

¹ _ Vantage Point

² _ complex network narrative

³ _ Crash

⁴ _ Nine Lives

⁵ _ Short Cuts

روایت در این فیلم به طور کلی مجموعه از روایت شامل یک سری داستان که آشکار به هم وصل نیستند. و لی در فضایی داستانی با یک دیگر اشتراک دارند. در این مورد خطی ظریف. روایت در این فیلم به سادگی شامل مجموعه از روایت های که تشکیل دهند چند فیلم کوتاه هستند. که از نظر موضوع داستان ها با هم تا حدی مرتبط نیستند. (کامرون، ۱۴: ۲۰۰۸).

و یکی از تأثیر گذار ترین فیلم های در رواج ساختار شبکه ای فیلم *ترافیک*^۱ (۲۰۰۰)، اثر *استیون سودریگر* و این فیلم یکی از مهم ترین نمونه های عالی در استفاده از ساختار شبکه ای در روایت گری است. این فیلم سه خط روایی جدا را دنبال می کند. یکی از خطوط، بحران های زندگی شخصی یک سیاست مدار را باز گو می کند. که علی الرغم آن که خودش یک مقام عالی در سیاست گذاری های ضد مواد مخدر است. خانواده اش از گزند مخاطرات این مواد نمانده است. دو داستان دیگر هر کدام گروهایی دوتایی پلیس را در ایلات متحد و در مکزیک نشان می دهند. پلیس ها که با مواد مخدر مبارزه می کند. اما اسیر یک نظام پلیسی فاسد هستند. جالب است که این خطوط روایی، هم به لحاظ عملی و هم به لحاظ مفهومی به یک دیگر دلالت می کند. مواد مخدر دلیل اصلی پیوند این داستان ها است. در اصل این افراد هر یک به نوعی اسیر یک دشمن واحد هستند. و در عین نا امیدی بر ضد آن مبارزه می کند. آن ها هر یک به گونه ای قربانی مواد مخدر و سیاست های کثیف بشت برده می شوند و ضایعات و پیامدهای این مسئله در زندگی حرفه ای آنها مشاهده می شود.

در فیلم *مگنولیا*^۲ اثر از *پل توماس اندرسون* ما یک شکل افراطی از داستان در داستان و روایت های چند گانه را می بینیم، در این فیلم تعدادی بسیاری از خطوط روایی در هم آمیخته شده اند. و شاید در میانه فیلم تماشاگر معمولی تصور کند. که اساس ارتباط دادن این داستان ها و جمع کردن کل روایت ها به درستی غیر ممکن است. اما در انتها زنجیره تمامی روایت ها به درستی بسته می شود.

یکی از ویژگی های مهم روایت شبکه ای اهمیت و برجستگی داستان های در هم تنیده است. که به واسطه رویدادی غیر عمدی اما با اهمیت است. ساختار شبکه ای از ارتباطات را میان شخصیت های مجزا پدید می آورد. و " در بیشتر مواقع رویداد غیر عمدی و اتفاقی از زوایی دید شخصیت های گوناگونی نشان داده می شود" (*بیرگ*، ۴: ۲۰۰۶). بدین ترتیب در واقع هر چه نقطه های دید عینی اضافه می شود، آگاهی بیشتری به تماشاگر می دهد. و او خود را دانایی کل روایت می پندارد. و مهم ترین ویژگی در ساختاری روایی شبکه ای این که روایت حل و

¹ _ Traffic

² _ Magnolia

فصل برای برخی از شخصیت های داستان مختلف پیدا نیست و دسترسی به آن ندارد. و به قول *اسمیت* "یکی از ویژگی های روایت شبکه ای فقدان حل و فصل داستان برخی از شخصیت ها" (*اسمیت*، ۹۵-۹۳: ۱۹۹۹).

۳_۵_۲ روایت معکوس :

روایت معکوس^۱ یک از خلاقانه ترین شیوه های روایت فیلم است. و یک مهمترین تحولات روایی در سینمایی مستقل در سال های اخیر که خیلی رشد کرده و مورد استفاده قرار گرفته. و در سال های اخیر خیلی تأثیر گذاشته برای سایر فیلم سازان در کل جهان است. و چندتا فیلم مهم به این شیوه ساخته شده اند. *اقتباس*^۲ (۲۰۰۲) اثر *از سبیک جونز*^۳ و بهترین نمونه از این ساختار فیلم *یاد اور*^۴ (۲۰۰۰) اثری از *کریستوفر نولان* است. در این فیلم از طرح پیرنگ کاملاً معکوس در کل فیلم با ساختار طراحی شده قبل از ساخت فیلم همراه است. ما در این فیلم با یک ساختار روایی معکوس روبه رو هستیم. جای نقطه اوج و مقدمه چینی عوض شده است. و البته نولان از این ساختار پیچیده برای بیان روایت و نمایش وضعیت ذهنی یک کاراکتر بهره برده است.

و برای تشریح کامل این گونه از شیوه های روایت می بایستی به یک مثال آنالیز کنیم و بهترین نمونه همان فیلم *یاد آور* است. و در این فیلم از لحاظ پیرنگ و ساختار زمانی مورد آنالیز قرار می گیرد. ابتدا کلیاتی درباره فیلم. که این اثر یکی از منحصر به فرد ترین فیلم های تاریخ سینما مستقل است. که به مسئله زمان به گونه ای متفاوت و پرداخته است. این فیلم بهترین نمونه برای این ساختار چون از ساختار معکوس آن در طرح و پیرنگ فیلم نامه لحاظ شده است. و تدوین نقش اساسی در ایجاد ساختار معکوس ندارد.

اولین نشانه ی فیلم را که بیانگر روایت معکوس در این فیلم است از تیتراژ هنرمندانه ی آغازین فیلم می توان متوجه شد که در آن مراحل ظهور و عکاسی به شکل بر عکس به نمایش در می آید و سپس خونی که بر دیوار ریخته شده شروع به جمع کردن گلوله به داخل اسلحه باز می گردد و شلیک ناگهان یک پرش و نمای شروع را داریم با تصویر سیاه و سفید. باید توجه کرد کارگردان طوری نماها طراحی کرده که در طی یک عمل که عکس آن. معکوس به نظر نیاید به این شیوه از روایت دست می زند.

فیلم داستان مردی با نام "*لئونارد*" را می گوید که حافظه ی کوتاه مدت خود را از دست داده است و سعی می کند قاتل همسر خود را پیدا کند. که لئونارد مردی را به قتل می رساند. سپس کنش قبل از قتل را نشان می

^۱ Reverse narrative

^۲ Adaptation

^۳ Spike Jonze

^۴ Memento

دهد. سپس کنش های پیش از آن را نشان می دهد برای پیچیده تر کردن موضوع، رشته ی دیگری از رویدادها که بیشترین سازگاری را با غرق فکر شدن لئونارد در اتاق هتل اش و صحبت با تلفن را دارد. و نظم زمانی را آشکار می کند. با صحنه های معکوس را می بینیم که اگر صحنه های را به ترتیب زمانی مرتب کنیم ، نخستین رویداد در این رشته رویداد است. در این فیلم خطوط داستانی فراوانی داریم که هر کدام ساختار زمانی خود دارد. اگر بخواهیم یک فیلم را به عنوان ساختار زمانی با روایت پیچیده معرفی کنیم قطعاً آن فیلم یاد آور خواهد بود. برای درک ساختار داستانی فیلم باید گفت : " کنش در این فیلم به شکل ساختار زمانی دوره ای از زنجیره ای علی و معلولی در محدوده ی زمانی خاص الگویی از فرضیات و تداخلت را ارائه می نماید که ساختار داستانی فیلم را با تعامل تماشاگر با فیلم ایجاد می کند. (بورردول، ۴۹ : ۱۹۸۵). باید گفت که این فیلم یک فیلم به ظاهر در ژانر کارآگاهی است. به شرط این که ما همه چیز را در یک ساختار خطی زمانی فرض نماییم که برای تماشاگر در یک زندگی عادی قابل قبول است. اما اطلاعات داستانی به شکل خاطره ای اپیزودیک ارائه می شود. یعنی ما در یک ساختار معکوس زمانی اول یک رویداد را از پایان آن می بینیم و با برگشت فیلم متوجه علت آن حادثه می شویم یعنی به نوعی معلول زود تر از علت دیده می شود. در صحنه کشتن شخصیت منفی این مسئله وضوح می یابد. و نولان از چند تمهید کلاسیک برای تضمین پیچیدگی در تمام این موارد استفاده می کند. در بخش آغازین فیلم وضعیت روحی لئونارد رو به وخامت است. و به کارمند هتل می گوید که " نمی توانم خاطرات جدید را به ذهن بسپارم " و کارمند اشاره می کند که این موضوع را چند بار توضیح داده است. لئونارد مشکلش را به مسئول بار "ناتالی" می گوید و ناتالی نیز می گوید که این قبلاً گفته است. در پنج دقیقه آغاز فیلم شیوه لئونارد برای نوشتن یادداشت ها برای خودش نشان داده می شود. و از آن به بعد توضیح داده می شود. در این فیلم فلاش باک بیشتر به تعریف بورردول تامپسون و استایگر از فلاش بک کلاسیک نزدیک است. زیرا ان ها برای نشان دادن اختلال حافظه کوتاه مدت شخصیت اصلی فیلم استفاده می کنند. و لی برخی از سکانس ها، برعکس فلاش بک کلاسیک هستند. به جای این که به ما نشان می دهند که کاراکتر چه چیزی را به یاد می آورد، بیشتر و بیشتر نشان می دهند که چه چیزی را نمی تواند به خاطر بیاورد. (کامرون، ۸ : ۲۰۰۸) .

اما اطلاعات داستانی به شکل خاطره ای اپیزودیک ارائه می شود. یعنی ما در یک ساختار معکوس زمانی اول یک رویداد را از پایان آن می بینیم و با برگشت فیلم متوجه علت آن حادثه می شویم، یعنی به نوعی معلول زودتر از علت دیده می شود. در صحنه ی کشتن شخصیت منفی این مسئله وضوح می یابد. و اگر دقت کنیم داستان از پایان تعریف می شود یعنی صحنه های پایانی را در ابتدا و صحنه های اولیه را در پایان می بینیم .

و به ندرت فیلمی آمریکایی اینقدر نو ساخته شده. و سنت های تثبیت شده را نقض کرده است و در عین حال اینقدر شفاف است. برخلاف فیلم های دهه ۱۹۶۰ اروپا، که تشریح تاکتیک های روایتی غیر منتظره شان را به تعویق می اندازند.

۳_۵_۳ ساختار غیر خطی :

در کنار ساختار شبکه ای "فراپیوندی" ساختار غیر خطی^۱ هم در سینمای مستقل رشد کرد. و بعد به سینمایی هالیوود منتقل شده. این گونه روایت غیر خطی ساختار **فلاش بک**^۲ سینمایی هالیوود را تغییر دادند. به طوری که در ساختار روایت بین عقب و جلو حرکت می کند. **ژرار ژنت**^۳ که یک از مشهور ترین روایت شناسان می گوید. "ناهنجاری متضمن حرکت از اولین مرحله ی زمان مند بودن روایت، حرکتی که به سمت گذاشته **"آنالپسیس"**^۴ یا به آینده **"پروپسیس"**^۵ می رود." (ژنت ، ۴۸ : ۱۹۸۰) به نقل از (کامرون، ۶ : ۲۰۰۸). بنابراین اولین روایت زمینه زمان مند بودن برای هر روایت ثانوی ایجاد می کند. البته در بعض موارد مانند اثر نویسنده ی معروف فرانسوی **"آلن رب گربه"**^۶ تحت عنوان حسادت که در سال ۱۹۵۷ انتشار یافت. ولی فیلم های اخیر با چنین ساختارهای روایتی، نظم زمانی را به نمایش در می آورند که در عین حال که تأثیر سردرگم کننده ی رمان "رب گربه" را ندارند، حس از عدم اطمینان در مورد زمان مند بودن یک روایت نسبت به روایت دیگر ایجاد می کند. این فیلم ها سلسله مراتب بین روایت ها را به هم می ریزند. و این باعث می شود که فیلم ها از سینما کلاسیک تفکیک شوند.

برای نمونه فیلم **خارج از دید**^۷ (۱۹۹۸) **"استیون سودبرگ"** . و از ساختار روایتی غیر خطی و ابهام افزین سود می جوید. دو سال پس از این که کارگاه زنی به کارن سیکر چندین تبهکار فراری از جمله جک فولی و بادی را تعقیب می کند. آن ها را دنبال زندان می بینیم. این مسئله باعث سوء تفاهم می شود. که تصور می کنیم در طی همان جدال اولیه جک و بادی دستگیر شده اند. اما به گذاشته بازمی گردیم و ادامه داستان را به شکل دیگر می

¹ _Ana chronic narrative

² _ flashback

³ _Gérard Genette

⁴ _ flashback

⁵ _ flash forward

⁶ _ Alain Robbe-Grillet

⁷ _ Out of Sight

بینیم. روایت بارها ما در معرض این سوء تفاهم قرار می دهد. که جرایان اصلی دستگیری جک و بادی را می بینیم. اما هر بار قضیه به شکلی دیگری دنبال می شود. مجموعه از سوء تفاهم های روایی طی مجموعه ای از فلاش بک های برای ما رخ می دهند. اما به سرعت همگی نقض می شوند. در این فیلم یک نوآوری روایی دیگر در زمینه شخصیت ها و داستان فرعی نیز هستیم. معمولاً در فیلم های هالیوودی، داستان فرعی عاشقانه دارند که در کنار داستان اصلی و جدا از آن دنبال می شود. اگر کنش ها و واکنش های داستان اصلی، بین قهرمان و ضد قهرمان هستند. در داستان فرعی، رابطه عاشقانه معمولاً بین قهرمان و یک جنس مخالف است. این جنس مخالف عموماً یک شخصیت فرعی است. که حتی اگر با ضد قهرمان رابطه پنهانی داشته باشد، هیچگاه خود او ضد قهرمان نمی شود. اما در این فیلم، تعقیب و گریز بین همان کسانی صورت می گیرد که داستان فرعی عاشقانه را نیز رقم می زنند. کارن در تعقیب جک است. اما آن دو رابطه ای عاشقانه نیز با یک دیگر دارند. حتی گاهی به درستی نمی توانیم بفهمیم برای چه جک را دنبال می کند. و با او قرار می گذارد؟ این قضیه دنباله ای بر رابطه عاشقانه ای آن هست. یا کارن به دنبال مدارکی برتی دستگیری جک است.

فیلم **پالپ فیکشن** (۱۹۹۴) از **کونتین تارنتینو**^۲ از روایت غیر خطی بهره برده. این فیلم شامل ۳ داستان است که از نظر کاراکتر با هم مرتبط هستند. داستان بخش یک، فصل مشخص را در درون ساختار کلی تعیین می کند. سومین فصل به استثنایی پیش گفتار، قبل از اولین و دومین فصل روی می دهد. بنابراین کارکتر "وینسنت" که در فصل دوم کشته می شود. هنوز در فصل نهایی زنده است. هیچ انگیزه ی درونی آشکاری برای این تنظیمات غیر خطی وجود ندارد. همانطور که بوردول، تامبسون، واستایکر، یاد آوری کردند. روایت کلاسیک حرکت به سمت گذاشته را با ارائه فلاش بک به عنوان خاطره ی یک کاراکتر توجیه می کند. ولی در مورد داستان پالپ فیکشن هیچ توجیه اینچنینی ارائه نشده است. علاوه بر این، بسیار دشوار است که معین کنیم. آیا ساختار فیلم با فلاش بک "آنالپسیس" یا فلاش فوروارد "پروپسیس" توضیح داده شده است یا خیر.

قسمت عمده فصل شامل ملاقات وینسنت با "میا" و تلاش او برای برخورد با مصرف زیادی هروئین او است. اگر فرض کنیم که این اولین روایت فیلم است. بنابراین سومین فصل را باید برکشت به عقب بدانیم. در سومین فصل وینسنت و شریکش "ژولز" باید به هم ریختگی را که وینسنت پس از کشتن مرد جوانی که اسیر بود. به وجود آورده بود. را تمیز کنند. این بخش، فلاش بکی به مواجهه ی وینسنت و ژولز می زند که در آن، این دو مرد جوانی را که به آن ها بدهکار بوده است. را می کشند. فصل سومی به شیوه ی بسیار مؤثر، شکافی را که در فصل یک

^۱ _ Pulp Fiction

^۲ _ Quentin Tarantino

بوده است، را با نشان دادن جزئیات بیشتری در مورد مواجهه "که در آن مرد جوانی سعی می کند به آن ها شلیک کند ولی موفق نمی شود" به تصویر می کشد. و ما جرایی پس از مواجهه را به تصویر می کشد. "مرگ مرد اسیر و تمیز کردن پس از آن" همه این رخدادهای کلیدی در درون دو بخش کلیدی فصل یک رخ دادند، شلیک و مصرف بیش از حد هروئین توسط میا است. ژنت این پر کردن شکاف گذاشته را، فلاش بک میان نامیده است. (کامرون، ۲۰۰۸: ۷). همچنین توجه کنید به سکاسن ابتدایی فیلم، در این سکاسن، دو مجرم در رستورانی با اسلحه مردم را تهدید می کنند. این صحنه به صورت موثری، انتهای فیلم را به تصویر می کشد. صحنه نهایی فیلم ادامه ی این سکاسن ابتدایی فیلم است. صحنه ابتدایی از نظر منطق داستانی، بعد از مواجهه میان وینسنت و ژولز با مرد جوان در آپارتمان به وقوع می پیوندد. "در ابتدای اولین داستان" بنابراین به صورت بالقوه، صحنه بعدی را در فصل اول به عنوان فلاش فورورد ایجاد کند. آشکار راهی برای حل این پرسش ها به صورت مستقیم وجود ندارد. فیلم پالپ فیکشن از طریق ساختار غیر خطی پیچیده خود با فلاش بک و فلاش فوروارد داستان خود را پیش می برد. (BisKind,2004:231).

و یک از بهترین نمونه های درباره ساختار غیر خطی فیلم *حس ششم* (۱۹۹۹) از "ام. نایت شیامالان" از آن جمله فیلم هایی است که در انتهای آن، یک پیچ داستانی غافلگیر کننده را شاهد هستیم. سنتی که می توان گفت از فیلم "*مطب دکتر کالیگاری*" آغاز شد و برای هنوز هم طرفداران بسیاری دارد. اصولاً هر فیلم برای این که پیچ پایانی اش خوب شود. باید سخ خصوصیت داشته باشد: یکی اینکه واقعا غافلگیر کننده باشد. یعنی اینکه غیر قابل پیش بینی شود. دوم اینکه باور پذیر باشد. و سوم این که این پیچ داستانی برای تماشاگر باید لذت بخش باشد. یعنی بعد از پیچ روایتی تماشاگر سرخورده نشود و احساس نکند که تا این لحظه مورد تمسخر قرار گرفته است. بلکه از این که تا اکنون در اشتباه بوده لذت ببرد. (وینتر، ۱۷۸ : ۲۰۰۶).

کارگردان با زیراکتی او را در موقعیت های عادی زندگی روزنه و در دنیاهای موازی جهان زندگان و جهان مردگان طوری قرار داده که تماشاگر را وارد بازی می کند. که در نهایت متوجه این حقه ی کارگردان می گردد. همه ی این قصه ها جای دو پیرنگ کلاسیک ندارند. چون از فرمول زمان غیر خطی پیروی نمی نمایند که آثار کلاسیک بر آن اساسی ساخته شده است. حتی اگر پیرنگ های پیچیده ی کلاسیک در فیلم های مختلف وجود دارد.

¹ _ The Sixth Sense

² _ M. Night Shyamalan

³ _ The Cabinet of Dr. Caligari

۳_۵_۴ ساختار روایتی چنگالی :

بعض از روایت های ماژولا، جهت های مقطعی را نه فقط بین حال، گذاشته، آینده، بلکه بین گزینه های جایگزین ایجاد کند. معمولا این گونه آثار از طریق **روایت چنگالی**^۱ "چند شاخه ای" معرفی می شوند. این ساختار در سالی های اخیر دهه ۹۰ میلادی خیلی رواج پیدا کرده. و در حقیقت پیرنگ فیلم های با روایت چنگالی پس از ترسیم بر کاغذ به مانند چنگال داری یک دسته و چند انتها می باشد. البته این دسته می تواند خیلی کوتاه باشد. می توان در نام گذاری فارسی از اصطلاحات چون روایت انشعابی یا روایت راه فرعی استفاده کرد. به هر رو به سابقه ی ساخت فیلم های معمایی با پیرنگ چنگالی به سینمای هنر اروپا برمی گردد. و در ساختار چنگالی کارگردان دو خط داستانی را بر می گزیند. و در نتیجه سر نوشت های دو گانه ای را برای شخصیت اصلی می سازد. این بار به علت کم بودن تعداد موقعیت ها کارگردان فرصت می یابد که دو سرنوشت را طور هم زمان و از طریق تدوین نشان دهد. که لذت بصری بیشتری را برای تماشاگر فراهم می آورد. روایت های چنگالی، حالت های مختلفی از وقوع یک رویداد را کنار هم می گذارند و نشان می دهند که نتایج ممکن است از تغییرات کوچک از یک رخداد یا گروهی از رخدادها به وجود می آید. این روایت ها ممکن است یا به صورت موازی و یا به حالت همگرا "جدا شونده" روایت شوند. از نمونه های آن می توان به فیلم های مانند

دو فیلم معروف در زمینه روایت چنگالی هم زمان وجود دارد. **درهای کشویی**^۲ (۱۹۹۸) **پیتر هاویت**^۳ و فیلم **اثر پروانه ای**^۴ (۲۰۰۴) از **اریک برس**^۵ و **جی مکی گروبر**^۶.

روایت چنگالی بر اساس تعریف بوردول این ساختار روایت وام گرفته از داستان "**بورخس**" تحت عنوان "**باغ های منشعب**"^۷ است. که نظریه پردازان فرا روایت از آن به عنوان یکی از داستان های بنیادی ذکر می کند. بوردول باب زیر سوال امکان ساخت فیلمی بر اساس داستان هزار توری بورخس که شامل بی نهایت زمان شبکه ای سردرگم کننده از زمان های واگرا، هم گرا و موازی است که به یک دیگر نزدیک شوند. به این نتیجه رسد. که

^۱_Forking path narrative

^۲_Sliding Doors

^۳_Peter Howitt

^۴_The Butterfly Effect

^۵_Eric Bress

^۶_Jonathan Gruber

^۷_Jorge Luis Borges

^۸_The Garden of Forking Paths

زمانی چنین داستانی تصور می شد. نمی تواند به صورت فیلم ساخته شود. که بیننده بتواند دنبال کند. و بفهمد. و لی امروزه به نظر می رسد که اینچنین نباشد. (بوردول، ۱۷: ۲۰۰۸). ابتدایی ترین حالت از روایت چنگالی را هم‌منطور که ذکر شد. و روایت های چنگالی می تواند تا حدودی پاینده به قوانین روایت های کلاسیک باشند.

۳_۵_۴_۱ قواعد مشترک در ساختار روایتی چنگالی :

مفهوم نسبی بودن زمان در هر دو فیلم، روایت چنگالی را ایجاد می نماید، که درون مایه تقدیر را برای این نوع فیلم های بازی با زمانی را ایجاد می نماید. و فیلم های روایت چنگالی داری یک سری قواعد مشترک هستند :

۱_ "روایت چنگالی خطی هستند" در واقع در هر روایت یک حادثه اساسی داریم که درجهان خود در جریان است. (بوردول، ۱۷۵: ۲۰۰۸) با این که یک سری موتیف های مشابه در همه روایت داریم. و البته این نوع اختلال روایی علی در کل داستان و نه در هر روایت ایجاد می نماید. و همینطور اینکه روایت چنگالی به این معنی که در هر روایت "شاخه" مؤلفه هایی که خطی بودن روایت را به هم می زنند. و هر روایت به سیر علت و معلولی خودش وفادار است.

۲_ "روایت چنگالی نشانه گذاری شده اند" در هر روایت ، نشانه های مشخص کننده وجود دارد. (بوردول، ۱۷۶: ۲۰۰۸) .

۳_ "در روایت چنگالی زودتر یا دیر تر یک دیگر را قطع می کنند". (بوردول، ۱۷۷: ۲۰۰۸).

۴_ "روایت چنگالی از طریق ابزار اتصال سنتی هماهنگ می شوند". (بوردول، ۱۷۸: ۲۰۰۸) مثلا ملاقات ها ضرب الآجل ها و غیره....

۵_ "روایت چنگالی اغلب به صورت موازی به پیش می رود" (بوردول، ۱۸۰: ۲۰۰۸).

۶_ "روایت چنگالی برابر هم از لحاظ زمانی نمی باشند". (بوردول، ۱۸۱: ۲۰۰۸).

۷_ "در روایت چنگالی تصادف عامل شکل دهنده ی دنیا های روایتی است." (بوردول، ۱۸۳: ۲۰۰۸) .

بوردول ادعا می کند که " چنین روایت های در کل پتانسیل برای سردرگمی مخاطب را با محدود سازی داستان خود به چند گزینه و نمایش نتایج حاصل از آن ایجاد می کند." به طوری که این حالت از طریق خطی بودن هر مسیر روایتی، عناصر مشترک در میان آن ها و استفاده از مؤلفه های انسجام روایتی کلاسیک حفظ می شود. که به ما امکان می دهد که فضایی سکانس ها، زمان و روابط علی و معلولی را به هم پیوند دهیم. علاوه بر این چنین

روایت‌هایی، حس از پایان را برای تماشاگر در انتهای هر روایت "این نسبت به انواع دیگر روایت‌های معاصر" ارائه می‌دهد. (بوردول، ۹۱: ۲۰۰۲). همچنین این فیلم‌ها حس چندگانه از زمان برای تماشاگر خود عرضه می‌کنند. که قابل تشخیص از روایت کلاسیک است. تا حدود زیادی، روایت‌های چنگالی فیلم‌های معاصر تمایلی به برانگیختن ساختار تکراری از درون دنیایی داستان ندارد.

فیلم **درهایی کشویی** در دسته دیگری از فیلم‌ها با روایت چنگالی کارگردان دو خط داستانی را بر می‌گزیند و در نتیجه سرنوشت‌های دوگانه‌ای برای شخصیت اصلی می‌سازد. این بار به علت کم بودن تعداد موقعیت‌ها کارگردان فرصت می‌یابد که دو سرنوشت را به طور هم‌زمان و از طریق تدوین نشان دهد که لذت بصری بیشتری را برای تماشاگر فراهم می‌آورد. و مفهوم نسبی بودن زمان در این فیلم روایت چنگالی را ایجاد می‌نماید که درون مایه تقدیر را برای این نوع از فیلم‌ها بازی با زمان را ایجاد می‌نماید.

همین‌طور که قبلاً نیز ذکر کردیم، دیوید بوردول چند ویژگی را درباره روایت چنگالی مطرح کرده است که از مواردی از آن‌ها برای بررسی این فیلم استفاده می‌کنیم "خطی بودن روایت چنگالی از ویژگی‌های این نوع ساختار محسوب می‌شود. در روایت چنگالی هیچ وقت پس از انشعاب ابتدایی، انشعاب دیگری وجود ندارد." (بوردول، ۱۷۵: ۲۰۰۸) به همون مثال فیلم قبلی که شخصیت اصلی "هلن" بعد از رسیدن یا نرسیدن به قطار دوباره منشعب نمی‌شود. و یا ساختار غیر خطی پیدا نمی‌کند. این خطی بودن باعث می‌شود روایت قابل درک باشد و منجر به داستان‌هایی می‌شود که سیر جدایی ناپذیر وقایع هستند چیزی که نسبتاً تصور آن در زندگی خودمان هست.

روایت چنگالی به ما شیوه‌ی تفکر در مورد زمان را از نظر هم‌زمانی و پیوندهای علی ارائه می‌دهد. روایت چنگالی به جای پخش شدن در زمان به ما امکان می‌دهد که فوراً زمان را به صورت خطی "توالی از گذاشته تا حال و آینده". یا غیر خطی "انتخابی از احتمالات موازی" ببینیم. (کامرون، ۱۰: ۲۰۰۸).

۳_۵_۵ ساختار روایتی پیچیده یا مبهم :

روایت پیچیده^۱ یا مبهم نوعی از ساختار روایت فیلم می‌باشند. که در آن با دست‌کاری یا بازی با زمان، روابط علی و معلولی، روابط زمانی و مکانی. داستان فیلم دچار نوعی آشفتگی یا ابهام می‌شود. در نتیجه تماشاگر در فهم

^۱_Complex narrative

و استنباط فیلم دچار نوعی سردرگمی می شود. و هرگز قبل از پایان فیلم یا گذشت قسمت اعظم فیلم "البته اگر تجربه ای در دیدن چنین فیلم های نداشته باشد." قادر به درک آن چه می بیند نخواهد شد. حتی تعدادی از این گونه فیلم ها هستند که بعد از چندین بار دیدن هم نمی توان به آن چه کارگردان در فیلم نشان می دهد از نظر منطق روایی اشراف پیدا کرد. پیشنه ی فیلم هایی که در آنها ما با ابهام زمانی مواجه ایم همان طوری که این فیلم ها از دهه ۱۹۲۰ و سینمای هنری اروپا باز می گردد. جایی که سینما متأثر از ادبیات و هنر های تجسمی دست به آفرینش فیلم هایی زد که در آن زمان دچار گسیختگی یا شکست می شد. و یا روابط علی حاکم بر فیلم از این طریق به هم می ریخت. و بعدا به سینما مستقل آمریکا از سینما هنری اروپا و سینمای ملی کشور های شرق آسیا تأثیر زیادی می گیرد. و به سوی شیوه روایت معمایی یا مبهم یا پیچیده خاص خودش دست پیدا می کند.

روایت مبهم یا روایت پیچیده یا آن چه در این بخش از آن به عنوان روایت شناور یاد می کنیم. این گونه روایت از الگوهای ضد پیرنگ برای مبهم کردن همه خطوط روایی و تا انتها مبهم باقی می گذارد و از طریق شخصیت هایی که در هم استحاله می یابند پیچیده ترین الگویی فیلم معمایی را ارائه می نمایند.

چند فیلم مهم در این سال های اخیر بر اساس روایت مبهم ساخته شده است. از جمله آثار **دیوید لینچ** چون **بزرگ راه گمشده**^۱ (۱۹۹۷) و **جاده مالهند**^۲ (۲۰۰۱) و **ایلند امپایر**^۳ (۲۰۰۶) که در واقع مهم ترین فیلم های لینچ در این شیوه روایت است. در هر حال فیلم های که با شیوه روایتی پیچیده و مبهم هرگز در چهار چوب طبقه بندی خاصی قرار نمی گیرند. برای این که زمان قهرمان این داستان ها در ظرف معینی نمی گنجد. حال ویژگی های مهم از این فیلم ها بررسی می نمایم :

در بزرگراه گمشده، با آن صحنه ی آغازین تیتراژی مشهور، از جاده ای بی انتها در دل زمان نوازنده ی ساکسیفونی متهم به قتل همسرش می شود. و قرار است اعدام شود و لی در زندان به آدم دیگری بدل می شود. در واقع با معرفی کارکتر اصلی ابتدا این طور تصور می شود او کارکتر اصلی است. و بوردول معتقد است دو سوال اساسی این که چه کسی زنگ زده و دیک لورنت چه کسی است نکته ی مهم این فیلم است. (بوک لند : ۲۰۰۸ ، ۴۳).

جا به جایی نقطه دید عینی به نقطه دید ذهنی یکی از مهم ترین ویژگی های روایت مبهم است. و این فیلم از طریق تکه پیرنگ های چندگانه که در بستری از بی زمانی رویا گونه به سر می برند در ساختار روایت خود ایجاد

^۱ _ Lost Highway

^۲ _ Mulholland Drive

^۳ _ Inland Empire

ابهام می نماید و فیلم را به خواب مصنوعی شبه می کند. و در واقع سفری به ناخودآگاه آدمی است و ما در این جهان داستانی ناخودآگاه کاراکتر فیلم سیر می نماییم .

در انتهای این مبحث فهرستی از نقش مایه های مشترک این فیلم ها را مورد بررسی قرار می دهیم سر انجام این گونه فیلم های با شیوه های روایت معمایی یا پیچیده یا مبهم مشهور شده اند :

۱_ یک شخصیت اصلی یا پروتاگونیست داریم که در حوادث شرکت دارد یا شاهد آن است. که معنا یا نتیجه ای کار از او فرار می کند و یا به او همراه است. و فیلم این سوال را مطرح می نماید. که واقعا چه اتفاقی افتاده است؟ در واقع حس تعلیقی از علت و اثر آن را داریم که به تمام و کمال پیشروی خطی داستانی معکوس نیست.

۲_ شخصیت اصلی نمی تواند میان واقعیت و آن چه تصور می کند تفاوت قائل شود و از نقطه ی دید ذهنی، درکی از این اختلاف وجود ندارد.

۳_ شخصیت اصلی یک دوستی، معلمی و یا صاحب دارد. که فکرش را از تصور کردن منحرف می نماید.

۴_ شخصیت اصلی از خود سوال می کند که چه کسی است و واقعیت اش چه می باشد.

۵_ نه تنها قهرمان قادر به تمایز دنیا های گوناگونی موازی اش نمی باشد. بلکه تماشاگران همه تا لحظه ای که روایت و طرح فیلم منحرف نشود. برهمان اشتباه در شناخت و درک واقعیت باقی می مانند.

۶_ یک شخصیت به وسیله ی خانواده، دوستان و یا جامعه اش تحریک می شود که معمولا این شخصیت یک زن است که درباره وجود یا نابودی یک بچه که به علت یک ضربه ی مغزی یا اختلالات احساسی دچار شده است.

از آن نتیجه می گیریم که این شیوه روایت یک ساختار ابهام آمیز و گنگ بهره می برد. شخصیت فیلم طبق یک روایت کلاسیک با ضد قهرمان مواجه نمی شود. اصولا این که ضد قهرمان کیست و انگیزه او چیست در پرده ای از ابهام باقی می ماند. شخصیت در نیمه راه دگرگون می شود. و اساسا فردی دیگری جای او را می گیرد. به طور یک پروتاگونیست در نیمه فیلم عوض می شود.

فصل چهارم:

تأثیر روایت‌های مستقل بر سینمای تجاری "هالیوود"

۴_۱ تأثیر روایت های مستقل بر روایت در سینمای هالیوود آمریکا :

سینمای مستقل برای فیلم سازان فرصت و امکان رودررویی با موضوع ها و ایده های تازه و جسورانه و رادیکال و با استفاده از روش های متفاوت و متضاد با روش های غالب و اصلی را فراهم می کند تا بتوانند در جوهی متفاوت با اشکال و مولفه های استودیویی، فرصت کشف روابط جدید میان متون سینمایی و امکان ساختن در بافت و فضایی غیر تجاری را تجربه کنند. و به همین دلیل فیلم های مستقل اساسا با پشتیبانی و حمایت های خصوصی و البته کمک های دولتی، گروه های هنر دوست یا شرکت و شبکه های تلویزیونی ساخته می شود. ولی در هالیوود این گونه تجربه برای کارگردانان نوی کار فرصت نمی شود. بلکه اصلا راه نمی دهند. و در کل تلاش هالیوود برای این که با کمترین هزینه بهترین فیلم برای جذب تماشاگران نه فقط در آمریکا بلکه در کل دنیا است.

سینمای هنری اروپا و سینمای ملی در شرق آسیا و سینمای مستقل آمریکا این سه جریان تأثیر گذار ترین جریان های در پیدایش سینمای هالیوود نوین به حساب می آیند. و به طور کلی می توان گفت که فیلم سازان مستقل بر پیدایش هالیوود نوین که از اوایل دهه هفاد میلادی به وجود آمده تأثیر چشم گیر دارند. و *راجر کورمن*^۱ و *جان کاستاویس*^۲ که از مستقل سازان قدیمی آمریکا که به طور کلی *مارتین اسکورسیزی*^۳، *فرانسیس فورد کابولا*^۴، *استیون اسپیلبرگ*^۵ و *برایان دی پالما*^۶ از شاگردان این دوتا مستقل ساز هستند و این چهار کارگردان هالیوودی اوج شکوفایی فیلم سازی در هالیوود نوین هستند.

و با حضور کسانی مانند *راجر کورمن* راه های تازه ای به روی فیلم سازان آمریکایی گشوده. کورمن نماینده تولید سریع، ارزان قیمت و در عین حال با کیفیت آمریکایی بود. و بیشترین تأثیر از فیلم های مستقل اوایل دهه نود تأثیر زیادی بر هالیوود گذاشته است. که این فیلم ها در فراری از شیوه های معمول و باور پذیر فیلم های آمریکایی هیچ واهمه نداشتند. اصولا برخی از فیلم سازان نو گرایی آمریکایی در این دوران بیشتر شان از راجر کورمن بیروی می کردند.

¹ _ Roger William Corman

² _ John Cassavetes

³ _ Martin Scorsese

⁴ _ Francis Ford Coppola

⁵ _ Steven Spielberg

⁶ _ Brian De Palma

در اوایل دهه نود میلادی حرف از مرگ سینما بود. و استودیوها تجربه های نا موفقی را پشت سر می گذاشتند، بهترین اتفاقات سینمایی دهه هشتاد منحصر به **رامبو^۱ و راکی^۲** شده بود. و همه ی آرزوی دوران طلایی دهه شصت و هفتاد را داشتند، در همین دوره فیلم سازان جوان و مستقل شروع به ساخت آثاری تجربی زدند. **جیم جارموش^۳، برادران کوئن^۴، سام ریمی^۵، رابرت رودیگوئز^۶، کوئنتین تارانتینو^۷، کوین اسمیت^۸، دیوید او راسل^۹، جیمز ون^{۱۰}، پل تامس اندرسن^{۱۱} و استیون سودربرگ^{۱۲}**. در اواخر دهه هشتاد و دهه نود تبدیل به پلی شدند که سینمای قدیم را سینمای جدید پیوند می زد. مهم ترین نکته این فیلم سازان این بود که نقطه اتصال بین فیلم های مستقل و تجاری بودند. آنها از استانداردهای هر دو سینما استفاده می کردند که فضای پست مدرن فیلم های ایشان را بسازند. مهم نبود که فیلم های ایشان چه بودجه ای دارند یا توسط کدام کمپانی ها ساخته می شدند. هر فیلم ساز امضای شخصی اش را پای اثر می گذاشت، و دیگر فیلم ها متکی به سیستم ستاره سازی و نام استودیوها نبودند. بلکه این نام فیلم سازان بود که مردم را سینما می کشاند. فیلم های مستقل در این سال ها با این که همان الگوی دهه چهل را دنبال می کند. ولی به واسطه پخش و اینترنت و رسانه های جمعی راحت تر در معرض دید عموم قرار دارد و فیلم سازان این روزها می توانند آثار شان را هر چقدر تجربی و مستقل به همه دنیا نشان دهند.

۲_۴ تأثیر گذاری سینمای مستقل آمریکا بر سینمای تجاری هالیوود :

به این ترتیب و به هر حال وبی تردید سینمای مستقل تحولی عظیم در سینمای امریکا و حتی ساز و کار و شیوه فیلم سازی در هالیوود در سال های اخیر که از اواخر دهه ۹۰ میلادی و تا امروز تأثیر زیادی بر شیوه فیلم سازی در هالیوود باقی مانده. خیلی از رواج تکنیک های متفاوت فیلم ها و لحن و شیوه کارگردانی در سال های اخیر در

¹ _ Rambo

² _ Rocky

³ _ Jim Jarmusch

⁴ _ Coen brothers

⁵ _ Sam Raimi

⁶ _ Robert Rodriguez

⁷ _ Quentin Tarantino

⁸ _ Kevin Smith

⁹ _ David Owen Russell

¹ _ James Wan ⁰

¹ _ Paul Thomas Andersoh

¹ _ Steven Soderbergh ²

سینمای هالیوود و حتی در سینمای هایی دیگر جهان مانند کار با دوربین روی دست و میزانشن های بلند پر تنش و شیوه ای شبیه تصویر برداری دوربین خانگی و جنس بازیگری رئال و بداهه پردازی زیاد و ازادی اجراها را به سینمای مستقل نسبت می دهند.

سینمای هالیوود و افرادی چون **برادران کوئن، کوئنتین تارانتینو، دارن آرونوفسکی^۱، دیوید فینچر^۲، استیون دالدری^۳، استیون سودربرگ و وس اندرسون^۴** اشاره کرد. این افراد از یک سو با سینمای مستقل شروع کردند و اقتصاد انحصاری هالیوود را عوض کردند. و از سوی دیگر مجموعه ای از ویژگی های منوعه سینمای مستقل و هنری را وارد سینمای هالیوود کردند. این تأثیرات نه فقط در بحث روایت گری بلکه در خیلی از مباحث که چند سال قبل هیچ کارگردان نمی تواند آنها را دست بدهد. و دگرگونی های مختلف در سینمای هالیوود معاصر را شاهد می شویم. این دگرگونی ریشه ای و بنیادینی هست. فرم های جدید روایی و به موازات آن فرم های جدید دیکوپاژی، تدوینی، موسیقایی و صدایی شکل گرفتند. و البته به هیچ وجه نباید از این مسئله غافل شد که این حجم زیاد نو آوری در تدوین و موسیقی و بازیگری و کارگردانی فیلم، نتیجه مستقیم تغیر روایت فیلم های مستقل در دو دهه ۹۰ و ۲۰۰۰ میلادی و فیلم سازان مستقل می دانستند که برای ایجاد تداوم در روایت کلاسیک فیلم رعایت سه عامل، روابط علی و معلولی و روابط زمانی و روابط مکانی لازم است. پس فهمیدن اگر در اجرای هر کدام از این سه عامل تغییری وارد نمایند می توانند به نوعی خاصی از روایت داستان فیلم دست پیدا نمایند. و ساختار های متعدد در هالیوود به وجود آمده است. که مانند **ساختار اپیزودیک^۵، ساختار ساکن^۶، ساختار پیچیده و مبهم^۷، ساختار ارجاعات بینامتنی^۸، ساختار کلیشه معکوس^۹ و پایان بندی باز^۱** و انواع ساختار های دیگر روایی در این سینما به کار رفتند. این ساختار ها رویه گاهنامه ای و خطی بودن سینمای کلاسیک را دگرگون کردند. و برای مثال ساختار معکوس، داستان فیلم را از نهایت به اول را روایت می کند. و البته از این راه، ذهنیتی آشفته و فاقد نظم خطی را به تصویر می کشد. فیلم های مانند **تابش های ابدی یک اندیشه پاک^۱** نمونه بسیار خوبی از ساختار

¹ _ Darren Aronofsky

² _ David Fincher

³ _ Stephen Daldry

⁴ _ Wes Anderson

⁵ _ Episodic Narratives

⁶ _ stationary structure

⁷ _ Ambiguous Narrative

⁸ _ Referencing between text structure

⁹ _ Reverse Narrative

¹ _ Open Ending structure⁰

¹ _ Eternal Sunshine of the Spotless Mind

معکوس روایت هست. و این چند ساختار در اصل از سینمای مستقل امریکا هست و بعدا به سینمای تجاری هالیوود منتقل شده، در فصل قبل مورد بررسی قرار گرفتند، و حال با توجه به آنچه در فصل های پیش گفته شده و شاید بیراه نباشد که اذعان کنیم که هالیوود معاصر در پی تلفیق عناصر سبکی شناخته شده در سینمای کلاسیک از یک سو، و عناصر سبکی مهم و قابل تعمیم در سینمای مستقل است. هالیوود معاصر، دامنه هایی که به لحاظ تدابیر تکنیکی و سبکی، سبب محدود شدن سینمای کلاسیک می شوند را می نوردد و از این راهگزار به سینمای مستقل نزدیک می شود. و در این میان در جایی می ایستد که می توان تلفیقی از این دو نوع روایت را ملاحظه کرد. اما شاید مهمترین جنبه هایی که گویای این تلفیق هستند را بتوان به نحو زیر تشریح کرد .

۳_۴ زمان در روایت :

فضایی که برای ظهور تصویر مستقیم از زمان است، زمانی مستقل از حرکت. آنچه در سینمای مستقل اهمیت می یابد، حرکتی که از ابژه های متحرک استنباط شده نیست. بلکه زمان به مثابه قدرت امر بالقوه است. در اینجا ادراک از فعلیت ابژکتیو و عینی خود خارج شده و به امکان خویش بدل می شود.

جای که ماهیت هر چیز به ذاتی دائما در حال تغییر بدل می شود که خود از پیش مفروض و معینی ندارد. تصویر مستقیمی از زمان در قالب سیروورت ناب و بالقوه مطلق هست. تصویر_زمان چالشی در نظم های فعالیت یافته رویدادهای زمانی با هدف دست یافتن به قدرت بالقوه جریان زمان است و از این حیث بالقوه بودن آن نشان می دهد که زمان چیزی نیست جز کشیدگی گذاشته در زمان حال به سوی آینده. زمان از نظر **دلوز**¹ امری نیست که درون ما باشد، بلکه ما و کل جهان و اندیشه مان در دیرند به سر می بریم و بنابراین جهان چیزی نیست جز انقباض ها و انبساط های کل گشوده دیرند. بسیاری از آثار سینمای مستقل نو با فرایندها و تکنیک های مختلفی همچون فلاش بک، فلاش فوروارد، و عدم تابعیت از روایت های خطی و آشوب ها و گسست های خود و با پدیده هایی همچون تصویر، حافظه ها تصویری، یادآوری ها و تخیلات و غیره را ثابت می کنند که سینما می تواند خود اندیشه را به تصویر بکشد.

¹ _ Gilles Deleuze

در کل زمان در سینمای هالیوود "کلاسیک" زمانی **نیوتونی**^۱ است. اما در سینما مستقل نو زمان روانشناختی **برگسونی**^۲ است. اگر بخواهیم به زبان روشن تری بگوییم، باید گفت که زمان در سینمای کلاسیک عینی است. و در سینمای مدرن ذهنی یا سوپژکتیو است.

بس بی تردید مهم ترین عامل تعیین کننده در سینمای مستقل امروز، مفهوم زمان است. که کارکردی تازه می یابد. زمان در این نوع آثار از طریق الگوهای روایی نامتعارف بیان می شود. در واقع ویژگی این فیلم ها و هدف آنها بر انگیختن تماشاگر از طریق الگوهای روایی غیر معمول است. در طراحی روایت این فیلم ها بحث خلاقیت مطرح است و نه داستان گویی است. ارزش هنری در ساختار های نو، گفتن داستان ها به شکلی که تا اکنون گفته نشده باشند. داستان های فیلم ها با روایت های متعدد و غیر متعارف را روایت می شود. و یک جور سینمای مستقل با روایت های خلاقانه خودش توانسته فاصله زیادی از داستان گویی مدرن پیدا می کنند. به عنوان مثال در فیلم **سال گذشته در مارین باد**^۳ جابه جایی بر اساس مونتاژ صورت می گرفت، و در حالی که در سینمای مستقل و از طریق شیوه های روایتی خلاقانه و نو مانند شبکه ای و روایت معکوس و روایت چنگالی و غیر خطی جابه جایی بر اساس تغییر در فضا سازی و موقعیت رخ می دهد.

این نوع سینما از زمانی آغاز می شود که فیلم سازان قصد دارند چند داستان را در یک داستان بازگو بشود، یا داستان به طوری مختلف از انتها به ابتدا روایت کنند. یا داستان بدون رابطه علت و معلولی و یا بدون وابسته بودن در یک فاضی مادی واحد را روایت در فیلم کنند، چند زمان مختلف را در یک فیلم به کار ببرند. روایت های ناهمگون را در کنار هم قرار دهند. و اعتقاد به دنیایی که روایت یک داستان کلاسیک را کنار بگذارند. این مخالفت با تمامی کسانی که قصد دیدن دنیا از یک زاویه و در یک داستان را دارد.

چنان که پیش تر نیز اشاره شد، در فیلم های مستقل نوین ماهیت زمان نیز به شدت دست خوش تغییر می گردد. در فیلم کلاسیک، شکست زمان وجود ندارد. هالیوود امروز نیز همچنان با فلاش بک و فلاش فوروارد مخالف است و به سختی آنها می پذیرد. اما در سینمای مستقل که امکان همزمانی داستان و طراحی روایت های موازی به وجود آمد. در این گونه فیلم سازی، گذاشته و حال و آینده، در جهان فیلم قابل دستیابی شده. در فیلم های مستقل نوین زمان گسسته مطرح شد و امکان رفتن به دو جهت گذاشته و آینده فراهم آمد. و در فیلم های مستقل

¹ _ Newton

² _ Henri Bergson

³ _ Last Year at Marienbad

پیچیده ترین مفهوم زمان مورد استفاده قرار گرفت مانند فیلم *داستان های عامه بسند* است که روایت فیلم به گذاشته و حال آینده چرخ دار هست.

و به هر حال می بایستی چند گونه روایت بر اساس زمان بنا شده در سینمای مستقل و هم‌منطور بر سینمای تجاری تأثیر گذار بوده است، که آنها عبارات است از :

۴_۳_۱ ساختار اپیزودیک :

ارسطو^۲ طرح های اپیزودیک^۳ را قطعاتی تعریف می کند که پشت سر هم و بدون هیچ گونه ترتیب احتمالی می آیند. و ادعا می کند که این ها بدترین نوع داستان هستند. (باکلند، ۲ : ۲۰۰۹). ساختار روایی اپیزودیک بسته به نوع ساختار یا مختصات فیلم نامه و مضمون می توانند در قالبی مشخص مثلا ترکیبی از چند داستان مجزا تشکیل شوند. یا در شیوه ای دیگر با ضرافت و در لایه های زیرین خود حاوی داستان ها و روایت های مختلف باشند. و از سوی دیگر امکان دارد سازنده با عناصری مشخص چندتا داستان موجود را به هم پیوند دهد.

ساختار اپیزودیک در سینمای هنری اروپا به وجود آماده است. ولی در سینمای مستقل امریکا خیلی پیشرفت کرده و بعد در سینمای هالیوود پر رنگ شده. و این ساختار مجموعه از داستان های تک پرده ای تشکیل شده. که هر داستان یک نقطه شروع و یک نقطه پایان و حتی شخصیت های جدا گانه و داستان متفاوت دارد. هر کدام از اپیزودها به تنهایی نیز قابلیت یک فیلم کوتاه دارد. در ساختار اپیزودیک بن اندیشه و موضوع کلی اپیزودها باعث کنار هم قرار گرفتن آنها می شود. یعنی مجموعه اپیزودها با هم فیلم نامه کاملی را به وجود می آورد. در این نوع فیلم ها می تواند چندتا اپیزود باشد و می تواند جا به جا کردن اپیزودها بدون اینکه آسیب شدیدی به بدنه اصلی فیلم نامه است. و این ساختار در سینمای مستقل خیلی پر کار است و نمونه های زیادی مانند فیلم *داستان های عامه بسند* از کونتین تارنتینو^۴ و تصادف^۵ از پل هگیس^۶ و نه زندگی^۷ از رودریگو گارسیا^۸ است. چنین سینمای ساختار شکنی در گذشته های نزدیک نیز تکرار شده است، و نمونه هالیوود ای *مکانی آن سوی کاج ها*^۹ ۲۰۱۲ از

^۱ _ Pulp Fiction

^۲ _ Aristotle

^۳ _ Episodic Narratives

^۴ _ Quentin Tarantino

^۵ _ Crash

^۶ _ Paul Haggis

^۷ _ Nine Lives

^۸ _ Rodrigo García

^۹ _ The Place Beyond the Pines

درک سیانفرانس^۱ و مانورس^۲ ۱۱۱ ویک از مهم ترین این گونه فیلم **بابل^۳** ۲۰۰۶ کاری از **الیخاندرو گونسالس اینیاریتو^۴** و ویژگی سینمای او که البته در قالب به درستی جا افتاده است. دور زدن بیننده از طریق ترفندهای تدوین و پیش بردن چند داستان به شکل موازی و مورب است. این موازی و مورب بودن قصه‌ها تضادی است که ایناریتو در هم نشین کردن آنها متبحر شده است. همچنان که ذکر شد، چنین فرمی تنها سلیقه نیست بلکه برعکس کاملاً در خدمت غنای کار و لایه‌لایه کردن شخصیت فیلم قرار می‌گیرد. همه داستان‌ها در راه‌های مختلف به هم متصل شده و با هم تشکیل یک داستان با شکوه را در پایان می‌دهند.

فیلم **بابل** چهار داستان بهم مرتبط با بازی‌های فوق‌العاده، نماهای زیبا و روایت استادانه ترکیب شده‌اند. سردرگمی‌هایی که برای مخاطب پیش می‌آید خیلی زیاد نیستند، و بک‌گراند قصه مشخص است و می‌توان به راحتی ارتباط هر سکانس با سکانس‌های دیگر و سپس کل داستان را فهمید. این باعث می‌شود اهمیت داستان از ساختار فیلم بیشتر باشد. داستان فیلم بسیار گیراست، چهار مورد از این دست وجود دارد.

اولی دو کودک در یک کوهستان در مغرب را تحت الشعاع قرار می‌دهد. پدر آنها یک تفنگ برای مقابله با دزدان گوسفندانشان خریده است. یکی از پسرها، میزان برد این اسلحه‌ی شکاری را با شلیک کردن به اطراف یک اتوبوس توریستی می‌سنجد.

دومین بخش در مورد سوزان و ریچارد زوج آمریکایی است. که برای تعطیلات به مغرب سفر کرده‌اند. به او تیراندازی شده و او توسط آن گلوله که توسط پسرها شلیک شده به شدت زخمی می‌شود، این ماجرا و تلاش او برای زندگی تبدیل به یک سوژه‌ی جهانی در مورد ترویسیم می‌شود. سومین بخش بر دو فرزند سوزان و ریچارد تمرکز می‌کند، کودکانی که توسط یک مهاجر غیرقانونی به نام آملیا. مراقبت می‌شوند. و وقتی والدین آنها به موقع به خانه نمی‌رسند، آملیا و خواهرزاده‌اش تصمیم می‌گیرند که با بچه‌ها از مرز مکزیک عبور کنند تا به عروسی پسرش بروند. وقتی پلیس مرزی به آنها در راه بازگشت مشکوک می‌شود، نتایجی جالب به وقوع می‌پیوندد. بالاخره، در ژاپن، دختر کر و لال نوجوانی به نام چیکو است. تصمیم می‌گیرد با دنیایی که اندکی با او مهربان است پنجه بیفکند و مبارزه کند. مادر او خودکشی کرده و پدرش یک فرد سرد و نچسب است. در واکنش به این امر و برای کسب اندکی محبت، او درگیر یک سری شیطنت جنسی خطرناک می‌شود. اینکه چگونه این خطوط داستانی بهم مرتبط می‌شوند تا نیمه‌ی دوم فیلم آشکار نمی‌شود، اگرچه می‌توانم بگویم که اتفاق غیرمنتظره و تکان‌دهنده

¹ _ Derek Cianfrance

² _ Ill Manors

³ _ Babel

⁴ _ Alejandro González Iñárritu

ای رخ نمی‌دهد. یکی از نقاط قوت بابل این است که ایناریتو این توانایی را دارد که با پیامدهای مهم روبرو می‌شود. در حالی که شخصیت هایش باز هم قوی هستند و با مشکلاتی روبرو هستند. که مرگ و زندگی یکی از آن هاست. اینجا هیچ شخصیت بدی نیست. ارتکاب به جرم وجود دارد، اما هیچکدام در سطح جهانی نیستند.

۴_۳_۲ ساختار ساکن :

ساختار ساکن^۱ یکی دیگر از ساختار های روایی که بیشتر متعلق به سینمای اروپا بود. واز دهه ۸۰ به بعد در سینما آمریکا هم مورد توجه قرار گرفت. بر خلاف ساختار کلاسیک سه پرده ای که داری نقاط عطف اصلی مشخص بحران وقهرمان است. که بر شرایط بحرانی غلبه می کند. بحران در ساختار ساکن امری درونی است. و قهرمان به جای آن که با آن مقابله کند. بیشتر تحت سیطره آن است، بنابراین در این فیلم ها فاصله مشخص بین شرایط تعادل و شرایط بحرانی وجود ندارد. و حرکت شخصیت ها به مقابله مشخص با بحران منتهی نمی شود. فیلم های چون **شب های بوگی**^۲ از **پل تامسن اندرسون**^۳ و از جمله فیلم های که از ساختار ساکن بهره بردند.

فیلم **شب های بوگی** سیر تحولی و فروپاشی یک قهرمان فیلم های هرزه نگارانه را به نام **ادی آدمز** نشان می دهد. تقریبا تا نیمه فیلم، اساسا بحرانی را مشاهده نمی کنیم. اما هرچه به پایان فیلم نزدیک می شویم، درمی یابیم که بحران از همان آغاز وجود داشته است. اما آنچنان درونی و نا محسوس بوده است. که آن را مشاهده نمی کردیم. در اصل بحران و ویرانی شخصیت در زیر انبوهی از موفقیت های کاذب پنهان می شود. و حتی خود او قادر به ادراک مصیبت تدریجی نیست. اما وقتی مواد مخدر و زندگی برده وار، او را به نابودی می کشانند. تازه متوجه بحران، قادر به مقابله نیست و هرچه پیشتر می گذارد، او نیز بیشتر در نابودی فرو می رود. البته این سرنوشت تقریبا تمامی شخصیت های فیلم است. شخصیت های که به بازی گرفته می شوند. در دام اعتیاد می افتند دور انداخته و تحقیر می شوند. و نمونه دیگر خیلی هم از ساختار ساکن بحره برده فیلم **زیبایی آمریکایی**^۴ است. در فیلم **زیبایی آمریکایی** هم در همان آغاز به ما اعلام می شود که در پایان آن سال شخصیت اصلی جان خود را از دست می دهد، و او نیز قادر به تغییر وضعیت یک نواخت و ملال اور زندگی خود نیست. او در تمامی موارد یک شخصیت تسلیم و منفعل را به نمایش می گذارد. بنابراین با یک روایت ساکن و ایستا روبرو هستیم . و این فیلم خیلی برای

¹ _ stationary structure

² _ Boogie Nights

³ _ Paul Thomas Anderson

⁴ _ American Beauty

فیلم های هالیوود بعد او تأثیر ای زیاد جا گذاشته است. و ساختار ساکن را به خوبی در سینمای هالیوود تجاری مورد استفاده شده است.

۴_۳_۳ ساختار دایره ای :

ساختار دایره ای^۱ از اول در سینمای اروپا به وجود آمده، اما به صورت خیلی پیشرفته تر و روان تر در سینمای مستقل آمریکا رواج پیدا کرده است. این ساختار از نقطه شروع تا انتها در شکل شبیه دایره ای که در بعضی از فیلم ها تکرار می شود. و وقایع در میان دو نقطه شروع تکرار می شود. حوادث از همانجا که شروع شد همچنان پایان می یابد. رویدادها معمولی است، و به صورت اتفاقات روز مره و خطی شکل می گیرد. یا به کلام دیگر این ساختار مربوط به فیلم های می شود. که در همان جا آغاز شده اند، و پایان می پذیرند. در واقع داستان از یک نقطه ی مشابه مثلاً نقطه الف آغاز می شود، و داستانش را برای تماشاگر تعریف می کند. و در همان نقطه الف به پایان می رسد. این ساختار، حس از یک داستان دایره را به مخاطب القا می کند.

و مهم ترین ویژگی این نوع ساختار آن است که رویدادها در یک مسیر دایره وار قرار می گیرند. و اتفاقات هر چه که می خواهد باشد درست آنجا که شروع شده دوباره در همچنان پایان می یابد. برای نمونه از سینمای مستقل فیلم **جاده گمشده**^۲ از **دیوید لینچ**^۳ که قهرمان خود در یک دور بی پایانی، پوچ و هراسناک قرار می دهد. در انتهای فیلم دقیقاً به همان نقطه ای باز می گردیم. که از آن آغاز کرده ایم و حوادث به مشکلی دایره ای به یک دیگر ارجاع می دهند. البته این ساختار دایره ای تنها متعلق به سینمای هنری و مستقل امریکا نمی شود. بلکه در سینمای هالیوود و فیلم های ژانرهای عامه پسند آمریکایی نیز این ساختار، بارها مورد استفاده قرار گرفته است. فیلم های مثل **روز گراوند هاگ**^۴ از ۱۹۹۳ از **هارولد رامیس**^۵ و **زودیاک**^۶ ۲۰۰۷، اثر از **دیوید فینچر**^۷ و **آقای**

^۱_ circular structure

^۲_ Lost Highway

^۳_ David Lynch

^۴_ Groundhog Day

^۵_ Harold Ramis

^۶_ Zodiac

^۷_ David Fincher

نوبادی^۱، ۲۰۰۹ از ژاکو وان دورمال^۲ و ماشینیسیت^۳ ۲۰۰۴ از برد اندرسون^۴ و فیلم لوپر^۵ ۲۰۱۲ از ریان جانسون^۶ . ویکی از مشهورترین فیلم‌ها در این ساختار فیلم *کد منبع*^۷ ۲۰۱۲ به کارگردانی *دانکن جونز*^۸ و فیلم *لبه فردا*^۹ ۲۰۱۴ از *داگ لیمان*^۱ و این فیلم مورد بررسی مان در قسمت است.

داستان این فیلم درباره گروهی از موجودات بیگانه می‌باشد، که قصد انهدام زمین را دارند و حال گروهی نظامی وظیفه مقابله با این موجودات عجیب و غریب را دارند. ویلیام کیچ سخنگوی تحلیل گر ارتش آمریکا می‌باشد. که جنرال بریگام او را مجبور می‌کند که به نیروهای مقاومت بپیوندد. در صورتی که کیچ ابدای یک سرباز آموزش دیده نیست و حتی توان استفاده مناسب از سلاحی که در اختیارش قرار می‌دهند را هم ندارد. با این حال او به همراه گروهی دیگر به میدان جنگ اعزام می‌شود. و در این محل به سرعت توسط مهاجمین کشته می‌شوند، اما زمانی که کیچ در این روز کشته می‌شود، دوباره و بلافاصله در مقر اصلی از خواب بر می‌خیزد و به نوعی هر بار که او را به صحنه جنگ می‌رساند و کشته می‌شود. در این محل از خواب بر می‌خیزد. این ویژگی کمک می‌کند تا کیچ بتواند استراتژی‌های جنگی به طور بهتر را در مقابله با رفتار مهاجمین به کار بگیرد و از عهده نابودی آنان برآید. و یکی از ویژگی این فیلم که حضور کارگردانش که این کارگردان در فیلم‌های قبلی وی اهمیت زیادی به روایت داستان و اصطلاحاً قصه‌گویی وی یک جور خیلی به هالیوود کلاسیک وابسته نیست. در یک فیلم موردی هست که قبل از اینکه چنین تکرارهایی خسته‌کننده شوند به ملال کشیده می‌شوند. مثلاً هیچ‌کسی نمی‌تواند یک صحنه را دوباره و دوباره ببیند. و برای غلبه بر این مشکل، داگ لیمان برخی از حقه‌هایی که *هارولد رامیس* در فیلم *روزگردانهاگ* به کار برده را استفاده می‌کند. آنقدری از صحنه را نشان بده که مشخص می‌شود این صحنه تکرار دیگری از همان صحنه است. سپس به نقطه برود که تغییر را آغاز می‌شود. این کار باعث می‌شود که همه چیز جریان داشته باشد و جلوی توقف حرکت را می‌گیرد.

¹ _Mr. Nobody

² _Jaco Van Dormael

³ _The Machinist

⁴ _Brad Anderson

⁵ _Looper

⁶ _Rian Johnson

⁷ _Source Code

⁸ _Duncan Jones

⁹ _Edge of Tomorrow

¹ _Doug Liman

و در تمامی فیلم های **داگ لیمان** ساختار روایی وقصه گویی نقش بسزایی داشته است. و فیلم نامه این فیلم چند بار بازنویسی شده، و ما با قهرمانی مواجه هستیم که بر خلاف روند رایج این گونه آثار، ابدًا شبیه قهرمان نیست. و اتفاقا بسیار ساده و ترسو معرفی می شود. لیمان به خوبی در معرفی کیچ به عنوان بازیگر اصلی فیلم، از اضافه گویی و اغراق در به تصویر کشیدن این شخصیت خود داری کرده و ویژگی های قهرمانانه بیهوده ای را بی جهت به وی تزریق نکرده است. و فارغ از این حرف ها این فیلم ایده های جذابی هم در زمینه بازگشت به گذاشته و به عبارتی دیگر سفر در زمان مطرح کرده که این ایده می توانست با بررسی دقیق به نقطه قوت فیلم تبدیل شود. این قوت بدون این که استفاده از ساختار دایره ای قابل تحقیق نمی شود. و می توانست سفر در زمان عامل اصلی ضعف و سردرگمی مخاطب باشد.

۴_۴ شخصیت پردازی :

شخصیت اصلی پروتاگونیست :

نوع شخصیت پردازی در ساختار روایی هالیوود معاصر هم تفاوت آشکاری با ساختار سنتی دارد. همینطور که گفته شد در ساختار کلاسیک، شخصیت اصلی یک قهرمان فردی است که نماینده نظم محسوب می شود. در برابر قهرمان، ضد قهرمان که نماینده بی نظمی و عدم تعادل است. پیروزی قهرمان بر ضد قهرمان در اصل پیروزی نظم بر آشفتگی است. در هالیوود نوین گاهی اصولا قهرمان در فیلم حضور ندارد. در واقع قهرمان و ضد قهرمان، گاهی در یک شخصیت تجلی پیدا می کنند. و این اشاره به گرایش سینما به روایت های واقع گرایانه تر دارد. شخصیت اصلی در سینمای معاصر مستقل، آن نوع رستگاری شخصیت اخلاق گرای هالیوود کهن را ندارد. او خود در دام تقدیرها گرفتار است. و گاهی خودش عامل بی نظمی است. البته سنت به سینمایی نوآر باز می گردد. احیای سینمای نوآر در هالیوود نوین و تحت عنوان نئو نوآر بازگشت سینمای هالیوود را به آن بخش انتقادی و واقع گرای سینمای کلاسیک آمریکا به نمایش می کشد. هر چند فیلم نوآر خودش دچار برخی رویکردهای ارتجاعی بود. که در طی سینما نئو نوآر متحول شدند .

از بهترین مؤلفان شخصیت در سینمای معاصر هالیوود می توان به **کریستوفر نولان**^۱ و **برادران کوئن**^۲ اشاره کرد. در هم آمیختگی وادغام اصول کلاسیک در شخصیت پردازی، رسیدن به زبان تألیفی و شخصی، ارجاع های به

^۱ _ Christopher Nolan

^۲ _ Coen brothers

شدت متفاوت به سینمای کلاسیک و همچنین هدفمندی در خلق شخصیت های داستان از مهم ترین ویژگی های سینمای هالیوود معاصر به نمایندگی از کریستوفر نولان و **دارن آرونوفسکی**^۱ و برادران کوئن هاست. **مارگارت مهرینگ**^۲ در کتاب **نوشتن برای سینما** به خصوصیتی در شخصیت پردازی اشاره می کند. که برادران کوئن و نولان نیز در آثار شان این راه را می پیمایند. "فیلم نامه ای که می نویسند تنها بخش کوچکی از این اطلاعات_اطلاعات شخصیت ها_ را در خود جای می دهد ولی هر شخصیت را ناخودآگاه براساس همین اطلاعات شکل می دهند. زمانی می رسد که درباره ی شخصیت های فیلم های شان چنان شناختی پیدا می کنند که گویی زندگی مستقلی دارند. انگار جان گرفته اند و خود شان تصمیم می گیرند که چه کاری را در چه زمانی و چگونه انجام دهند." و شخصیت های فیلم های این کارگردانان از همه نظر خاص و متفاوت هستند. خصوصیات ظاهری، تکیه کلام ها، کارهای بی جا و مضحک و حتی تراژیک، شخصیت های درون گرا و یا برون گرا، شخصیت های سطحی و یا عمیق و همچنین شخصیت های مثبت و یا منفی که این شخصیت پردازی گسترده ای از شخصیت های خاکستری را در بر می گیرد. شخصیت این سینما گران می تواند از زوایه های متعددی را بررسی کرد.

همان گونه که در مورد فیلم **جای برای پیر مردها نیست**^۳ عنوان شد. در سینمای هالیوود دیگر التزام کامل به بیان انگیزه های روشن، معین و قاطع شخصیت ها را نمی بینیم. این خصلت سینمای پسا کلاسیک در طی تاریخ تحولی آن به شدت پر رنگ شده است. برای نمونه در فیلم **باشگاه مشت زنی**^۴ ۱۹۹۹ از **دیوید فینچر**^۵ هم شخصیت پردازی تحولات زیبایی شناختی نو آورانه ای را به نمایش می کشد. در این فیلم با شخصیت های روبرو هستیم که در پایان در می یابیم، ابعاد گوناگونی وجودی یک شخصیت هستند. آن ها در طی فیلم چندان از هم جدا و در تضاد با یک دیگر هستند. که تا انتها قادر به اتصال آن نیستیم انگیزه های این دو بعد وجودی، به یک دیگر ارتباطی ندارند. **فینچر** در این فیلم پیچدگی و ابهام در انگیزه های و شخصیت پردازی را به منتهای درجه خود رساند.

در فیلم **چارلی و کارخانه شکلات سازی**^۶ ۲۰۰۵ از **تیم برتون**^۷ شخصیت ویلی ونکا را نمی توان با انگیزه های و ویژگی های شخصیت کلاسیک در تطابق دانست، هویت او مرموز و پیچیده در ابهام های شخصیتی و زندگی نامه

^۱ _ Darren Aronofsky

^۲ _ Margaret mehring

^۳ _ No Country for Old Men

^۴ _ Fight Club

^۵ _ David Fincher

^۶ _ Charlie and the Chocolate Factory

^۷ _ Tim Burton

ای است. درک او از زندگی و اطرافیان، به واسطه نوعی حبس خود خواسته در یک کارخانه گول پیکر و انزوای کامل، درگی انتزاعی و گنگ است. (نک بوکر، ۳۲: ۲۰۰۷). این خصلت را در فیلم های قبلی تیم برتون نیز می بینیم، مانند *ماجرای شگفت انگیزی پی وی*^۱ ۱۹۸۵ و *ادورد دست قیچی*^۲ ۱۹۹۰ و *اسلیپی هالو*^۳ ۱۹۹۹. این فیلم ها همگی داری شخصیت عجیب و غیر کلاسیک هستند. شخصیت های که توصیف انگیزه ها و نوع پردازش آن ها، منطبق بر شرایط تاریخی جدیدتری است. برتون حتی در فیلم *اد وود*^۴ ۱۹۹۴ یک فرد واقعی را دست مایه شخصیت پردازی غیر کلاسیک و نو گرایانه قرار داده است. ادوارد جی وود در این فیلم پیش از آن که در محیط واقعی دنیا و با معیار های آن زندگی می کند. در یک دنیای ذهنی و فانتزی به سر می برد. بنابراین قوانین عینی شخصیت پردازی در ساختار روایت فیلم های کلاسیک که مبتنی بر انگیزه های عقلانی بود، کنار نهاده می شود. در فیلم *خواننده کتاب*^۵ ۲۰۰۸ *استفان دالدری*^۶ شخصیت زن فیلم که به راحتی می تواند با گفتن حقیقت نجات پیدا کند. از گفتن آن طرفه می رود و سال های سال، زجر زندان را به جان می خورد. در بسیاری از فیلم های *لینچ*^۷، *کرانبرگ*^۸، *ادریین لین*^۹ هم شخصیت ها داری انگیزه های نا معلوم و گاهی اوقات غیر ممکن هستند.

در زمینه شخصیت پردازی، تحولات دیگری هم روی داد، از جمله این تحولات می توان به تأکید بر روی تحول شخصیت اشاره کرد، همطور که بوردول هم عنوان کرده است. (بوردول، ۳۳-۳۰: ۲۰۰۶). که تحول شخصیت خصلتی صرفاً متعلق به سینمای نوین هالیوود نیست. اما بین سینمای نوین هالیوود و سینمایی کلاسیک، یک تفاوت عمده درباره تحول شخصیت وجود دارد. در سینمای کلاسیک، ثبات شخصیت، نقش مرکزی دارد. شخصیت باید داری یک روانشناسی آشکار و رفتارها و کنش و باورها استوار باشد. در این سینما شخصیت دچار تحول می شوند. اما تحول آن ها جزئی و مبتنی بر تداوم است. در برخی فیلم های هالیوود نو، جای ثبات و تحول شخصیت دگرگون شد. یعنی در برخی فیلم های سینمای پسا کلاسیک تحول شخصیت عامل اصلی است. و ویژگی های استوار و با ثبات شخصیت در حاشیه قرار می گیرند. نمونه پیشرفته برای این مسئله فیلم *نابخشوده*^{۱۰} ۱۹۹۳

^۱ _ Pee-wee's Big Adventure

^۲ _ Edward Scissorhands

^۳ _ Sleepy Hollow

^۴ _ Ed Wood

^۵ _ The Reader

^۶ _ Stephen Daldry

^۷ _ David Lynch

^۸ _ David Cronenberg

^۹ _ Adrian Lyne

^{۱۰} _ Unforgiven

کلینت ایستوود^۱ مشاهده کرد. این فیلم درباره یک هفت تیرکش و تبهکار قدیمی به نام ویلیام مانی است. که برای به دست آوردن پول، مجبور می شود به همراه دوست سیاه پوستش و یک هفت تیرکش پر مدعا به نام شفیلد کید و به یک مأموریت دیگر برود. ویلیام مانی را که سال هست راهزنی و آدمکش را کنار گذاشته، شخصیت آشفته و خسته و بدون مهارت های لازم می بینیم، حتی او به درستی نمی تواند روی اسب اش بنشیند. او از سوی بیل کلانتر و آدمکش سنگدل، مورد تحقیر قرار می گیرد. و سپس به بیماری سختی مبتلا می شود و احساس می کنیم در حال مرگ است. اما او در انتها دچار تحولی بنیادین می شود. و گروه تبهکاران را نبود می کند. ند که روی او حساب ویژه ای باز کرده ایم، وقتی با خشونت و وحشی گری بیل مواجه می شود. می ترسد و باز می گردد. کید که احساس می کنیم یک هفت تیرکش توانا است. و ادعایی زیادی مبتنی بر تجربیات و قتل های گوناگونی دارد. یک پسر بچه دست و پا چلفتی و تازه کار از آب در می آید. بیل که ابتدا به عنوان یک انسان معمولی که حتی قادر به ساخت خانه اش نیست، معرفی می شود. در ادامه به یک جنایتکار پر قدرت و سنگدل بدل می شود. در ادامه به یک شخصیت فرعی باب انگلیسی که یک هفت تیر کش بسیار توانا است. در برابر بیل زانو می زند. و تحقیر می شود. فیلم مجموعه از تحولات بنیادین شخصیتی را در خود دارد. و از ابزار روایی تحول به شکلی دقیق و هنرمندانه بهره برده است.

در فیلم **دور افتاده**^۲ ۲۰۰۰ **رابرت زمه کیس**^۳ هم با یک نو اوری در سطح شخصیت پردازی روبرو هستیم. عموماً در فیلم های کلاسیک یک از مهمترین عوامل حرکت و گسترش درام، وجود شخصیت فرعی است. معمولاً شخصیت اصلی در تعامل با شخصیت فرعی به ایجاد ماجراها و کنش های جدید می پردازد. اما در فیلم **دور افتاده**، چاک نولند در جزیره ای متروکه به دام افتاده است. از این رو هیچ شخصیتی فرعی وجود ندارد که باعث حرکت و گسترش درام می شود. در این فیلم، قهرمان خودش با یک توپ والیبالی و اثر دست خونی اش روی آن، یک شخصیت فرعی به نام ویلسون می آفریند. او با این شخصیت بی جان سخن می گوید. از او کمک می گیرد و حتی نسبت به او احساسی عمیقی نیز می یابد. در حالیکه ویلسون یک موجود بی جان و بدون تحرک است. بنابراین در این فیلم که شخصیت اصلی در یک انزوای کامل قرار گرفته است. همچنان قادر به ایجاد تعامل با شخصیت های دیگر است. البته ابتکار در این فیلم در ساختار که از شخصیت های فرعی انسانی در اکثریت زمان فیلم وجود شخصیت فرعی غیر انسانی و تعامل روحی عمیق یک انسان با این شخصیت است.

^۱ _ Clint Eastwood

^۲ _ Cast Away

^۳ _ Robert Zemeckis

۴_۴_۱ مهم ترین ویژگی های شخصیتی در سینمای مستقل که به هالیوود منتقل شده:

و به طور کلی می توان گفت که این ویژگی مهم ترین ویژگی های شخصیت که در سینمای مستقل وجود دارد. وبعد به صورت خود آگاهی یا نه خود آگاه ویژگی شخصیتی در سینمای هالیوود تجاری شده است. و این تأثیرات زیادی در شخصیت پردازی در هالیوودی عبارات است از :

شخصیت خاکستری :

شخصیت های در هالیوود معاصر خیلی دگرگون شده است. شخصیت های مطلقا بد یا مطلقا خوب که از ویژگی های اصلی سینمای کلاسیک منسوخ شده، و جای خودش را به شخصیت های خاکستری دادند آدمای که برخی از ابعاد وجود شان مثبت و برخی از ابعاد وجود شان منفی است. این شخصیت ها به جای اینکه انگیزه های روشن و قانع کننده ای داشته باشند. درباره هویت و هدف های خود دچار تردید هستند. آن ها دست به تکاپویی بی فرجام در دنیایی آشفته می زنند. گاهی اوقات، جای قهرمان و ضد قهرمان عوض می شود. و گاهی اوقات هم اصولا قهرمان یا ضد قهرمانی در اثر وجود ندارد.

شخصیت ها استوار نیست :

شخصیت های سینمای هالیوود معاصر، سیال، غیر قابل اعتماد با هویت های تخیلی هستند و وجود شان در برگیرنده ی افکار، اعمال و گفتار واقعی و غیر واقعی، رویا ویا کابوس وار است که گاهی در صدد گستن از همه چیز است، مثلا شخصیت می تواند دوتا ویژگی متناقض داشته باشد. و ساخت شخصیت روال معمولی در روند شخصیت سازی وحادثه پردازی به هم می ریزد و تابع هیچ قاعده ای نمی شود.

شخصیت ها هویت ندارند:

شخصیت داستان ها با بی ثباتی و کثرت گرایی مشخص می شوند و اساس شکننده و دچار بحران هویت اند. هویت نه فقط به معنای "چارچوب انسانی" بلکه هویت میان این جهانی بودن و آن جهانی بودن. مثلا نوسان میان جهان انسانی و جهان حیوانی، میان هویت انسان و فرا انسان. این بی هویت جهانواره هر چند در ظاهر مبتنی بر هیچ زمینه ی تاریخی و پیشینه ی منطقی نیست، ولی آن اندازه هم غیر منطقی نیست. شخصیت که در قرون وسطا با مقوله ی " باور می کنم" در دوره روشنگری با مقوله ی " فکر می کنم" نزد رمانتیک ها با مفهوم " من احساس می کنم" و موقعیت داروینیستی با مقوله ی " تغییر می دهم" در موقعیت فرویدی با مقوله ی " خواب می بینم" در موقعیت اگزستانیسالیستی با مقوله ی " من انتخاب می کنم".

هویت زمانی و مکانی شخصیت کم رنگ شده:

شخصیت در چارچوب زمانی مشخصی نیست بلکه در گذاشته و آینده و حال در حال رخ دادن است. یک جور شخصیت در محیط زمانی و فرهنگی ثابتی و درستی زندگی نمی کند. و بلکه شخصیت های هالیوودی یک جور هویت زمانی که در کدام زمانی زندگی می کنند از دست داده اند. (منبع عربی لکید).

قهرمان و ضد قهرمان :

مفهوم قهرمان با ماهیت سینما که یک هنری سرگرم کننده و لذت بخش عجین است. در سینمای کلاسیک قهرمان عنصر اصلی فیلم به شمار می رود. در واقع در سینمای کلاسیک روایت و درام با حوادث پیرامون قهرمان به پیش می رود. بنابراین قهرمان در سینمای کلاسیک پیش برنده اصلی داستان است. در برابر قهرمان به مثابه یک نیروی خیر که همدم جامعه و یاری دهنده افراد است. ضد قهرمان هم داریم ، ضد قهرمان نیروی است اهریمنی که هویتش عموماً سلبی است. و نه ایجابی به عبارت دیگر ضد قهرمان در سینمای کلاسیک هویتش را از قهرمان می گیرد.

بنابراین مهم ترین ویژگی قهرمان سینمای کلاسیک این است که همه عناصر سازنده یک داستان سینمایی ، با وجود قهرمان شکل می گیرد. اما در سینما مستقل نوین، ما با ظهور جلوه دیگری از حضور قهرمان هستیم. در این نوع سینما، قهرمان به مفهوم کلاسیک اش، در قهرمان به مثابه ی یکی از نیروهای پیش برنده داستان استحاله می شود. در این گونه فیلم سازی با روایت های چندگانه ای و غیر متعارف و غیر قابل پیش بینی است. قهرمان وجود ندارد. بلکه ما به چند نوع قهرمان روبرو هستیم، قهرمانانی که هیچ شباهتی به قهرمان کلاسیک ندارد. در واقع در این نوع سینما، قهرمان از میان مردمان عادی انتخاب می شوند. و رسالت ویژه بر دوش شان نیست. بلکه آن ها در کنار هم راوی کل داستان هستند. در سینمای کلاسیک ، قهرمان رسالتی ویژه دارد و آن نجات دادن فرد یا یک جامعه از ضد قهرمان یا دشمنان شریر است. اما سینمای مستقل نوین قهرمانان نه تنها رسالت ویژه ای بر عهده ندارد بلکه نامشان هم دیگر قهرمان نیست. برای نمونه می توان فیلم *داستان های عامه بسند*¹ از *تارنتینو*² اشاره کرد. که ما با چهار روایت تو در تو روبرو هستیم و شخصیت های اصلی هر کدام از این روایت به اون روایت جا به جا می شوند ولی هر کدام از این روایت ها انسان هایی عاجز و مرموز هستند.

¹ _ Pulp Fiction

² _ Quentin Tarantino

۴_۵ ساختارهای نو در روایت :

۴_۵_۱ کلیشه معکوس :

کلیشه معکوس^۱ یکی از تحولات روایی نو در سینما مستقل به وجود آورده و بعد در سینمای هالیوود خیلی رواج پیدا کرده . این که کلیشه های روایی به شکل معکوس استفاده می شوند. و از این رو معکوس کردن کلیشه های روایی به شگفتی واداشتن مخاطب است. برای نمونه فیلم های مانند فیلم **هفت**^۲ ۱۹۹۵ **دیدوید وینچر**^۳ و **مظنونین همیشگی**^۴ ۱۹۹۵ **برایان سینگر**^۵ روایت را دقیقاً بر مبنای سوء برداشت های روایی بنا می کنند. این فیلم ها تماشاگر را در دام سوء تفاهم های شخصی گرفتار می کنند. مثلاً شخصیت **وریال** با بازی **کوبین اسپرسی**^۶ در فیلم مظنونین همیشگی تا نقطه نهایی فیلم به شکلی نادرست باز نمود می شود. تا تماشاگر در تجربه فریب خوردن پلیس سهیم شود. **کلینت ایستوود**^۷ هم در فیلم **رودخانه مرموز**^۸ از کلیشه های و ابزار های روایی متعارف به همین نحو برای مجرم معرفی کردن دیو بویل استفاده کرده است. در این فیلم دختر جوانی به نام کتی مورد تهاجم و قتل خشونت بار قرار می گیرد . پس از آن سیر روایی برخورد کتی و دیو را می بینیم وانگیزهای روان شخصیتی و پیش زمینه های قتل را بررسی می کنیم . کاشت های روایی ، تاریخ چه شخصیتی فرد مظنون و اتفاقات پیش از قتل کتی، برای ما شکی باقی نمی گذارد که دیو قاتل است. اما تحقیقات موازی پلیس ، در فیلم های جنایی معمولاً رفتار های مظنون و تاریخ چه شخصیتی او دقیقاً همان مواردی هستند. که ما را به وقایع پشت پرده قتل آگاه می کنند. اما در این فیلم تمامی این عناصر در اصل برای گمراه کردن مخاطب به کار رفته اند . در فیلم **حس ششم**^۹ ۱۹۹۹ **ام نایت شیاملان**^{۱۰} دکتر مالکوم کرو که روان پزشکی توانمند و قابل اعتماد به نظر می رسد، برای درمان شخصیت های روان پریش از جمله یک کودک تلاش می کند. مشکل این کودک، مشاهده مردگان است. تا انتهای فیلم تصور می کنیم که با یک پدیده روان شناختی و یک بیماری روان پریشانه روبرو هستیم، اما در انتها در می یابیم که مالکوم خود یک مرده است .

1_ Reverse cliché

2_ Seven

3_ David Fincher

4_ The Usual Suspects

5_ Bryan Singer

6_ Kevin Spacey

7_ Clint Eastwood

8_ Mystic River

9_ The Sixth Sense

10_ M. Night Shyamalan

در فیلم **مردن چوب کبریتی**^۱ ۲۰۰۳ **ریدلی اسکات**^۲ روی والر یک کلاهبردار حرفه ای است. که پس از سال ها، دختر خودش انجلا را می بیند و سعی می کند بواسطه او، دیدگاه و روش دیگری نسبت به زندگی خود بیابد. در انتهای فیلم در می یابیم که پیدا شدن انجلا خود بخشی از یک بازی کلاهبرداری پیچیده و حرفه ای برای نابود کردن و دستبرد زدن به روی بوده است. جالب است که در تمامی فیلم های یاد شده از کلیشه های معمولاً هالیوودی اما به شکلی کاملاً معکوس استفاده شده است. برای نمونه در فیلم حس ششم تمامی علامت روان پریش، از طریق کلیشه های چون تصاویر هولناک صدهایی فراواقعی و حالت های عصبی و روانپریش در مورد تصاویرهای ذهنی و یا تبلور عینی آن ها در وجود یک کودک استفاده شده است، در حالی که مالکوم شخصیت معقول با باورهای دقیق و عقلانی است. در چنین روایتی به شکلی متعارف انتظار داریم، مالکوم ریشه های بیماری کودک را کشف و او را درمان کند. اما در نهایت این باور های اوست که دگرگون می شوند.

۴_۵_۲ پایان بندی باز :

پایان بندی نیز از جمله حوزه های روایی بود. که دستخوشی دگرگونی های ژرفی شد. در ابتدا پایان های خوش سینمای کلاسیک جای خود را به پایان های تلخ دادند. و در ادامه اساساً از یک **پایان بندی باز**^۳ در روایت های پسا کلاسیک استفاده می شد. زنجیره علت و معلولی در چنین فیلم ها بسته نمی شود. و در پایان داستان شاید اصولاً برای مخاطب قابل تصور هم نباشد. این پایان ها به جای حل کردن معمای فیلم آن را یا گشوده باقی می گذارند. و یا اینکه بر بفرنج بودن زندگی ونا فرجامی تلاش های انسانی تأکید می کنند.

واین تحول روایی و بهره گیری از پایان بندی باز و یا باز گذاشتن زنجیره علت و معلولی است. این سنت را که از سینمای دهه شصت و هفتاد اروپا وارد سینما آمریکا شد. خاصه در سینمای فیلم سازان چون **جیم جارموش**^۴، **ادریں لین**^۵، **دیوید وینچر**^۶، **برادران کوئن**^۷ می بینیم .

^۱ _ Matchstick Men

^۲ _ Ridley Scott

^۳ _ Open Ending structure

^۴ _ Jim Jarmusch

^۵ _ Adrian Lyne

^۶ _ David Fincher

^۷ _ Coen brothers

در فیلم *زنی بی وفا*^۱ ۲۰۰۲ ادرین لین کنستانس وشوهرش ادوارد به نزدیک اداره پلیس می رسند. کنستانس از ادوارد می خواهد که خود را به پلیس لو ندهد، ما چیزی جز این نمی بینیم. نهایت داستان را نمی فهمیم و صرفاً به شکلی نمادین با قرمز شدن چراغ رهنمایی، می توانیم حدس بزنیم به هر حال مرد خود را لو می دهد.

در فیلم *زودیاک*^۲ ۲۰۰۷ دیوید فینچر در نهایت نه تنها قاتل پیدا نمی شود. که پایان بندی فیلم، تمامی فرض های روایی ما باطل می شوند.

در فیلم *سرزمینی برای پیر مردها نیست*^۳ ۲۰۰۷ برادران کوئن قاتل وارد خانه زنی می شود. تا او را بکشد. آن دو صحبت می کنند و بدون گره گشایی وارد سکانس بعدی می شویم. که قاتل با ماشین خود در حال رندگی است. در فیلم *و برای انتقام*^۴ ۲۰۰۵ *جیمز مک تیگ*^۵؛ شکل دیگری از پایان بندی باز را تجربه می کنیم. در این فیلم زنجیره علت و معلولی بسته می شود. اما ابهام اساسی ما در باب شخصیت اصلی همچنان باقی می ماند. این فیلم در مورد قهرمانی به نام مخفف "فی" است. که نشانه کلمه "وندتا" یا انتقام می باشد. او چهره ای نقاب زده در یک دیستو پیای هولناک استبدادی ظاهر می شود. و از یک انتقام خونین از مسببین قتل های عام سلاح های زیست شناختی می گیرد. و از سوی دیگری فروپاشی نظام استبدادی نورسفایر تلاش می کند. بارهای تا استانه برداشته شدن نقاب از چهره او به پیش می رویم، اما هر بار این قضیه اتفاق نمی افتاد. در نهایت هم در نمی بینیم که "وی" چه کسی بوده است. شاید از همه این فیلم ها پیشروتر در حذف پایان بندی بسته. فیلم های لینچ باشند. برای مثال در فیلم *جاده مالهاند*^۶ ما اساساً قادر نیستیم که از اصطلاحات پایان باز یا بسته برای فیلم استفاده کنیم. روایت ابهام امیز و رؤیا گون فیلم هر گونه صحبت از پایان بندی را پیشاپیش باطل می کند. به قول *راجر ایبرت*^۷ (۱ : ۲۰۰۸). " ما در این فیلم ، حس ناتمامی نمی کنیم ، برای اینکه این فیلم هیچگاه نمی تواند به پایان برسد. پایان هدف فیلم نیست."

¹ _ Unfaithful

² _ Zodiac

³ _ No Country for Old Men

⁴ _ V for Vendetta

⁵ _ James McTeigue

⁶ _ Mulholland Drive

⁷ _ Roger Ebert

۴_۵_۳ فشرده سازی مقدمه چینی :

به غیر از حذف پایان بندی و پایان بندی باز، باید به *فشرده سازی مقدمه چینی*^۱ و حل و فصل فیلم ها نیز اشاره کنیم . در این روش یک ساختار خوش ساخت در فیلم به کار می رود. یعنی فیلم به جای شخصیت پردازی و ایجاد مقدمه برای بحران، خودش با بحران آغاز می شود. و در انتهای فیلم، یا حل و فصل را به شدت خلاصه می کند. و یا آن را به بعد از فیلم واگذار می کند. در این گونه فیلم ها به جای شخصیت ها یا داستان، موقعیت روایی اهمیت دارد. در این ساختار در طی داستان هم بیش از آن که حرکت از نقطه آغازین به پایانی اهمیت داشته باشد. موقعیت های روایی غیر خطی اهمیت دارند. موقعیت های که اتفاقا به جای آن که ما را در درون یک داستان خطی هدایت کنند. پیچیدگی و هراس های ناشی از روابط پشت پرده را بروز می دهند. کارگردانان زیادی از فشرده سازی مقدمه چینی و مهم ترین آنها *کونتین تارنتینو*^۲، *کوین اسمیت*^۳، *برادران کوئن*^۴ و *دارن آرنوفسکی*^۵ است.

۴_۵_۴ دیالوگ های ابهام امیز و یا گفتگوی طولانی :

یک دیگر از تحولات روایی در سینما معاصر در هالیوود بهره گیری از دیالوگ های ابهام امیز یا گفتگوی طولانی شخصیت ها پیرمون مسایل بی اهمیت و روزمره است. برای مثال از سینمای مستقل که در فیلم *خون ساده*^۶ ۱۹۸۵ *برادران کوئن* ما با نوع جدیدی از دیالوگ ها شخصیت ها را دچار اغتشاش می کنند. و آنها را به یک موقعیت تازه و جلو تر نمی اندازند. بلکه نوعی ایست و سکون را به آن ها تزریق می کنند. تقریبا هیچ کدام از شخصیت ها از حرف هم، چیزی نمی فهمند و تمامی کنش های یک دیگر را به شکل غلط تفسیر می کنند. در فیلم *داستان های عامه بسند*^۷ هم ما شاهد دیالوگ های طولانی و بدون مفهومی در باب وقایع روزمره هستیم. دیالوگ های که وقتی آغاز می شوند. به ظاهر پایانی ندارد. یک از نمونه های جالب این روایت را در فیلم *قهوه*

¹ _ Compression Introduction

² _ Quentin Tarantino

³ _ Kevin Smith

⁴ _ Coen brothers

⁵ _ Darren Aronofsky

⁶ _ Blood Simple

⁷ _ Pulp Fiction

وسیگار^۱ ۲۰۰۳ *جیم جارموش*^۲ می بینیم. دیالوگ های بی پایانی حول مسایل روزمره در کنار آشامیدان قهوه و کشیدان سیگار، بنیان اصلی روایت در این فیلم تشکیل می دهد.

۴_۵_۵ ارجاعات بینامتنی :

ویژگی روایی دیگر سینمای معاصر هالیوود، ارجاعات بینامتنی است. این گرایش امروزه به گرایش پست مدرن موسوم است. سوزان هیوارد (۵۰_۳۸ : ۱۳۸۱) به این نکته اشاره می کند. که در سینمای معاصر هالیوود، دو نوع *پست مدرن*^۳ وجود دارد. یکی پست مدرنیسم رسمی و دیگر پست مدرن مخالف خوان، برخلاف پست مدرن مخالف خوان که در برابر آگاهی های کاذب و ایدئولوژی ها می ایستد. پست مدرنیسم رسمی، خودش به یک ایدئولوژی بدل شده است. هدف آن از ارجاعات بینامتنی استفاده از جذابیت های فراموش شده. برای جلب تماشاگر است. حال آن که پست مدرن مخالف خوان، هدفش احیای برخی از عناصر کهن، در یک ساختار نو و برای مفهوم تازه و یا شالوده شکنی مفاهیم کهن است. مثلا شخصیت *میا والاس* با بازی *یوما ترمن*^۴ در فیلم *داستان عامه بسند* ، عینا از سینمای نوآر آماده است. یا شخصیت کابوی در فیلم *جاده مالهند* ۲۰۰۱ از سینمای وسترن است. اما این ها تکرار کننده سنت های کهن هالیوودی نیست، در پالپ فیکشن این زن ، هجو شخصیت نوآر است. یا در *جاده مالهند*، شخصیت وسترن، یک موجود خیالی ورؤیایی است. که نمی توان به سادگی آن را در قالب های شناخته شده ژانری جای داد. باید گفت که او یک شخصیت نمادین است. که از تاریخ وسترن و برای تفسیر ساز و کارهای هالیوود معاصر از رؤیا در آورده است. یعنی سینمای معاصر هالیوود رمزها را شالوده شکن می کند. آن ها در ساختار های تازه به کار می گیرد. و استاد های این گونه ساختار *تارنتینو و برادران کوئن* که در همه فیلم های شان این گونه شخصیت وارجاعات بینا متنی وجود دارد.

۴_۵_۶ ساختار خود ارجاع و خود آگاهی روایت :

در کنار ساختار بینامتنی باید به ساختار خود ارجاع و خود آگاهی روایت را نیز در سینما معاصر هالیوود اشاره کرد. روایت بسیاری از فیلم ها، یا به خود ارجاع می دهند و یا روایت را موضوع اساسی خود می کند. برای نمونه فیلم *اقتباس*^۵ ۲۰۰۲ *اسپایک جونز*^۶ از ساختار خود ارجاع روایت سود می برد. این فیلم درباره نویسنده فیلم نامه

1_ Coffee and Cigarettes

2_ Jim Jarmusch

3_ Postmodernism

4_ Uma Thurman

5_ Adaptation

6_ Spike Jonze

ای است. که می خواهد یک اثر ادبی را به فیلم برگرداند. مشکل اساسی در این میان، غیر دراماتیک بودن ساختار اثر ادبی مورد بحث است. و همه تلاش های او برای تبدیل این اثر ادبی غیر دراماتیک را به فیلم نامه با شکست مواجه می شود. او حتی با **رابرت مک کی**^۱ تئوریسین معروف فیلم نامه نویس مشورت می کند. و در سمیناری از او حاضر می شود. اما نمی تواند را کاری برای دراماتیزه کردن اثر خود بیابد. برادر ائی برعکس نویسنده تازه کاری است. که به خوبی فیلم نامه دراماتیک نوشته است. او با رهنمایی برادرش، داستان فاقد کنشی را به داستانی کنشمند تبدیل می کند. شخصیت های ساکن را متحول می کند، و داستان را به نقطه اوج خود می رساند. جالب است که همه آن چه در داستان اتفاق افتاد یک فیلم ساکن و فاقد کنش به فیلم پراز چالش و حادثه تبدیل می شود.

اینجا روند دراماتیک اثر، به موضوعی برای خودش تبدیل می شود. فیلم **پنجره مخفی**^۲ ۲۰۰۴ **دیوید کپ**^۳ فیلم دیگری است که از ساختار خود ارجاع بهره می برد. نویسنده ای موفق به نام مورت رینی که قادر نیست داستانش را پیش برد و دچار انسداد فکری برای نوشتن شده است. با فردی ناشناس روبرو می شود. که او را به سرقت ادبی متهم می کند. فرد ناشناس از نویسنده می خواهد داستان را به شکلی که او می خواهد به پایان رساند و نام او را به عنوان نویسنده اثرش را ارائه دهد. جالب است که مسیر فیلم نامه دقیقاً با سیر اثر ادبی یکی می شود. نویسنده اثرش را با قتل زنی خیانت کار به پایان می برد. حال آن که خود او نیز زنش را به قتل می رساند. در اصل روایت به موضوعی برای خودش بدل می شود. فیلم **عجیب تر از داستان**^۴ ۲۰۰۶ **مارک فورستر**^۵ هم نمونه خوبی از این دست روایت هاست. شخصیت اصلی یعنی هارولد در می یابد که بخش از یک قصه است. نویسنده این قصه کسی است که قهرمانش را همواره در انتهای داستان می کشد. از این رو هارولد باید مانع روند قصه شود. او به دنبال راوی می گردد. راوی دانای کل در سینمای کلاسیک، مسئولیت باز گویی قصه را دشت. اما در این فیلم قهرمان روایت با راوی دچار چالش می شود. این نوع خود آگاهی روایت، تفاوت زیادی با خود آگاهی روایت در فیلم های اروپایی دهه شصت و هفتاد دارد. در فیلم های اروپایی، خود آگاهی روایت، بیشتر یک مفهوم برشته داشت و به معنایی آگاه کردن مخاطب از تکنیک ها بود. اما در این فیلم شخصیت بر ضد داستان گو می شود. همین نوع بازی با روایت گری و راوی را در فیلم **چشمه**^۶ ۲۰۰۶ **دارن آرنوفسکی**^۷ . هم می بینیم در این فیلم بخش های از

^۱ _ Robert McKee

^۲ _ Secret Window

^۳ _ David Koepp

^۴ _ Stranger than Fiction

^۵ _ Marc Forster

^۶ _ The Fountain

^۷ _ Darren Aronofsky

روایت فیلم، خود زیر روایتی از روایت اصلی هستند. البته این فیلم با برداشتن مرد معنایی میان این روایت ها به تجربه ای جدیدتر هم دست می یابد.

نتیجه گیری :

بالاخره روایت در زندگی فرهنگی و اجتماعی انسانیت از اول خلقت تا امروز پر از و اکنش‌های و حرکاتی و رفتارهای که در اشکال گوناگونی روایت الهام گرفته است. روایت در تمام جزئیات روزنگی در زندگی بشر و جود دارد. روایت در قالب این گونه گونی تقریباً بی پایان یافت، فرم‌ها، در هر عصری، و در هر مکانی و در هر جامعه‌ای حاضر است. روایت با خود تاریخ بشر آغاز می‌شود، و هیچ‌جا نمی‌توان مردمانی یافت که چه در گذشته و چه در حالی حاضر روایت نداشته باشند. همه طبقاتی اجتماعی، همه گروه‌های انسانی، روایت خاص خودشان دارند.

با در نظر گرفتن تعاریف که در فصل اول ذکر شده، برای روایت و رایت‌گری و کارکرد‌های متعددی ذکر شده است. روایت کردن یک تجربه ابزار مناسبی برای سهیم کردن تجربه فرد با دیگران به عنوان یک نتیجه ویژه فرایند است. به گونه‌ای که هم مخاطبان این تجربه و هم راوی بتوانند این تجارب را بازسازی و در نتیجه به فهم مشترکی از آن برسند.

در فصل اول ضمن بررسی جایگاه روایت و بیان کلیاتی درباره‌ی آن، به اهمیت آن در طول تاریخ پی بردیم اینک روایت و داستان علاوه بر اینکه در زندگی بشر از همان آغاز بخش اجتناب ناپذیری از زندگی او است، و روایت اهمیت فروانی در هنر و رسانه و ادبیات و علی‌الخصوص در سینما دارد.

و هم‌نطور در فصل اول گفتیم که مفاهیم اصلی تعریفی که از روایت ارائه کردیم، در فیلم داستانی یا روایی هم حائز اهمیت است. در این رساله که به این نتیجه برسیم که فیلم داستانی یا روایی به این معنا روایت است که داستانی را نقل می‌کند، اما اختلافش با داستان ادبی این است که داستانش را به شکل سینمایی بیان می‌کند.

بالاخره روایی بودن به این معنا است که متن از طریق کلام یا تصویر یا صدای مختلف، داستانی را نقل می‌کند. اصطلاح دیگر برای این نوع داستان گویی ارتباط روایی است. که نشان دهنده فرایند انتقال از مؤلف به عنوان خطاب‌گر به خواننده به عنوان مخاطب است.

و در فصل اول بررسی سینمای مستقل که این سینما پس از سال‌ها در حاشیه ماندن صنعت سینمای مستقل و علاوه بر مشکلات ذکر شده در بالا، سینمای مستقل آمریکا سرانجام مقوله فیلم سازی مستقل خود را در صنعت جهانی و در مجامع عمومی تأسیس و پایه گذاری کرد. در حقیقت، به بخش بزرگ تری از سینمای هالیوود تبدیل شد.

سازمان سینمای مستقل آمریکا در تعیین نام تجاری فیلم سازی موفقیت قابل قبولی در سطح جهانی داشت و به توزیع فیلم های سینمایی نا متعارف و شخصی کمک کرد و همچنین در جذب مخاطب بسیار مؤثر عمل کرد. علی رغم بحث های مطرح شده در رابطه با سینمای مستقل که اغلب انحصاری بودند، یک چهارچوبی اساسی برای افزایش متناوب تعداد فیلم سازان جدید در ایالات متحد آمریکا مطرح شد. در نتیجه سینمای تجاری همانند سابق به سمت نا معمولی به حرکت افتاد و فیلم های آمریکایی هر چند بیشتر به سمت هنر دموکراتیک نزدیک شدند. ظهور و موفقیت تجاری فیلم های مستقل جدید در اواخر ۱۹۸۰ و در دهه ۹۰ میلادی، یک بار دیگر نشان داد که انحصارگرایی در صنعت سینمای آمریکا غیر ممکن بود. و فیلم های جذاب سینمای مستقل معمولاً بر همین اساس هستند و معمولاً بر خلاف سینمای هالیوود، پایان غم انگیزی دارد. و شامل پارترهای عجیب و غریبی است. که ممکن است برای بسیاری از مخاطبین قابل درک نباشد. اما در بسیاری از موارد، خروج از هنجارهای سینمای هالیوود، تقدیر مخاطبان را در پی دارد. توسعه و سایل پیشرفته به نوبه خود می تواند مورد استقبال قرار گیرد و نقش مهمی را در اینکه مخاطب خودش را فهمیده و با سواد سینمایی بداند. بازی کند و احتمالاً در سینمای مستقل نسبت به سینمای جریان اصلی یا هالیوود نقش مهم تری داشته باشد.

اصطلاح سینمای مستقل به روشی سینمایی اشاره می کند که نسبت به سینمای رایج و مسلط در مواردی به صورت یک الترناتیو در می آید یا موضعی مخالف به خود می گیرد. سینمای مستقل خود حاوی طیفی و سیعی از شیوه های فیلم سازی است. و در عین حال به اهداف تجاری فیلم سازی نمی کنند. و در محدوده ای خارج از نظام های توزیع و عرضه فیلم قرار دارد. و خطوط فاصل میان سینمای مستقل و سینمای هالیوود در بسیاری از نقاط مشخص نیست. و اختلاف میان این دو تا سینما در برخی موارد اختلاف ریشه ای و در برخی موارد دیگر این اختلاف کمتر آشکار است. هالیوود حتما در دهه گذشته بسیاری از دروس آموزنده از سینمای مستقل مخصوص در بحث روایتگری و شیوه تولید خیلی چیزها آموخته است. و در طول این دهه با اصطلاح خیلی عجیب "**هالیوود مستقل**" دنیا روبه رو شده. و این شیوه تولید نتیجه رابطه استودیوهای بزرگ با سینمای مستقل است. اما این سینمای جدید همواره به نفع هالیوود و نه به نفع سینمای مستقل نبوده. و در برخی موارد مانند استفاده از عوامل حرفه ای و داستان های یک جور کلاسیک و شیوه های روایتی معمولی تر، از استراتژی های هالیوود مجبور استفاده و پیروی بکند. و در همون وقت ماهیت سینمای مستقل را از دست نداده. و تلاش می کند از ویژگی های سینمای مستقل در دهه ۸۰ و ۹۰ میلادی پیرو بکند. ولی بعضی از فیلم سازان مستقل مانند "**جون سایلز**" و "**جیم جارموش**" به اصلا سینمای مستقل خیلی وفادار مانده اند. و برعکس اش هست مانند "**کریستوفر نولان**" و "**دارن ارنوفیسکی**" و "**کونزالیس ایناریتو**" که با این سبک فیلم سازی جدید گم شدند و در این گونه فیلم سازی که از سینمای مستقل و استودیوهای بزرگ هالیوود تشکیل شده غرق شدند. و بهترین مثال برای فیلم

ساز توانسته از مزاجه سینمای مستقل و سینما هالیوود بهترین جلوه بگیرد "*استیفن سودبرگ*" با فیلم های مختلف وی و فیلم اش "*سکس، دروغ و نوار ویدئویی*" یک نقطه فاصل در سینمای مستقل خواهد ماند.

به طور کلی موانع در سینمای مستقل و شکل دقیق آن ها بستگی به بخش ویژه ای بازار دارد. که جدای از ویژگی های مرسوم سینمای جریان اصلی است، اگر چه حرکات ممتاز و ویژه می توانند به معنای ارائه یک سبک جدا از کلاسیک و یا یک تفاوت آشکار باشد که می تواند به مخاطبینی که در پی ویژگی های متمایز هستند ارائه شود. ولی غالب شدن بر هنجارهای مرسوم همیشگی نیست، پس از مشاهده و بررسی تعداد بسیاری از فیلم های مستقل آمریکایی می توان به طور کلی یقین گفت که سینمای مستقل آمریکا از سال ۱۹۹۵ به بعد تا سال ۲۰۰۷ میلادی به شیوه خاصی از روایت و زیبایی شناسی ویژه خود رسیده و دیگر امکان انکار آن وجود ندارد.

فیلم های مستقل هم مانند تمامی گونه های فیلم سازی در سینما از سوی عوامل ایدئولوژیک، فناورانه و اقتصادی حمایت می شود و به وسیله آنها شکل می گیرد. سینمای مستقل برای فیلم سازان فرصت گلاویز شدن با موضوعات و استفاده از روشهای متضاد با روشهای جریان غالب، فرصت استفاده از وجوه متفاوت با شکل های استودیویی، فرصت کشف روابط جدید میان متن سینمایی و مخاطب و فرصت دنبال کردن فیلم سازی را در بافتی غیر تجاری به وجود آورده است. به خاطر همین دلیل آخر است که فیلم های مستقل با اتکا به روشهای حمایت خصوصی، کمک های دولتی از لحاظ مالی تأمین میشوند. این جنبش از مستقل سازان که از اوایل دهه نود و تا وسط دهه ۲۰۰۰ که در این مدت شرکت ها و جشنواره ها زیاد شکل گرفته، و جوایز بسیار از جمله اوسکار و نخل طلایی کن گرفته، اما متأسفانه در سال ۲۰۰۷ در رکود اقتصادی ضربه شدیدی خورده.

و در فصل سوم درباره روایت در سینمای مستقل آمریکا است، و درباره سینمای مستقل آمریکا و افراد مانند *چون سیدنی میرز، لایوتل رگوسین، شارلی کلارک، جان کاساویتس، دیدوید لینچ، پل تامسن اندرسون، کونتین تارنتینو، الیخاندر و گونزالس ایناریتو و استن براکیچ* اشاره کرد. این افراد از یک سو اقتصاد انحصاری سینمای هالیوود را نادیده گرفتند. و از سوی دیگر مجموعه از شگردهای ممنوعه سینمای هنری را وارد سینمای هالیوود که اصلی این سینما تجاری است. این فیلم سازان، به جای سر سپردگی به ادئولوژی غالب، به ارائه اندیشه های رادیکال و ضد راست در آثار خود پرداختند.

در ساختار فرایبوندی نوع دیگری از قاعده ستیزی مورد تجربه قرار گرفت. و گوشه های مختلف روایت با نقطه دیدهای گوناگون از میان یک دیگر روایت شدند. در آغاز *رابرت آلتمن و تارانتینو* این ساختار را بنیاد نهادند. اما در ادامه فیلم سازانی چون *پل تامسن اندرسون، الیخاندر و گونزالس ایناریتو و پل هیگس* نیز به آنها پیوستند. به شکلی که در حال حاضر این ساختار میان تماشاگران جا افتاده است. و باعث سردگمی آن ها نمی شود. ساختار

روایت در فیلم های پچیده به جای آن که روشن کننده و آگاهی بخش باشد. ابهام آفرین است. ذهن مخاطب در این ساختار به شدت به فعالیت وادشته می شود. و فهم و بازگشایی گره های داستانی، مخاطب را با فیلم درگیر می کند. برای نمونه فیلم **جاده مالهالند** قصه هایی است که ذهنی و یا عینی بودن آنها، همواره مورد تردید قرار می گیرند. و گروه های اصل فیلم هیچ گاه گشوده نمی شوند. البته فیلم دیگری دیوید لینچ به نام **بزرگ راه گمشده** علاوه بر استفاده از ساختار پچیده از یک ساختار "**دایره ای**" هم استفاده می کند. ساختاری که به شکلی **پارادوکسیکال** به تجربه تکرار زمان منجر می شود.

شخصیت پردازی در ساختار روایت هم دگرگون شد. شخصیت های مطلقا بد یا مطلقا خوب سینمای کلاسیک جای خود را به آدم های خاکستری دادند. آدمهای که برخی از ابعاد وجود شان مثبت و برخی از ابعاد وجود شان منفی است. این شخصیت ها به جای آن که انگیزه های روشن و قانع کننده ای داشته باشند. درباره هویت و هدف های خود دچار تردید هستند. آن ها دست به تکاپویی بی فرجام در دنیایی آشفته می زنند. گاهی اوقات، جای قهرمان و ضد قهرمان عوض می شود و گاهی اوقات هم اصولا قهرمان یا ضد قهرمان در اثر وجود ندارد.

پایان بندی نیز از جمله حوزه های روایی بود. که دستخوش دگرگونی های ژرفی شد. در ابتدا پایان های خوش سینمای کلاسیک جای خود را به پایان تلخ دادند. و در ادامه اساسا از یک پایان بندی باز در روایت در روایت های پساکلاسیک استفاده شد. زنجیره علت و معلولی در چینی فیلم های بسته نمی شود. و پایان داستان، شاید اصولا برای مخاطب قابل تصور نباشد. این پایان ها به جای حل کردن معمایی فیلم، آن را یا گشوده باقی می گذارند. و یا اینکه بر بگرنج بودن زندگی و نا فرجامی تلاش های انسانی تأکید می کنند.

فیلم های جدید به جای استفاده از ساختار سه پرده ای و نقاط عطف مشخص، به شالوده شکنی این فرم ها و ایجاد فرم های جدید پرداختند، و البته در کنار آن، فرمول ها و قواعد ژانری نیز دگرگون شدند. در فیلم ها از عناصر شمایل نگارانه ژانرهای گوناگون استفاده شد. و این مسئله تا آن جا پیش رفت که نمی شد تعیین کرد که یک فیلم دقیقا به چه ژانری تعلق دارد. از این رو قرار دادهای روایی مبتنی بر ژانر نیز دگرگون شدند.

به غیر از ساختار روایی، داستان ها وقصه ها یا اصل روایت نیز تغییر کردند. قصه ها دیگر قصه های اخلاقی و مبتنی بر قهرمان اخلاق گرایی بورژوازی نبودند. این قصه ها طی یک روند تاریخی از سال ۱۹۶۸ تا اکنون، دچار تغییرات اساسی شدند. موضوعاتی مثل جنگ ویتنام، شورش نسل جوان، اعتراض به نهادهای سیاسی، بی اعتمادی های فردی و اجتماعی و ده ها موضوع از این دست، به جای موضوعات کهنه به روایت شکل دادند.

همانگونه که گفته شد بازتاب این تغییرات روایی در حوزه دیگر فنی و زیبایی شناسی فیلم، به دگرگونی آن حوزه ها هم منجر شدند. برای نمونه میزانشن و ترکیب بندی پساکلاسیک بسیاری از سرمشق های کلاسیک را جا به جا کرد. اگر میزانشن و ترکیب بندی کلاسیک، مبتنی بر نظم بصری. واقع گرایی استودیویی قاعده مندی موقعیت شخصیت ها لذت بصری بود. و اگر عناصر گوناگونی بصری در سینما کلاسیک همواره مبتنی بر روایت های خطی در درون قاب نهاده می شدند. در سینمای نوی آمریکا مجموعه ای از فیلم ها، این قاعده ها را کنار نهادند. و به جای نظم بصری، گاهی آشفتگی شدید و گاهی گرایش به نوعی انتزاع کامل بصری راه داد. واقع گرایی استودیویی در بسیاری موارد با واقع گرایی مبتنی بر لوکیشن و فضایی واقعی توافقی شد. شکل های متنوع از چیدمان بازیگران و اشیاء در صحنه ابداع شدند. و حتی کارکرد دگرایی روایی، به عنصری فرعی در میزانشن و ترکیب بندی بدل شد. در برخی اوقات، کارگردان ها مسیر خود را در جهت لذت زدایی از قاب سینمایی قرار دادند، و از این جهت مجموعه از قرار دادهای اولیه کلاسیک را نقض کردند.

مین حیث المجموع این سیر در روایت در سینما مستقل ادامه پیدا کرد. و ساختار های روایتی در طول سالیان متمادی، دستخوش تغییرات بسیاری شد. و انواعی از روایت های سینمایی با ساختار متفاوت پدیدار گشت. به طور که بسیاری از کارشناسان و نظریه پردازان سینما نظیر **دیوید بوردول، آلن کامرون و وران باکلند** سعی در تقسیم بندی این گونه فیلم ها کردند. در ادامه با استفاده از نظریات این افراد این گونه فیلم ها را مورد بررسی قرار می دهیم.

مت زولر ستیز¹ در مقاله ای در روزنامه دالاس آبرورر تأکید می کند که سینمای مستقل جایگاه و الهام بخشی اش را برای بسیاری از کارگردانان و تولید کنندگان جوان در جهان از دست نداده است، و همچنان تأثیری عمیق و بزرگ بر صنعت سینما و تولید فرهنگی دارد، نه تنها در آمریکا بلکه در تمام انحاء جهان است. این سینما دارد بر درهای هالیوود می کوبد و جای استودیوهای ریشه دار را در صنعت سینما می گیرد، یا بگوییم به اشکال مختلفی بر صنعت فیلم هم در آمریکا و هم تمام دنیا تأثیر گذاشته است. وی می گوید: " شاید مشکل اصلی این بود که صنعت فیلم مستقل، به جز استثناهایی، در این کشور دیگر مستقل تلقی نمی شود، چه از بابت سرمایه گذاری چه انتخاب موضوع. تعداد دفعاتی را بشمارید که شنیده اید تولید کنندگان سینمایی که خود را مستقل می نامند در مصاحبه های خود با آب و تاب اعتراف می کنند که اولین فیلم شان را برای آن ساختند که " جای برای ورود" شان به هالیوود باشد، و تلاش می کنند برای دگرگونی ساختار روایی فیلم. و در سینمای آمریکا در حال حاضر، یک دگرگونی ریشه ای و بنیادین بود. فرم های جدید روایی و به موازات آن، فرم های جدید دکوپاژی، تدوین،

¹ _Matt Jules steles

موسیقی، وصدای، شکل نو گرفتند. ساختار دایره‌ای، ساختار معکوس، ساختار شبکه‌ای، ساختار پیچیده، ساختار اشفته و انواع ساختارهای دیگری روایی در این سینما به کار رفتند. این ساختارها، رویه گاهنامه‌ای خطی سینمای کلاسیک را دگرگون کردند. و باید خاطر نشان کرد که سینمایی هالیوود معاصر هنوز به انتهای سیرش نرسیده است. و هنوز مجموعه بزرگی از نوآوری‌هایی در راه هستند فیلم‌سازانی نوگرایی آمریکا هر ساله به قاعده‌ها و فرمول‌های جدیدی دست می‌یابد. آن چه دیروز تازه بود. امروز کهنه می‌شود. و خود این مسئله موجب مجموعه از تجربیات تازه برای کشف ساختارهای جدید است.

در مجموع می‌توان گفت که مجموعه از شگردها شیوه‌ها الگوها و ساختارهای جدید روایی به روایت سینما پساکلاسیک شکل داده‌اند. در برخی از فیلم‌های نوین آمریکایی یک یا چند مورد از این الگوها و ساختارها را می‌بینیم. الگوهای چون روایت معکوس، ساختار فرایبوندی ساختار دایره‌ای و پایان بندی باز به الگوهای رایج در سینما نوین آمریکا تبدیل شده‌اند. و جذابیت‌های جدید را برای مخاطب پیچیده‌تر و معاصر آفریده‌اند. همانطور که گفته می‌شد. بازتاب این تغییرات روایی در حوزه دیگر فنی و زیبای شناسی فیلم، به دگرگونی آن حوزه‌ها هم منجر شدند. برای نمونه میزانشن و ترکیب بندی سینمای معاصر هالیوود بسیاری از سرمشق‌های کلاسیک را به جا به جا کرد. اگر میزانشن و ترکیب بندی کلاسیک مبتنی بر نظم بصری است. واقع‌گرایی استودیویی قاعده‌مندی موقعیت شخصیت‌ها لذت بصری بود. و اگر عناصر گوناگونی بصری در سینمای کلاسیک همواره مبتنی بر روایت خطی در درون قاب نهاده می‌شدند. در سینمای معاصر آمریکا مجموعه‌ای از فیلم‌ها، این قاعده‌ها را کنار نهادند. و به جای نظم بصری، گاهی آشفتگی شدید و گاهی گرایش به نوعی انتزاع کامل بصری رخ داد.

منابع :

منابع فارسی :

_ آسا برگر، آرتور (۱۳۸۰) روایت در فرهنگ عامیانه رسانه و زندگی روز مره، ترجمه محمد رضا لیراوی، تهران، انتشارات سروش، کانون اندیشه پژوهش های سیما.

_ استم، رابرت. (۱۳۸۳). مقدمه ای بر نظریه ی فیلم. ترجمه ی احسان نوروزی، تهران: نشر سوره مهر.

_ اسکولز، رابرات (۱۳۸۳) درآمدی بر ساختار گرایي در ادبیات، ترجمه فرزانه طاهری، تهران، انتشارات آگاه.

_ اندرو، دادلی. (۱۳۸۷) تئوری های اساسی فیلم. ترجمه ی مسعود مدنی، تهران: انتشارات رهروان پویش.

_ اوحدی، مسعود (۱۳۹۱) روایت شناسی سینما و تلویزیون، تهران: دانشکده ی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.

_ بارت، رولان (۱۳۸۷) درآمدی بر تحلیل ساختار روایت ها، ترجمه محمد راغب، تهران، انتشارات رخداد نو.

_ بردول، دیوید (۱۳۸۵) روایت در فیلم داستانی، ترجمه سید علاء الدین طباطبایی، تهران، بنیاد سینمایی فارابی.

_ بردول، دیوید (۱۳۸۵) روایت در فیلم داستانی، جلد دوم. ترجمه سید علاء الدین طباطبایی، تهران، بنیاد سینمایی فارابی.

_ بردول، دیوید (۱۳۸۹) هنر سینما. ترجمه ی فتاح محمدی. تهران: نشر مرکز.

_ بی نیاز، فتح الله (۱۳۸۷) درآمدی بر داستان نویسی و روایت شناسی، تهران، انتشارات افراز .

_ پراپ، ولادیمیر (۱۳۸۶) ریخت شناسی قصه های پریان، ترجمه فریدون بدره ای، تهران، انتشارات توس.

_ تولان، مایکل جی (۱۳۸۳) درآمدی نقادانه _ زبان شناختی بر روایت، ترجمه ابو الفضل حری، تهران، بنیاد سینمایی فارابی.

_ تولان مایکل (۱۳۸۶) روایت شناسی، درآمدی زبان شناختی _ انتقادی، ترجمه فاطمه علوی وفاطمه نعمتی، چاپ اول، تهران، انتشارات سمت.

- __ رودی. فائزه. (۱۳۸۹) روایت فلسفی روایت. تهران: نشر علم .
- __ ریموند کنان، شلومیت (۱۳۸۷) روایت داستانی: بوطیقای معاصر، ترجمه ابو الفضل حری، تهران، انتشارات نیلوفر.
- __ سیوتا، میشل (۱۳۸۶) درون مایه های اساسی سینمای آمریکا جلد اول رویایی آمریکایی، برگردان نادر تکمیل همایون، چاپ اول، تهران : نشر چشمه.
- __ عادل، شهاب الدین. (۱۳۹۰) تحولات معاصر در مفهوم زمان سینمایی. تهران: دانشگاه هنر.
- __ فیلیپس، ویلیام. (۱۳۹۰) مبانی سینما (۲). ترجمه ی رحیم قاسمیان. تهران: نشر ساقی.
- __ فیلیپس، ویلیام (۱۳۹۵) پیش درآمدی بر فیلم، ترجمه فتاح محمدی، تهران، نشر بنیاد سینمایی فارابی.
- __ کوک ، دیوید ، تاریخ جامع سینمای جهان ، ترجمه هوشنگ آزادی پور ، نشر چشمه ، چاپ دوم ، تهران ، سال ۱۳۸۶
- __ کینگ ، جیف ، مقدمه ای بر هالیوود جدید ، ترجمه محمد شهباء ، انتشارات هرمس ، چاپ دوم ، تهران ، سال ۱۳۸۹
- __ گرگور، اولریش. (۱۳۸۴) تاریخ سینمای هنری. ترجمه ی هوشنگ طاهری. تهران: نشر ماهور
- __ لوته، یاکوب (۱۳۸۶) مقدمه ای بر روایت در ادبیات و سینما، ترجمه امید نیک فرجام، تهران، انتشارات مینوی خرد.
- __ لنگفورد، بری (۱۳۹۳) ژانر فیلم، برگردان حسام الدین موسوی، چاپ اول، تهران : نشر سوره مهر.
- __ مارتین، والاس (۱۳۸۶) نظریه های روایت، ترجمه محمد شهباء، تهران، انتشارات هرمس.
- __ مکاریک، ایرنا ریما (۱۳۸۸) دانش نامه نظریه های ادبی معاصر، ترجمه مهراں مهاجر، تهران، انتشارات آگاه.
- __ مک کی، رابرت (۱۳۹۱). داستان: ساختار، سبک و اصول فیلمنامه نویسی. ترجمه ی محمد گذر آبادی. تهران: نشر هرمس.
- __ مکوئیلان، مارتین (۱۳۸۸)؛ گزیده ی مقالات روایت؛ ترجمه ی فتاح محمدی؛ تهران؛ چاپ اول؛ مینوی خرد.

- _ موناکو، جیمز (۱۳۸۵). چگونگی درک فیلم، ترجمه ی حمید رضا احمدی لاری. تهران: انتشارات بنیاد سینمایی فارابی.
- _ نیکولز، بیل (۱۳۸۵) درباره مفهوم سینما، ساخت گرای، نشانه شناسی سینما، ترجمه علاء الدین طباطبایی، تهران، انتشارات هرمس.
- _ هیوارد، سوزان (۱۳۸۱) مفاهیم کلیدی در مطالعات سینمایی، ترجمه فتاح محمدی، زنجان، نشر هزاره سوم.

منابع عربی :

- _ ابراهیم، عبد الله (۲۰۰۵) موسوعه السرد العربی، الطبعة الأولى، بیروت، المؤسسة العربیه للدراسات والنشر.
- _ وینتر، جیسیکا (۲۰۱۲) السینما الأمريكيه المستقله، ترجمه مروان سعد الدین، نشر وزارت فرهنگ سازمان سینما، دمشق.

منابع انگلیسی :

- _ Balio, Tino. 1976. United Artists: The company built by the stars. Madison: University of Wisconsin Press.
- _ Barthes, R. (1997) Introduction to the Structural Analysis of Narratives, in Image, Music, Taste, Essays. London: Fontana.
- _ Berra, John (2010). Directory of World Cinema American Independent. intellect Bristol, uk, Chicago.
- _ Berra, John (2008). Peclarations of Independence American Cinema and The Partiality of Independent Production Intellect Ltd.
- _ Ben Shaul, Nitzen (2008). Hyper-Narrative Interactive cinema: Problems and Solutions., Amsterdam, New York: Rodopi.
- _ BisKind, Peter. (2004). Down and Dirty Pictures: Miramax, Sundance and the Rise of Independent Film. New York, Simon and Schuster.

- _ Bordwell, David (1985), *Narration in the Fiction Film*, London: Methuen & co.
- _ Bordwell, David (1989), *Making Meaning*, Cambridge, Mass., London: Harvard University press
- _ Bordwell, David (1997), *On the History of the Film Style*, Cambridge, Mass., London: Harvard Up.
- _ Bordwell, David (2006), *The Way Hollywood Tells it: Story and Style in Modern Movies*. Berkeley: University of California press.
- _ Bordwell, David (2007). *Poetics of Cinema*. New York & London: Routledge.
- _ Bordwell, David, and Kristin Thompson (1997, first published in 1979). *Film Art: An introduction*, Reading, Mass.: Addison_ Wesley.
- _ Buckland, Warren. (2009). *Puzzle Films*. Uk: Blackwell Publishing.
- _ Buckland, Warren (1998) *a close Encounter with Raiders of the host Ark: Notes on Narrative Aspect of the New Hollywood Block buster*, in contemporary Hollywood cinema, ed. Steve Neale and Murray Smith London: Routledge, 1998.
- _ Chatman, Seymour. (1978), *Story and Discourse: Narrative Structure in Fiction and Film*. Ithaca and London: Cornell university press.
- _ Chatman, Seymour. (1990), *Coming to terms: The Rhetoric of Narrative in Fiction and Film*. Ithaca Cornell university press.
- _ Elsaesser, Thomas. (2002). *Face to Face with Hollywood*. Amsterdam University Publishing.
- _ Genette, Gerard (1980). *Narrative Discourse*. An essay in method. trans. Jane E. Lewin. Ithaca New York: Cornell University Press.
- _ Goodell, Gregory. 1982 *Independent Feature Film Production: A Complete Guide from Concept to Distribution*. New York: St. Martin's.
- _ Griffin, L. (1993) *Narrative, Event Structure Analysis and Causal Interpretation in Historical Sociology*. *American journal of sociology*, Vol.95-98, pp: 1094-1133.

_ Hillier, Jim (2008). American Independent Cinema; Asignit and Sound Reader. British Film Insitute.

_ Heise, Ursula. (1997) Chronoschisms: Time, Narrative, and Postmodernism. Cambridge: Cambridge university press.

_ Holmlund, Chris, "Open Questions: Are Indie Movies Dead? Does It Matter?" npr.org. National Public Radio, 8 sept.2008.web.16 Feb.2010.

_ Holmlund, Chris, Wyatt, Justin, 2005, Contemporary American Independent Film, London and New York.

_ King, Geoff (2005) American Independent Cinema. Indiana university press.

_ King, Geoff (2009) Indiewood, use: Where Hollywood Metts Independent Cinema. I.B. Tauris.

_ King, Geoff (2004) Weighing Up the Qualities of Independence: 21 Grams in Focus. Film studies: An international review, 5. November,80_91.

_ King, Geoff (2008). Indiewood, use: Where Hollywood Metts Independent Cinema. I.B. Tauris.

_ Levy, Emanuel (2001) Cinema of Outsiders: The Rise of American Independent Film. New York: New York University Press.

_ Lothe, Jacob. (2000), Narrative in Fiction and Film: An introduction. Oxford.

_ Murray, Rona (2010). Studying American Independent Cinema. Auteu.

_ McCarthy, todd, and Charles Flynn, eds. Kings of the Bs 1975: Working Within the Hollywood system. New York: Dutton.

_ McQuillan, M, (2002). The Narrative Reader, London and New York: Routledge.

_ Merritt, Greg. Celluloid Mavericks: The History of American Independent Film. New York: Thunder's Mouth Press, 2000.print.

_Thompson, Kristin, *Storytelling in The New Hollywood*, Harvard University Press, Second Printing, 2001.

_ Thompson, Kristen. *Storytelling in the New Hollywood: Understanding Classical Narrative Technique*. Cambridge Harvard University press, 1999. Print.

_ Thompson, Kristin (1986). "The Concept of Cinematic Excess", in Philip Rosen (1986) (ed), *Narrative, Apparatus, ideology*, New York: Columbia Up, 130_ 154.

_ Tzioumakis, Yannis (2012). *Hollywood s Indies: Classics Divisions, Specialty Cinema*. Edinburgh university Press.

_ Tzioumakis, Yannis (2006). *American Independent Cinema*. Edinburgh university Press.

Abstract:

This dissertation Focusing on the theme of the New Independent American Cinema, which was formed from 1995 to 2005. And narration in this Cinema is examined. These years are somehow away from independent classical cinema and its features. And accepting the new language of cinema that combines art cinema Europe and the New Hollywood cinema and through this journey, the US Independent Cinema seeks out new and effective ways of addressing the audience, these experiences have created a very diverse and interesting works and promotions since the early 90's. film pulp fiction of Quentin Tarantino as the starting point for a new independent cinema. And this movie was associated with a lot off sale. Most of these movies was made by graduates or students off the universities of cinema. And of course, there should not be the spread of studios that make independent films and Hollywood changing look to the independent cinema, as well as the spread of cable TVs and the prevalence of low-budget films with good quality at various festivals such as Sundance and Toronto film festival. All of this will inevitably impact on narrative and how you see it. The fact that the independent cinema has technically grown remarkably well is also noteworthy.

Independent classic films and European art films, as well as Hollywood's classic cinema, make everyone stand up to create a new independent cinema. And get a new way in the narrative, so that the new independent cinema combines elements of all three ways Independent classics and classic Hollywood cinema and European cinema art and to preserve the transition of these tales, narrative and features of these cinemas. And he can express his stories in a different language.

In all, the New Independent Cinema is an innovative new arena in American cinema that has captured the looks of all cinema makers. That films with features modern and postmodern narrative, in conjunction with classical narrative elements, to devise a particular narrative style. And has shown to the whole world that independent cinema can compete with the mainstream cinema or mainstream, and in some cases overcomes commercial cinema.

Keywords: cinema, narratology, independent cinema, narrative methods.

University of Tehran

College of Fine Arts

Department of Dramatic Arts

thesis submitted to the graduate studies office

in partial fulfillment of the requirements for

the Degree of master of Art (M.A)

in Cinema Studies

Thesis title

**A Survey of Narrative structures in The
Independent American Cinema after 2000**

Supervisor

Dr. Mohammad Bagher Ghahremani

Advisor

Dr. Behrooz Mahmoodi Bakhtiari

Practical Thesis Title

Tehran. Tehran ...Tehran

Supervisor

Dr. Mohammad Bagher Ghahremani

By:

Mohammad kheer Drib

June 2017

University of Tehran

College of Fine Arts

Department of Dramatic Arts

thesis submitted to the graduate studies office

in partial fulfillment of the requirements for

the Degree of master of Art (M.A)

in Cinema Studies

Thesis title

**A Survey of Narrative structures in The
Independent American Cinema after 2000**

Supervisor

Dr. Mohammad Bagher Ghahremani

Advisor

Dr. Behrooz Mahmoodi Bakhtiari

Practical Thesis Title

Tehran. Tehran ...Tehran

Supervisor

Dr. Mohammad Bagher Ghahremani

By:

Mohammad kheer Drib

June 2017

گزارش کار عملی :

عنوان فیلم: تهران، طهران...Tehran

خلاصه گزارش بیش تولید کار عملی :

این فیلم یک فیلم مستند درباره شهر تهران است. که طول این فیلم حدود ۲۰ دقیقه برآورده شده است. و برای فیلم برداری این اثر ۱۲ روز فیلم برداری در نظر گرفته شد. پنج روز اول مختص صحنه‌های مصاحبه‌ای در بازار، میدان تجریش، شهرک غرب، میدان حسن اباد، گیشا، و چهار راه ولی عصر در نظر گرفته شده است. و سپس سه روز بعدی برای گرفتن نماهای داخلی که داخل موزه هنرهای معاصر، چندتا گارگاه نقاشی، و داخل یک مجتمع تجاری، و دو روز برای گرفتن نماهای روز از خیابان‌های آزادی، میدان انقلاب، میدان حسن اباد، میدان ولی عصر، میدان صادقیه، در نظر گرفته بود. و سپس دو روز آخر برای گرفتن نماهای شب برای مکان‌های مختلف از شهر تهران می باشد. فیلم برداری مطابق برنامه ریزی اما بسیار فشرده تر از آنچه انتظار رفت به پایان رسید.

عوامل فیلم :

فیلم بردار این اثر به عهده محمد شعبان یک فیلم بردار حرفه‌ای فیلم‌های کوتاه و به همراه او دو دستیار وهمنطور با یک تجهیزات متحرک فیلم برداری. و صدا برداری این فیلم دست مضر صقور بود. مدیر تولید این فیلم عمار زراع بر عهده داشت و کارهای مجوز و هماهنگی با جهات مختلف با زحمات فراوان خانم رهنموی جاموس پیش می برد. و گوینده متن به همکار آقای دکتور عماد خلف بود. و سرمایه ساخت این اثر از خود بنده و از آقای عبد الرحمن حسین بنده وهمنطور بنده به عنوان کارگردان و تهیه کنندگی فیلم تهران طهران ... بود.